

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Corso di Laurea in Fisica

TEORIE GRAVITAZIONALI IN EXTRA DIMENSIONI

TESI DI LAUREA IN FISICA
ANNO ACCADEMICO 2008-2009

25 MARZO 2010

Relatore:
Ch.mo Prof. Roberto Pettorino

Candidato:
Nicola Cusanelli
matricola 07/4732

*Al Capitano Ahab e ai marinai del Pequod, partiti
alla ricerca di Moby Dick e mai più tornati e a
Giovanni Drogo.*

Indice

Introduzione	iii
1 Extra dimensioni e lunghezza di Planck	1
1.1 Introduzione	1
1.2 Extra dimensioni	2
1.3 Lunghezza di Planck e costante gravitazionale	12
2 La teoria di Kaluza-Klein	23
2.1 Introduzione	23
2.2 Il campo scalare	26
2.3 Il campo di gauge abeliano	31
2.4 La metrica nello spazio a cinque dimensioni	37
2.5 L'azione e l'equazione di Einstein	41
2.6 La teoria di Kaluza-Klein	46
2.7 Il caso $\Phi = \text{costante}$	53
2.8 Trasformazioni di coordinate e di gauge	54
2.9 Gravità linearizzata a cinque dimensioni	56
2.9.1 Spettro del gravitone	58
2.10 Problemi e prospettive	65
3 Teoria delle Brane World	67
3.1 Introduzione	67
3.2 La metrica	69
3.3 L'equazione di campo sulla brana	70
3.4 Conclusioni	80
4 Il modello ADD	83
4.1 Introduzione	83
4.2 Il modello ADD	85
4.3 Ricerca di violazioni dalla legge di Newton	88
4.4 Implicazioni e prospettive del modello ADD	91

5	I modelli di Randall e Sundrum	93
5.1	Introduzione	93
5.2	Teorie compatte su un orbifold	95
5.3	La metrica	98
5.4	L'azione e l'equazioni di campo	100
5.5	Soluzione dell'equazione di Einstein	104
5.6	Il modello RS2	109
5.7	Il modello RS1	123
5.8	Stabilizzazione della distanza tra le brane	129
6	Discussione e conclusioni	133
A	La teoria di Kaluza-Klein	143
A.1	L'equazioni di campo e l'azione	143
A.2	La relatività generale a cinque dimensioni	151
A.2.1	Equazioni di campo linearizzate nel vuoto	151
A.2.2	Dimostrazione della (2.116)	152
B	Teoria delle Brane World	155
B.1	Introduzione	155
B.2	Ipersuperfici	155
B.3	Curvatura intrinseca ed estrinseca	158
B.4	Richiami di Relatività Generale	161
B.5	Le coordinate normali gaussiane	169
B.6	Il tensore di curvatura estrinseco	172
B.7	Equazioni di Gauss-Codacci	174
B.8	Il tensore di Einstein	179
B.9	Il tensore di curvatura di Weyl	182
B.10	La condizione di giunzione d'Israel	183
B.11	Equazioni di campo sulla brana	188
C	I modelli di Randall e Sundrum	193
C.1	Teorie compatte su un orbifold	193
C.2	Soluzione dell'equazione di Einstein (RS1)	194
C.3	Soluzione dell'equazione di Einstein (RS2)	198
C.4	Modello RS2	199
C.5	Modello RS1	207
	Bibliografia	209
	Elenco tabelle	215
	Elenco figure	217

Introduzione

Uno degli obiettivi principali della fisica teorica è quello di comprendere la varietà della natura in una teoria unificata. I più grandi progressi nel passato sono stati compiuti proprio in questa direzione: nel XVII secolo Isaac Newton unifica la meccanica terrestre e celeste e nel secolo XIX James Clerk Maxwell unifica l'ottica con le teorie dell'elettricità e del magnetismo; l'inizio del XX secolo vede da una parte la nascita ad opera di Albert Einstein della Teoria della Relatività Generale, la quale unifica la geometria dello spazio-tempo con la teoria della gravitazione e dall'altra l'avvento della Meccanica Quantistica che porta all'unificazione della chimica con la fisica atomica e a molto altro. La ricerca in fisica è quindi in parte volta alla comprensione delle forze fondamentali (la forza gravitazionale, quella elettromagnetica e le forze nucleari debole e forte) e dei costituenti elementari della materia.

L'interazione debole ed elettromagnetica di quark e leptoni sono descritte in un modo (parzialmente) unificato dalla teoria elettrodebole. L'interazione forte dei quark è descritta invece dalla cromodinamica quantistica o QCD. Entrambi quarks e leptoni agiscono come sorgenti del campo elettrodebole, mentre i soli quarks agiscono come sorgenti per il campo della QCD. L'insieme della cromodinamica quantistica e della teoria elettrodebole ci fornisce il Modello Standard¹, il quale viene pertanto a descrivere le tre forze non gravitazionali e la loro azione sulla materia. Il Modello Standard è una teoria quantistica, mentre la Relatività Generale è una teoria classica. Dato il successo della teoria quantistica, si pensa che la gravità debba trasformarsi in una teoria quantistica. La procedura di quantizzazione, comunque, incontra profonde difficoltà nel caso della gravità. In molte circostanze pratiche possiamo lavorare con la gravità classica accoppiata al Modello Standard. Per esempio, questo è fatto nella descrizione presente dell'universo. Una teoria quantistica della gravità è, comunque, necessaria per studiare la fisica vicino al Big Bang e per studiare certe proprietà dei buchi neri.

I tentativi di unificazione della forza gravitazionale con le altre tre forze iniziano all'inizio del secolo scorso ad opera di Nordström ed in particolar modo di Kaluza e Klein che cercarono di unificare l'elettromagnetismo, all'epoca

¹L'interazione elettrodebole e quella forte sono caratterizzate da due costanti di accoppiamento distinte, ma la loro estrapolazione ad alte energie sembra indicare una possibile unificazione.

l'unica forza conosciuta, con la Relatività Generale andando a considerare uno spazio-tempo a cinque dimensioni. Da quel tempo molto lavoro è stato fatto ed oggi giorno una delle strade più promettenti intraprese, volta a risolvere il conflitto tra Meccanica Quantistica e Relatività Generale, è quella fornita dalla Teoria delle Stringhe che riesce a fondere in un quadro concettuale le due teorie fisiche in una teoria a dieci dimensioni.

L'idea delle extra-dimensioni ha quindi la sua origine nella ricerca di una teoria unificata delle forze osservate in natura. Queste extra dimensioni vengono però considerate compatte, dell'ordine della lunghezza di Planck ($\sim 10^{-33}cm$) o della corrispondente scala di energia ($M_{Pl} \sim 10^{18}GeV$), così non è possibile sondare direttamente i modi che non corrispondono allo stato fondamentale o alla struttura di stringa, in quanto la manifestazione di nuovi fenomeni associati all'extra dimensioni risultano al di fuori dalla portata sperimentale. La situazione è cambiata drasticamente in tempi relativamente recenti dove l'enfasi è stata spostata verso la rappresentazione delle "brane world". Nella teoria delle brane world si assume che i campi di materia ordinaria ed i campi di gauge (con le possibili eccezioni dei gravitoni ed altre ipotetiche particelle che interagiscono molto debolmente con la materia) sono intrappolati in una sottovarietà tridimensionale - una brana (la quale porta energia o tensione) immersa in uno spazio multidimensionale fondamentale. In questo scenario possiamo vedere il nostro universo come una $1 + 3$ -superficie (la "brana") immersa in uno spazio-tempo $1 + 3 + d$ -dimensionale (il "bulk"), con le particelle del Modello Standard ed i campi intrappolati sulla brana, mentre la gravità è libera di accedere al bulk. A basse energie la gravità è localizzata sulla brana e la Relatività Generale è ritrovata, ma ad alte energie la gravità "fuoriesce" nel bulk. In questo scenario, l'extra dimensioni possono essere grandi ed anche infinite; vedremo allora che esse possono avere effetti osservabili sperimentalmente con gli acceleratori di particelle (grande attesa è riposta nel LHC) ed in campo astrofisico e cosmologico.

Nelle teorie tipo Kaluza-Klein, se l'extra dimensioni esistono e non vengono assunte della lunghezza di Planck, deve essere allora possibile individuarne le tracce: queste tracce sono particelle chiamate particelle di Kaluza-Klein (KK) o modi di Kaluza-Klein, le quali sono l'impronta, in quattro dimensioni, di un mondo a più dimensioni. I vincoli sperimentali attuali ci dicono che le dimensioni extra non possono in alcun modo essere più grandi di $10^{-17} cm$. La costruzione di modelli con una o più brane immerse nel bulk fa venire meno invece tale limite.

Consideriamo qui teorie gravitazionali per uno spazio-tempo cinquedimensionale in cui l'extra dimensione è assunta di tipo spazio. Introduciamo nel primo capitolo il concetto delle extra dimensioni, definiamo la scala di Planck ed illustriamo il problema gerarchico; vediamo come si modifica la costante gravitazionale nello spazio-tempo D dimensionale e stabiliamo la relazione tra questa e la lunghezza di Planck in uno spazio-tempo a quattro e a D

dimensioni. Successivamente nel secondo capitolo verrà discussa la teoria di Kaluza-Klein (1921-1926). Il Kaluza aumenta il numero di componenti del tensore metrico assumendo che in aggiunta alle quattro dimensioni dello spazio fisico esiste una quinta dimensione spaziale la quale non ha un significato fisico diretto; facendo poi una opportuna scelta di coordinate assume che le componenti del tensore metrico risultano indipendenti dall'extra dimensione. Il Klein dal canto suo, giustifica questo assumendo che la topologia dell'extra dimensione non sia piatta ma curvata in un cerchio di raggio R . Alla luce di questi fatti si dimostra come il campo gravitazionale ed il campo elettromagnetico presentano un'origine comune nello spazio-tempo cinque-dimensionale.

Nello scenario delle brane world studiamo nel terzo capitolo, l'equazione di campo gravitazionale sulla 3-brana immersa in un bulk a cinque dimensioni nella sua formulazione covariante, mostrando le modifiche apportate dall'extra dimensione all'equazione di campo quadridimensionale.

Una combinazione dell'idea delle brane world con l'idea di compattificazione di Kaluza-Klein, fu fornita nel 1998 da Nima Arkani-Hamed, Savas Dimopoulos e Gia Dvali (modello ADD). Secondo questo modello, extra dimensioni "grandi" (viene ipotizzato che l'extra dimensioni possano avere un'estensione dell'ordine del millimetro) possono spiegare la debole intensità dell'interazione gravitazionale, ovvero spiegare la debolezza della gravità relativamente alle altre forze. Questo modello, come vedremo nel quarto capitolo, non risolve il problema gerarchico, ma lo trasforma in un differente problema, quello di spiegare il perché del valore molto grande delle extra dimensioni.

Nel 1999, Lisa Randall e Raman Sundrum, riferendosi ad una costruzione fatta da Petr Horáwa ed Edward Witten del 1996, per un modello di stringhe in dieci dimensioni, considerarono due modelli: il primo con due 3-brane immerse in un bulk a cinque dimensioni (modello RS1), il secondo con una sola 3-brana immersa nel bulk cinquedimensionale e con una extra dimensione infinita (modello RS2). In questi due modelli, che studiamo nel quinto capitolo, le brane (la brana) sono assunte massive e deformano lo spazio-tempo intorno a loro conducendo ad un effetto di "warping".

In particolare abbiamo:

- il modello RS1 che prevede l'esistenza di due brane, la brana di gravità e la brana debole, posizionate agli estremi di una quinta dimensione di grandezza finita e dove l'energia nel bulk e sulle brane inflette lo spazio-tempo. Il problema gerarchico può allora essere risolto grazie all'introduzione di questa quinta extra dimensione "warped", una volta proceduto alla stabilizzazione della distanza tra le due brane.
- il modello RS2 che considera una sola brana sulla quale risiede il Modello Standard e dove l'extra dimensione è infinita. In tale modello la curvatura dello spazio-tempo è tale che il campo gravitazionale si addensa tutto su una piccola regione in prossimità della brana (il gravitone

risulta localizzato in prossimità della brana), tanto che l'estensione di una dimensione infinita non avrebbe alcun effetto, risultando praticamente invisibile. Questo rappresenta un concreto esempio nel quale lo spazio-tempo è cinquedimensionale ma il mondo viene visto a quattro dimensioni.

L'interesse per questi modelli è dato dalla possibilità di una verifica sperimentale. Se il modello ADD ha dato origine ad una ricerca sperimentale per deviazioni dalla legge di Newton a distanze submillimetriche, entrambi i modelli hanno dato origine a verifiche attraverso gli acceleratori di particelle e in ambito cosmologico ed astrofisico. La manifestazione fenomenologica nei modelli RS sarà comunque, come vedremo, completamente differente paragonata al modello ADD e la ragione è dovuta allo spettro del gravitone il quale risulta per i due modelli del tutto differente.

In questo lavoro di tesi si sono voluti esporre idee e risultati che hanno caratterizzato le extra dimensioni dalla loro nascita fino alla loro riscoperta in tempi relativamente recenti, enfatizzando come la loro riformulazione in una teoria di brane world abbia aperto possibilità, fino a qualche decennio fa neanche immaginabili, di verifiche sperimentali per la loro esistenza. Nelle appendici sono invece discussi vari argomenti, utilizzati poi nei capitoli della tesi, ed eseguiti in dettaglio i calcoli più lunghi e complessi che si sono presentati. In particolare nell'appendice B si è discusso e formalizzato la differenza tra curvatura estrinseca ed intrinseca, si sono date la definizione di coordinate normali gaussiane e calcolato il tensore di curvatura extrinseco in tali coordinate; si sono calcolate l'equazioni di Gauss-Codacci ed il tensore di curvatura di Weyl per uno spazio-tempo a cinque dimensioni e la condizione di giunzione d'Israel, che ci hanno permesso di ricavare in maniera dettagliata l'equazioni di campo effettive quadridimensionali sulla 3-brana, nella sua formulazione covariante. Nell'appendice C, sono stati invece riportati i calcoli completi, relativi alla soluzione dell'equazioni di Einstein a cinque dimensioni per la metrica "warped" e quelli per una gravità cinquedimensionale linearizzata, per i due modelli di Randall e Sundrum.

Tavola Sinottica

Convenzioni e notazioni

In questo lavoro viene utilizzata per la metrica, la segnatura $(-, +, +, +, \epsilon)$ con $\epsilon = +1$ o $\epsilon = -1$ a secondo se la coordinata dell'extra dimensione è tipo spazio o tipo tempo rispettivamente; fa eccezione il secondo capitolo sulla teoria di Kaluza-Klien, nel quale si adotta la segnatura $(+, -, -, -, \epsilon)$.

La metrica per uno spazio-tempo cinquedimensionale è indicata con g_{AB} dove $(A, B, \dots = 1, 2, 3, 4, 5)$, quella per uno spazio-tempo quadridimensionale con $h_{\alpha\beta}$ dove $(\alpha, \beta, \dots = 1, 2, 3, 4)$ e quella per una superficie tridimensionale con q_{ab} dove $(a, b, \dots = 1, 2, 3)$.

Nello scrivere l'equazioni di Einstein a cinque dimensioni abbiamo indicato - come è usuale nei lavori sulla cosmologia di brane - la costante gravitazionale con κ_5^2 invece che κ_5 .

Indichiamo le dimensioni dello spazio-tempo con $D = d + 1 = 3 + n + 1$, dove d indica le dimensioni spaziali e n le extra dimensioni e la derivata covariante con ∇ e con D , rispettivamente per uno spazio-tempo a cinque e a quattro dimensioni.

Faremo infine riferimento al modello di Randall e Sundrum a due brane indicandolo come "modello RS1" e quello a una brana come "modello RS2".

Capitolo 1

Extra dimensioni e lunghezza di Planck

1.1 Introduzione

La possibilità che lo spazio fisico abbia più di tre dimensioni spaziali è una storia di lunga data e sta attirando continuo interesse da molti anni. La più forte motivazione per considerare lo spazio come multidimensionale viene da teorie che apparentemente incorporano la gravità anche in forma quantistica: la teoria di stringa e la teoria M; tutte le loro versioni sono naturalmente e/o consistentemente formulate in uno spazio con più di quattro dimensioni. In maniera parallela allo sviluppo delle teorie fondamentali, studi lungo linee più fenomenologiche hanno condotto recentemente a una nuova comprensione di se e come le extra-dimensioni possono manifestarsi e di se e come esse possono aiutarci a risolvere problemi di lunga data della fisica delle particelle (problema gerarchico, problema della costante cosmologica, etc). Un importante problema che si presenta nelle teorie multidimensionali è il meccanismo con il quale le extra-dimensioni sono nascoste, nel senso di non essere state finora sperimentalmente osservate, così che lo spazio-tempo appare effettivamente quadridimensionale. Fino a qualche tempo fa la principale attenzione era stata posta su teorie del tipo di Kaluza-Klein, dove le extra-dimensioni sono compatte ed essenzialmente omogenee. In questa rappresentazione è la compattezza dell'extra-dimensione che assicura che lo spazio-tempo sia effettivamente quadridimensionale a distanze che eccedono la scala della compattificazione (la grandezza delle extra dimensioni). La grandezza delle extra-dimensioni deve essere quindi microscopica; si è comunemente assunto che questa grandezza sia approssimativamente dell'ordine della scala di Planck. Con la lunghezza di Planck pari a $l_P \sim 10^{-33}$ cm e con la corrispondente scala di energia $M_P \sim 10^{19}$ GeV, indagare le extra-dimensioni direttamente si presenta senza speranza. L'idea delle "brane world" assume invece - come vedemo nei prossimi capi-

toli - che la materia ordinaria ed i campi di gauge sono intrappolati in una sottovarietà quadridimensionale - la brana - immersa in uno spazio multidimensionale fondamentale dove le extra-dimensioni possono essere grandi ed anche infinite ed avere effetti osservabili sperimentalmente.

Inizieremo questo capitolo con una breve introduzione alle extra-dimensioni ed illustreremo il problema della gerarchia. Stabiliremo poi la relazione tra costante gravitazionale e lunghezza di Planck in uno spazio-tempo quadridimensionale e in uno a D dimensioni, mostrando come la costante gravitazionale risulta modificata.

1.2 Extra dimensioni

Iniziamo col vedere in maggior dettaglio che cosa intendiamo per extra dimensione compattificata. L'idea è semplice: immaginiamo che la nostra extra dimensione prenda una qualche forma compatta, per esempio come un cerchio, tale che viaggiando lungo l'extra dimensione ritorniamo al nostro punto di partenza. Prendendo una compattificazione su un cerchio possiamo immaginare che in ogni punto dello spazio-tempo, esista un cerchio addizionale di raggio R il quale è ortogonale a tutte le dimensioni conosciute (fig.1.1).

Figura 1.1: La griglia rappresenta le dimensioni estese di cui facciamo comunemente esperienza, mentre i cerchi sono una dimensione extra, piccola e compattificata, disegnati per semplicità solo all'intersezione della griglia.

In questo esempio, lo spazio-tempo a cinque dimensioni ha topologia $M_4 \times S_1$ dove M_4 è lo spazio di Minkowski quadridimensionale e S_1 è un cerchio di raggio R . Se R è sufficientemente piccolo, non possiamo indagare questa struttura addizionale nel nostro spazio-tempo e l'extra-dimensione è essenzialmente inosservabile. Più in generale possiamo compattificare δ extra dimensioni formulando una teoria su $M_4 \times K$, dove M_4 è sempre il nostro spazio-tempo di Minkowski quadridimensionale e K è una qualsiasi varietà compatta δ -dimensionale. Per esempio per $\delta = 2$, possiamo prendere $K = T_2$

(un 2-toro) oppure $K = S_1 \times S_1$ (due cerchi ortogonali indipendenti, uno per ogni dimensione compattificata; notiamo che $S_1 \times S_1$ è un caso speciale di $K = T_2$) od anche $K = S_2$ (una 2-sfera).

In generale, il fatto che K sia compatto significa che dobbiamo imporre condizioni al contorno appropriate per la scelta specifica di K . In genere poniamo x^μ per indicare le coordinate su M_4 , ed y^i per indicare le coordinate di K . Mentre ognuna delle x^μ varia lungo una retta reale infinita, le nostre condizioni al contorno sulle y^i indicano la scelta specifica di compattificazione della varietà K . Per esempio, nel caso di una singola extra dimensione compattificata su un cerchio, abbiamo una sola singola coordinata y . La compattificazione su un cerchio richiede allora che si impongano condizioni al contorno periodiche con $y \rightarrow y + 2\pi R$. Notiamo in questa relazione, che il volume (cioè l'estensione spaziale completa) dell'extra dimensione è data dalla circonferenza $2\pi R$.

La compattificazione di cui abbiamo discusso è quella in cui K è una varietà (cioè una superficie differenziabile "smooth" con nessun punto speciale o di frontiera). Esiste comunque un'altra importante classe di compattificazione; queste sono quelle su varietà con punti speciali, come i punti estremi o punti di frontiera. Per esempio, piuttosto che compattificare una singola extra dimensione su un cerchio, possiamo scegliere di compattificare l'extra dimensione su un tratto di linea finito di data lunghezza. Poiché i due estremi del tratto di linea non sono identificati, questo è topologicamente distinto da un cerchio. In generale, una varietà con punti speciali, come i punti estremi o di frontiera, è chiamata un orbifold. Se prendiamo una varietà M e consideriamo un gruppo discreto¹ G , il quale agisce sulla varietà M , allora lo spazio quoziente² $\Gamma \equiv \frac{M}{G}$ viene chiamato orbifold. In genere ci sono punti fissi in M , i quali non si trasformano sotto l'azione del gruppo G ; questi punti sono singolari e l'orbifold non è in generale una varietà. Così anche se partiamo con una semplice varietà M , l'orbifold $\frac{M}{G}$ può presentare una topologia alquanto complicata.

Come esempio andiamo a considerare come varietà M , un cerchio S^1 di raggio R . Questo implica la condizione di frontiera periodica $y \leftrightarrow y + 2\pi R$. Data questa condizione di frontiera l'extra-dimensione y continuerà a prendere valori lungo l'intera linea dei numeri reali o alternativamente possiamo restringere la nostra attenzione al dominio fondamentale $0 \leq y < 2\pi R$, con i punti finali di questo intervallo identificati. Per dominio fondamentale intendiamo un sottoinsieme dell'intero spazio, che soddisfa due condizioni

- nessuno di due punti del sottoinsieme sono tra loro identificati;

¹Un gruppo discreto è un gruppo topologico con topologia discreta (ha un numero finito di elementi).

²Dato un insieme X ed una relazione d'equivalenza \sim , abbiamo una partizione di X in sottoinsiemi mutualmente disgiunti chiamati classi d'equivalenza. L'insieme di tutte le classi è chiamato lo spazio quoziente è denotato con $\frac{X}{\sim}$.

- un punto qualsiasi dell'intero spazio è messo in relazione dall'identificazione $y \leftrightarrow y + 2\pi R$, con qualche punto del dominio fondamentale $0 \leq y < 2\pi R$.

Se è possibile, come in questo caso, il dominio fondamentale viene scelto come regione connessa. Per costruire lo spazio che deriva dall'identificazione $y \leftrightarrow y + 2\pi R$, prendiamo il dominio fondamentale con la sua frontiera e applichiamo l'identificazione sulla frontiera. Nel nostro caso il dominio fondamentale, insieme con la sua frontiera, è il segmento $0 \leq y \leq 2\pi R$. In questo segmento, identifichiamo il punto $y = 0$ con il punto $y = 2\pi R$. Il risultato è il cerchio che abbiamo indicato con S^1 .

Figura 1.2: L'intervallo $0 \leq y < 2\pi R$ è il dominio fondamentale per la linea con l'identificazione $y \leftrightarrow y + 2\pi R$. Lo spazio identificato è un cerchio di raggio R .

Consideriamo ora come gruppo discreto, il gruppo $G = Z_2$, i cui elementi sono solo due: l'identità e la riflessione; ovvero imponiamo l'identificazione addizionale discreta Z_2 : $y \leftrightarrow -y$ (notiamo che, per la condizione di frontiera del cerchio, abbiamo $y \leftrightarrow -y \Rightarrow y \leftrightarrow 2\pi R - y$). Chiaramente, lo spazio risultante $\frac{S^1}{Z_2}$ non è più costituito dall'intero range $0 \leq y < 2\pi R$, poiché punti in questo range con $y > \pi R$ sono ora identificati con i punti $y \leq \pi R$. Il dominio fondamentale è così ridotto a $0 \leq y < \pi R$. Notiamo che a differenza del caso del cerchio, i punti finali di questo dominio più piccolo non sono identificati reciprocamente come l'identificazione originale fatta per il cerchio o come la nuova identificazione dell'orbifold. Invece, essi sono "punti fissi" rispetto alla simmetria discreta G : $y \leftrightarrow -y$:

$$G : \begin{cases} (y = 0) & \rightarrow & (y = 0) \\ (y = \pi R) & \rightarrow & (y = -\pi R) \leftrightarrow (y = \pi R) \end{cases}$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo usato l'identificazione del cerchio. Così la nostra varietà risultante $\frac{M}{G}$ ha la topologia di un elemento di linea di lunghezza πR , formato dal "folding" di metà del cerchio su se stesso. Questo processo di piegamento è illustrato in figura (1.3). Poiché S^1 è usato per denotare il cerchio, $\frac{S^1}{Z_2}$, è spesso usato per denotare il segmento di linea, dove Z_2 indica una qualsiasi simmetria Z_2 discreta G . La presenza di punti fissi speciali di frontiera è ciò che impedisce a $\frac{S^1}{Z_2}$ dall'essere una varietà nel modo

corretto.

Figura 1.3: Il processo di orbifold: il cerchio S^1 definito da $y \leftrightarrow y + 2\pi R$ è soggetto all'identificazione Z_2 , $y \leftrightarrow -y$, divenendo un segmento $\frac{S^1}{Z_2}$ con due punti fissi in $y = 0$ e $y = \pi R$.

Fino ad ora, abbiamo considerato il tipo più semplice di extra dimensione, una nella quale tutte le particelle e le forze si propagano. Questo è il tipo di extra dimensione considerata originalmente da Kaluza e Klein. Poiché tutte le forze e le particelle "sentono" questa extra dimensione, designeremo una tale extra dimensione come "universale". Per una extra dimensione di questo tipo le particelle presentano stati eccitati tipo Kaluza-Klein. Ci sono comunque tipi addizionali di extra dimensioni che possono essere considerate quando studiamo la teoria di stringa.

Figura 1.4: Una world line che si propaga nello spazio-tempo.

La teoria di stringa sostituisce tutte le particelle puntiformi elementari che formano la materia e le sue interazioni con un singolo oggetto esteso: una stringa. Così ogni particella elementare conosciuta, come l'elettrone, il quark o il neutrino, corrisponde ad un particolare modo di vibrazione della stringa. La proprietà di queste particelle è dovuta alle differenti proprietà delle corrispondenti vibrazioni della stringa. Mentre una "particella puntiforme",

quando si propaga nello spazio-tempo è descritta da una world-line $X^\mu = X^\mu(\tau)$, dove τ è il tempo proprio della particella (fig 1.4), una stringa è un oggetto ad una dimensione spazialmente esteso che, quando si propaga in uno spazio-tempo a D dimensioni, si estende su una world sheet $X^\mu = X^\mu(\xi^\alpha)$, con $\xi^\alpha = (\tau, \sigma)$, dove ora ci sono un tempo proprio τ ed uno spazio proprio σ . Le stringhe possono essere aperte o chiuse nella direzione dello spazio proprio σ , come è illustrato in figura (1.5) e (1.6).

Figura 1.5: World sheet di una stringa chiusa che si propaga nello spazio-tempo.

Figura 1.6: World sheet di una stringa aperta che si propaga nello spazio-tempo.

I modi a massa nulla di stringhe aperte e chiuse descrivono i gradi fisici di

libertà delle nostre teorie effettive³ quadridimensionali. In particolare:

- le stringhe chiuse descrivono la gravità;
- le stringhe aperte con o meno gli estremi fissati propagantesi sulle Dp -brane, descrivono l'interazione di gauge.

Le Dp -brane (o brane di Dirichlet, abbreviate "D-brane") sulle quali le stringhe aperte si propagano, altro non sono che oggetti estesi con p dimensioni spaziali ed una temporale, previste nella teoria di stringa non perturbativa, sulle quali si propagano campi di gauge associati a stringhe aperte con gli estremi fissati su di esse. Queste brane possono essere immaginate come ipersuperfici fluttuanti nello spazio-tempo esteso D -dimensionale, le quali possono essere di una qualsiasi dimensionalità spaziale $p \leq D - 1$. Quando necessario specificheremo la dimensionalità della brana indicandola come Dp -brana, dove p si riferisce come è tradizione al solo numero di dimensioni spaziali (cioè $p \leq D - 1$ invece di $p \leq D$). Le extra-dimensioni possono allora essere o longitudinali oppure trasversali alle brane. Tecnicamente parlando, le direzioni longitudinali sono quelle dove la stringa ha condizioni al contorno di Neumann, mentre nella direzione trasversa la stringa ha condizione al contorno di Dirichlet. In altre parole gli estremi della stringa aperta possono muoversi lungo le coordinate (di Neumann) longitudinali e quindi hanno modi di Kaluza-Klein rispetto a loro mentre sono fissate nelle coordinate (di Dirichlet) trasverse ed hanno modi di avvolgimento (ω) dipendenti dal numero di volte in cui la stringa si avvolge intorno alla coordinata (compatta) trasversa; le stringhe chiuse invece si propagano nel bulk. Questa situazione è illustrata in figura (1.7). Data quindi l'esistenza delle D-brane, nuovi modelli con extra dimensioni diventano possibili. Le forze possono essere intrappolate su Dp -brane per un arbitrario $p \leq D - 1$. In tali casi, le particelle intrappolate sulle Dp -brane presenteranno una torre infinita di eccitazioni KK associate con le $p-3$ extra dimensioni nella brana, che stiamo considerando compatte, ma non avranno alcuna eccitazione KK associata con le $(D-1) - p$ dimensioni nel "bulk" perpendicolare alla brana. (Queste sono spesso chiamate rispettivamente extra dimensioni "longitudinali" e "trasversali".) Nel caso in cui, per esempio $p = 3$, abbiamo una $D3$ -brana la quale è capace di intrappolare tutte le forze di gauge in quattro dimensioni. Tutti i bosoni di gauge, come pure tutte le particelle che portano cariche di gauge rispetto a questi bosoni di gauge, sono ristretti alla brana e quindi non sperimentano una qualche extra dimensione oltre alle quattro dimensioni spazio-tempo delle $D3$ -brane; essi sono "intrappolati" sulla brana, e non possono propagarsi all'esterno di essa nel così detto "bulk" D -dimensionale dell'intero spazio-tempo D -dimensionale. Così, in una teoria quadridimensionale effettiva, questi bosoni di gauge ed altre particelle cariche non presenteranno

³Per teoria effettiva intendiamo una teoria che descrive particelle e forze con riferimento a scale di energia e distanze osservabili.

Figura 1.7: Stringhe aperte e chiuse che si propagano nelle extra dimensioni. Le stringhe chiuse si propagano nel bulk (figura a sinistra). Le stringhe aperte si propagano con $X_T = costante$ per differenti avvolgimenti, mentre dipendono da $X_L \equiv X_{||}$ (figura a destra).

affatto torri infinite di eccitazioni KK associate con queste extra dimensioni nel bulk. Al contrario, stati che sono completamente neutri rispetto a queste forze di gauge, come i gravitoni, sono liberi di allontanarsi dalla brana e sperimentare l'intero spazio-tempo D -dimensionale. Per questo motivo, questo tipo di extra dimensioni che risultano perpendicolari alla brana sono spesso chiamate extra dimensioni di "solo gravità": i gravitoni presenteranno stati KK dovute a queste extra dimensioni, ma non le particelle del Modello Standard (vedi fig.(1.8)).

Notiamo che poiché la gravità è nient'altro che il risultato della geometria dello spazio-tempo, è impossibile "intrappolare" la gravità tranne che con la curvatura dello spazio-tempo stesso. Tali teorie note come "teorie di Randall-Sundrum" danno forma a fenomenologie molto interessanti come pure a molte idee teoriche, come avremo modo di vedere nel caso di uno spazio-tempo cinquedimensionale.

I bosoni di gauge e le particelle cariche intrappolate sulla brana derivano invece necessariamente da eccitazioni di Kaluza-Klein corrispondenti alle extra dimensioni nella brana, e così possono potenzialmente condurre ad effetti osservabili agli acceleratori di particelle. Poiché gli acceleratori hanno sondato la struttura della materia fino a scale di lunghezze di approssimativamente $10^{-18} metri$, o equivalentemente sondato lo spettro delle particelle fino a scale di energia vicino al range dei TeV , la nostra incapacità a rilevare le extra-dimensioni attraverso esperimenti con gli acceleratori implica che una qualsiasi possibile extra dimensione di questo tipo deve avere un raggio dato da

$$R^{-1} \gtrsim O(1) TeV. \quad (1.1)$$

Qui $O(1)$ denota un fattore da uno a svariate unità (cioè 3 o 4), dipendentemente dal particolare modello sotto studio. Così il limite dato dalla (1.1) si

applica del tutto in generale per una qualsiasi extra-dimensione longitudinale (cioè per una extra dimensione nella brana). Le rimanenti extra dimensioni sono di tipo "trasverso", perpendicolari alla brana sulla quale le forze di gauge e le particelle del Modello Standard sono intrappolate. Poichè nessuna forza o particella del Modello Standard sente queste extra-dimensioni, queste extra dimensioni restano immuni dall'essere sondate dagli acceleratori. Invece gli effetti primari di tali extra dimensioni sono gravitazionali, poichè è spesso il solo gravitone che si può propagare nel loro bulk. Dobbiamo quindi chiederci: fino a quali scale di lunghezza abbiamo testato la gravità? Tali test possono prendere la forma di test diretti dell'inverso del quadrato della legge gravitazionale di Newton (cioè attraverso esperimenti tipo Cavendish), oppure test indiretti attraverso l'astrofisica o la cosmologia.

Abbiamo quindi che entrambe le dimensioni trasversali e longitudinali (cioè le loro eccitazioni KK) possono essere osservate dagli esperimenti:

- le eccitazioni KK delle dimensioni trasverse possono influenzare gli esperimenti gravitazionali (e degli acceleratori);
- le eccitazioni KK delle dimensioni longitudinali con grandezza fino all'ordine di pochi TeV , possono essere rilevate dal Large Hadron Collider (LHC) al CERN, che esplorerà distanze fino a 10^{-19} metri.

Figura 1.8: Rappresentazione schematica del confinamento della materia sulla brana, mentre la gravità si propaga nel bulk.

Vediamo, allora, che l'esistenza delle D -brane dà forma ad un insieme di possibilità geometriche molto ricco per la costruzione di modelli a più dimensioni. Possiamo immaginare brane di vari tipi e dimensionalità che si estendono lungo differenti direzioni e deformantesi e/o intersecantesi in una varietà di modi differenti. Cambiando la grandezza e i modelli di compattificazione dell'intero spazio-tempo e le brane che vi risiedono, possiamo costruire modelli di incredibile ricchezza e varietà. Questo diventa allora il linguaggio per

la costruzione di moderni modelli a dimensioni elevate. È comunque importante realizzare che le nostre D -brane non sono oggetti infinitamente sottili; come un qualsiasi solitone, essi hanno un caratteristico spessore il quale è essenzialmente dato dalla scala di stringa sottostante. Comunque per molti scopi è legittimo approssimare tali brane come infinitamente sottili e incorporare l'intrappolamento relativo di forze e particelle in una lagrangiana a dimensione elevata usando la funzione delta di Dirac. Se il nostro spazio-tempo è cinquedimensionale ma esiste una $D3$ -brana localizzata in $y = 0$, scriveremo la nostra azione come

$$^{(5)}S = \int d^4x \int dy \{L_{bulk} + L_{brane}\delta(y)\} \quad (1.2)$$

dove L_{bulk} è la lagrangiana cinquedimensionale per i campi di bulk ed L_{brane} è la lagrangiana quadridimensionale per i campi di brana intrappolati. Se la $D3$ -brana intrappola tutte le forze di gauge del Modello Standard, allora L_{bulk} può essere la lagrangiana per la Relatività Generale (cinquedimensionale) mentre la L_{brane} sarebbe la lagrangiana per il Modello Standard.

Figura 1.9: La M-theory unifica tutte le versioni note di teoria delle stringhe in dieci dimensioni e la supergravità a undici dimensioni. La teoria di stringa di tipo I prevede l'esistenza nelle dieci dimensioni, sia di stringhe aperte che chiuse; quella di tipo IIA contiene stringhe chiuse i cui modi vibrazionali destrorsi e sinistrorsi sono simmetrici; quella di tipo IIB contiene stringhe chiuse i cui modi vibrazionali destrorsi e sinistrorsi sono invece asimmetrici; le due teorie di stringhe eterotiche descrivono stringhe chiuse, i cui modi di vibrazione antiorari assomigliano a quelle di stringhe di tipo II, mentre i modi di vibrazione orari sono simili ai modi di vibrazione delle stringhe bosoniche. La teoria della supergravità fonde la relatività generale a 11 dimensioni con la supersimmetria la quale stabilisce una relazione tra le proprietà di particelle aventi spin intero (bosoni) con quelle aventi spin uguale a metà di un intero dispari (fermioni).

Questo set up emerse originalmente nel lavoro di Horáwa e Witten⁴ [1], e

⁴Nel 1996 Petr Horáwa ed Edward Witten avevano illustrato che la stringa eterotica $E_8 \times E_8$, a dieci dimensioni (in questa teoria, sei delle nuove dimensioni spaziali sono "curled

forma le basi del così detto "modello ADD", dovuto ad Arkani-Hamed, Dimopoulos e Dvali [2], [3] e dei "modelli RS" dovuti a Lisa Randall e Raman Sundrum [4], [5]. L'intrappolamento di campi di materia e di gauge, così come la localizzazione della gravità quadridimensionale sulla brana sarà oggetto di studio nei successivi capitoli. Per quanto riguarda invece la riduzione di Kaluza-Klein come è stata delineata sopra, la presenza della funzione δ di Dirac elimina le eccitazioni KK per le particelle del Modello Standard. Naturalmente, in casi dove lo spessore delle brane è importante, L_{brane} sarebbe sostituita da una lagrangiana a dimensione più elevata e la funzione δ di Dirac sarebbe sostituita da una funzione opportuna con appropriato spessore. Osserviamo infine che le D -brane sono oggetti dinamici. Mentre è allettante considerarle come rigide ed inamovibili, le D -brane sono in realtà fluttuanti con gradi di libertà propri, i quali possono essere associati con le loro posizioni e momenti. Ancora una volta, la scala di energia per tali fluttuazioni è posta dalla scala di stringa fondamentale, e così può essere sufficientemente alta che le dinamiche delle brane stesse possono essere ignorate per applicazioni fenomenologiche di bassa energia. Comunque, poiché la brana ha energia, deforma lo spazio-tempo intorno ad essa, proprio come farebbe un qualunque oggetto massivo. Possiamo ignorare questo effetto e considerare l'extra dimensioni perpendicolari alla brana come piatte, benché compatte (è questo quanto viene fatto nel modello ADD); comunque, in talune circostanze (come il caso dove c'è solo una extra dimensione perpendicolare alla brana), questo effetto di "warping" è in realtà assai significativo ed importante. Come avremo modo di vedere, questo effetto sta alla base dei modelli di Randall e Sundrum [4],[5]. Concludiamo questo paragrafo osservando che esistono cinque distinte teorie di superstringa tutte in grado di fornire teorie quantistiche della gravità. A metà del 1990 la scoperta di trasformazioni duali, che relazionano queste teorie di superstringa e teoria di supergravità a $1 + 10$ dimensioni, condusse alla congettura che tutte queste teorie si presentano come differenti limiti di una singola teoria, la quale è ora conosciuta come teoria M (vedi fig.(1.9)). La teoria di stringa tipo I contiene simultaneamente stringhe aperte e stringhe chiuse ed è quella che abbiamo preso in considerazione in questo paragrafo (vedi fig.(1.10)).

up" in un piccolo spazio compatto a sei dimensioni con proprietà un po' speciali: uno spazio di Calabi-Yau), è relazionata ad una teoria ad undici dimensioni sull'orbifold $R_{10} \times \frac{S^1}{\mathbb{Z}_2}$. I campi di gauge del Modello Standard sono confinati su due 1 + 9-brane, localizzate nei punti finali dell'orbifold, mentre le particelle del Modello Standard risultano confinate nello spazio-tempo quadridimensionale e le sei extra dimensioni sono compatte sulle brane su una scala molto piccola, vicino alla scala fondamentale (scala di Planck).

Figura 1.10: In presenza di una p -brana, il nostro universo contiene, oltre alle tre dimensioni spaziali (denotata da una singola linea scura - brana a tre dimensioni-), alcune dimensioni extra ($d_{\parallel} = p - 3$) parallele alla nostra p -brana (brana a $3+d_{\parallel}$ dimensioni), lungo la quale i campi di gauge e di materia sono descritti dalla propagazione di stringhe aperte, come pure alcune dimensioni trasversali d_{\perp} , dove la sola gravità, descritta da stringhe chiuse, può propagarsi. Le extra dimensioni longitudinali hanno una grandezza di stringa dell'ordine di 10^{-18} metri, mentre la grandezza delle dimensioni trasversali varia nel range da 10^{-14} metri alla frazione di 1 mm.

1.3 Lunghezza di Planck e costante gravitazionale

Definiamo la scala di Planck ed illustriamo il problema della gerarchia. Vediamo come si modifica la costante gravitazionale nello spazio-tempo D dimensionale e stabiliamo la relazione tra costante gravitazionale e lunghezza di Planck in uno spazio-tempo a quattro e a D dimensioni. Vedremo quindi gli effetti della compattificazione sulla costante gravitazionale e stabiliremo una relazione tra l'intensità delle costanti gravitazionali per la teoria a quattro e a D dimensioni in termini delle dimensioni extra ed una relazione tra lunghezza di Planck fondamentale di una teoria a D dimensioni e la lunghezza di Planck di una teoria quadridimensionale.

La scala di Planck e il problema della gerarchia

Nella teoria della Relatività Generale e nelle Teorie Quantistiche, troviamo tre costanti fisiche universali:

- la costante gravitazionale di Newton G che misura l'intensità della forza gravitazionale:

$$G = 6.67 \times 10^{-11} \frac{m^3}{Kg s^2}; \quad (1.3)$$

1.3. LUNGHEZZA DI PLANCK E COSTANTE GRAVITAZIONALE 13

- la costante di Planck h che misura la scala dei fenomeni quantistici:

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.06 \times 10^{-34} \frac{Kg \ m^2}{s^2}; \quad (1.4)$$

- la velocità della luce c :

$$c = 3 \times 10^8 \frac{m}{s}. \quad (1.5)$$

La Relatività Generale dipende dalla velocità della luce e dalla costante gravitazionale mentre la Meccanica Quantistica dipende essenzialmente dalla costante di Planck. Mettendo insieme queste costanti si può costruire un insieme di unità di misura (unità di Planck) che descrive la scala alla quale devono aver luogo i processi gravitazionali quantistici elementari.

Abbiamo tre unità fondamentali: lunghezza, tempo e massa; possiamo allora trovare nuove unità di lunghezza, tempo e massa tali che le tre costanti fondamentali G , c ed \hbar prendono il valore di uno in tali unità. Queste unità sono chiamate lunghezza di Planck l_P , tempo di Planck t_P e masse di Planck m_P ed in tali unità le costanti fondamentali risultano:

$$G = 1 \frac{l_P^3}{m_P t_P^2}; \quad (1.6)$$

$$\hbar = 1 \frac{m_P l_P^2}{t_P^2} \quad (1.7)$$

$$c = 1 \frac{l_P}{t_P}. \quad (1.8)$$

Queste equazioni risolte per l_P , t_P e m_P in termini di G , c ed \hbar ci danno:

$$l_P = \sqrt{\frac{G\hbar}{c^3}} = 1.61 \times 10^{-33} cm, \quad \text{lunghezza di Planck}; \quad (1.9)$$

$$t_P = \frac{l_P}{c} = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}} = 5.4 \times 10^{-44} s, \quad \text{tempo di Planck}; \quad (1.10)$$

$$M_P = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}} = 2.17 \times 10^{-5} g, \quad \text{massa di Planck}, \quad (1.11)$$

$$E_P = M_P c^2 = \sqrt{\frac{\hbar c^5}{G}} = 1.22 \times 10^{19} GeV, \quad \text{energia di Planck}. \quad (1.12)$$

Usualmente poniamo $\hbar = c = 1$, così che queste quantità sono tutte indistinguibili nel senso che $M_P = l_P^{-1} = t_P^{-1} = E_P$ (è questo il motivo per cui si dice che "la massa di Planck è $10^{19} GeV$ "). Si può definire anche una massa di Planck ridotta come

$$M_P^{(ridotta)} = \sqrt{\frac{\hbar c}{8\pi G}} = 2.43 \times 10^{18} GeV, \quad (1.13)$$

Figura 1.11: Il problema della gerarchia è relativo al valore così elevato dell'energia della scala di Planck in rapporto a quello dell'energia di scala debole.

dove il fattore 8π viene introdotto per semplificare molte equazioni in ambito gravitazionale. Questi numeri rappresentano la scala (scala di Planck) alla quale gli effetti della gravità quantistica relativistica possono essere importanti.

Se la teoria fondamentale della natura è basata sulle costanti G , c ed \hbar è un grande mistero che le masse delle particelle elementari siano molto più piccole se confrontate con la massa di Planck⁵ che interviene nella determinazione dell'intensità d'interazione gravitazionale e che costruiamo dalle costanti fondamentali. Ci chiediamo allora perché la scala elettrodebole ($M_{EW} \sim 1$ TeV) - che è la scala dove le masse delle particelle del Modello Standard (quarks e leptoni) sono generate - è così differente dalla scala di Planck ($M_{Pl} \sim 10^{16}$ TeV). Tale questione che investe la debolezza della gravità in rapporto alle altre interazioni, o equivalentemente, il perché la massa della scala di Planck sia sedici ordini di grandezza superiore alla massa della scala debole (vedi fig.(1.9)), è nota come problema gerarchico. La risoluzione di tale problema è stato per oltre vent'anni ed è tuttora uno dei maggiori obiettivi della fisica delle particelle.

Qualsiasi teoria che risolva il problema della gerarchia sarà verificabile sper-

⁵Per esempio la massa di Planck M_P risulta circa 10^{19} volte più grande che la massa del protone: $\frac{M_{Planck}}{m_{protone}} = \frac{2,17 \times 10^{-5} g}{1,67 \times 10^{-24} g} \simeq 10^{19}$.

imentalmente perché avrà riscontro negli esperimenti che saranno eseguiti in collisori operanti a energie superiori all'energia di scala debole. Il grande collisore di adroni LHC del CERN sarà in grado di esplorare queste energie.

Figura 1.12: Tutte le particelle si possono disporre su una scala di energia o in modo equivalente di massa. Se lo spazio ha altre dimensioni oltre alle tre che ci sono familiari, le particelle potrebbero interagire in modo differente ad alte energie, e l'energia che si ipotizza sia necessaria per l'unificazione potrebbe essere meno elevata di quanto si creda. Il problema della gerarchia verrebbe riformulato o addirittura eliminato. (Figura da *Le Scienze*, Aprile 2008)

La costante gravitazionale a D dimensioni

Studiamo cosa accade alla costante di gravitazione universale G quando descriviamo la gravitazione in uno spazio-tempo a dimensione $D > 4$. A tal fine esamineremo il potenziale gravitazionale nella gravità newtoniana descrivendo l'equazioni che relazionano il potenziale gravitazionale alla distribuzione di massa in uno spazio-tempo con arbitrario ma numero fisso di dimensioni spaziali. Tale risultato sarà usato successivamente per definire - in una qualsiasi dimensione - la lunghezza di Planck in termini della costante gravitazionale appropriata.

L'equazione di Poisson in uno spazio tridimensionale è

$$\nabla^2 \phi = 4\pi G \rho, \quad (1.14)$$

dove ϕ è il potenziale gravitazionale definito da:

$$\phi(\mathbf{x}) = -G \int \frac{\rho(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}' - \mathbf{x}|} d^3 \mathbf{x}'. \quad (1.15)$$

In questo spazio tridimensionale, le dimensioni del potenziale gravitazionale ϕ , quelle della costante gravitazionale G , della distribuzione di massa ρ e del laplaciano sono date rispettivamente da:

$$[\phi] = \frac{\text{energia}}{\text{massa}} = \frac{(\text{lunghezza})^2}{(\text{tempo})^2};$$

$$[G] = \frac{(\text{lunghezza})^3}{(\text{massa})(\text{tempo})^2};$$

$$[\rho] = \frac{\text{massa}}{(\text{lunghezza})^3};$$

$$[\nabla^2] = (\text{lunghezza})^{-2}.$$

Quando consideriamo un'extra-dimensione di tipo spazio, le dimensioni del termine di sinistra dell'equazione di Poisson non cambiano (le unità di ϕ sono sempre le stesse ed il laplaciano ha sempre le dimensioni dell'inverso del quadrato di una lunghezza), mentre nel termine di destra la dimensione della distribuzione di massa risulta modificata. In uno spazio-tempo a $D = d + 1 = (3 + n) + 1$ dimensioni abbiamo:

$$[\rho]^{(D)} = \frac{\text{massa}}{(\text{lunghezza})^d};$$

affinché allora sia ancora valida l'equazione di Poisson, andiamo a modificare le dimensioni della costante gravitazionale G .

L'equazione di Poisson a D dimensioni è :

$$\nabla^2 \phi^{(D)} = 4\pi G^{(D)} \rho^{(D)} \quad (1.16)$$

e l'equazione dimensionale è data da:

$$[\nabla^2 \phi^{(D)}] = [G]^x [\rho^{(D)}];$$

da quest'ultima possiamo facilmente ricavare le dimensioni della costante gravitazionale nello spazio a $D = d + 1$ dimensioni, abbiamo infatti:

$$\begin{aligned} \frac{1}{(\text{lunghezza})^2} \frac{(\text{lunghezza})^2}{(\text{tempo})^2} &= [G]^x \frac{\text{massa}}{(\text{lunghezza})^d} \Rightarrow \\ \frac{1}{(\text{tempo})^2} &= [G]^x \frac{\text{massa}}{(\text{lunghezza})^d} \Rightarrow \\ [G]^x &= \frac{(\text{lunghezza})^d}{(\text{massa})(\text{tempo})^2}. \end{aligned} \quad (1.17)$$

Ricaviamo ora la relazione esistente fra la lunghezza di Planck in uno spazio a 4 dimensioni e quella in uno spazio a $D = d + 1$ dimensioni.

Le dimensioni di $G^{(D)} \rho^{(D)}$ (vedi equazione di Poisson) sono le stesse in

tutte le dimensioni, segue allora che la relazione esistente tra la costante gravitazionale a D dimensioni e quella a 4 dimensioni è data da:

$$\begin{aligned}
 [G^{(D)}\rho^{(D)}] &= [G\rho] \Rightarrow \\
 [G^{(D)}] \frac{massa}{(lunghezza)^d} &= [G] \frac{massa}{(lunghezza)^3} \Rightarrow \\
 [G^{(D)}] &= (lunghezza)^{d-3}[G]; \tag{1.18}
 \end{aligned}$$

D'altro canto sappiamo che la lunghezza di Planck in uno spazio quadridimensionale è data da (vedi la (1.9):

$$l_P = \sqrt{\frac{G\hbar}{c^3}} \Rightarrow G = \frac{l_P^2 c^3}{\hbar}, \tag{1.19}$$

da cui segue che le dimensioni di G sono date da:

$$[G] = \frac{(lunghezza)^2 [c]^3}{[\hbar]},$$

che sostituita nella (1.18) ci dà le dimensioni della costante gravitazionale a D dimensioni:

$$\begin{aligned}
 [G^{(D)}] &= (lunghezza)^{d-3} (lunghezza)^2 \frac{[c]^3}{[\hbar]} \Rightarrow \\
 [G^{(D)}] &= (lunghezza)^{d-1} \frac{[c]^3}{[\hbar]}. \tag{1.20}
 \end{aligned}$$

Segue allora che la lunghezza di Planck a $D = d + 1$ dimensioni è data da:

$$(l_P^{(D)})^{d-1} = G^{(D)} \frac{\hbar}{c^3}; \tag{1.21}$$

in unità di Planck $\hbar = c = 1$ e $l_P = \frac{1}{m_P}$ ed otteniamo:

$$(l_P^{(D)})^{d-1} = G^{(D)} \Rightarrow G^{(D)} = \frac{1}{(M^{(D)})^{d-1}}, \tag{1.22}$$

che esprime la relazione tra massa di Planck e costante gravitazionale in uno spazio-tempo a D dimensioni. Infine dalla (1.19) abbiamo:

$$\frac{\hbar}{c^3} = \frac{l_P^2}{G}$$

da cui segue, sostituendo nella (1.21)

$$(l_P^{(D)})^{d-1} = (l_P)^2 \frac{G^{(D)}}{G^{(4)}}, \tag{1.23}$$

dove abbiamo posto $G \equiv G^{(4)}$. Questa è la relazione cercata che esprime il legame esistente tra lunghezza di Planck e la costante gravitazionale di uno spazio-tempo a D dimensioni e quelle di uno spazio-tempo quadridimensionale.

Compattificazione e costante gravitazionale

Studiamo quali sono gli effetti della compactificazione sulla costante gravitazionale. Consideriamo uno spazio-tempo a cinque dimensioni dove una dimensione spaziale forma un piccolo cerchio di raggio R . Sia $G^{(5)}$ la costante gravitazionale nello spazio cinquedimensionale e calcoliamo la costante gravitazionale $G^{(4)}$ nello spazio-tempo a quattro dimensioni.

Indichiamo con x^1, x^2, x^3 le tre dimensioni spaziali di estensione infinita e con x^4 la dimensione compactificata di circonferenza $2\pi R$ (figura (1.12)).

Figura 1.13: Un mondo con quattro dimensioni spaziali, una delle quali, x^4 , è compactificata in un cerchio di raggio R . Un anello di massa totale M avvolge questa dimensione compacta.

Poniamo un anello di massa uniforme totale M disposta intorno al cerchio in $x^1 = x^2 = x^3 = 0$. Questa è una distribuzione di massa che è costante lungo la quarta dimensione x^4 .

Noi siamo interessati al potenziale gravitazionale $\phi^{(5)}$ che emerge da una tale distribuzione di massa per la quale il potenziale risulta essere indipendente dalla coordinata x^4 . La massa totale può essere scritta come

$$M = 2\pi Rm,$$

dove con m indichiamo la massa per unità di lunghezza.

Vediamo ora qual'è la densità di massa in un mondo a cinque dimensioni.

La densità di massa è non nulla soltanto in $x^1 = x^2 = x^3 = 0$, abbiamo cioè:

$$\rho_m^{(5)} \neq 0$$

in

$$x^1 = x^2 = x^3 = 0.$$

Per rappresentare una tale densità di massa usiamo la funzione delta. Ricordiamo che la funzione delta $\delta(x)$ può essere vista come una funzione singolare il cui valore è zero eccetto che in $x = 0$ e tale che l'integrale

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) dx = 1. \quad (1.24)$$

Questo integrale implica che se x ha l'unità di una lunghezza, allora $\delta(x)$ ha come unità l'inverso di una lunghezza. Poiché la densità di massa a cinque dimensioni è concentrata in $x^1 = x^2 = x^3 = 0$, è ragionevole includere nella sua formula il prodotto $\delta(x^1)\delta(x^2)\delta(x^3)$ di tre funzioni delta. Richiediamo allora che:

$$\rho^{(5)} = m\delta(x^1)\delta(x^2)\delta(x^3). \quad (1.25)$$

Le unità di misura della $\rho^{(5)}$ sono:

$$[\rho^{(5)}] = \frac{\text{massa}}{(\text{lunghezza})^4}$$

ed è facile verificare che se integriamo la $\rho^{(5)}$ su tutto lo spazio otteniamo la massa totale, abbiamo infatti:

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{+\infty} dx^1 dx^2 dx^3 \int_0^{2\pi R} \rho^{(5)}(x) dx^4 = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} dx^1 dx^2 dx^3 \int_0^{2\pi R} m\delta(x^1)\delta(x^2)\delta(x^3) dx^4 = \\ &= m \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x^1) dx^1 \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x^2) dx^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x^3) dx^3 \int_0^{2\pi R} dx^4 = 2\pi Rm. \end{aligned}$$

Per un osservatore quadridimensionale la massa è puntiforme ed è localizzata in $x^1 = x^2 = x^3 = 0$; così questo osservatore scrive:

$$\rho^{(4)} = M\delta(x^1)\delta(x^2)\delta(x^3), \quad (1.26)$$

che confrontata con la (1.25) ci dà:

$$\rho^{(5)} = \frac{m}{M}\rho^{(4)};$$

ma $M = 2\pi Rm$ e quindi:

$$\rho^{(5)} = \frac{1}{2\pi R}\rho^{(4)}. \quad (1.27)$$

Usiamo questo risultato nell'equazione per il potenziale gravitazionale. L'equazione per il potenziale gravitazionale a D dimensioni è data dalla (1.16), che riscriviamo per $D = 5$ come

$$\nabla^2\phi^{(5)} = 4\pi G^{(5)}\rho^{(5)} \quad (1.28)$$

ed utilizzando la (1.27) otteniamo

$$\begin{aligned} \nabla^2\phi^{(5)} &= 4\pi G^{(5)}\frac{1}{2\pi R}\rho^{(4)} \Rightarrow \\ \nabla^2\phi^{(5)} &= 4\pi \left(\frac{G^{(5)}}{2\pi R} \right) \rho^{(4)}. \end{aligned} \quad (1.29)$$

Ma $\phi^{(5)}$ è indipendente da x^4 (la distribuzione di massa è costante lungo la direzione x^4), così il laplaciano dell'espressione (1.29) è quello quadridimensionale. Poiché l'effettivo potenziale gravitazionale è $\phi^{(5)}$, l'equazione (1.29) prende la forma dell'equazione gravitazionale in quattro dimensioni dove la costante

$$\frac{G^{(5)}}{2\pi R}$$

è la costante gravitazionale quadridimensionale.

Abbiamo quindi:

$$\begin{aligned} \frac{G^{(5)}}{2\pi R} = G^{(4)} &\Rightarrow \frac{G^{(5)}}{G^{(4)}} = 2\pi R \equiv l_c^{5-4} = l_c \Rightarrow \\ \frac{G^{(5)}}{G^{(4)}} &= l_c, \end{aligned} \quad (1.30)$$

dove con l_c abbiamo indicato la lunghezza dell'extra dimensione compattificata. Questo è ciò che stavamo cercando: una relazione tra l'intensità delle costanti gravitazionali in termini della grandezza della dimensione extra.

La generalizzazione della (1.30) al caso di più di una dimensione extra⁶ è semplice. Si trova che:

$$\frac{G^{(D)}}{G^{(4)}} = l_c^{(D-4)} \rightarrow \quad (1.31)$$

$$\frac{G^{(4+n)}}{G^{(4)}} = l_c^{(n)}, \quad (1.32)$$

dove l_c è la lunghezza comune a ciascuna dimensione extra ed n è il numero di dimensioni extra. Quando le varie dimensioni sono arrotolate ("curled up") in un cerchio di differenti lunghezze, il lato destro dell'equazione (1.31), deve essere sostituito dal prodotto di varie lunghezze. Questo prodotto è infatti il volume delle dimensioni extra, abbiamo cioè:

$$\begin{aligned} \frac{G^{(D)}}{G^{(4)}} = (l_c)^{D-4} &= (l_{c1})(l_{c2}) \cdot \cdot \cdot (l_{cn}) \Rightarrow \\ \frac{G^{(D)}}{G^{(4)}} &= V^n. \end{aligned} \quad (1.33)$$

Lunghezza di Planck in extra dimensioni

Indaghiamo infine come la lunghezza di Planck fondamentale⁷ M , in una teoria a $D = 4 + n$ dimensioni è relazionata alla lunghezza di Planck M_P , in una teoria quadridimensionale. Ci chiediamo se è possibile che la lunghezza di Planck fondamentale sia molto più grande di quella a noi familiare

⁶Assumiamo che le extra-dimensioni sono tutte di eguale grandezza.

⁷In letteratura indicata anche con M_* o con M_D .

(10^{-33} cm) nello spazio quadridimensionale.
Dalla (1.23), utilizzando la (1.33) otteniamo:

$$(l_P^{(D)})^{d-1} = (l_P)^2 \frac{G^{(D)}}{G^{(4)}} \Rightarrow (l_P^{(D)})^{2+n} = (l_P)^2 V^n; \quad (1.34)$$

dato che:

$$M_P = \frac{1}{l_P} \quad (1.35)$$

e

$$M = \frac{1}{l_P^{(D)}}, \quad (1.36)$$

abbiamo:

$$\frac{1}{M^{2+n}} = \frac{1}{M_P^2} V^n \Rightarrow M_P^2 = M^{2+n} V^n \Rightarrow \quad (1.37)$$

$$M_P^2 = M^{n+2} V^n. \quad (1.38)$$

Questa equazione illustra che la scala di Planck che noi misuriamo nel nostro spazio quadridimensionale, è una quantità determinata dalla scala fondamentale della gravità quantistica M e dal volume dell'extra dimensione V^n . Se la lunghezza di Planck fondamentale M è di circa pochi TeV , possiamo eliminare il problema gerarchico. Ovvero, il problema gerarchico viene ora interpretato come dovuto al fatto che noi viviamo in uno spazio-tempo quadridimensionale, il quale è così "distante" dallo spazio-tempo fondamentale in D dimensioni. Si tratterà ora di andare ad indagare quanto "grande" deve essere questo volume e quale deve essere il numero delle extra dimensioni da prendere in considerazione, affinché si possa costruire un modello consistente e potenzialmente verificabile sperimentalmente. Questo sarà l'obiettivo dei prossimi capitoli.

Capitolo 2

La teoria di Kaluza-Klein

2.1 Introduzione

La prima grande unificazione in fisica ebbe luogo nel 1864, quando James Clerk Maxwell presentò alla Royal Society l'equazioni (oggi note come equazioni di Maxwell) con le quali dimostrò che l'elettricità ed il magnetismo sono in realtà differenti manifestazioni di un unico fenomeno che egli chiamò elettromagnetismo. Nel 1907 Herman Minkowski realizzò che la teoria della Relatività Speciale può essere elegantemente descritta usando uno spazio-tempo quadridimensionale che combina la dimensione temporale con le tre spaziali. Successivamente l'invarianza relativistica della teoria elettromagnetica di Maxwell venne espressa scrivendo l'equazioni di Maxwell in forma covariante ed esprimendo quindi l'unificazione dell'elettricità e del magnetismo attraverso equazioni covarianti nello spazio-tempo quadridimensionale. Ispirati da questo stretto legame tra lo spazio-tempo quadridimensionale e l'unificazione di elettricità e magnetismo, Nordström nel 1914 ed indipendentemente Kaluza nel 1921 [6], provarono ad unificare la gravità con l'elettromagnetismo in una teoria a cinque dimensioni. Mentre Nordström lavorò assumendo un potenziale gravitazionale scalare, Kaluza utilizzò il potenziale tensore di Einstein. Il lavoro di Kaluza parte dalla constatazione che una completa descrizione delle due forze fondamentali all'epoca conosciute (elettromagnetismo e gravità) è raggiunta introducendo il quadripotenziale elettromagnetico A_μ insieme al tensore metrico fondamentale $g_{\mu\nu}$, che viene visto come il tensore potenziale gravitazionale; d'altro canto egli era a conoscenza del lavoro di Weyl [7], il quale attraverso un riesame radicale dei fondamenti metrici aveva introdotto, in aggiunta al tensore $g_{\mu\nu}$, un nuovo tensore metrico fondamentale che aveva interpretato come il potenziale elettromagnetico A_μ , in modo tale che l'intera metrica divenisse sorgente comune di tutti i fenomeni fisici. Kaluza si pose come obiettivo di perseguire lo stesso risultato, ottenuto da Weyl, ma con un metodo differente. Egli cercò di costruire una geometria nella quale il potenziale gravitazionale ed elettromagnetico

insieme determinano la struttura dello spazio. Kaluza aumentò il numero di componenti del tensore metrico cambiando il numero di dimensioni ed assunse che, in aggiunta alle quattro dimensioni dello spazio fisico, ci fosse una quinta dimensione, la quale non ha significato fisico diretto. Per tener conto del carattere quadridimensionale del mondo fisico assunse poi che, con una opportuna scelta di coordinate (sistema di coordinate speciali), le componenti del tensore metrico fossero indipendenti dalla quinta coordinata (condizioni cilindriche) [8],[9].

L'idea di Kaluza di introdurre un'extra dimensione va incontro però a due evidenti problemi:

- gli indici vanno da 1 a 5 e non vi è data nessuna buona ragione per sopprimere la dipendenza dalla coordinata extra;
- se esiste una quinta dimensione, perché non la vediamo ?

La risoluzione di questi problemi fu fornita da Klein nel 1926, - durante il pieno periodo di eccitazione circondante la nascita della meccanica quantistica - nel suo lavoro *Quantentheorie und fünfdimensionale Relativitätstheorie*, [10], nel quale illustra come incorporare gli effetti quantistici nella teoria di Kaluza. Egli assunse che la topologia dell'extra dimensione non fosse piatta e aperta ma curvata in un cerchio. In altre parole, mentre una traiettoria locale nello spazio-tempo x^α risulterebbe diritta, una traiettoria nell'extra dimensione x^5 sarebbe semplicemente periodica. Questo comportamento ciclico condurrebbe ad effetti quantistici, sempre che l'extra dimensione fosse arrotolata su una scala microscopica ("compattificazione") [11]. Questo meccanismo di compactificazione, che risulta logicamente distinto dalla condizione di cilindricità, viene ad essere un modo per spiegare l'apparente natura quadridimensionale del mondo. Klein assunse che la quinta coordinata fosse di tipo spazio (come le altre tre) ed assegnò ad essa due proprietà:

1. topologia circolare;
2. piccola scala.

Quando la quinta dimensione ha una topologia circolare, la coordinata dell'extra dimensione risulterà periodica; se indichiamo con z la coordinata dell'extra dimensione abbiamo:

$$0 \leq mz \leq 2\pi,$$

dove con m abbiamo indicato l'inverso del raggio del cerchio ("raggio" della quinta dimensione o parametro di scala) $S^{(1)}$ e quindi:

$$0 \leq z \leq 2\pi R.$$

Lo spazio-tempo viene così ad avere una topologia $M^{(4)} \times S^{(1)}$, ovvero abbiamo un piccolo cerchio in ogni punto dello spazio-tempo a quattro dimensioni (fig.(1.1)). Sotto tale proprietà, una qualsiasi quantità $f(x, z)$, dove $x = (x^1, x^2, x^3, x^4)$ e z è la coordinata della extra dimensione, diviene periodica ed abbiamo:

$$f(x, z) = f(x, z + 2\pi R).$$

Quindi tutti i campi possono essere espansi in serie di Fourier ed il campo scalare, quello elettromagnetico e quello gravitazionale possono essere scritti come:

$$\phi(x, z) = \sum_{n=-\infty}^{n=+\infty} \phi^{(n)}(x) e^{\frac{inz}{R}}, \quad (2.1)$$

$$A_B(x, z) = \sum_{n=-\infty}^{n=+\infty} A_B^{(n)}(x) e^{\frac{inz}{R}}, \quad (2.2)$$

$$g_{AB}(x, z) = \sum_{n=-\infty}^{n=+\infty} g_{AB}^{(n)}(x) e^{\frac{inz}{R}}, \quad (2.3)$$

dove la soprascritta (n) si riferisce al n -esimo modo di Fourier e dove grazie alla teoria quantistica, questi modi portano un momento nella direzione z , $\frac{|n|}{R}$, con n intero. Qui è dove la proprietà 2. entra in gioco: se R è abbastanza piccolo¹, allora i momenti z di modi $n \geq 1$ saranno così grandi da andare oltre il limite raggiungibile sperimentalmente. Quindi solo i modi $n = 0$, che sono indipendenti da z , saranno osservabili come richiesto dalla teoria di Kaluza [9],[12].

Questo non è altro che un processo di riduzione dimensionale il quale è un modo per estrarre la fisica quadridimensionale da una teoria a dimensione più elevata (nel nostro caso ci permette di ridurre la dimensione dello spazio-tempo da cinque a quattro dimensioni) [13]. Quello che facciamo con la riduzione dimensionale è considerare campi sullo spazio-tempo a dimensione più elevata ed espanderli nei modi di Fourier del fattore compatto, in modo tale da scrivere ogni cosa in termini di campi nella direzione non compatta. Poiché il fattore compatto è assunto molto piccolo (usualmente dell'ordine della lunghezza di Planck $\sim 10^{-33}cm$), i modi di Fourier del fattore compatto non costanti, sono di energia molto elevata (dell'ordine della massa di Planck $\sim 10^{19}GeV$) e così a basse energie si presenta la riduzione dimensionale. La teoria effettiva viene allora scritta come una teoria su una

¹Per piccolo intendiamo che R è all'incirca dell'ordine della lunghezza di Planck, $10^{-33}cm$, così che i modi non nulli avranno una massa di Planck dell'ordine di $10^{-5}grammi = 10^{19}GeV$; questi non potranno allora essere indagati da particelle di scala di energia che possiamo produrre sperimentalmente (a meno che non lavoriamo con acceleratori che vanno oltre la scala intergalattica!), quindi non saranno direttamente osservabili e possono pertanto essere trascurati.

varietà dimensionalmente più bassa non compatta².

In questo capitolo vedremo come funziona il processo di riduzione dimensionale applicandolo inizialmente al caso più semplice dato da un campo scalare $\phi(x^E)$ (par.(2.2)) e poi al campo di gauge abeliano $A_B(x^E)$, il quale presenta la complicazione aggiuntiva data dall'invarianza di gauge locale (par.(2.3)). Andremo quindi a scrivere la metrica a cinque dimensioni esplicitando la metrica quadridimensionale in essa contenuta (par.(2.4)). Scriveremo l'azione e l'equazione di campo nello spazio-tempo quadridimensionale e la generalizzeremo ad uno spazio cinquedimensionale (par.(2.5)). Studieremo la teoria di Kaluza-Klein imponendo la condizione di cilindricità alla metrica a cinque dimensioni, applicando il processo di riduzione dimensionale al tensore metrico $g_{AB}(x^E)$. Indagheremo il modo $n = 0$, trascurando tutti i modi massivi ed illustrando così come il campo gravitazionale quadridimensionale ed il campo di gauge quadridimensionale presentano un'origine comune nel campo gravitazionale a cinque dimensioni (par.(2.6)), discutendo poi il caso del campo scalare costante (par.(2.7)). Mostriamo come le simmetrie dello spazio-tempo nello spazio-tempo cinquedimensionale vengono percepite come simmetrie interne nello spazio-tempo quadridimensionale (par.(2.8)). Studieremo la gravità linearizzata a cinque dimensioni e vedremo qual'è lo spettro del gravitone (par.(2.9)). Concluderemo infine analizzando i problemi e illustrando le prospettive che presenta la teoria di Kaluza-Klein.

2.2 Il campo scalare

Iniziamo con il considerare il caso più semplice dato da un campo scalare reale a massa nulla $\phi(x, z)$ [14]. La densità lagrangiana prende la forma:

$$L = \frac{1}{2} \partial_A \phi \partial^A \phi; \quad (2.4)$$

sostituendovi la (2.1), la riscriviamo come:

$$L = \frac{1}{2} \partial_A \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi R}} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \phi^{(n)}(x) e^{\frac{inz}{R}} \right) \partial^A \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi R}} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \phi^{(m)}(x) e^{\frac{imz}{R}} \right), \quad (2.5)$$

²Notiamo che il nostro ansatz (lo scartare tutti i modi massivi con $n \neq 0$) risulta è equivalente alla riduzione dimensionale nel caso S^1 , ma questo non è comunque vero in generale.

dove abbiamo introdotto il fattore di normalizzazione³ $\frac{1}{\sqrt{2\pi R}}$.

Sviluppando abbiamo⁴:

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{2} \frac{1}{2\pi R} \partial_\mu \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \phi^{(n)}(x) e^{\frac{inz}{R}} \right) \partial^\mu \left(\sum_{m=-\infty}^{+\infty} \phi^{(m)}(x) e^{\frac{imz}{R}} \right) + \\ &\quad - \frac{1}{2} \frac{1}{2\pi R} \partial_z \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \phi^{(n)}(x) e^{\frac{inz}{R}} \right) \partial^z \left(\sum_{m=-\infty}^{+\infty} \phi^{(m)}(x) e^{\frac{imz}{R}} \right) \Rightarrow \\ L &= \frac{1}{2} \frac{1}{2\pi R} \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \partial_\mu \phi^{(n)}(x) \cdot e^{\frac{inz}{R}} \right) \left(\sum_{m=-\infty}^{+\infty} \partial^\mu \phi^{(m)}(x) \cdot e^{\frac{imz}{R}} \right) + \\ &\quad - \frac{1}{2} \frac{1}{2\pi R} \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \phi^{(n)}(x) \left(\frac{in}{R} \right) e^{\frac{inz}{R}} \right) \left(\sum_{m=-\infty}^{+\infty} \phi^{(m)}(x) \left(\frac{im}{R} \right) e^{\frac{imz}{R}} \right). \end{aligned}$$

Sostituendo m con $-m$ abbiamo

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{2} \frac{1}{2\pi R} \sum_{n,m=-\infty}^{+\infty} \left(\partial_\mu \phi^{(n)}(x) \cdot e^{\frac{inz}{R}} \right) \left(\partial^\mu \phi^{(-m)}(x) \cdot e^{\frac{-imz}{R}} \right) + \\ &\quad - \frac{1}{2} \frac{1}{2\pi R} \sum_{n,m=-\infty}^{+\infty} \left(\phi^{(n)}(x) \left(\frac{in}{R} \right) e^{\frac{inz}{R}} \right) \left(\phi^{(-m)}(x) \left(\frac{-im}{R} \right) e^{\frac{-imz}{R}} \right) \end{aligned}$$

e tenendo infine conto che il campo scalare $\phi(x, z)$ è reale, per cui risulta $\phi^{*(m)} = \phi^{(-m)}$, otteniamo:

$$L = \frac{1}{2} \frac{1}{2\pi R} \sum_{n,m=-\infty}^{+\infty} \left[\partial_\mu \phi^{(n)}(x) \partial^\mu \phi^{*(m)}(x) + \right.$$

³L'azione in unità naturali è una grandezza adimensionale. Quando scriviamo l'azione per uno spazio-tempo cinquedimensionale

$$S^{(5)} = \frac{1}{2} \int dt \int d^3x dz \partial_A \phi \partial^A \phi,$$

vediamo che le dimensioni del campo scalare ϕ - in unità naturali - sono date da:

$$[\phi] = M^{\frac{3}{2}},$$

avendo ricordato che - sempre in unità naturali - $[T] = M^{-1}$ e $[L] = M^{-1}$. Desideriamo però che i modi ϕ_n abbiano le dimensioni in unità naturali date da

$$[\phi_n] = M,$$

com'è appropriato per una interpretazione quadridimensionale (ricordiamo che in unità naturali $[densità\ lagrangiana] = [M]^4$); questo ci porta ad introdurre il fattore \sqrt{R} . Il fattore rimanente 2π è invece inserito in modo tale che i termini cinetici per i campi ϕ_n , risultanti in quattro dimensioni, risultino appropriatamente normalizzati dopo l'integrazione su z (vedi la (2.9)).

⁴Per la segnatura da noi scelta (+ - - - -) si ha: $\partial_M \partial^M = \partial_\mu \partial^\mu - \partial_z \partial^z$

$$- \left(\frac{in}{R} \right) \left(\frac{-im}{R} \right) \phi^{(n)}(x) \phi^{*(m)}(x) \Big] e^{\frac{i(n-m)z}{R}}.$$

L'azione è data allora, assumendo che l'extra dimensione è di grandezza finita (extra dimensione compatta) da:

$$S^{(5)} = \int d^4x \int_0^{2\pi R} dz L \Rightarrow \quad (2.6)$$

$$S = \frac{1}{2} \frac{1}{2\pi R} \int d^4x \int_0^{2\pi R} dz \left[\sum_{n,m=-\infty}^{+\infty} \left(\partial_\mu \phi^{(n)}(x) \partial^\mu \phi^{*(m)}(x) + \right. \right. \\ \left. \left. - \left(\frac{in}{R} \right) \left(\frac{-im}{R} \right) \phi^{(n)}(x) \phi^{*(m)}(x) \right] e^{\frac{i(n-m)z}{R}} \Rightarrow \quad (2.7)$$

Per la ortonormalizzazione della $\chi^{(n)} = e^{\frac{inz}{R}}$ (ricordiamo che funzioni d'onda esponenziali con differenti frequenze sono ortogonali), abbiamo:

$$\int_0^{2\pi R} \chi^{(n)} \chi^{*(m)} dz = \int_0^{2\pi R} e^{\frac{i(n-m)z}{R}} dz = \int_0^{2\pi R} \delta_{nm} dz = 2\pi R \delta_{nm} \quad (2.8)$$

e quindi

$$S = \frac{1}{2} \int d^4x \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\partial_\mu \phi^{(n)}(x) \partial^\mu \phi^{*(n)}(x) - \left(\frac{n}{R} \right)^2 \phi^{(n)}(x) \phi^{*(n)}(x) \right). \quad (2.9)$$

L'espressione ottenuta è quella di un'azione per un numero infinito di campi $\phi_n(x)$ quadridimensionali.

Sviluppando abbiamo:

$$S = \int d^4x \left(\frac{1}{2} \partial_\mu \phi_0(x) \partial^\mu \phi_0(x) \right) + \\ + \int d^4x \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\partial_\mu \phi_k(x) \partial^\mu \phi_k^*(x) - \frac{k^2}{R^2} \phi_k(x) \phi_k^*(x) \right). \quad (2.10)$$

Quindi lo spettro della teoria compattificata è costituito da:

- un singolo campo scalare reale a massa nulla, chiamato modo zero, ϕ_0 ;
- un numero infinito di campi scalari complessi massivi, con masse inversamente proporzionali al raggio di compattificazione, $m_k = \frac{k}{R}$.

Tutti gli stati menzionati sopra sono chiamati modi di Kaluza-Klein.

Avendo assunto il raggio di compattificazione R piccolo ($\sim 10^{-33} \text{ cm}$), i modi massivi ($n \neq 0$) presenteranno una massa elevata ($\sim 10^{19} \text{ GeV}$) e non

n	$D = 5$	gradi di libertà	$D = 4$	gradi di libertà	spettro fisico
0	$\phi^{(0)}(x)$	1	$\phi^{(0)}(x)$	1	campo scalare a massa nulla
$n \neq 0$	$\phi^{(n)}(x)e^{\frac{inz}{R}}$	1	$\phi^{(n)}(x)$	1	campo scalare massivo ($m = \frac{n}{R}$)

Tabella 2.1: Campo scalare a massa nulla ($m_0 = 0$).

saranno pertanto accessibili sperimentalmente; a basse energie possono essere trascurati e considerato solo il modo $n = 0$, ottenendo

$$\phi(x, z) = \sum_{n=-\infty}^{n=+\infty} \phi^{(n)}(x)e^{\frac{inz}{R}} \rightarrow \phi(x, z) = \phi^{(0)}(x).$$

La nostra teoria scritta su $M^{(5)} = M^{(4)} \times S^{(1)}$, viene quindi riscritta, a basse energie, su una varietà dimensionalmente più bassa non compatta $M^{(4)}$; abbiamo cioè eseguito il processo di riduzione dimensionale.

Se consideriamo invece un campo scalare con massa non nulla [15], $m_0 \neq 0$, la lagrangiana risulta data da:

$$L = \frac{1}{2} \partial_A \phi \partial^A \phi - \frac{1}{2} m_0^2 \phi \phi \quad (2.11)$$

e l'azione (2.9) la riscriviamo come

$$S = \frac{1}{2} \int d^4x \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\partial_\mu \phi^{(n)}(x) \partial^\mu \phi^{*(n)}(x) - \left(\frac{n^2}{R^2} + m_0^2 \right) \phi^{(n)}(x) \phi^{*(n)}(x) \right) \Rightarrow \quad (2.12)$$

$$S = \frac{1}{2} \int d^4x (\partial_\mu \phi_0 \partial^\mu \phi_0 - m_0^2 \phi_0 \phi_0) + \int d^4x \sum_{k=+1}^{+\infty} \left(\partial_\mu \phi_k \partial^\mu \phi_k^* - \frac{k^2}{R^2} \phi_k \phi_k^* \right). \quad (2.13)$$

La (2.12) è una azione di una torre infinita di campi di Klein-Gordon $\phi^{(n)}$, con massa data da:

$$m_n^2 = m_0^2 + \frac{n^2}{R^2}, \quad (2.14)$$

dove il campo scalare più leggero - il campo $\phi^{(0)}$ - ha questa volta massa non nulla. L'espressione (2.14) si semplifica in casi dove l'extra dimensione

Figura 2.1: Il modo zero (o stato fondamentale) corrisponde al singolo campo scalare reale; abbiamo poi una torre di modi massivi $R^{-1}, 2R^{-1}, \dots$ (stati di KK eccitati), i quali imprimono l'effetto del campo scalare a cinque dimensioni sullo spazio-tempo quadridimensionale. Dalla meccanica quantistica conosciamo che se una dimensione spaziale è periodica, il momento in quella dimensione è quantizzato, $p = \frac{n}{R}$ ($n = 0, 1, 2, \dots$); mentre se una dimensione spaziale non è vincolata, il momento può prendere un valore continuo. Quindi la compattezza dell'extra dimensione conduce alla discretizzazione dello spettro mentre per un'extra dimensione infinita ($R \rightarrow \infty$), la separazione tra i modi scompare e la torre forma uno spettro continuo. In quest'ultimo caso, l'accoppiamento dei modi KK alla materia deve essere molto debole al fine di evitare l'eccitazione dei modi massivi più leggeri con $m \gtrsim 0$.

è piccola paragonata ad m_0 (abbiamo $m_0 \ll M_P \rightarrow m_0 \ll \frac{1}{R}$); troviamo infatti che:

$$m_0 \frac{n}{R} \ll \frac{1}{R} \frac{n}{R} < \frac{n^2}{R^2}$$

e quindi

$$m_n^2 \simeq m_0^2 + \frac{n^2}{R^2} + 2\frac{m_0 n}{R} = \left(m_0 + \frac{n}{R}\right)^2 \rightarrow$$

$$m_n \simeq m_0 + \frac{n}{R}, \quad (2.15)$$

dove ogni livello di massa eccitato è doppiamente degenere. Abbiamo così (vedi fig.(2.1)), una torre infinita di livelli di massa approssimativamente egualmente spaziate, con lo stato fondamentale spostato per una massa totale m_0 . Lo stato più basso $n = 0$ è chiamato modo zero di Kaluza-Klein o stato fondamentale, mentre i ϕ_n per tutti i $n \neq 0$ sono indicati come stati di Kaluza-Klein eccitati.

n	$D = 5$	gradi di libertà	$D = 4$	gradi di libertà	spettro fisico
0	$\phi^{(0)}(x)$	1	$\phi^{(0)}(x)$	1	campo scalare massivo ($m_0 \neq 0$)
$n \neq 0$	$\phi^{(n)}(x)e^{\frac{inz}{R}}$	1	$\phi^{(n)}(x)$	1	campo scalare massivo ($m_n = m_0 + \frac{n}{R}$)

Tabella 2.2: Campo scalare massivo ($m_0 \neq 0$).

2.3 Il campo di gauge abeliano

Consideriamo il campo di gauge abeliano a $4 + 1$ dimensioni $A_B(x, z)$ dove un ingrediente addizionale, rispetto al caso del campo scalare, è dato dall'invarianza di gauge locale [14]. La densità Lagrangiana a massa nulla (in unità naturali) è scritta come

$$L = -\frac{1}{4g_{(5)}^2} F_{AB} F^{AB} \quad (2.16)$$

dove $g_{(5)}^2$ è una costante ("gauge coupling" a cinque dimensioni) e dove le dimensionalità sono date da⁵:

$$[A_B] = [massa],$$

e contrariamente al caso di quattro dimensioni, in cui g_4 è adimensionale, da

$$[g_5^{-2}] = [massa].$$

Assumiamo anche qui la compattificazione su un cerchio $S^{(1)}$ e condizione di frontiera periodiche sui campi.

Riscriviamo la $F_{AB} F^{AB}$ come:

$$\begin{aligned} F_{AB} F^{AB} &= F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + 2F_{\mu 5} F^{\mu 5} + F_{55} F^{55} \Rightarrow \\ F_{AB} F^{AB} &= F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + 2F_{\mu 5} F^{\mu 5} \Rightarrow F_{AB}^2 = F_{\mu\nu}^2 + 2F_{\mu 5}^2 \Rightarrow \\ F_{AB}^2 &= F_{\mu\nu}^2 + 2(\partial_\mu A_5 - \partial_5 A_\mu)^2, \end{aligned} \quad (2.17)$$

⁵Affinché A_B abbia la dimensionalità giusta in quattro dimensioni (vedi il discorso analogo fatto nel caso scalare nella nota (3)).

ed espandiamo i campi A_μ e A_5 in armoniche su un cerchio di raggio R :

$$A_\mu(x, z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} A_\mu^{(n)}(x) e^{\frac{inz}{R}}, \quad (2.18)$$

$$A_5(x, z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} A_5^{(n)}(x) e^{\frac{inz}{R}}. \quad (2.19)$$

La densità Lagrangiana è allora data da:

$$\begin{aligned} L &= -\frac{1}{4g_{(5)}^2} F_{AB} F^{AB} = -\frac{1}{4g_{(5)}^2} F_{AB}^2 = \\ &= -\frac{1}{4g_{(5)}^2} [(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu)^2 + 2(\partial_\mu A_5 - \partial_5 A_\mu)^2] = \\ &= -\frac{1}{4g_{(5)}^2} \left\{ \left[\partial_\mu \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} A_\nu^{(n)}(x) e^{\frac{inz}{R}} \right) - \partial_\nu \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} A_\mu^{(n)}(x) e^{\frac{inz}{R}} \right) \right]^2 + \right. \\ &\quad \left. + 2 \left[\partial_\mu \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} A_5^{(n)}(x) e^{\frac{inz}{R}} \right) - \partial_5 \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} A_\mu^{(n)}(x) e^{\frac{inz}{R}} \right) \right]^2 \right\}. \end{aligned}$$

Eseguendo le derivate abbiamo:

$$\begin{aligned} L &= -\frac{1}{4g_{(5)}^2} \left\{ \left[\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left((\partial^\mu A^{\nu(n)}(x)) e^{\frac{inz}{R}} - (\partial^\nu A^{\mu(n)}(x)) e^{\frac{inz}{R}} \right) \right] \times \right. \\ &\quad \times \left[\sum_{m=-\infty}^{+\infty} \left((\partial_\mu A_\nu^{(m)}(x)) e^{\frac{imz}{R}} - (\partial_\nu A_\mu^{(m)}(x)) e^{\frac{imz}{R}} \right) \right] + \\ &\quad + 2 \left[\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\partial^\mu (A_5^{(n)}(x)) e^{\frac{inz}{R}} - A^{\mu(n)}(x) \left(\frac{in}{R} \right) e^{\frac{inz}{R}} \right) \right] \times \\ &\quad \left. \times \left[\sum_{m=-\infty}^{+\infty} \left(\partial_\mu (A_5^{(m)}(x)) e^{\frac{imz}{R}} - A_\mu^{(m)}(x) \left(\frac{im}{R} \right) e^{\frac{imz}{R}} \right) \right] \right\}. \end{aligned}$$

Sostituendo m con $-m$ e tenendo conto che il campo di gauge abeliano $A_B(x, z)$ è reale per cui risulta

$$A_\mu^{*(m)} = A_\mu^{(-m)},$$

riscriviamo la densità lagrangiana come:

$$L = -\frac{1}{4g_{(5)}^2} \left\{ \sum_{n,m=-\infty}^{+\infty} \left[(\partial^\mu A^{\nu(n)} - \partial^\nu A^{\mu(n)}) \right] \times \right.$$

$$\begin{aligned}
& \times \left[\left(\partial_\mu A_\nu^{*(m)} - \partial_\nu A_\mu^{*(m)} \right) \right] e^{\frac{i(n-m)z}{R}} + \\
& + 2 \sum_{n,m=-\infty}^{+\infty} \left[\left(\partial^\mu A^{5(n)}(x) - A^{\mu(n)}(x) \left(\frac{in}{R} \right) \right) \right] \times \\
& \times \left[\left(\partial_\mu A_5^{*(m)}(x) - A_\mu^{*(m)}(x) \left(\frac{-im}{R} \right) \right) \right] e^{\frac{i(n-m)z}{R}} \}
\end{aligned}$$

Sostituiamo questo risultato nell'azione

$$S = \int d^4x \int_0^{2\pi R} dz L \quad (2.20)$$

ed utilizzando la (2.8) otteniamo:

$$\begin{aligned}
S = & -\frac{2\pi R}{4g_{(5)}^2} \int d^4x \left\{ \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F^{\mu\nu(n)} F_{\mu\nu}^{*(n)} + \right. \\
& + 2 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[\partial^\mu A^{5(n)}(x) \partial_\mu A_5^{*(n)}(x) + \partial^\mu A^{5(n)}(x) A_\mu^{*(n)}(x) \left(\frac{in}{R} \right) + \right. \\
& \left. \left. - A^{\mu(n)}(x) \left(\frac{in}{R} \right) \partial_\mu A_5^{*(n)}(x) - A^\mu(x) A_\mu^{*(n)}(x) \left(\frac{in}{R} \right)^2 \right] \right\},
\end{aligned}$$

e considerando separatamente il modo $n = 0$ ed i modi k , abbiamo

$$\begin{aligned}
S = & -\frac{2\pi R}{4g_{(5)}^2} \int d^4x \left\{ 2 \sum_{k=+1}^{+\infty} F^{\mu\nu(k)} F_{\mu\nu}^{*(k)} + F_{\mu\nu}^{(0)} F^{(0)\mu\nu} + \right. \\
& + 2 \partial^\mu A^{5(0)}(x) \partial_\mu A_5^{*(0)}(x) + \\
& + 2 \sum_{k=+1}^{+\infty} \left(\frac{k^2}{R^2} \right) A_\mu^{(k)} A^{*(k)\mu} + 2 \sum_{k=-1}^{-\infty} \left(\frac{k^2}{R^2} \right) A_\mu^{(-k)} A^{*(-k)\mu} + \\
& + 2 \sum_{k=+1}^{+\infty} \left[\partial^\mu A^{5(k)}(x) \partial_\mu A_5^{*(k)}(x) + \partial^\mu A^{5(k)}(x) A_\mu^{*(k)}(x) \left(\frac{ik}{R} \right) + \right. \\
& \left. - A^{\mu(k)}(x) \left(\frac{ik}{R} \right) \partial_\mu A_5^{*(k)}(x) \right] + \\
& + 2 \sum_{k=-1}^{-\infty} \left[\partial^\mu A^{5(-k)}(x) \partial_\mu A_5^{*(-k)}(x) + \partial^\mu A^{5(-k)}(x) A_\mu^{*(-k)}(x) \left(\frac{-ik}{R} \right) + \right. \\
& \left. \left. - A^{\mu(-k)}(x) \left(\frac{-ik}{R} \right) \partial_\mu A_5^{*(-k)}(x) \right] \right\}.
\end{aligned}$$

Gli ultimi due termini di sommatoria si annullano e ponendo $g_{(5)}^2 = 2\pi R g_{(4)}^2$, abbiamo infine

$$\begin{aligned}
S &= -\frac{1}{4g_{(4)}^2} \int dx^4 \left\{ F_{\mu\nu}^{(0)} F^{(0)\mu\nu} + 2\partial^\mu A^{5(0)}(x) \partial_\mu A_5^{*(0)}(x) + \right. \\
&\quad \left. + 2 \sum_{k=+1}^{+\infty} F_{\mu\nu}^{(k)} F^{*(k)\mu\nu} + 2 \left[2 \sum_{k=+1}^{+\infty} \left(\frac{k^2}{R^2} \right) A_\mu^{(k)} A^{*(k)\mu} \right] \right\} \rightarrow \\
S &= -\frac{1}{4g_{(4)}^2} \int dx^4 F_{\mu\nu}^{(0)} F^{(0)\mu\nu} - \frac{1}{2g_{(4)}^2} \int dx^4 \left[\partial^\mu A^{5(0)}(x) \partial_\mu A_5^{*(0)}(x) \right] + \\
&\quad - \frac{1}{2g_{(4)}^2} \int dx^4 \sum_{k=+1}^{+\infty} \left[F_{\mu\nu}^{(k)} F^{*(k)\mu\nu} + \left(\frac{2k^2}{R^2} \right) A_\mu^{(k)} A^{*(k)\mu} \right].
\end{aligned}$$

Lo spettro del modello compatificato è costituito allora dai seguenti stati:

- per $n = 0$, otteniamo un campo di gauge a massa nulla $A_\mu^{(0)}$ con gauge di accoppiamento g_4^2 e un campo scalare a massa nulla $A_5^{(0)}$;
- per $n \neq 0$, abbiamo un numero infinito di bosoni di gauge KK massivi con massa data da $m_k^2 = \frac{k^2}{R^2}$.

Analogamente a quanto visto per il campo scalare $\phi(x^\mu, z)$, i modi $n \neq 0$ si presentano ad elevata energia e a bassa energia consideriamo quindi il solo modo $n = 0$ (riduzione dimensionale); consideriamo cioè il campo di gauge a massa nulla $A_\mu^{(0)}$ ed il campo scalare a massa nulla $A_5^{(0)}$ e dalla (2.2) abbiamo quindi

$$A_B(x, z) = A_B^{(0)}(x) = (A_\mu^{(0)}(x), A_5^{(0)}(x)).$$

In generale quando consideriamo un campo di gauge $A_B(x^E)$ in D dimensioni, questo presenta D componenti reali. Possiamo comunque sempre scegliere una gauge, tale come la gauge di Coulomb $\partial_B A^B = 0$, che riduce il numero di componenti a $D - 1$. Possiamo poi eseguire una trasformazione di gauge su $A_B(x^E)$

$$\begin{aligned}
A_B(x^E) &\rightarrow A_B(x^E) + \partial_B \chi(x^E) \Rightarrow \tag{2.21} \\
\left\{ \begin{array}{l} A_\mu(x^E) \rightarrow A_\mu(x^E) + \partial_\mu \chi(x^E) \\ A_5(x^E) \rightarrow A_5(x^E) + \partial_5 \chi(x^E) \end{array} \right.
\end{aligned}$$

per alcune funzioni reali $\chi(x^E)$, la quale lascia il termine (cinetico) F_{AB} invariante; abbiamo infatti

$$F_{AB} \rightarrow [\partial_A (A_B + \partial_B \chi) - \partial_B (A_A + \partial_A \chi)] = F_{AB}.$$

Quindi un campo di gauge D dimensionale on-shell⁶ (a massa nulla) presenta $D - 2$ componenti indipendenti. Il termine di massa per il campo di gauge⁷ invece non risulta invariante sotto trasformazione di gauge (2.21), abbiamo infatti

$$\frac{1}{2}m^2 A_B A^B \rightarrow \frac{1}{2}m^2 [A_B A^B + 2A^B \partial_B \chi + \partial_B \chi \partial^B \chi];$$

quindi un campo di gauge on shell massivo presenta solo $D - 1$ componenti indipendenti. Il caso da noi in studio è quello in cui $D = 5$, in cui il campo di gauge a massa nulla cinquedimensionale presenta $D - 2 = 3$ componenti indipendenti. Quando eseguiamo la compattificazione, la trasformazione di gauge (2.21) si riduce ad un numero infinito di trasformazioni di gauge quadridimensionali - una per ogni livello KK - date da:

$$A_\mu^{(n)}(x) \rightarrow A_\mu^{(n)}(x) + \partial_\mu \chi^{(n)}(x), \quad (2.22)$$

dove solo il modo $n = 0$ è un campo di gauge a massa nulla avente $D - 2 = 2$ componenti indipendenti, tutti gli altri modi KK (quelli per $n \neq 0$) sono campi di gauge massivi aventi $D - 1 = 3$ componenti indipendenti. Questo può allora essere interpretato come conseguenza del meccanismo di Higgs: su ogni livello KK massivo, un campo di gauge quadridimensionale a massa nulla $A_\mu^{(n)}$ ($D - 2 = 2$ componenti indipendenti) "mangia" uno scalare a massa nulla $A_5^{(n)}$ (una componente indipendente) e diventa un campo di gauge massivo quadridimensionale ($D - 1 = 3$ componenti indipendenti) con tre gradi di libertà fisici. Sul livello a massa nulla invece c'è un campo di gauge a massa nulla quadridimensionale $A_\mu^{(0)}$ con due gradi di libertà fisici più uno scalare a massa nulla reale $A_5^{(0)}$ (vedi tab. (2.3)) [14], [16].

⁶Soddisfa cioè l'equazioni classiche del moto

⁷La densità lagrangiana per un campo vettoriale la possiamo scrivere come

$$L = -\frac{1}{4g_{(5)}^2} F_{AB} F^{AB} - \frac{1}{2} m^2 A_B A^B.$$

n	$D = 5$	gradi di libertà	$D = 4$	gradi di libertà	spettro fisico
0	$A_B^{(0)}(x)$	$D - 2 = 3$	$A_\mu^{(0)}(x)$ $A_5^{(0)}(x) = \phi(x)$	$D - 2 = 2$ 1	vettore ($m = 0$) scalare ($m = 0$)
$n \neq 0$	$A_B^{(n)}(x)e^{\frac{inz}{R}}$	$D - 2 = 3$	$A_\mu^{(n)}(x)$ $A_5^{(n)}(x)$	$D - 2 = 2$ 1	$\{A_\mu^{(n)}(x), A_5^{(n)}(x)\}$ con massa $m = \frac{n}{R}$ $(D - 1 = 3)$

Tabella 2.3: Campo di gauge a massa nulla a cinque dimensioni. Abbiamo una torre infinita di modi massivi quadridimensionali costituiti da particelle a spin 1. Esse si presentano come scalari e vettori a massa nulla interagenti etichettati da un numero intero $\{A_\mu^{(n)}(x), A_5^{(n)}(x)\}$.

2.4 La metrica nello spazio a cinque dimensioni

Indichiamo la metrica cinquedimensionale con $g_{MN}(x^E)$, dove $(M, N = 1, 2, 3, 4, 5)$; ci proponiamo qui di scrivere tale metrica in modo tale da esplicitare la metrica quadridimensionale in essa contenuta [17],[18]. A tal fine definiamo un vettore a cinque dimensioni n^A tangente alla quinta dimensione come:

$$n^A \equiv \frac{\delta_5^A}{\sqrt{\epsilon g_{55}}} = \left(0, 0, 0, 0, \frac{1}{\sqrt{\epsilon g_{55}}} \right), \quad (2.23)$$

dove $\epsilon = \pm 1$, a seconda che la coordinata dell'extra dimensione sia tipo tempo o tipo spazio (vedi appendice (B.2)). Questo ci permette di dividere la metrica a cinque dimensioni in una parte parallela a n^A ed in una parte (quadridimensionale) ortogonale ad essa. Definiamo così un tensore di proiezione⁸ o proiettore come:

$$h_{AB} \equiv g_{AB} - \epsilon n_A n_B, \quad (2.24)$$

dove h_{AB} non è altro che la proiezione della metrica cinquedimensionale nello spazio quadridimensionale. Abbiamo:

$$g_{AB} = h_{AB} + \epsilon n_A n_B \rightarrow g_{AB} = h_{AB} + \epsilon \frac{\delta_{5A}}{\sqrt{\epsilon g_{55}}} \frac{\delta_{5B}}{\sqrt{\epsilon g_{55}}} \rightarrow$$

⁸Sia M una varietà n dimensionale e Σ una sottovarietà $n - 1$ dimensionale; il tensore di proiezione per l'ipersuperficie Σ con vettore normale unitario n^A è dato da

$$P_{AB} = g_{AB} - \epsilon n_A n_B$$

dove $\epsilon = n_A n^A$. Illustriamo alcune utili proprietà di quest'oggetto.

- Dato un vettore V^A in $T_p M$, P_{AB} , applicato a tale vettore, lo proietterà tangente all'ipersuperficie (risulterà cioè ortogonale ad n^A):

$$\begin{aligned} P_{AB} V^A n^B &= g_{AB} V^A n^B - \epsilon n_A n_B V^A n^B = \\ &= V^A n_A - (\epsilon)^2 V^A n_A = 0 \rightarrow \\ &P_{AB} V^A n^B = 0. \end{aligned}$$

- Agendo su due qualsiasi vettori V^A e W^B che sono già tangenti a Σ ($n_A V^A = 0$), il tensore proiezione agisce come la metrica:

$$P_{AB} V^A W^B = g_{AB} V^A W^B - \epsilon n_A n_B V^A W^B = g_{AB} V^A W^B.$$

- Il tensore di proiezione è idempotente, cioè agendo due (o più volte) produce lo stesso risultato come se agisse una sola volta:

$$\begin{aligned} P_C^A P_B^C &= \delta_C^A - \epsilon n^A n_C \quad \delta_B^C - \epsilon n^C n_B = \\ &= \delta_B^A - \epsilon n^A n_B - \epsilon n^A n_B + (\epsilon)^2 \epsilon n^A n_B \rightarrow \\ &P_C^A P_B^C = P_B^A. \end{aligned}$$

$$g_{AB} = h_{AB} + \frac{\delta_{5A}\delta_{5B}}{g_{55}}; \quad (2.25)$$

che riscriviamo, tenendo conto che $g^{AB}g_{BC} = \delta_C^A \rightarrow g^{AB}g_{B5} = \delta_5^A \rightarrow g_5^A = \delta_5^A \rightarrow \delta_{5A} = g_{5A}$, come

$$g_{AB} = h_{AB} + \frac{g_{5A}g_{5B}}{g_{55}}. \quad (2.26)$$

Questa relazione stabilisce il legame tra la metrica dello spazio-tempo quadridimensionale e la metrica dello spazio a cinque dimensioni. In particolare abbiamo che per $A = 5$:

$$g_{5B} = h_{5B} + \frac{g_{55}g_{5B}}{g_{55}} \rightarrow h_{5B} = 0. \quad (2.27)$$

Scriviamo l'elemento di linea a cinque dimensioni come la somma di un elemento di linea a quattro dimensioni e di una parte extra.

Abbiamo:

$$\begin{aligned} ds^2 &= g_{AB}dx^A dx^B \rightarrow \\ ds^2 &= \left(h_{AB} + \frac{g_{5A}g_{5B}}{g_{55}} \right) dx^A dx^B \rightarrow ds^2 = h_{AB}dx^A dx^B + \frac{g_{5A}g_{5B}}{g_{55}} dx^A dx^B \rightarrow \\ ds^2 &= h_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu + 2h_{5\nu}dx^5 dx^\nu + h_{55}dx^5 dx^5 + \\ &+ \frac{g_{5\mu}g_{5\nu}}{g_{55}} dx^\mu dx^\nu + 2\frac{g_{55}g_{5\nu}}{g_{55}} dx^5 dx^\nu + \frac{g_{55}g_{55}}{g_{55}} dx^5 dx^5, \end{aligned}$$

dopo evidenti semplificazioni ed utilizzando la (2.27), otteniamo:

$$\begin{aligned} ds^2 &= h_{\mu\nu}(x^C)dx^\mu dx^\nu + \\ &+ (g_{5\mu}(x^C)dx^\mu)^2 \frac{1}{g_{55}(x^C)} + 2g_{5\nu}(x^C)dx^5 dx^\nu + g_{55}(x^C)(dx^5)^2 \rightarrow \end{aligned} \quad (2.28)$$

$$\begin{aligned} ds^2 &= dS^2 + g_{55} \left[\left(\frac{g_{5\mu}dx^\mu}{g_{55}} \right)^2 + 2\frac{g_{5\nu}}{g_{55}} dx^5 dx^\nu + (dx^5)^2 \right] \rightarrow \\ ds^2 &= dS^2 + g^{55}(x^C) \left(\frac{g_{5\mu}(x^C)}{g_{55}(x^C)} dx^\mu + dx^5 \right)^2 \end{aligned} \quad (2.29)$$

dove si è posto

$$dS^2 = h_{\mu\nu}(x^C)dx^\mu dx^\nu. \quad (2.30)$$

La (2.29) ci dà la relazione tra l'elemento di linea nello spazio a cinque dimensioni e l'elemento di linea nello spazio a quattro dimensioni.

Questa relazione è spesso enunciata nei lavori sulla teoria di Kaluza-Klein, la quale è ristretta dalla condizione cilindrica, secondo la quale non vi è dipendenza dall'extra dimensione x^5 . Vale la pena di sottolineare che i risultati qui ottenuti sono di carattere generale. Non abbiamo qui fatto alcuna

scelta di gauge (o di coordinate) ma ci siamo limitati a riscrivere l'algebra in modo tale da porre la metrica in una forma tale da riconoscere i potenziali elettromagnetici e scalari. Diamo infatti ora le seguenti definizioni

$$\frac{g_{\mu 5}(x^C)}{g_{55}(x^C)} \equiv A_\mu(x^C); \quad (2.31)$$

$$g_{55}(x^C) \equiv \epsilon \Phi^2(x^C); \quad (2.32)$$

e riscriviamo l'elemento di linea (2.29) come:

$$ds^2 = dS^2 + \epsilon \Phi^2(x^C) [A_\mu(x^C) dx^\mu + dx^5]^2. \quad (2.33)$$

Scriviamo ora la metrica in questo spazio cinquedimensionale.

Dalla (2.26) abbiamo per $A = \mu$ e $B = \nu$:

$$\begin{aligned} g_{\mu\nu} &= h_{\mu\nu} + \frac{g_{5\mu}g_{5\nu}}{g_{55}} \rightarrow g_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} + g_{55} \frac{g_{5\mu}}{g_{55}} \frac{g_{5\nu}}{g_{55}} \rightarrow \\ &g_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} + \epsilon \phi^2 A_\mu A_\nu; \end{aligned} \quad (2.34)$$

e per $A = \mu$ e $B = 5$:

$$\begin{aligned} g_{\mu 5} &= h_{\mu 5} + \frac{g_{5\mu}g_{55}}{g_{55}} \rightarrow g_{\mu 5} = g_{55} A_\mu \rightarrow \\ &g_{\mu 5} = \epsilon \Phi^2 A_\mu; \end{aligned} \quad (2.35)$$

abbiamo quindi:

$$\begin{aligned} g_{AB} &= \begin{pmatrix} g_{\mu\nu} & g_{\mu 5} \\ g_{5\nu} & g_{55} \end{pmatrix} \rightarrow \\ g_{AB}(x^C) &= \begin{pmatrix} h_{\mu\nu}(x^C) + \epsilon \Phi^2(x^C) A_\mu(x^C) A_\nu(x^C) & \epsilon \Phi^2(x^C) A_\mu(x^C) \\ \epsilon \Phi^2(x^C) A_\nu(x^C) & \epsilon \Phi^2(x^C) \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (2.36)$$

Calcoliamo la metrica inversa.

Sappiamo che:

$$g^{AB} g_{BC} = \delta_C^A \rightarrow g^{A\lambda} g_{\lambda C} + g^{A5} g_{5C} = \delta_C^A, \quad (2.37)$$

ed abbiamo per $A = \mu$, $C = 5$

$$\begin{aligned} g^{\mu\lambda} g_{\lambda 5} + g^{\mu 5} g_{55} &= \delta_5^\mu \rightarrow g^{\mu\lambda} g_{\lambda 5} + g^{\mu 5} g_{55} = 0 \rightarrow \\ g^{\mu 5} &= -g^{\mu\lambda} \frac{g_{\lambda 5}}{g_{55}} \rightarrow \end{aligned} \quad (2.38)$$

$$g^{\mu 5} = -g^{\mu\lambda} A_\lambda \rightarrow g^{\mu 5} = -A^\mu; \quad (2.39)$$

varietà	$M^{(5)}$
metrica	$g_{AB}(x^C) = \begin{pmatrix} h_{\mu\nu}(x^C) + \epsilon\Phi^2(x^C)A_\mu(x^C)A_\nu(x^C) & \epsilon\Phi^2(x^C)A_\mu(x^C) \\ \epsilon\Phi^2(x^C)A_\nu(x^C) & \epsilon\Phi^2(x^C) \end{pmatrix} \quad (2.36)$
azione	$S^{(5)} = -\frac{1}{16\pi G^{(5)}} \int R^{(5)} \sqrt{-g} d^4x dz \quad (2.95)$
equazioni di campo	$R_{AB}^{(5)} = 0 \quad (2.65)$

Tabella 2.4: La teoria della Relatività Generale a 5D su $M^{(5)}$ nel vuoto.

per $A = \mu, C = \nu$,

$$g^{\mu\lambda}g_{\lambda\nu} + g^{\mu 5}g_{5\nu} = \delta_\nu^\mu,$$

e sfruttando la (2.38) otteniamo:

$$g^{\mu\lambda}g_{\lambda\nu} + \left(-g^{\mu\lambda}\frac{g_{\lambda 5}}{g_{55}}\right)g_{5\nu} = \delta_\nu^\mu \rightarrow g^{\mu\lambda}g_{\lambda\nu} - g^{\mu\lambda}\left(\frac{g_{\lambda 5}g_{5\nu}}{g_{55}}\right) = h^{\mu\lambda}h_{\lambda\nu};$$

dalla (2.26), per $A = \lambda, B = \nu$, abbiamo:

$$g_{\lambda\nu} - h_{\lambda\nu} = \frac{g_{5\lambda}g_{5\nu}}{g_{55}},$$

e quindi otteniamo

$$\begin{aligned} g^{\mu\lambda}g_{\lambda\nu} - g^{\mu\lambda}(g_{\lambda\nu} - h_{\lambda\nu}) &= h^{\mu\lambda}h_{\lambda\nu} \rightarrow g^{\mu\lambda}h_{\lambda\nu} = h^{\mu\lambda}h_{\lambda\nu} \rightarrow \\ g^{\mu\lambda} &= h^{\mu\lambda}, \end{aligned} \quad (2.40)$$

che ci permette di abbassare gli indici usando la metrica cinquedimensionale oppure quella quadridimensionale.

Per $A = 5, C = 5$ otteniamo

$$g^{5\lambda}g_{\lambda 5} + g^{55}g_{55} = \delta_5^5,$$

che per le (2.39),(2.35) e (2.32) riscriviamo come:

$$\begin{aligned} (-A^\lambda)(\epsilon\Phi^2 A_\lambda) + g^{55}(\epsilon\Phi^2) &= 1 \rightarrow \\ \epsilon\Phi^2 g^{55} &= 1 + \epsilon\Phi^2 A^\lambda A_\lambda \rightarrow g^{55} = \frac{1}{\epsilon\Phi^2} + \frac{\epsilon\Phi^2 A^\lambda A_\lambda}{\epsilon\Phi^2} \rightarrow \end{aligned}$$

$$g^{55} = \frac{\epsilon}{\Phi^2} + A^\lambda A_\lambda. \quad (2.41)$$

La matrice inversa di g_{AB} è allora data da:

$$g^{AB} = \begin{pmatrix} g^{\mu\nu} & g^{\mu 5} \\ g^{5\nu} & g^{55} \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$g^{AB}(x^E) = \begin{pmatrix} h^{\mu\nu}(x^E) & -A^\mu(x^E) \\ -A^\nu(x^E) & \frac{\epsilon}{\Phi^2(x^E)} + A^\lambda(x^E)A_\lambda(x^E) \end{pmatrix}. \quad (2.42)$$

2.5 L'azione e l'equazione di Einstein

Consideriamo il nostro spazio-tempo come una varietà quadridimensionale M sulla quale definiamo una metrica di Lorentz $h_{\mu\nu}$. L'azione integrale scritta per un campo gravitazionale è della forma⁹

$$S_G^{(4)} = \frac{1}{2\kappa_{(4)}^2} \int L(h_{\mu\nu}) \sqrt{-h} d^4x, \quad (2.43)$$

dove $\kappa_{(4)}^2$ è una costante che verrà determinata sotto la richiesta che l'equazioni di campo si riducono alla legge di Newton nel limite di campo debole¹⁰. La funzione $L(h_{\mu\nu})$ (densità lagrangiana) deve essere uno scalare per l'integrale affinché questo trasformi in maniera invariante per trasformazioni di Lorentz. Dato che il più semplice scalare coinvolgente la curvatura è lo scalare di curvatura di Ricci poniamo

$$L(h_{\mu\nu}) = R^{(4)} - 2\Lambda^{(4)},$$

dove abbiamo preso in considerazione una costante $\Lambda^{(4)}$ che individueremo poi come la costante cosmologica. L'azione si legge quindi come

$$S_G^{(4)} = \frac{1}{2\kappa_{(4)}^2} \int (R^{(4)} - 2\Lambda^{(4)}) \sqrt{-h} d^4x. \quad (2.44)$$

Variamo l'azione all'interno di una regione infinitesimale V , ponendo la variazione della metrica e delle sue derivate a zero sulla frontiera della regione. Calcolando la variazione dell'azione integrale deduciamo l'equazione di campo di Einstein dalla richiesta $\delta S_G^{(4)} = 0$, per una variazione arbitraria della metrica. Abbiamo cioè

$$\delta S_G^{(4)} = \frac{1}{2\kappa_{(4)}^2} \int \sqrt{-h} \left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R h_{\mu\nu} + \Lambda h_{\mu\nu} \right) \delta h^{\mu\nu} d^4x, \quad (2.45)$$

⁹Vedi per esempio Ø. Grøn ed S. Hervik. *Einstein's General Theory of Relativity*. Springer, 2007.

¹⁰Nella cosmologia sulle brane è usuale denotare la costante gravitazionale con κ^2 .

e le equazioni di campo nel vuoto della teoria della Relatività Generale sono allora date da

$$\begin{aligned} \delta S_G^{(4)} = 0 &\Rightarrow \\ R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rh_{\mu\nu} + \Lambda h_{\mu\nu} &= 0. \end{aligned} \quad (2.46)$$

L'equazione di campo in un punto con tensore momento-energia non nullo è ottenuta dal principio variazionale

$$\delta(S_G^{(4)} + S_M^{(4)}) = 0,$$

dove $S_M^{(4)}$ è l'azione integrale per la materia e l'energia, la quale può essere scritta come

$$S_M^{(4)} = \int L_M^{(4)} \sqrt{-h} d^4x, \quad (2.47)$$

e dove L_M è la densità lagrangiana nello spazio quadridimensionale per la materia e l'energia.

Eseguendo la variazione abbiamo

$$\delta S_M^{(4)} = \int \left\{ \frac{\partial(\sqrt{h}L_M^{(4)})}{\partial h^{\mu\nu}} - \left[\frac{\partial(\sqrt{-h}L_M^{(4)})}{\partial h^{\mu\nu}_{,\lambda}} \right]_{,\lambda} \right\} \delta h^{\mu\nu} d^4x.$$

Il tensore momento-energia $T_{\mu\nu}$ di un sistema con densità lagrangiana L_M è un tensore simmetrico definito da

$$T_{\mu\nu} = -\frac{2}{\sqrt{-h}} \left\{ \frac{\partial(\sqrt{h}L_M^{(4)})}{\partial h^{\mu\nu}} - \left[\frac{\partial(\sqrt{-h}L_M^{(4)})}{\partial h^{\mu\nu}_{,\lambda}} \right]_{,\lambda} \right\},$$

quindi si ha

$$\delta S_M^{(4)} = -\frac{1}{2} \int T_{\mu\nu} \sqrt{-h} \delta h^{\mu\nu} d^4x. \quad (2.48)$$

Il principio variazionale, tenendo allora conto della (2.44) e della (2.48), ci dà le equazioni di campo gravitazionale per la teoria della Relatività Generale in presenza di materia ed energia:

$$\begin{aligned} \delta(S_G^{(4)} + S_M^{(4)}) = 0 &\Rightarrow \\ \frac{1}{2\kappa_4^2} \int \left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rh_{\mu\nu} + \Lambda h_{\mu\nu} - \kappa_4^2 T_{\mu\nu} \right) \sqrt{-h} \delta h^{\mu\nu} d^4x &= 0 \Rightarrow \\ R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rh_{\mu\nu} + \Lambda h_{\mu\nu} &= \kappa_4^2 T_{\mu\nu}, \end{aligned} \quad (2.49)$$

dove la costante κ_4^2 risulta data da

$$\kappa_4^2 = \frac{8\pi G^4}{c^4} \Rightarrow \kappa_4^2 = 8\pi G^{(4)} \quad (2.50)$$

e dove $G^{(4)}$ è la costante gravitazionale nello spazio quadridimensionale e c la velocità della luce, posta uguale a uno nell'ultimo passaggio. Il tensore momento-energia $T_{\mu\nu}$, dipende dalle proprietà della materia, tali come la densità ρ e la pressione p , insieme con la quadrivelocità $u^\alpha \equiv \frac{dx^\alpha}{ds}$.

Proprio come le equazioni di Maxwell governano come i campi magnetici ed elettrici rispondono a cariche e correnti, così le equazioni di Einstein governano come la metrica risponde ad energia e momento. Le equazioni di campo per la gravitazione sono inevitabilmente più complicate che le equazioni per il campo elettromagnetico. Le equazioni di Maxwell sono lineari poichè il campo elettromagnetico non trasporta carica, mentre i campi gravitazionali trasportano energia e momento e devono quindi contribuire alla loro sorgente. Cioè le equazioni di campo gravitazionale sono equazioni differenziali parziali non lineari per il campo tensoriale metrico $h_{\mu\nu}$, dove la non linearità rappresenta gli effetti della gravitazione su se stessa.

Il tensore di Einstein simmetrico $G_{\mu\nu} \equiv R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}h_{\mu\nu}R$ ha dieci componenti indipendenti, così le equazioni di campo (2.49) comprendono dieci equazioni algebricamente indipendenti. Il tensore metrico non noto $h_{\mu\nu}$ ha anche dieci componenti algebricamente indipendenti e a prima vista si potrebbe pensare che le equazioni di Einstein (con appropriate condizioni al contorno) sarebbero sufficienti a determinare gli $h_{\mu\nu}$ unicamente. Comunque, questo non è così. Benché algebricamente indipendenti, le dieci componenti di $G_{\mu\nu}$ sono collegate da quattro identità differenziali, note come le identità di Bianchi contratte, date da

$$\nabla_\nu \left(R^{\mu\nu} - \frac{1}{2}h^{\mu\nu}R \right) = 0, \quad (2.51)$$

le quali rappresentano quattro vincoli sulle funzioni $R_{\mu\nu}(x)$. Così non ci sono dieci equazioni funzionalmente indipendenti, ma solo sei, che ci lasciano quattro gradi di libertà nelle dieci $h_{\mu\nu}$ non conosciute. Questi gradi di libertà corrispondono al fatto che se $h_{\mu\nu}$ è una soluzione dell'equazione di Einstein, allora così lo è anche $h'_{\mu\nu}$, dove $h'_{\mu\nu}$ è determinato da $h_{\mu\nu}$ attraverso una trasformazione generale di coordinate $x \rightarrow x'$, abbiamo cioè:

$$h'_{\mu\nu}(x') = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\nu} h_{\alpha\beta}(x).$$

Una tale trasformazione di coordinate coinvolge quattro funzioni arbitrarie $x'^\mu(x)$, dando alle soluzioni della (2.49) proprio quattro gradi di libertà.

Il fallimento delle equazioni di Einstein a determinare gli $h_{\mu\nu}$ unicamente è strettamente analogo al fallimento dell'equazioni di Maxwell a determinare il potenziale vettore A_μ unicamente. Quando scritte in termini del potenziale vettore, le equazioni di Maxwell si leggono

$$\square^2 A_\alpha - \frac{\partial^2}{\partial x^\alpha \partial x^\beta} A^\beta = -J_\alpha. \quad (2.52)$$

Ci sono quattro equazioni per quattro potenziali non noti, ma esse non determinano gli A_α unicamente, poiché il lato sinistro di queste equazioni è collegato da una identità differenziale analoga all'identità di Bianchi:

$$\frac{\partial}{\partial x^\alpha} \left\{ \square^2 A_\alpha - \frac{\partial^2}{\partial x^\alpha \partial x^\beta} A^\beta \right\} \equiv 0. \quad (2.53)$$

Così il numero di equazioni funzionalmente indipendenti in realtà sono solo tre, e c'è un grado di libertà nella soluzione per i quattro A_α . Questo grado di libertà corrisponde naturalmente all'invarianza di gauge; data una qualsiasi soluzione A_α , possiamo trovare un'altra soluzione $A'_\alpha \equiv A_\alpha + \frac{\partial \Lambda}{\partial x^\alpha}$, con Λ arbitrario. Vediamo come possiamo rimuovere questa ambiguità nell'equazioni di Maxwell e di Einstein. Nel caso delle equazioni di Maxwell facciamo questo scegliendo una particolare gauge. Per esempio, data una qualsiasi soluzione A_α , possiamo sempre costruire una soluzione A'_α , tale che

$$\partial_\alpha A'^\alpha = 0 \quad (2.54)$$

ponendo

$$A'_\alpha \equiv A_\alpha + \frac{\partial \Phi}{\partial x^\alpha}, \quad (2.55)$$

dove Φ è definito da

$$\square^2 \Phi = -\frac{\partial A^\alpha}{\partial x^\alpha}. \quad (2.56)$$

Una tale soluzione è detta gauge di Lorentz. La condizione (2.54) quando aggiunta alle tre equazioni indipendenti (2.52), completa un sistema di quattro equazioni, che con appropriate condizioni al contorno, determinerà di solito i quattro A_α unicamente. Nello stesso modo, possiamo eliminare l'ambiguità nel tensore metrico adottando un qualche particolare sistema di coordinate. Possiamo usare questa libertà di gauge per imporre quattro condizioni sulle $h_{\mu\nu}$. La scelta di un sistema di coordinate può essere espresso in quattro condizioni coordinate (o condizioni di gauge), che quando sommate alle sei equazioni di Einstein indipendenti, determina una soluzione non ambigua. Per esempio, possiamo introdurre coordinate normali o gaussiane (vedi appendice (B.5)) nelle quali $h_{00} = 1$ e $h_{0i} = 0$. Rimangono allora sei $h_{\mu\nu}$ non conosciute che possono essere determinate dalle sei equazioni indipendenti $G_{\mu\nu} = 0$. Resta comunque il fatto che queste equazioni di campo, come equazioni differenziali risultano estremamente complicate; lo scalare ed il tensore di Ricci sono contrazioni del tensore di Riemann, il quale coinvolge prodotti e derivate dei simboli di Christoffel, i quali a loro volta coinvolgono la metrica inversa e le derivate della metrica. Inoltre, il tensore momento-energia $T_{\mu\nu}$ generalmente coinvolgerà pure la metrica. L'equazioni sono poi, come si è detto non lineari, così che due soluzioni note non possono essere sovrapposte per trovarne una terza. Risulta quindi molto difficile risolvere l'equazioni di Einstein in modo generale ed è usualmente necessario fare alcune assunzioni semplificative. Anche nel vuoto, dove viene posto il tensore

momento-energia a zero, l'equazione risultante $R_{\mu\nu} = 0$, può essere molto difficile da risolvere. La più popolare assunzione semplificativa che possiamo fare è data dal considerare i gradi di simmetria della metrica.

Questo discorso può essere generalizzato per una varietà a $D = 4 + n$ dimensioni. Riscriviamo l'azione per il campo gravitazionale a D dimensioni come

$$S_G = \frac{1}{16\pi G^{(4+n)}} \int d^n x \int d^4 x \sqrt{-g^{(4+n)}} \left(R^{(4+n)} - 2\Lambda^{(4+n)} \right), \quad (2.57)$$

mentre l'azione per l'eventuale presenza di materia risulta essere

$$S_M = \int L_M \sqrt{-g^{(4+n)}} d^4 x d^n x; \quad (2.58)$$

segue allora dalla

$$\begin{aligned} \delta(S_G + S_M) = 0 \rightarrow \\ \frac{1}{16\pi G^{(4+n)}} \int d^n x \int d^4 x \left[R_{AB}^{(4+n)} - \frac{1}{2} R^{(4+n)} g_{AB}^{(4+n)} + \Lambda g_{AB}^{(4+n)} + \right. \\ \left. - \frac{1}{2} 16\pi G^{(4+n)} T_{AB}^{(4+n)} \right] \sqrt{-g} \delta g^{AB(4+n)} = 0 \rightarrow \\ R_{AB}^{(4+n)} - \frac{1}{2} R^{(4+n)} g_{AB}^{(4+n)} + \Lambda g_{AB}^{(4+n)} = 8\pi G^{(4+n)} T_{AB}^{(4+n)}, \end{aligned} \quad (2.59)$$

che nel caso cinquedimensionale in cui $n = 1$, riscriviamo come

$$R_{AB}^{(5)} - \frac{1}{2} R^{(5)} g_{AB}^{(5)} + \Lambda g_{AB}^{(5)} = \kappa_5^2 T_{AB}^{(5)}. \quad (2.60)$$

dove

$$\kappa_5^2 = 8\pi G^{(5)} \quad (2.61)$$

Queste sono le equazioni di campo gravitazionale rispettivamente per uno spazio-tempo D dimensionale e cinquedimensionale. Nel caso cinquedimensionale abbiamo 15 equazioni indipendenti legate dalle cinque identità di Bianchi contratte

$$\nabla_B \left(R^{AB} - \frac{1}{2} g^{AB} R \right) = 0, \quad (2.62)$$

che portano a dieci equazioni indipendenti per le quindici componenti incognite del tensore metrico $g_{AB}(x)$; si tratterà quindi di fare una scelta di gauge o di coordinate per fissare i cinque gradi di libertà della teoria e calcolare le dieci componenti incognite del tensore metrico soluzioni dell'equazione di Einstein.

2.6 La teoria di Kaluza-Klein

Kaluza unifica l'elettromagnetismo con la gravità applicando la teoria della Relatività Generale ad uno spazio a cinque dimensioni.

Il campo elettromagnetico può essere descritto da un potenziale di gauge A_μ (4 componenti) ed il campo gravitazionale può essere descritto dal tensore metrico $h_{\mu\nu}$ (10 componenti indipendenti). Lo scopo della teoria è rappresentare queste come le componenti di un oggetto geometrico. Portando le dimensioni dello spazio-tempo a cinque, il numero delle componenti indipendenti del tensore metrico aumentano (abbiamo 15 componenti indipendenti) e le componenti addizionali possono essere viste come i potenziali di gauge [19]. Indichiamo con $M^{(5)}$ lo spazio-tempo a cinque dimensioni e con $g_{AB}(x^E)$, dove $A, B = (1, 2, 3, 4, 5)$, la metrica per questo spazio. La segnatura adottata è $(+, -, -, -, -)$ e le unità di misura sono scelte di modo che $c = 1$ e $8\pi G = 1$. Il quadrato dell'intervallo a cinque dimensioni è dato da:

$$ds^2 = g_{AB}(x^E)dx^A dx^B, \quad (2.63)$$

dove come usuale gli indici ripetuti sono sommati. L'equazioni di Einstein in cinque dimensioni nel vuoto sono:

$$G_{AB}^{(5)} = 0, \quad (2.64)$$

o equivalentemente

$$R_{AB}^{(5)} = 0. \quad (2.65)$$

Kaluza assume nel suo lavoro la condizione di cilindricità, la quale trova piena giustificazione nella riduzione dimensionale tramite il meccanismo di compattificazione, una volta che il raggio di compattificazione è assunto molto piccolo. Il tensore gravitazionale

$$g_{AB}(x, z) = \sum_{n=-\infty}^{n=+\infty} g_{AB}^{(n)}(x) e^{\frac{inz}{R}}. \quad (2.66)$$

per R piccolo (consideriamo quindi solo il modo zero trascurando tutti i modo massivi), ci dà la

$$g_{AB}(x^\mu, z) = g_{AB}^{(0)}(x^\mu); \quad (2.67)$$

sotto tale assunzione abbiamo quindi:

$$\frac{\partial g_{AB}(x^\mu)}{\partial z} = 0, \quad (2.68)$$

il che equivale a metterci in un sistema di coordinate speciali e l'elemento di linea (2.28) e (2.33) e la metrica (2.36) li riscriviamo, ponendo $\epsilon = -1$ (extra dimensione tipo spazio), come:

$$ds^2 = h_{\mu\nu}(x^\alpha)dx^\mu dx^\nu +$$

$$\begin{aligned}
& + (g_{5\mu}(x^\alpha)dx^\mu)^2 \frac{1}{g_{55}(x^\alpha)} + 2g_{5\nu}(x^\alpha)dx^5 dx^\nu + g_{55}(x^\alpha)(dx^5)^2 \rightarrow \\
& ds^2 = dS^2 - \Phi^2(x^\alpha) [A_\mu(x^\alpha)dx^\mu + dx^5]^2 \quad (2.69)
\end{aligned}$$

e

$$g_{AB}(x^\alpha) = \begin{pmatrix} h_{\mu\nu}(x^\alpha) - \Phi^2(x^\alpha)A_\mu(x^\alpha)A_\nu(x^\alpha) & -\Phi^2(x^\alpha)A_\mu(x^\alpha) \\ -\Phi^2(x^\alpha)A_\nu(x^\alpha) & -\Phi^2(x^\alpha) \end{pmatrix}. \quad (2.70)$$

La teoria della Relatività Generale in $M^{(5)}$ è invariante sotto trasformazioni generali di coordinate, ma quando assumiamo la condizione (2.67), tale invarianza risulta rotta spontaneamente nello stato fondamentale $n = 0$, [20]. Come vedremo nel paragrafo (2.8), è presente una invarianza generale di coordinate quadridimensionale residua ed un'invarianza di gauge abeliana associata con la trasformazione della coordinata della varietà compattificata S^1 .

L'equazioni di campo e l'azione

Al fine di scrivere l'equazioni di campo e l'azione nello spazio a quattro dimensioni calcoliamo le componenti dei simboli di Christoffel e quelle del tensore di Ricci a cinque dimensioni. Scriveremo poi lo scalare di Ricci a cinque dimensioni e troveremo la relazione esistente tra il tensore di Einstein cinquedimensionale e l'usuale tensore di Einstein nello spazio-tempo a quadridimensionale. Imponendo infine $R_{AB}^{(5)} = 0$ o $G_{AB}^{(5)} = 0$, ricaveremo l'equazioni di campo e vedremo che la materia quadridimensionale (almeno la radiazione elettromagnetica) si presenta dalla geometria dello spazio-tempo a cinque dimensioni¹¹ [9].

- Simboli di Christoffel.

I simboli di Christoffel nello spazio a cinque dimensioni sono dati da:

$$\Gamma_{BC}^A = \frac{1}{2}g^{AD} (-\partial_D g_{BC} + \partial_C g_{DB} + \partial_B g_{CD}) \quad (2.71)$$

ed abbiamo per $A = \alpha$, $B = \beta$, $C = \gamma$:

$${}^{(5)}\Gamma_{\beta\gamma}^\alpha = \Gamma_{\beta\gamma}^\alpha + \frac{1}{2}\Phi^2 (A_\gamma F^\alpha_\beta + A_\beta F^{\alpha\gamma}) + A_\beta A_\gamma \Phi \Phi^\alpha, \quad (2.72)$$

dove abbiamo posto $\partial_\alpha \Phi \equiv \Phi^\alpha$; per $A = \alpha$, $B = \beta$, $C = 5$:

$$\Gamma_{\beta 5}^\alpha = \frac{1}{2}\Phi^2 F^\alpha_\beta + \Phi \Phi^\alpha A_\beta; \quad (2.73)$$

per $A = \alpha$, $B = 5$, $C = 5$:

$$\Gamma_{55}^\alpha = \Phi \Phi^\alpha; \quad (2.74)$$

¹¹I calcoli sono stati sviluppati nell'appendice (A.1)

per $A = 5, B = 5, C = 5$:

$$\Gamma_{55}^5 = -\Phi\Phi_\alpha A^\alpha; \quad (2.75)$$

per $A = 5, B = \beta, C = \gamma$:

$$\begin{aligned} \Gamma_{\beta\gamma}^5 &= \frac{1}{2} (A_{\beta;\gamma} + A_{\gamma;\beta}) - \frac{1}{2} \phi^2 A^\lambda (A_\beta F_{\lambda\gamma} + A_\gamma F_{\lambda\beta}) + \\ &\quad - A_\beta A_\gamma \Phi \Phi^\lambda A_\lambda + \Phi^{-1} (A_\beta \Phi_\gamma + A_\gamma \Phi_\beta); \end{aligned} \quad (2.76)$$

per $A = 5, B = 5, C = \gamma$:

$$\Gamma_{5\gamma}^5 = -\frac{1}{2} \Phi^2 A^\alpha F_{\alpha\gamma} + \Phi^{-1} \Phi_\gamma - \Phi \Phi_\alpha A^\alpha A_\gamma. \quad (2.77)$$

Gli altri termini che ci servono per calcolare il tensore di Ricci sono per $A = D, B = 5, C = D$:

$$\Gamma_{5D}^D = 0; \quad (2.78)$$

per $A = D, B = \alpha, C = D$:

$$\Gamma_{\alpha D}^D = \Gamma_{\alpha\lambda}^\lambda + \Phi^{-1} \Phi_\alpha; \quad (2.79)$$

avendo posto

$$\Phi_\alpha \equiv \Phi_{,\alpha},$$

indicante la derivata ordinaria e

$$A_{\alpha;\beta} = A_{\alpha,\beta} - \Gamma_{\alpha\beta}^\lambda A_\lambda,$$

indicante la derivata covariante quadridimensionale e dove, come è usuale, gli indici ripetuti sono sommati.

- Tensore di Ricci.

Utilizzando i risultati ottenuti per i simboli di Christoffel, possiamo calcolare le componenti del tensore di Ricci. Nello spazio cinquedimensionale abbiamo:

$${}^{(5)}R_{AB} = \partial_C \Gamma_{AB}^C - \partial_B \Gamma_{CA}^C + \Gamma_{AB}^C \Gamma_{CD}^D - \Gamma_{AD}^C \Gamma_{CB}^D \quad (2.80)$$

ed otteniamo per $A = \alpha, B = \beta$:

$$\begin{aligned} {}^{(5)}R_{\alpha\beta} &= R_{\alpha\beta} + \frac{1}{2} \Phi^2 F_{\alpha\lambda} F_{\beta}^\lambda - \Phi^{-1} \Phi_{\alpha;\beta} + \\ &+ \frac{1}{2} A_\alpha (\Phi^2 F^\gamma{}_{\beta;\gamma} + 3\Phi \Phi^\gamma F_{\gamma\beta}) + \frac{1}{2} A_\beta (\Phi^2 F^\gamma{}_{\alpha;\gamma} + 3\Phi \Phi^\gamma F_{\gamma\alpha}) + \\ &+ A_\alpha A_\beta \left(\frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} + \Phi \Phi^\mu{}_{;\mu} \right); \end{aligned} \quad (2.81)$$

per $A = 5$, $B = 5$:

$${}^{(5)}R_{55} = \frac{1}{4}\Phi^4 F^{\rho\sigma} F_{\rho\sigma} + \Phi\Phi^{\alpha}_{;\alpha}; \quad (2.82)$$

per $A = 5$, $B = \alpha$:

$${}^{(5)}R_{5\alpha} = \frac{1}{2}\Phi^2 F^{\rho}_{\alpha;\rho} + \frac{3}{2}\Phi\Phi^{\rho} F_{\rho\alpha} + A_{\alpha} \left(\frac{1}{4}\Phi^4 F^{\rho\sigma} F_{\rho\sigma} + \Phi\Phi^{\rho}_{;\rho} \right). \quad (2.83)$$

- Scalare di Ricci.

Possiamo ora calcolare lo scalare di Ricci. Questo è dato da:

$${}^{(5)}R = g^{AB} R_{AB} = {}^{(5)}g^{\alpha\beta} {}^{(5)}R_{\alpha\beta} + 2 {}^{(5)}g^{5\alpha} {}^{(5)}R_{5\alpha} + {}^{(5)}g^{55} {}^{(5)}R_{55} \quad (2.84)$$

e sfruttando i risultati ottenuti per il tensore di Ricci e conoscendo la metrica $g^{AB}(x^{\alpha})$, otteniamo:

$${}^{(5)}R = R + \frac{1}{4}\Phi^2 F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} - 2\Phi^{-1}\Phi^{\mu}_{;\mu}. \quad (2.85)$$

- Tensore di Einstein.

Il tensore di Einstein è dato da:

$${}^{(5)}G^{\alpha\beta} \equiv {}^{(5)}R^{\alpha\beta} - \frac{1}{2} {}^{(5)}g^{\alpha\beta} {}^{(5)}R. \quad (2.86)$$

e dalla (2.85) e dalla (vedi (A.20) in appendice A)

$${}^{(5)}R^{\alpha\beta} = R^{\alpha\beta} + \frac{1}{2}\Phi^2 F^{\alpha}_{\lambda} F^{\beta\lambda} - \Phi^{-1}\Phi^{\alpha;\beta}, \quad (2.87)$$

otteniamo:

$$\begin{aligned} & {}^{(5)}R^{\alpha\beta} - \frac{1}{2} {}^{(5)}g^{\alpha\beta} {}^{(5)}R = \\ & R^{\alpha\beta} + \frac{1}{2}\Phi^2 F^{\alpha}_{\lambda} F^{\beta\lambda} - \Phi^{-1}\Phi^{\alpha;\beta} - \frac{1}{2} {}^{(5)}g^{\alpha\beta} \left(R + \frac{1}{4}\Phi^2 F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} - 2\Phi^{-1}\Phi^{\mu}_{;\mu} \right) = \\ & = R^{\alpha\beta} + \frac{1}{2}\Phi^2 F^{\alpha}_{\lambda} F^{\beta\gamma} - \Phi^{-1}\Phi^{\alpha;\beta} + \\ & - \frac{1}{2} {}^{(5)}g^{\alpha\beta} R - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4}\Phi^2 {}^{(5)}g^{\alpha\beta} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} \right) + {}^{(5)}g^{\alpha\beta} \Phi^{-1}\Phi^{\mu}_{;\mu} \rightarrow \\ & {}^{(5)}R^{\alpha\beta} - \frac{1}{2} {}^{(5)}g^{\alpha\beta} {}^{(5)}R = R^{\alpha\beta} - \frac{1}{2} h^{\alpha\beta} R + \\ & + \frac{1}{2}\Phi^2 \left(F^{\alpha}_{\lambda} F^{\beta\gamma} - \frac{1}{4} {}^{(5)}g^{\alpha\beta} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} \right) - \Phi^{-1} \left(\Phi^{\alpha;\beta} - {}^{(5)}g^{\alpha\beta} \Phi^{\mu}_{;\mu} \right). \quad (2.88) \end{aligned}$$

Questa è la relazione che intercorre tra la parte quadridimensionale del tensore di Einstein cinquedimensionale e l'usuale tensore di Einstein quadridimensionale.

- Equazioni di campo.

L'equazioni di campo a cinque dimensioni in assenza di sorgenti ${}^{(5)}R_{AB} = 0$, conduce alle equazioni di campo a quattro dimensioni in presenza di materia. Dalle (2.82) per ${}^{(5)}R_{55} = 0$ abbiamo un'equazione tipo onda per il potenziale scalare:

$$0 = \frac{1}{4}\Phi^4 F^{\rho\sigma} F_{\rho\sigma} + \Phi\Phi^\alpha{}_{;\alpha} \rightarrow$$

$$\Phi^\alpha{}_{;\alpha} = -\frac{1}{4}\Phi^3 F^{\rho\sigma} F_{\rho\sigma}. \quad (2.89)$$

Per ${}^{(5)}R_{5\alpha} = 0$, dalla (2.83), otteniamo quattro equazioni tipo Maxwell dove la sorgente dipende dal campo scalare:

$$0 = \frac{1}{2}\Phi^2 F^\rho{}_{\alpha;\rho} + \frac{3}{2}\Phi\Phi^\rho F_{\rho\alpha} + A_\alpha \left(\frac{1}{4}\Phi^4 F^{\rho\sigma} F_{\rho\sigma} + \Phi\Phi^\rho{}_{;\rho} \right)$$

ed utilizzando la (2.89) abbiamo infine

$$0 = \frac{1}{2}\Phi^2 F^\rho{}_{\alpha;\rho} + \frac{3}{2}\Phi\Phi^\rho F_{\rho\alpha} + A_\alpha \left[\frac{1}{4}\Phi^4 F^{\rho\sigma} F_{\rho\sigma} + \Phi \left(-\frac{1}{4}\Phi^3 F^{\rho\sigma} F_{\rho\sigma} \right) \right] \rightarrow$$

$$F^\rho{}_{\alpha;\rho} = -3\Phi^{-1}\Phi^\rho F_{\rho\alpha}; \quad (2.90)$$

Per ${}^{(5)}R_{\alpha\beta} = 0$, dalla (2.81), otteniamo dieci equazioni tipo Einstein per lo spazio-tempo curvo, per i campi elettromagnetico e scalare:

$$0 = R_{\alpha\beta} + \frac{1}{2}\Phi^2 F_{\alpha\lambda} F_\beta{}^\lambda - \Phi^{-1}\Phi_{\alpha;\beta} +$$

$$+ \frac{1}{2}A_\alpha (\Phi^2 F^\gamma{}_{\beta;\gamma} + 3\Phi\Phi^\gamma F_{\gamma\beta}) + \frac{1}{2}A_\beta (\Phi^2 F^\gamma{}_{\alpha;\gamma} + 3\Phi\Phi^\gamma F_{\gamma\alpha}) +$$

$$+ A_\alpha A_\beta \left(\frac{1}{4}F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} + \Phi\Phi^\mu{}_{;\mu} \right);$$

e per la (2.90) e per la (2.89) abbiamo

$$0 = R_{\alpha\beta} + \frac{1}{2}\Phi^2 F_{\alpha\lambda} F_\beta{}^\lambda - \Phi^{-1}\Phi_{\alpha;\beta} +$$

$$+ \frac{1}{2}A_\alpha [\Phi^2 (-3\Phi^{-1}\Phi^\gamma F_{\gamma\beta}) + 3\Phi\Phi^\gamma F_{\gamma\beta}] + \frac{1}{2}A_\beta [\Phi^2 (-3\Phi^{-1}\Phi^\gamma F_{\gamma\alpha}) + 3\Phi\Phi^\gamma F_{\gamma\alpha}] +$$

$$+ A_\alpha A_\beta \left[\frac{1}{4}F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} + \Phi \left(-\frac{1}{4}\Phi^3 F^{\rho\sigma} F_{\rho\sigma} \right) \right] \rightarrow$$

$$R_{\alpha\beta} = -\frac{1}{2}\Phi^2 F_{\alpha\lambda} F_\beta{}^\lambda + \Phi^{-1}\Phi_{\alpha;\beta}. \quad (2.91)$$

Questa equazione può essere riscritta nella forma delle equazioni di Einstein definendo il tensore di campo elettromagnetico e di campo scalare. Infatti

dall'equazioni (2.88), scrivendo l'equazioni di Einstein in assenza di materia abbiamo

$$\left[{}^{(5)}R^{\alpha\beta} - \frac{1}{2} {}^{(5)}g^{\alpha\beta} {}^{(5)}R \right] = 0 \rightarrow$$

$$\left[R^{\alpha\beta} - \frac{1}{2} h^{\alpha\beta} R \right] = -\frac{1}{2} \phi^2 \left(F^\alpha{}_\lambda F^{\beta\lambda} - \frac{1}{4} h^{\alpha\beta} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} \right) + \Phi^{-1} \left(\Phi^{\alpha;\beta} - h^{\alpha\beta} \Phi^{\mu}{}_{;\mu} \right)$$

e definendo il tensore momento-energia del campo elettromagnetico come:

$$T_{em}^{\alpha\beta} \equiv -\frac{1}{2} \Phi^2 \left(F^\alpha{}_\lambda F^{\beta\lambda} - \frac{1}{4} h^{\alpha\beta} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} \right) \quad (2.92)$$

e quello del campo scalare come:

$$T_{scal}^{\alpha\beta} \equiv \Phi^{-1} \left(\Phi^{\alpha;\beta} - h^{\alpha\beta} \Phi^{\mu}{}_{;\mu} \right) \quad (2.93)$$

otteniamo:

$$R^{\alpha\beta} - \frac{1}{2} h^{\alpha\beta} R = (8\pi) (T_{em}^{\alpha\beta} + T_{scal}^{\alpha\beta}). \quad (2.94)$$

Abbiamo quindi riscritto le prime dieci equazioni di campo nella forma dell'equazione di Einstein.

- L'azione a 5D.

L'azione a cinque dimensioni di Hilbert-Einstein è data dalla (2.57) che qui riscriviamo per $n = 1$:

$$S^{(5)} = -\frac{1}{16\pi G^{(5)}} \int dz \int R^{(5)} \sqrt{-g} d^4x; \quad (2.95)$$

definendo poi la costante gravitazionale G in termini della sua controparte a cinque dimensioni $G^{(5)}$ come (vedi la (1.30)):

$$\frac{\int dz}{G^{(5)}} = \frac{1}{G},$$

otteniamo:

$$S = -\frac{1}{16\pi G} \int R^{(5)} \sqrt{-g} dx^4, \quad (2.96)$$

che in virtù della (2.84) e dato che

$$\sqrt{-g} = \Phi \sqrt{-h} \quad (2.97)$$

riscriviamo come:

$$S = -\frac{1}{16\pi G} \int \left[R + \frac{1}{4} \Phi^2 F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} - 2\Phi^{-1} \Phi^{\mu}{}_{;\mu} \right] \Phi \sqrt{-h} d^4x, \quad (2.98)$$

la quale è l'azione effettiva quadridimensionale. Utilizzando la

$$\Phi_{;\mu}^{\mu} = \frac{1}{\sqrt{-g}} \frac{\partial(\sqrt{-g}\Phi^{\mu})}{\partial x^{\mu}}, \quad (2.99)$$

possiamo riscrivere l'azione in una forma differente. Il terzo termine dell'azione racchiuso in parentesi quadre lo riscriviamo, utilizzando la (2.97), come

$$\begin{aligned} -2\Phi^{-1}\Phi_{;\mu}^{\mu} &= -2\Phi^{-1} \frac{1}{\sqrt{-g}} \frac{\partial(\sqrt{-g}\Phi^{\mu})}{\partial x^{\mu}} = -2\Phi^{-1} \frac{1}{\sqrt{-h}} \frac{\partial(\sqrt{-h}\Phi^{\mu})}{\partial x^{\mu}} = \\ &= -2 \left(-\frac{\sqrt{-h}\partial^{\mu}\Phi\partial_{\mu}\Phi}{\Phi} \right) = 2 \frac{\partial^{\mu}\Phi\partial_{\mu}\Phi}{\Phi} \sqrt{-h} \end{aligned}$$

ed otteniamo allora l'azione quadridimensionale per i campi di modo zero:

$$S = -\frac{1}{16\pi G} \int \left[R + \frac{1}{4}\Phi^2 F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} + 2 \frac{\partial^{\mu}\Phi\partial_{\mu}\Phi}{\Phi^2} \right] \Phi \sqrt{-h} d^4x. \quad (2.100)$$

Quindi l'equazioni di campo in assenza di sorgenti (2.64) oppure (2.65) o equivalentemente l'azione (2.95), conducono all'equazioni (2.89), (2.90), (2.91) o (2.94) con sorgenti di materia.

varietà	$M^{(4)} \times S^{(1)}$
metrica	$g_{AB}(x^{\mu}) = \begin{pmatrix} h_{\mu\nu}(x^{\mu}) - \Phi^2(x^{\mu})A_{\mu}(x^{\mu})A_{\nu}(x^{\mu}) & -\Phi^2(x^{\mu})A_{\mu}(x^{\mu}) \\ -\Phi^2(x^{\mu})A_{\nu}(x^{\mu}) & -\Phi^2(x^{\mu}) \end{pmatrix} \quad (2.70)$
azione	$S = -\frac{1}{16\pi G} \int \left[R + \frac{1}{4}\Phi^2 F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} - 2\Phi^{-1}\Phi_{;\mu}^{\mu} \right] \Phi \sqrt{-h} d^4x \quad (2.98)$
equazioni di campo	$R^{\alpha\beta} - \frac{1}{2}h^{\alpha\beta}R = (8\pi)(T_{em}^{\alpha\beta} + T_{scal}^{\alpha\beta}) \quad (2.94)$ $F^{\rho}_{\alpha;\rho} = -3\Phi^{-1}\Phi^{\rho}F_{\rho\alpha} \quad (2.90)$ $\Phi^{\alpha}_{;\alpha} = -\frac{1}{4}\Phi^3 F^{\rho\sigma} F_{\rho\sigma} \quad (2.89)$

Tabella 2.5: La teoria di Kaluza-Klein a 5D su $M^{(4)} \times S^{(1)}$.

Abbiamo ottenuto quindici equazioni: una equazione per il campo scalare data dalla (2.89), quattro equazioni per il campo elettromagnetico date dalle (2.90) e dieci equazioni per il campo gravitazionale date dalle (2.94) [17]. Il

campo gravitazionale e di gauge quadridimensionali hanno quindi un'origine comune nel campo gravitazionale cinquedimensionale, ovvero la gravità cinquedimensionale dal punto di vista quadridimensionale viene vista come la gravità quadridimensionale più il campo elettromagnetico ed un campo scalare. Inoltre la materia quadridimensionale (almeno quella elettromagnetica) si presenta dalla geometria dello spazio-tempo vuoto a cinque dimensioni.

2.7 Il caso $\Phi = costante$

Se il campo scalare Φ è costante attraverso lo spazio-tempo, allora l'equazioni del moto (2.94) e (2.90) diventano rispettivamente l'equazioni di Einstein e di Maxwell. Otteniamo dalla (2.94), l'equazioni del campo gravitazionale:

$$R^{\alpha\beta} - \frac{1}{2}h^{\alpha\beta}R = (8\pi)T_{em}^{\alpha\beta}, \quad (2.101)$$

che per uno spazio vuoto (in cui $T_{em}^{\alpha\beta} = 0$) si riducono a

$$R^{\alpha\beta} = 0; \quad (2.102)$$

dalla (2.90), l'equazioni di Maxwell

$$F^{\rho}{}_{\alpha;\rho} = 0 \rightarrow \quad (2.103)$$

$$\partial F^{\rho}{}_{\alpha} - \Gamma_{\alpha\rho}^{\sigma}F^{\rho}{}_{\sigma} - \Gamma_{\sigma\rho}^{\rho}F^{\sigma}{}_{\alpha} = 0,$$

che in un sistema di coordinate cartesiano - in cui la derivata covariante si riduce alla derivata ordinaria - riscriviamo come:

$$F^{\rho}{}_{\alpha,\rho} = 0, \quad (2.104)$$

la quale è l'equazione di Maxwell in forma covariante in assenza di sorgenti. Questo risultato, che originariamente fu ottenuto da Kaluza e Klein ponendo $\Phi = 1$, è stato ottenuto mettendoci in un sistema di coordinate speciali, per il quale abbiamo la condizione $\Phi = costante$; notiamo comunque che tale condizione è consistente con la terza equazione di campo (2.89) solo quando $F^{\alpha\beta}F_{\alpha\beta} = 0$, come fu puntualizzato da Jordan e Thiry [21],[22].

L'azione (2.100) per $\Phi = costante$, si riduce all'azione Einstein-Maxwell per la gravità e l'elettromagnetismo, scalata dal fattore Φ . La terza componente è invece l'azione per il campo scalare di Klein-Gordon a massa nulla [9].

Se non poniamo $\Phi = costante$, allora la teoria a cinque dimensioni di Kaluza-Klein contiene oltre agli effetti elettromagnetici una teoria di campo scalare tipo Brans-Dicke, come è evidente quando andiamo a considerare il caso nel quale i potenziali elettromagnetici si annullino ($A_{\alpha} = 0$). Senza la condizione di cilindricità questa sarebbe non più che una scelta di coordinate

e non comporterebbe alcuna perdita di generalità algebrica. Sarebbe esattamente l'analogo alla procedura comune nell'elettrodinamica ordinaria di scegliere quattro coordinate spaziali nelle quali il campo magnetico o quello elettrico scompaiono. Con la condizione di cilindricità stiamo comunque effettivamente lavorando in un insieme speciale di coordinate, così la teoria non è più invariante rispetto alle trasformazioni di coordinate generali (cioè le trasformazioni a cinque dimensioni). La restrizione $A_\alpha = 0$ è quindi una restrizione fisica, non una semplicemente matematica e ci restringe al "settore scalare - gravitone" della teoria [9]. Non intendiamo qui comunque studiare questo aspetto.

2.8 Trasformazioni di coordinate e di gauge

Kaluza richiede che il tensore metrico sia indipendente dall'extra-dimensione (condizione di cilindricità) e Klein giustifica ciò supponendo che l'extra dimensione abbia topologia circolare di raggio "piccolo" R (compattificazione). Così facendo, Kaluza e Klein riscrivono su $M^{(4)} \times S^{(1)}$, il tensore metrico della relatività generale cinquedimensionale

$$ds^2 = g_{AB}(x^E)dx^A dx^B$$

scritto su $M^{(5)}$, come

$$ds^2 = g_{AB}(x^\mu)dx^A dx^B,$$

mostrando - come si è visto - che il campo gravitazionale quadridimensionale e di gauge quadridimensionale hanno una origine comune in un campo gravitazionale a cinque dimensioni. Questo è stato ottenuto avendo scelto un sistema di coordinate speciali per il quale il tensore metrico risulta indipendente dall'extra dimensione. Facciamo qui vedere che è presente un'invarianza generale di coordinate quadridimensionale residua ed un'invarianza di gauge abeliana associata con la trasformazione della coordinata della varietà compattificata.

La trasformazione di coordinate che ci permette di passare da un sistema di coordinate speciali ad un altro sistema di coordinate speciali sono date in $M^{(4)} \times S^{(1)}$ dalle:

$$x'^\mu \rightarrow x^\mu(x'^\nu), \quad (2.105)$$

$$x'^5 \rightarrow x^5 + \Lambda(x^\nu). \quad (2.106)$$

Queste possono essere viste come il prodotto delle trasformazioni di coordinate:

$$\begin{cases} x'^\mu \rightarrow x^\mu(x'^\nu) \\ x'^5 \rightarrow x^5 \end{cases} \quad (2.107)$$

e delle

$$\begin{cases} x'^\mu \rightarrow x^\mu \\ x'^5 \rightarrow x^5 + \Lambda(x^\nu) \end{cases} \quad (2.108)$$

Abbiamo visto che l'elemento di linea nello spazio cinquedimensionale è dato dalla (2.33), il quale viene riscritto per $M^{(4)} \times S^{(1)}$, sotto le trasformazioni (2.107), come

$$h'_{\mu\nu}(x'^{\alpha})dx'^{\mu}dx'^{\nu} + \epsilon\Phi'^2(x'^{\alpha}) (A'_{\mu}(x'^{\alpha})dx'^{\mu} + dx'^5)^2 \rightarrow \\ h'_{\mu\nu}(x'^{\alpha}) \frac{\partial x^{\mu}}{\partial x'^{\rho}} \frac{\partial x^{\nu}}{\partial x'^{\sigma}} dx^{\mu}dx^{\nu} + \epsilon\Phi'^2(x'^{\alpha}) \left(A'_{\mu}(x'^{\alpha}) \frac{\partial x^{\mu}}{\partial x'^{\rho}} dx^{\mu} + dx'^5 \right)^2.$$

Per l'invarianza dell'elemento di linea abbiamo

$$h'_{\mu\nu}(x'^{\alpha}) \frac{\partial x^{\mu}}{\partial x'^{\rho}} \frac{\partial x^{\nu}}{\partial x'^{\sigma}} dx^{\mu}dx^{\nu} + \epsilon\Phi'^2(x'^{\alpha}) \left(A'_{\mu}(x'^{\alpha}) \frac{\partial x^{\mu}}{\partial x'^{\rho}} dx^{\mu} + dx'^5 \right)^2 = \\ = h_{\rho\sigma}(x^{\alpha})dx^{\mu}dx^{\nu} + \epsilon\Phi^2(x^{\alpha}) (A_{\rho}(x^{\alpha})dx^{\mu} + dx^5)^2,$$

da cui segue che:

$$h'_{\mu\nu}(x'^{\alpha}) \frac{\partial x^{\mu}}{\partial x'^{\rho}} \frac{\partial x^{\nu}}{\partial x'^{\sigma}} = h_{\rho\sigma}(x^{\alpha}), \quad (2.109)$$

ovvero $h_{\mu\nu}$ trasforma come un tensore;

$$\Phi'(x'^{\alpha}) = \Phi(x^{\alpha}), \quad (2.110)$$

quindi Φ trasforma come uno scalare;

$$A'_{\mu}(x'^{\alpha}) \frac{\partial x^{\mu}}{\partial x'^{\sigma}} = A_{\rho}(x^{\alpha}), \quad (2.111)$$

e A_{μ} trasforma come un quadrivettore.

D'altro canto sotto le trasformazioni (2.108) otteniamo:

$$h'_{\mu\nu}(x'^{\alpha})dx'^{\mu}dx'^{\nu} + \epsilon\Phi'^2(x'^{\alpha})(A'_{\mu}(x'^{\alpha})dx'^{\mu} + dx'^5)^2 \rightarrow \\ h'_{\mu\nu}(x^{\alpha})dx^{\mu}dx^{\nu} + \epsilon\Phi'^2(x^{\alpha}) \left(A'_{\mu}(x^{\alpha})dx^{\mu} + dx^5 + \frac{\partial\Lambda}{\partial x^{\mu}}dx^{\mu} \right)^2 = \\ = h'_{\mu\nu}(x^{\alpha})dx^{\mu}dx^{\nu} + \epsilon\Phi'^2(x^{\alpha}) \left[\left(A'_{\mu}(x^{\alpha}) + \frac{\partial\Lambda}{\partial x^{\mu}} \right) dx^{\mu} + dx^5 \right]^2,$$

e sempre per l'invarianza del quadrintervallo otteniamo:

$$h'_{\mu\nu}(x^{\alpha})dx^{\mu}dx^{\nu} + \epsilon\Phi'^2(x^{\alpha}) \left[\left(A'_{\mu}(x^{\alpha}) + \frac{\partial\Lambda}{\partial x^{\mu}} \right) dx^{\mu} + dx^5 \right]^2 = \\ = h_{\mu\nu}(x^{\alpha})dx^{\mu}dx^{\nu} + \epsilon\Phi^2(x^{\alpha}) (A_{\mu}(x^{\alpha})dx^{\mu} + dx^5)^2,$$

da cui segue che:

$$h'_{\mu\nu}(x^{\alpha}) = h_{\mu\nu}(x^{\alpha}); \quad (2.112)$$

quindi la trasformazione $x'^{\mu} \rightarrow x^{\mu}$, che lascia la metrica $h_{\mu\nu}$ invariata viene ad essere una isometria;

$$\Phi'(x^{\alpha}) = \Phi(x^{\alpha}), \quad (2.113)$$

quindi ϕ trasforma ancora come uno scalare; ed infine,

$$A_{\mu}(x^{\alpha}) = A'_{\mu}(x^{\alpha}) + \frac{\partial\Lambda}{\partial x^{\mu}}, \quad (2.114)$$

che è la trasformazione di gauge del potenziale $A_{\mu}(x)$.

Sotto le trasformazioni (2.107) e (2.108), abbiamo allora che $h_{\mu\nu}$ trasforma come il tensore metrico, Φ trasforma come uno scalare e A_{μ} trasforma come un quadrivettore sotto le (2.107) e come il potenziale di gauge sotto le (2.108) [19]. Quest'ultimo risultato ci dice che ciò che noi percepiamo come simmetrie interne in quattro dimensioni, sono in realtà simmetrie dello spazio-tempo nell'extra dimensione. L'invarianza di gauge quadridimensionale può essere derivata dall'invarianza di coordinate generali cinquedimensionali. Quindi la riduzione dimensionale della teoria di Kaluza-Klein esibisce la stretta relazione esistente tra trasformazioni di coordinate e di gauge [23], [15], [24].

2.9 Gravità linearizzata a cinque dimensioni

Abbiamo visto nel paragrafo (2.5) i problemi che si incontrano nella soluzione dell'equazione di Einstein. Nello spazio-tempo a cinque dimensioni il tensore metrico $g_{AB}(x^C)$ è una matrice simmetrica 5×5 che ha 15 coefficienti metrici incogniti da determinare mentre l'equazioni nel vuoto, date da

$$R_{AB} - \frac{1}{2}g_{AB}R = 0,$$

- che rappresentano 15 equazioni non sono tutte indipendenti - per le 5 identità di Bianchi contratte

$$\nabla^B \left(R_{AB} - \frac{1}{2}g^{AB}R \right) = 0,$$

ci portano ad avere solo 10 equazioni indipendenti. Abbiamo pertanto 10 equazioni in 15 coefficienti incogniti e quindi il tensore metrico presenterà 5 gradi di libertà. Questo vuol dire che se $g_{AB}(x)$ è soluzione delle equazioni di Einstein, anche $g'_{AB}(x')$, dato da

$$g'_{AB}(x') = \frac{\partial x^C}{\partial x'^A} \frac{\partial x^D}{\partial x'^B} g_{CD}(x),$$

è ancora soluzione. È ovviamente desiderabile per molti problemi avere una soluzione unica per l'equazioni di Einstein, facciamo quindi una scelta di

gauge ovvero una scelta di coordinate. Per esempio, una scelta che possiamo fare è la scelta di coordinate normali gaussiane, in tali ipotesi la metrica la possiamo scrivere come

$$ds^2 = dz^2 + h_{\mu\nu}(x^\alpha, z)dx^\mu dx^\nu,$$

dove $h_{z\mu} = 0$ e $h_{zz} = 1$, fissano 5 dei 15 coefficienti metrici. Otteniamo così, 10 equazioni di Einstein in 10 coefficienti incogniti metrici che sono, almeno in linea di principio, completamente risolvibili.

Questo discorso può essere facilmente generalizzato ad uno spazio-tempo a D dimensioni. In questo caso abbiamo

$$D \frac{(D+1)}{2}$$

coefficienti incogniti dati dal tensore metrico simmetrico $g_{AB}(x)$ con $(A, B = 1, 2, \dots, D)$ e

$$D \frac{(D+1)}{2}$$

equazioni di Einstein le quali non sono tutte indipendenti avendo D identità di Bianchi contratte. Il numero di equazioni di Einstein indipendenti è quindi

$$D \frac{(D+1)}{2} - D,$$

ed il numero di gradi di libertà nel tensore metrico è dato da

$$D \frac{(D+1)}{2} - \left[D \frac{(D+1)}{2} - D \right] = D,$$

i quali possono essere fissati facendo una scelta di gauge o di coordinate. Il numero di coefficienti incogniti nel tensore metrico è allora

$$D \frac{(D+1)}{2} - D.$$

A differenza del caso non lineare, è possibile fare un'analisi completa delle soluzioni dell'equazioni di Einstein per spazi-tempi le cui geometrie differiscono solo leggermente da uno spazio piatto. Un esempio è dato dal caso di onde gravitazionali lineari.

Una lezione centrale della Relatività Generale è che le masse producono curvatura dello spazio tempo. Una massa in moto (non uniforme e non sferica) è la sorgente dell'increspatura ("ripples") della curvatura dello spazio-tempo, che si propaga alla velocità della luce. Queste increspature che si propagano nello spazio-tempo curvo sono chiamate onde gravitazionali (vedi fig.(2.2)). Nell'elettrodinamica classica la soluzione di onde piane dell'equazione di Maxwell ci porta in maniera naturale ad una interpretazione in termini di particella, il fotone. In maniera simile, la soluzione radiativa dell'equazione di

Einstein ci conduce al concetto di particella nella radiazione gravitazionale, il gravitone. Sfortunatamente, la teoria della radiazione gravitazionale è complicata dalla non linearità dell'equazioni di Einstein. Possiamo dire che una qualsiasi onda gravitazionale è essa stessa una distribuzione di energia e momento che contribuisce al campo gravitazionale dell'onda. Questa complicazione ci impedisce di trovare soluzioni radiative generali dell'equazioni di Einstein esatte. Un modo per ovviare a questa difficoltà è studiare solo le soluzioni radiative di campo debole dell'equazioni, le quali descrivono onde che non portano abbastanza energia e momento da influenzare la loro propria propagazione. Questo significa che la metrica dello spazio-tempo è quasi piatta. In pratica questa è una eccellente approssimazione in natura tranne che per fenomeni che hanno a che fare con il collasso gravitazionale, i buchi neri e la struttura a larga scala dell'universo.

Le onde gravitazionali linearizzate nello spazio-tempo a quattro dimensioni sono caratterizzate dal fatto che

- si propagano con la velocità della luce;
- sono traverse;
- hanno due stati di polarizzazione indipendenti;
- possono essere rilevate per i loro effetti sul moto relativo di masse di prova;
- portano energia.

In questo paragrafo tratteremo la gravità linearizzata nel caso cinquedimensionale (in cui l'extra dimensione è tipo spazio e compattificata su una varietà) generalizzando il caso a quattro dimensioni. Studieremo la decomposizione alla Kaluza-Klein del tensore metrico a cinque dimensioni nella teoria della Relatività Generale linearizzata, ovvero illustreremo la decomposizione del gravitone a cinque dimensioni in campi quadridimensionali e mostreremo lo spettro fisico. Studieremo poi nel capitolo 5, cosa accade quando la metrica dello spazio-tempo a cinque dimensioni è quella di Randall-Sundrum in cui l'extra dimensione è compattificata su un orbifold.

2.9.1 Spettro del gravitone

I modi di Fourier di un campo scalare a cinque dimensioni possono essere interpretati come campi scalari in quattro dimensioni, comunque i modi di Fourier della metrica a cinque dimensioni non possono essere interpretati come metriche a quattro dimensioni poiché essi sono matrici 5×5 . Lo stesso problema si è presentato per i campi vettoriali (vedi "Il campo di gauge abeliano", paragrafo (2.3)) o i campi spinoriali. Dobbiamo allora decomporre

i campi rispetto al gruppo di Lorentz quadridimensionale ¹².

Il campo gravitazionale nello spazio-tempo a cinque dimensioni è dato, per un extra dimensione compattificata, dalla (2.3); per una gravità linearizzata abbiamo ¹³

$$g_{AB}(x, z) = \eta_{AB} + f_{AB}(x, z), \quad (2.115)$$

dove $f_{AB}(x, z)$ viene ad essere la perturbazione in questo spazio-tempo. Nella (2.115), abbiamo assunto un sistema di coordinate nel quale la metrica piatta prende la forma $\eta_{AB} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1, 1)$ ed $f_{AB}(x, z)$ è una perturbazione ancora non conosciuta. Questa assunzione non fissa unicamente le coordinate. Possiamo ancora fare un piccolo cambiamento nelle coordinate che lascia η_{AB} non cambiato, ma porta un piccolo cambiamento nelle $f_{AB}(x, z)$. Tale cambiamento preserva la forma della (2.115), ma cambia la forma funzionale delle $f_{AB}(x, z)$. Per vedere questo, consideriamo un cambiamento

¹²Nel linguaggio della teoria dei gruppi diciamo che stiamo guardando alla "rappresentazione irriducibile" del gruppo di Lorentz. In altre parole, decomponiamo il tensore in pezzi singoli, che trasformano solo in se stessi sotto trasformazioni di Lorentz.

Il gruppo di Lorentz D-dimensionale $SO(D-1, 1)$ è più grande del gruppo di Lorentz $SO(3, 1)$ per tutti i $D > 4$, ed ogni rappresentazione del gruppo di Lorentz D-dimensionale risulterà più grande che la corrispondente rappresentazione del gruppo di Lorentz quadridimensionale. Questo implica che una singola rappresentazione del gruppo di Lorentz D-dimensionale si può decomporre in svariate differenti rappresentazioni del gruppo di Lorentz quadridimensionale. Dato che differenti rappresentazioni di quest'ultimo, corrispondono a differenti particelle fisiche di differenti spin, vediamo che certe combinazioni di differenti particelle con differenti spin in quattro dimensioni, possono essere viste semplicemente come differenti componenti di una singola particella a dimensioni più elevate, con un singolo spin associato con il gruppo di Lorentz a dimensione più elevata. Un esempio banale di questo fenomeno è dato se andiamo a considerare un campo vettoriale a cinque componenti: $V^{(5)} \equiv (V_0, V_1, V_2, V_3, V_4)$. Se identifichiamo le prime quattro componenti come le direzioni corrispondenti al nostro spazio-tempo quadridimensionale, allora possiamo decomporre questo vettore cinquedimensionale in una rappresentazione del gruppo di Lorentz quadridimensionale, producendo un vettore quadridimensionale $V^{(4)} \equiv (V_0, V_1, V_2, V_3)$ ed uno scalare quadridimensionale $\Phi \equiv V_4$. Così una rappresentazione di un singolo vettore di Lorentz in cinque dimensioni produce in uno spazio-tempo quadridimensionale una particella a spin uno ed una particella a spin zero.

¹³Notiamo che la (2.115) non specifica completamente il sistema di coordinate sullo spazio-tempo; ci possono infatti essere altri sistemi di coordinate nei quali la metrica può ancora essere scritta come metrica di Minkowski più una piccola perturbazione, dove però la perturbazione sarà differente. Pertanto la decomposizione della metrica in un background piatto più una perturbazione non è unica. Possiamo infine andare a considerare piccole perturbazioni intorno a qualche altro spazio-tempo di background oltre allo spazio di Minkowski. In quel caso la metrica sarebbe scritta come $g_{AB}(x, z) = g_{AB}^{(0)}(x, z) + f_{AB}(x, z)$ e andremo a derivare una teoria di un tensore simmetrico che si propaga su uno spazio curvo con metrica $g_{AB}^{(0)}$. Un tale approccio è necessario per esempio in cosmologia.

Un caso analogo si presenta - come vedremo poi - nei modelli di Randall e Sundrum, dove la metrica viene scritta sulla brana come (vedi paragrafo (5.6))

$$\bar{h}_{\mu\nu}(x, y) = e^{-2k|y|} \eta_{\mu\nu} + \bar{f}_{\mu\nu}(x, y).$$

nelle coordinate nella forma

$$x^A \rightarrow x'^A = x^A + \xi^A(x)$$

dove le $\xi^A(x)$ sono cinque funzioni arbitrarie della stessa piccola grandezza della perturbazione metrica $f_{AB}(x, z)$. Dalla

$$g'_{AB}(x') = \frac{\partial x^C}{\partial x'^A} \frac{\partial x^D}{\partial x'^B} g_{CD}(x),$$

otteniamo dopo alcuni semplici passaggi (vedi appendice (A.2))

$$f'_{AB}(x') = f_{AB}(x) - \frac{\partial \xi_A}{\partial x'^B} - \frac{\partial \xi_B}{\partial x'^A}, \quad (2.116)$$

a meno di infinitesimi di ordine superiore. Queste trasformazioni sono chiamate spesso trasformazioni di gauge a causa della loro analogia con le trasformazioni di gauge dell'elettromagnetismo¹⁴. Dato che le $\xi^A(x)$ sono cinque funzioni arbitrarie, benché piccole, le possiamo scegliere per semplificare la forma delle $f_{AB}(x)$. In particolare le possiamo scegliere in modo tale che siano soddisfatte le cinque condizioni (gauge di Lorentz o armonica)

$$\partial_C f_B^C - \frac{1}{2} \partial_B f_C^C = 0, \quad (2.117)$$

riducendo così l'equazioni linearizzate nel vuoto (vedi appendice (A.1))

$$-\square f_{AB} + \partial_A \left[\partial_C f_B^C - \frac{1}{2} \partial_B f_C^C \right] + \partial_B \left[\partial_C f_A^C - \frac{1}{2} \partial_A f_C^C \right] = 0$$

a

$$\square f_{AB} = 0. \quad (2.118)$$

Le (2.117) e (2.118) sono l'equazioni di base per la gravità linearizzata.

La scelta di gauge mi porta quindi ad avere solo 5 componenti indipendenti per il tensore metrico ovvero il gravitone in uno spazio-tempo a cinque dimensioni ha cinque stati di polarizzazione indipendenti.

Generalizziamo questo discorso a D dimensioni.

Un gravitone D dimensionale lo possiamo vedere come una matrice simmetrica reale $D \times D$ ed avente quindi $\frac{D(D+1)}{2}$ componenti ed il cui numero di coefficienti incogniti come è stato detto è

$$\frac{D(D+1)}{2} - D.$$

Di queste $\frac{D(D+1)}{2} - D$ componenti solo $[\frac{D(D+1)}{2} - D] - D$ rappresentano nella gravità linearizzata gradi di libertà fisicamente significativi. Possiamo infatti

¹⁴Ricordiamo che le trasformazioni di gauge per il campo elettromagnetico a quattro dimensioni, sono date da $A_\mu \rightarrow A'_\mu = A_\mu + \partial_\mu \Lambda(x, t)$

sempre fare una trasformazione di coordinate generale sulla (2.116) e conseguentemente fare una la scelta di gauge (2.117) che fissa D gradi di libertà. Un gravitone D -dimensionale a massa nulla (on shell) ha quindi

$$\frac{D(D+1)}{2} - D - D = \frac{D(D-3)}{2}$$

componenti indipendenti [16].

Un termine di massa per il campo del gravitone, comunque, non è gauge invariante rispetto all'invarianza generale di coordinate. Il termine di massa del gravitone di Fierz-Pauli in D dimensioni è

$$\frac{1}{2}m^2 (f_{MN}f^{MN} - f_M^M f_N^N), \quad (2.119)$$

raccogliendo i contributi non nulli che includono termini come $f_{MN}\partial^M\xi^N$. Proprio come nell'esempio fatto per la teoria di gauge nel paragrafo (2.3), possiamo convenientemente riinterpretare i termini dell'azione di Fierz-Pauli sotto la trasformazione di gauge come analoghi ad un meccanismo di Higgs per la gravità, dove ora il mixing gravitone-vettore è l'analogo del mixing vettore-scalare che abbiamo trovato nel paragrafo (2.3). Uno trova che il vettore (massivo) è esso stesso composto da un vettore (a massa nulla) di Goldstone con uno scalare di Goldstone (a massa nulla), contribuendo con un totale di $D-1$ componenti per il gravitone. Un gravitone massivo in D dimensioni contiene quindi

$$\frac{D(D-3)}{2} + (D-1) = \frac{D(D-1)}{2} - 1$$

componenti [16]. Abbiamo allora che il gravitone nello spazio-tempo a cinque dimensioni presenta cinque gradi di libertà ($\frac{D(D-3)}{2} = 5$, per $D = 5$), dove il modo zero del gravitone cinquedimensionale a massa nulla è dato da $f_{AB}^{(0)}(x^\mu)$ ed i modi non nulli del gravitone a massa nulla sono $f_{AB}^{(n)}(x^\mu)$.

Eseguendo il processo di riduzione dimensionale scriviamo il modo zero del gravitone a cinque dimensioni nello spazio-tempo quadridimensionale come

- un gravitone $f_{\mu\nu}^{(0)}(x^\alpha)$ quadridimensionale che presenta due gradi di libertà ($\frac{D(D-3)}{2} = 2$, per $D = 4$);
- un quadrivettore $f_{5\nu}^{(0)}(x^\alpha) = A_\nu(x^\alpha)$ che presenta due gradi di libertà ($D-2 = 2$, per $D = 4$);
- uno scalare $f_{55}^{(0)}(x^\alpha) = \phi(x^\alpha)$ che presenta un grado di libertà;

ed i modi non nulli a cinque dimensioni nello spazio quadridimensionale come

- gravitoni a massa nulla $f_{\mu\nu}^{(n)}(x^\alpha)$ a quattro dimensioni aventi due gradi di libertà ($\frac{D(D-3)}{2} = 2$, per $D = 4$);
- quadrivettori a massa nulla $f_{5\nu}^{(n)}(x^\alpha) = A_\nu^{(n)}(x^\alpha)$, aventi due gradi di libertà ($D - 2 = 2$, per $D = 4$);
- scalari a massa nulla $f_{55}^{(n)}(x^\alpha) = \phi^{(n)}(x^\alpha)$ aventi un grado di libertà,

dove (per ogni n), attraverso il meccanismo di Higgs, il vettore a massa nulla, $A_\nu^{(n)}$, si combina con lo scalare a massa nulla, $\phi^{(n)}$, dando origine ad un vettore massivo quadridimensionale ($D - 1 = 3$), il quale a sua volta, sempre tramite il meccanismo di Higgs, si combina con il gravitone a massa nulla, $f_{\mu\nu}^{(n)}$, dando origine ad un gravitone massivo quadridimensionale (con massa $m = \frac{|n|}{R}$) avente $\frac{D(D-1)}{2} - 1 = 5$ gradi di libertà (vedi tabella (2.6)).

n	$D = 5$	gradi di libertà	$D = 4$	gradi di libertà	spettro fisico
0	$f_{AB}^{(0)}(x^\alpha)$	$\frac{D(D-3)}{2} = 5$	$f_{\mu\nu}^{(0)}(x^\alpha)$ $f_{5\nu}^{(0)}(x^\alpha) = A_\nu(x^\alpha)$ $f_{55}^{(0)}(x^\alpha) = \phi(x^\alpha)$	$\frac{D(D-3)}{2} = 2$ $D - 2 = 2$ 1	gravitone ($m = 0$) vettore ($m = 0$) scalare ($m = 0$)
$n \neq 0$	$f_{AB}^{(n)}(x^\alpha)$	$\frac{D(D-3)}{2} = 5$	$f_{\mu\nu}^{(n)}(x^\alpha)$ $f_{5\nu}^{(n)}(x^\alpha) = A_\nu^{(n)}(x^\alpha)$ $f_{55}^{(n)}(x^\alpha) = \phi^{(n)}(x^\alpha)$	$\frac{D(D-3)}{2} = 2$ $D - 2 = 2$ 1	gravitone ($m = \frac{n}{R}$) $\left(\frac{D(D-1)}{2} - 1 = 5\right)$

Tabella 2.6: In questa tabella sono mostrati la decomposizione del gravitone a cinque dimensione in campi quadridimensionali e viene dato lo spettro fisico. Il modo zero $f_{AB}^{(0)}(x^\alpha)$ è una matrice 5×5 che può essere decomposta (in svariati modi) in una matrice simmetrica 4×4 , che viene interpretata come una metrica quadridimensionale (il gravitone), un vettore quadridimensionale ed uno scalare. Il modo a massa nulla del gravitone cinquedimensionale, $f_{AB}^{(0)}(x^\alpha)$ (5 stati di elicità), può essere decomposto in un gravitone a massa nulla $f_{\mu\nu}^{(0)}(x^\alpha)$ (2 stati di elicità), un vettore $A_\mu(x^\alpha)$ (2 stati di elicità) ed uno scalare $\phi(x^\alpha)$ (1 stato di elicità). Il numero di stati di elicità (gradi di libertà) è conservato in questa decomposizione - questo non accadrà come vedremo quando studieremo lo spettro per il modello di Randall e Sundrum (vedi tabella (5.1)) - e lo spettro a massa nulla è $\{f_{\mu\nu}^{(0)}(x^\alpha), A_\mu(x^\alpha), \phi(x^\alpha)\}$. La torre infinita di modi massivi quadridimensionali è invece costituita da particelle a spin 2 (i gravitoni massivi). Questi si presentano come l'interazione di scalari, vettori e gravitoni a massa nulla per n intero e diverso da zero $\{f_{\mu\nu}^{(n)}(x^\alpha), A_\mu^{(n)}(x^\alpha), \phi^{(n)}(x^\alpha)\}$. I tre campi quadridimensionali $f_{\mu\nu}^{(n)}(x^\alpha)$, $A_\mu^{(n)}(x^\alpha)$ e $\phi^{(n)}(x^\alpha)$ per ogni n , si combinano attraverso il meccanismo di Higgs e rappresentano una particella a spin 2 massiva (il gravitone massivo) con massa $m = \frac{n}{R}$, il quale ha cinque gradi di libertà. Nella descrizione del gravitone massivo come sistema accoppiato di un campo scalare a massa nulla, di un quadrivettore a massa nulla e di un gravitone a massa nulla, l'invarianza sotto trasformazione generale di coordinate è rotta spontaneamente dal meccanismo di Higgs dando massa al gravitone quadridimensionale. Notiamo infine che non ci sono scalari massivi o vettori massivi nello spettro [25].

Figura 2.2: Due particelle (le sfere blu) collidono sulla brana e se l'energia è sufficientemente elevata, producono un gravitone ed una schiera di particelle familiari (tutte illustrate come generiche sfere blu) e di modi di Kaluza-Klein, i quali fuoriescono nel bulk. Il gravitone, qui rappresentato come un "ripple" della griglia spazio-temporale, è la sola particella che è accoppiata alla curvatura dello spazio-tempo. Un osservatore che vive sulla brana e testimone della collisione vedrebbe un gravitone e la scomparsa di energia attribuita ai modi KK. (Da <http://home.fnal.gov/~liubo/KK/>)

2.10 Problemi e prospettive

La teoria di Kaluza-Klein è equivalente alla teoria di Einstein-Maxwell e così non ci porta a nuove conoscenze fisiche. Contrariamente al fatto che la teoria della gravitazione e quella elettromagnetica possono essere derivate da questa teoria, tale risultato rimane marginale poiché l'unificazione viene ottenuta in maniera formale non facendo nessuna previsione fisica. Basti pensare che la teoria di Kaluza-Klein lascia le costanti di accoppiamento gravitazionale ed elettromagnetica non relazionate [19], [24]. Inoltre la Meccanica Quantistica che si andò a sviluppare rapidamente al tempo di Kaluza e Klein, può essere applicata alla teoria dell'elettromagnetismo ma non alla teoria della gravità. Conosciamo poi oggi che ci sono almeno quattro forze fondamentali: la gravità (mediata dal gravitone), l'elettromagnetismo (mediata dal fotone), la forza nucleare debole (mediata dalle particelle W^\pm e Z_0) e la forza nucleare forte (mediata dai gluoni); l'unificazione alla Kaluza-Klein richiederebbe allora un numero di extra dimensioni maggiori di uno, d'altro canto la presenza di simmetrie di gauge non abeliane richiederebbe una geometria di compattificazione più complicata che la semplice compattificazione su un cerchio che qui abbiamo considerato.

Si è visto poi come l'apparire di una torre infinita di stati di Kaluza-Klein per ogni stato quadridimensionale conosciuto, ci porta ad avere una torre KK di campi di Klein-Gordon, una torre KK di bosoni di gauge, una torre KK di gravitoni (possiamo in generale avere una torre KK di elettroni, di quarks, di fotoni, etc), con lo stato fondamentale di ogni torre corrispondenti alla nostra usuale particella. Notiamo che ogni stato nella torre KK avrà lo stesso numero quantico (stesso spin, stessa accoppiamento, etc) di quelli della particella dello stato fondamentale. Se le extra dimensioni esistono - e queste non vengono assunte della lunghezza di Planck -, allora deve essere possibile individuarne le tracce: queste sono le particelle chiamate particelle di Kaluza-Klein (KK) o modi di Kaluza-Klein, le quali sono l'impronta, in quattro dimensioni, di un mondo a più dimensioni. Queste eccitazioni KK sono essenzialmente "echi" delle extra dimensioni, con l'eccitazioni più elevate corrispondenti ai modi di momento più alto in queste extra dimensioni e conducenti a masse KK corrispondentemente più elevate nella nostra teoria quadridimensionale effettiva. Se l'energia accessibile nel nostro esperimento è molto minore dell'inverso del raggio del cerchio R^{-1} di compattificazione, non avremo energia sufficiente per eccitare i modi KK più alti. In tali casi osserveremo solamente il modo zero. Questo è quindi nient'altro che lo stato quadridimensionale usuale, ed m_0 è nient'altro che l'usuale massa quadridimensionale della particella quadridimensionale. L'energia di soglia per rivelare l'extra dimensione è $\sim R^{-1}$, poiché questa è la soglia per produrre il primo stato eccitato KK. Questo significa che la massa della particella extradimensionale diminuisce con l'aumentare della dimensione extra. Poiché una dimensione maggiore darebbe luogo a particelle KK

più leggere, nessuna delle quali è ancora stata osservata sperimentalmente, i limiti sperimentali sulle masse delle particelle KK ci danno un'idea del limite superiore delle dimensioni extra arrotolate. Finora nei collisori che operano a energie fino a 1000 GeV non si sono registrate manifestazioni di particelle cariche KK. Poiché le particelle KK sarebbero come la firma delle dimensioni extra, il fatto che finora non siano state registrate ci dice che le dimensioni extra non possono essere troppo grandi. I vincoli sperimentali attuali ci dicono che le dimensioni extra non possono in alcun modo essere più grandi di 10^{-17} cm . Tuttavia c'è da dire che il limite posto alla grandezza delle dimensioni extra non si applica necessariamente sempre. Le particelle KK sono tracce delle dimensioni extra, ma potrebbero - per una qualche astuzia della natura - essere sorprendentemente difficili da identificare. Osserviamo infine che in questo ragionamento abbiamo escluso la presenza di brane: con il cadere di questa ipotesi, come avremo modo di vedere, il limite di 10^{-17} cm verrà meno. Nei prossimi capitoli studieremo il modello ADD, che ipotizza la presenza di una brana immersa in un bulk pluridimensionale nel quale questo limite di 10^{-17} cm viene meno (le extra dimensioni vengono assunte di $\sim 1 \text{ mm}$) e il modello RS2, costituito da una brana immersa nel bulk cinquedimensionale, il quale fornisce un meccanismo di localizzazione della gravità sulla brana, con una extra dimensione assunta infinita.

Capitolo 3

Teoria delle Brane World

3.1 Introduzione

La gravità nelle brane world è alquanto differente dalla teoria di Kaluza-Klein, benchè entrambi i modelli sono costruiti in uno spazio-tempo a dimensione più elevata. In entrambi, la gravità newtoniana deve essere recuperata come teoria quadridimensionale effettiva¹; tuttavia, ci sono svariate differenze poiché nello scenario delle brane world, le extra-dimensioni possono essere molto più grandi che la scala di Planck. La rappresentazione delle "brane-world" assume che la materia ordinaria (con le possibili eccezioni del gravitone ed altre ipotetiche particelle che interagiscono molto debolmente con la materia) è intrappolata in una sottovarietà tridimensionale - una brana² - immersa in uno spazio multidimensionale fondamentale. In questo scenario possiamo vedere il nostro universo come una $1 + 3$ -superficie (la "brana") immersa in uno spazio-tempo $1 + 3 + d$ -dimensionale (il "bulk"), con le particelle del Modello Standard ed i campi intrappolati sulla brana, mentre la gravità è libera di accedere al bulk. A basse energie la gravità è localizzata sulla brana e la Relatività Generale è ritrovata, ma ad alte energie la gravità "fuoriesce" nel bulk (figura (1.7)). Poiché una "brane world" è localizzata su una ipersuperficie in un "bulk spacetime", l'intero spazio-tempo risulta completamente inhomogeneo. Quindi anche se siamo interessati alla dinamica del nostro universo tridimensionale, omogeneo ed isotropo, questo set up risulta molto complicato. Dato che il sistema è descritto da equazioni differenziali parziali, può risultare difficile risolvere le equazioni fondamentali senza

¹Una teoria ottenuta integrando parte delle variabili in una teoria più dettagliata è detta teoria effettiva, cioè una teoria di campo a quattro dimensioni alla scala di Planck quadridimensionale. Quando ignoriamo gli effetti ad alta energia abbiamo una teoria effettiva a bassa energia, cioè una teoria di campo che descrive particelle e forze con riferimento a scale di energia e distanze osservabili.

²Notiamo che il termine di "brane" ha significati differenti in contesti differenti; noi useremo questo termine per una qualsiasi sottovarietà tridimensionale per la quale la materia ordinaria è intrappolata, indipendentemente dal meccanismo d'intrappolamento.

un qualche ansatz addizionale. Comunque, poiché viviamo su una brana, la quale è semplicemente isotropa ed omogenea, può non essere necessario conoscere cosa accade nel bulk; noi siamo interessati solo alla brana. Quindi se possiamo costruire una teoria effettiva, la quale è applicata alla nostra brana, l'analisi del nostro universo risulterà semplificata. Se la gravità è confinata come nel modello RS2, una tale costruzione risulta possibile poiché la metrica indotta descrive la gravità sulla brana; come vedremo proiettando le equazioni fondamentali dello spazio-tempo di bulk sulla brana, possiamo costruire una teoria gravitazionale effettiva [26].

Le proprietà delle brane che sono rilevanti per lo studio delle extra dimensioni sono:

- materia e forze possono essere confinate sulle brane (modelli ADD e RS);
- le brane portano energia o tensione (modelli RS).

La prima proprietà significa che possiamo avere, per esempio, una brana con solo tre dimensioni spaziali, anche se l'intero spazio di bulk può avere molte extra dimensioni, mentre la seconda ci dice che le brane possono curvare lo spazio-tempo, agendo come sorgenti per il campo gravitazionale. Il nostro obiettivo è scrivere l'equazioni di campo gravitazionale sulla 3-brana in un bulk a cinque dimensioni, cioè andare a vedere quali sono le modifiche apportate dall'extra dimensione all'equazione di campo quadridimensionale. L'approccio sarà di tipo geometrico: utilizzeremo relazioni geometriche tra quantità quadridimensionali e cinquedimensionali. Daremo una formulazione covariante - dovuta a Shiromizu, Maeda e Sasaki [27] - nella quale le metriche di bulk e di brana rimangono generali. L'idea di base è quella di usare l'equazione di Gauss-Codacci per proiettare la curvatura a cinque dimensioni lungo la brana.

La nostra strategia sarà la seguente:

- assumeremo senza perdita di generalità, coordinate normali gaussiane, per le quali la metrica viene riscritta come

$$ds^2 = h_{\mu\nu}(x^\alpha, y)dx^\mu dx^\nu + dy^2;$$

- l'equazione di campo verrà riscritta per una 3-brana massiva immersa in un bulk cinquedimensionale vuoto utilizzando la condizione di giunzione d'Israel;
- discuteremo i vari termini dell'equazione di campo sulla brana mostrando come questa equazione di campo effettiva si riduce all'equazione di campo quadridimensionale usuale nel limite di basse energie.

3.2 La metrica

Abbiamo visto nel paragrafo (2.4) come scrivere la metrica a cinque dimensioni in modo tale da poter esplicitare la metrica quadridimensionale in essa contenuta, ottenendo l'elemento di linea (2.29) ed il tensore metrico (2.36). In questo paragrafo scriviamo l'elemento di linea ed il tensore metrico sotto la condizione di simmetria di orbifold (Z_2 -symmetry ($y \rightarrow -y$)) e della invarianza di parità del tensore metrico.

L'elemento di linea

$$ds^2 = g_{AB}(x^C)dx^A dx^B,$$

sotto la Z_2 -symmetry ($y \rightarrow -y$), trasforma come

$$\begin{aligned} g_{\mu\nu}(x, y)dx^\mu dx^\nu + 2g_{5\nu}(x, y)dydx^\nu + g_{55}(x, y)dy^2 \rightarrow \\ g_{\mu\nu}(x, -y)dx^\mu dx^\nu - 2g_{5\nu}(x, -y)dydx^\nu + g_{55}(x, -y)dy^2. \end{aligned}$$

Questo deve però risultare invariante sotto la simmetria di orbifold $y \rightarrow -y$, affinché sia preservata l'invarianza di Lorentz a cinque dimensioni (costanza della velocità della luce); dobbiamo quindi avere

$$g_{\mu\nu}(x, y) = g_{\mu\nu}(x, -y), \quad (3.1)$$

$$g_{5\nu}(x, y) = -g_{5\nu}(x, -y), \quad (3.2)$$

$$g_{55}(x, y) = g_{55}(x, -y). \quad (3.3)$$

Il tensore metrico a cinque dimensioni $g_{AB}(x, y)$ trasforma sotto la Z_2 -symmetry come

$$g_{AB}(x, y) = \begin{pmatrix} g_{\mu\nu}(x, y) & g_{\mu 5}(x, y) \\ g_{5\nu}(x, y) & g_{55}(x, y) \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$g_{AB}(x, -y) = \begin{pmatrix} g_{\mu\nu}(x, -y) & g_{\mu 5}(x, -y) \\ g_{5\nu}(x, -y) & g_{55}(x, -y) \end{pmatrix}$$

e per le (3.1)-(3.3) abbiamo

$$g_{AB}(x, -y) = \begin{pmatrix} g_{\mu\nu}(x, y) & -g_{\mu 5}(x, y) \\ -g_{5\nu}(x, y) & g_{55}(x, y) \end{pmatrix}.$$

La richiesta di parità³ del tensore metrico sotto la Z_2 -symmetry, cioè la $g_{AB}(x, y) = g_{AB}(x, -y)$, comporta che $g_{5\nu}(x, y) = 0$, ed il tensore metrico, tenendo conto della (2.36) per $\epsilon = +1$, viene riscritto come

$$g_{AB}(x, y) = \begin{pmatrix} h_{\mu\nu}(x, y) & 0 \\ 0 & T^2(x, y) \end{pmatrix}, \quad (3.4)$$

³La richiesta di parità del tensore metrico $g_{AB}(x, y)$ è dovuta a motivazioni fisiche ben precise. In linea di principio si sarebbe potuto richiedere che la metrica si comportasse, sotto la Z_2 -symmetry, in modo dispari (ovvero per $y \rightarrow -y \Rightarrow g_{AB}(x, y) = -g_{AB}(x, y)$ ponendo $g_{\mu\nu}(x, y) = 0$ e $g_{55}(x, y) = 0$). Scegliere $g_{\mu 5}(x, y) = 0$, equivale a richiedere che lo spazio sia omogeneo, soddisfacendo così l'isometria per le trasformazioni di Lorentz.

dove si è posto $\Phi(x^C) = T(x^\mu, y) = T(x, y)$, e l'elemento di linea, tenendo conto dell'ipotesi d'invarianza sotto la Z_2 -symmetry con la richiesta di parità del tensore metrico, come

$$ds^2 = h_{\mu\nu}(x, y)dx^\mu dx^\nu + T^2(x, y)dy^2. \quad (3.5)$$

In coordinate gaussiane abbiamo poi

$$ds^2 = h_{\mu\nu}(x, y)dx^\mu dx^\nu + T^2(x)dy^2, \quad (3.6)$$

ed in coordinate normali gaussiane abbiamo infine

$$ds^2 = h_{\mu\nu}(x, y)dx^\mu dx^\nu + dy^2. \quad (3.7)$$

Questa è la metrica cinquedimensionale vicino alla brana, scritta in questa forma semplificata avendo scelto la coordinata normale gaussiana y in modo tale che l'ipersuperficie $y = 0$ coincida con la brana world; cioè in modo tale che $n_A dx^A = dy$ con n^A essendo la normale unitaria, il che implica $n^B \nabla_B n^A = 0$, la quale è una condizione sulla coordinata nella direzione dell'extra dimensione [27].

3.3 L'equazione di campo sulla brana

L'equazioni di Gauss-Codacci

Consideriamo uno spazio-tempo a cinque dimensioni $M^{(4+1)}$ nel quale immergiamo una superficie arbitraria a $3 + 1$ dimensioni $M^{(4)}$. In termini del vettore unitario normale tipo spazio n_A , il quale è ortogonale ad ogni vettore in $M^{(4)}$, introduciamo la metrica indotta h_{AB} data da (vedi la (2.24))

$$g_{AB} = h_{AB} + n_A n_B \quad (3.8)$$

e il tensore di curvatura estrinseca dato da⁴

$$K_{CD} = h_C^A h_D^B \nabla_A n_B. \quad (3.9)$$

La relazione tra il tensore di Riemann ed i campi vettoriali duali per una varietà quadridimensionale è

$${}^{(4)}R_{ABC}{}^D \omega_D = D_A D_B \omega_C - D_B D_A \omega_C; \quad (3.10)$$

utilizzando la relazione esistente tra l'operatore di derivazione D_A associato con la metrica h_{AB} e l'operatore ∇_A associato con la metrica g_{AB}

$$D_B \omega_C = h_B^D h_C^E \nabla_D \omega_E, \quad (3.11)$$

⁴Per la differenza esistente tra curvatura estrinseca ed intrinseca, per la definizione del tensore di curvatura estrinseca e per i calcoli espliciti delle equazioni di Gauss-Codacci e delle altre equazioni presenti nelle altre sessioni, si rimanda in appendice B.

e la definizione di curvatura estrinseca (3.9), la riscriviamo come

$${}^{(4)}R_{ABC}{}^E = h_A^F h_B^D h_C^G h_P^E {}^{(4+1)}R_{FDG}{}^P - K_A^E K_{BC} + K_B^E K_{AC}. \quad (3.12)$$

Questa equazione (equazione di Gauss) ci dà il tensore di curvatura quadridimensionale in termini della proiezione del tensore di curvatura a cinque dimensioni, con la correzione data dal tensore di curvatura estrinseca. Il cambiamento della curvatura estrinseca della varietà $M^{(4)}$ è data dall'equazione (equazione di Codacci)

$$D_F K_A^F - D_A K_F^F = h_A^S {}^{(5)}R_{PS} n^P, \quad (3.13)$$

ottenuta applicando l'operatore di derivazione quadridimensionale al tensore di curvatura estrinseco. Queste equazioni saranno, come vedremo, di fondamentale importanza nello scrivere l'equazioni di campo per una varietà quadridimensionale immersa in uno spazio a cinque dimensioni.

Il tensore di Einstein

Dall'equazione di Gauss (3.12)

$${}^{(4)}R_{BMN}{}^A = {}^{(5)}R_{FGH}{}^E h_E^A h_B^F h_M^G h_N^H + K_M^A K_{BN} - K_B^A K_{MN}. \quad (3.14)$$

contraendo A con M otteniamo:

$${}^{(4)}R_{BN} = {}^{(5)}R_{FGH}{}^E h_E^G h_B^F h_N^H + K_A^A K_{BN} - K_B^A K_{AN};$$

ponendo $K = K_A^A$ ed utilizzando la (3.8) si ha:

$$\begin{aligned} {}^{(4)}R_{BN} &= {}^{(5)}R_{FGH}{}^E (g_E^G + n^G n_E) h_B^F h_N^H + K K_{BN} - K_B^A K_{AN} \rightarrow \\ {}^{(4)}R_{BN} &= {}^{(5)}R_{FGH}{}^G h_B^F h_N^H + {}^{(5)}R_{FGH}{}^E n^G n_E h_B^F h_N^H + K K_{BN} - K_B^A K_{AN} \rightarrow \\ {}^{(4)}R_{MN} &= {}^{(5)}R_{FH} h_M^F h_N^H - {}^{(5)}R_{FGH}{}^E n_E h_M^F n^G h_N^H + K K_{MN} - K_M^A K_{AN}, \end{aligned} \quad (3.15)$$

dove nell'ultima espressione abbiamo rinominato l'indice B con M .

Il tensore di Einstein quadridimensionale

$${}^{(4)}E_{MN} = {}^{(4)}R_{MN} - \frac{1}{2} h_{MN} {}^{(4)}R,$$

viene riscritto, utilizzando la (3.15) come:

$$\begin{aligned} {}^{(4)}E_{MN} &= {}^{(5)}E_{GH} h_M^G h_N^H + {}^{(5)}R_{AB} n^A n^B h_{MN} + K K_{MN} - K_M^A K_{AN} + \\ &\quad - \frac{1}{2} h_{MN} (K^2 - K^{AB} K_{AB}) - {}^{(5)}R_{BCD}^A n_A h_M^B n^C h_N^D. \end{aligned} \quad (3.16)$$

Questa equazione, la quale non è altro che una conseguenza dell'equazione di Gauss, esprime il tensore di Einstein a quattro dimensioni in termini della

proiezione del tensore di Einstein cinquedimensionale con le correzioni date dai tensori di Riemann e di Ricci e dal tensore di curvatura. Decomponendo il tensore di Riemann nel tensore di Ricci, nello scalare di Ricci e nel tensore di Weyl come:

$${}^{(5)}R_{ABCD} = \frac{2}{3} \left(g_{A[C} {}^{(5)}R_{D]B} - g_{B[C} {}^{(5)}R_{D]A} \right) - \frac{1}{6} {}^{(5)}R g_{A[C} g_{D]B} + {}^{(5)}C_{ABCD}, \quad (3.17)$$

otteniamo [28]

$$\begin{aligned} {}^{(4)}E_{MN} = & \frac{2}{3} \left[{}^{(5)}E_{GH} h_M^G h_N^H + h_{MN} \left({}^{(5)}E_{AB} n^A n^B - \frac{1}{4} {}^{(5)}E \right) \right] + \\ & + K K_{MN} - K_M^A K_{AN} - \frac{1}{2} h_{MN} (K^2 - K^{AB} K_{AB}) - \epsilon_{MN}, \end{aligned} \quad (3.18)$$

dove con

$$\epsilon_{MN} \equiv {}^{(5)}C_{ABCD} n^A h_M^B n^C h_N^D \quad (3.19)$$

abbiamo indicato la così detta "parte elettrica" del tensore di Weyl⁵, che non risulta definita sulla brana. In virtù delle simmetrie del tensore di Weyl questo tensore è a traccia nulla $\epsilon_M^M = 0$, ed inoltre soddisfa le relazioni $\epsilon_{MN} n^N = 0 = \epsilon_{[M, N]}$. Possiamo riscrivere invece l'equazione di Codacci (3.13), come

$$D_F K_A^F - D_A K_F^F = h_A^S {}^{(5)}E_{PS} n^P. \quad (3.20)$$

La (3.18) e la (3.20), sono ottenute senza fare particolari assunzioni specifiche. Non abbiamo qui assunto una qualche particolare simmetria né una forma particolare del tensore momento-energia, queste sono completamente generali e possono essere utilizzate in tutti i casi.

Vediamo ora come l'equazione di Gauss si modifica nello scenario delle brane world.

L'equazione di Einstein a cinque dimensioni è

$${}^{(5)}E_{MN}(x, y) = \kappa_5^2 T_{MN}(x, y), \quad (3.21)$$

con il tensore energia-impulso, per una 3-brana immersa nel bulk cinquedimensionale, dato da

$$T_{MN}(x, y) = T_{MN}^{(bulk)}(x, y) + T_{MN}^{(brana)}(x, y),$$

⁵Il tensore di Weyl in Relatività Generale dà conto della curvatura dello spazio-tempo quando il tensore di Ricci è nullo. La sorgente del tensore di Ricci è il tensore energia-momento della distribuzione della materia locale; se la distribuzione della materia è zero allora il tensore di Ricci sarà zero. Comunque lo spazio-tempo non è necessariamente piatto in questo caso poiché il tensore di Weyl contribuisce alla curvatura del tensore di curvatura di Riemann e così il campo gravitazionale non è zero nella situazione di uno spazio-tempo vuoto. Questo termine permetterà alla gravità di propagarsi in regioni dove non c'è sorgente di materia/energia. È quindi l'esistenza del tensore di Weyl ${}^{(5)}C_{ABCD}$ che permette l'esistenza del campo gravitazionale.

dove

$$T_{MN}^{(bulk)} = -\Lambda_B g_{MN}(x, y) + \bar{T}_{MN}^{(bulk)}(x, y)$$

e⁶

$$T_{MN}^{(brana)} = \delta(y) S_{MN}.$$

Se assumiamo che non c'è nessuno scambio energia-momento tra bulk e brana (bulk vuoto), cioè se l'interazione è puramente gravitazionale, abbiamo [29]

$$\bar{T}_{MN}^{(bulk)}(x, y) = 0,$$

quindi [27]

$$T_{MN}(x, y) = -\Lambda_B g_{MN}(x, y) + \delta(y) S_{MN} \quad (3.22)$$

e nel bulk ($y \neq 0 \rightarrow \delta(y) = 0$) l'equazioni di campo (3.21) le scriviamo come

$${}^{(5)}E_{MN} = -\kappa_5^2 \Lambda_B g_{MN} \quad (\text{nel bulk}). \quad (3.23)$$

L'idea, ricordiamo, è quella di proiettare la curvatura cinquedimensionale lungo la brana utilizzando l'equazione di Gauss. Riscriviamo quindi la (3.18), utilizzando la (3.23), come

$$\begin{aligned} {}^{(4)}E_{MN} = & \frac{2}{3} \left[\kappa_5^2 (-\Lambda_B g_{MN} h_M^G h_N^H) + h_{MN} \kappa_5^2 (-\Lambda_B g_{AB}) n^A n^B + \right. \\ & \left. - \frac{h_{MN}}{4} \kappa_5^2 (-\Lambda_B g_A^A) \right] + \\ & + K K_{MN} - K_M^A K_{AN} - \frac{1}{2} h_{MN} (K^2 - K^{AB} K_{AB}) - \epsilon_{MN}. \end{aligned} \quad (3.24)$$

Dato che $g_{GH} h_M^G h_N^H = h_{MN}$ e $g_{AB} n^A n^B = 1$, otteniamo:

$$\begin{aligned} {}^{(4)}E_{MN} = & \frac{2}{3} \left[\kappa_5^2 (-\Lambda_B h_{MN}) + h_{MN} \kappa_5^2 (-\Lambda_B) - \frac{h_{MN}}{4} \kappa_5^2 (-5\Lambda_B) \right] + \\ & + K K_{MN} - K_M^A K_{AN} - \frac{1}{2} h_{MN} (K^2 - K^{AB} K_{AB}) - \epsilon_{MN} \rightarrow \\ & {}^{(4)}E_{MN} = -\frac{1}{2} \kappa_5^2 \Lambda_B h_{MN} + \\ & + K K_{MN} - K_M^A K_{AN} - \frac{1}{2} h_{MN} (K^2 - K^{AB} K_{AB}) - \epsilon_{MN} \end{aligned} \quad (3.25)$$

⁶Qui la brana è assunta infinitamente sottile, così da essere rappresentata da una funzione δ , funzione della coordinata dell'extra dimensione. La presenza di questa funzione δ di Dirac, elimina l'eccitazioni KK per le particelle del Modello Standard. In casi dove lo spessore della brana risulterà importante, la funzione δ di Dirac sarà sostituita da una funzione di appropriato spessore per la brana [16],[15].

Valutando questa equazione di campo sulla brana⁷ (in coordinate gaussiane le sole componenti non nulle sono le (μ, ν)) otteniamo

$$\begin{aligned} {}^{(4)}E_{\mu\nu} = & -\frac{1}{2}\kappa_5^2\Lambda_B h_{\mu\nu} + \\ & + KK_{\mu\nu} - K_\mu^\alpha K_{\alpha\nu} - \frac{1}{2}h_{\mu\nu}(K^2 - K^{\alpha\beta}K_{\alpha\beta}) - \epsilon_{\mu\nu}, \end{aligned} \quad (3.26)$$

dove il tensore di curvatura estrinseco sarà calcolato servendoci della condizione di giunzione d'Israel.

Quindi le differenze tra il tensore di Einstein in $M^{(4)}$ ed in $M^{(4+1)}$ sono caratterizzate dal tensore di curvatura estrinseco K_{MN} e dalle componenti del tensore di Weyl cinquedimensionale ϵ_{MN} e dove il tensore di Einstein quadridimensionale ${}^{(4)}E_{\mu\nu}$ non viene visto come la componente $(\mu\nu)$ del tensore di Einstein cinquedimensionale ${}^{(5)}E_{MN}$.

La condizione di giunzione d'Israel [30]

La brana separa il bulk in due differenti regioni, M^+ ed M^- (figura (3.1)); questa può allora presentare una curvatura estrinseca differente a seconda da quale "lato" uno esamina la brana. Le geometrie di ciascuna regione sono riflesse nel modo in cui l'ipersuperficie Σ è immersa nelle differenti regioni M^+ ed M^- . Usando la curvatura estrinseca di Σ , indotta dalle due differenti regioni, possiamo confrontare le geometrie nelle quali la brana è immersa. Si tratta quindi di valutare l'equazione gravitazionale sulla 3-brana per $y \rightarrow \pm 0$. Determiniamo il tensore di curvatura estrinseco sulla brana

Figura 3.1: Lo spazio-tempo cinquedimensionale ${}^{(5)}M$ è diviso in due regioni $M^+ \cup M^-$ con una frontiera comune ${}^{(4)}\Sigma = \partial M^+ \cup \partial M^-$.

⁷La valutazione di questa equazione sulla brana ci darà l'equazione di campo sulla brana solo come $y \rightarrow \pm 0$, dato che ϵ_{MN} non è definito sulla brana.

tramite la condizione di giunzione d'Israel, la quale connette il differente modo d'immersione della brana nel bulk (esplicitato dal tensore di curvatura estrinseco) attraverso il tensore momento-energia della brana.

Utilizzando l'equazione di Gauss (3.12), riscritta in coordinate normali gaussiane sulla 3-brana come

$${}^{(4)}R_{\alpha\beta\gamma\delta} = {}^{(5)}R_{\alpha\beta\gamma\delta} - \epsilon [-K_{\beta\delta}K_{\alpha\gamma} + K_{\alpha\delta}K_{\beta\gamma}],$$

dove abbiamo introdotto la costante ϵ , uguale a $+1$ o -1 a seconda se la coordinata dell'extra dimensione è tipo spazio o tipo tempo, decomponiamo in componenti il tensore di Ricci

$${}^{(5)}R_{AB} = g^{CD} {}^{(5)}R_{CADB} \quad (3.27)$$

e lo scalare di curvatura

$${}^{(5)}R = g^{AB} {}^{(5)}R_{AB}. \quad (3.28)$$

Otteniamo:

$${}^{(5)}R_{yy} = h^{\mu\nu} \frac{\partial K_{\mu\nu}}{\partial y} + Tr(K^2); \quad (3.29)$$

$${}^{(5)}R_{y\beta} = D_\beta K - D_\nu K_\beta^\nu; \quad (3.30)$$

$${}^{(5)}R_{\alpha\beta} = {}^{(4)}R_{\alpha\beta} + \epsilon \left[\frac{\partial K_{\alpha\beta}}{\partial y} + 2K_\alpha^\rho K_{\rho\beta} - K_{\alpha\beta}K \right]; \quad (3.31)$$

$${}^{(5)}R = {}^{(4)}R + \epsilon \left[2h^{\mu\nu} \frac{\partial K_{\mu\nu}}{\partial y} + 3Tr(K^2) - K^2 \right]. \quad (3.32)$$

L'equazioni di campo (3.21), utilizzando la (3.22) ci dà

$${}^{(5)}E_A^B = -\kappa_5^2 \Lambda_B g_A^B + \kappa_5^2 S_A^B \delta(y), \quad (3.33)$$

con il tensore di Einstein dato da

$${}^{(5)}E_A^B = {}^{(5)}R_A^B - \frac{1}{2}g_A^B {}^{(5)}R \rightarrow$$

$${}^{(5)}E_A^B = {}^{(5)}R_A^B - \frac{1}{2}(h_A^B + \epsilon n_A n^B) {}^{(5)}R; \quad (3.34)$$

queste scritte in termini di componenti, utilizzando le (3.29)-(3.32), sono date da:

$$\begin{aligned} {}^{(5)}E_y^y &= -\kappa_5^2 \Lambda_B g_y^y + \kappa_5^2 S_y^y \delta(y) \rightarrow \\ -\frac{1}{2} {}^{(4)}R + \frac{1}{2} \epsilon [K^2 - Tr(K^2)] &= -\kappa_5^2 \Lambda_B g_y^y; \end{aligned} \quad (3.35)$$

$$\begin{aligned} {}^{(5)}E_\mu^y &= -\kappa_5^2 \Lambda_B g_\mu^y + \kappa_5^2 S_\mu^y \delta(y) \rightarrow \\ D_\mu K - D_\nu K_\mu^\nu &= -\kappa_5^2 \Lambda_B g_\mu^y; \end{aligned} \quad (3.36)$$

$$\begin{aligned}
& {}^{(5)}E_\mu^\nu = -\kappa_5^2 \Lambda_B g_\mu^\nu + \kappa_5^2 S_\mu^\nu \delta(y) \rightarrow \\
& {}^{(4)}E_\mu^\nu + \epsilon \left[\frac{\partial K_\mu^\nu}{\partial y} - \delta_\mu^\nu \frac{\partial K}{\partial y} \right] + \epsilon [-K K_\mu^\nu + \delta_\mu^\nu \text{Tr}(K^2) + \delta_\mu^\nu K^2] = \\
& = \kappa_5^2 S_\mu^\nu \delta(y) - \kappa_5^2 \Lambda_B g_\mu^\nu. \tag{3.37}
\end{aligned}$$

La condizione di giunzione d'Israel può allora essere ottenuta eseguendo l'integrazione dell'equazioni di campo nel limite $\tau \rightarrow 0$, con τ indicante lo spessore della brana, dove nel passaggio al limite solo i termini $\sim \frac{\partial K_\mu^\nu}{\partial y}$ contribuiscono al campo [31], [32].

Per $A = \mu$ e $B = \nu$, abbiamo

$$\begin{aligned}
& \lim_{\tau \rightarrow 0} \int_{-\tau}^{\tau} \kappa_5^2 S_\mu^\nu \delta(y) dy \rightarrow \\
& \lim_{\tau \rightarrow 0} \int_{-\tau}^{\tau} \left\{ {}^{(4)}E_\mu^\nu + \epsilon \left[\frac{\partial K_\mu^\nu}{\partial y} - \delta_\mu^\nu \frac{\partial K}{\partial y} \right] + \epsilon [-K K_\mu^\nu + \delta_\mu^\nu \text{Tr}(K^2) + \delta_\mu^\nu K^2] \right\} dy \rightarrow \\
& \kappa_5^2 S_\mu^\nu = \lim_{\tau \rightarrow 0} \int_{-\tau}^{\tau} \epsilon \left[\frac{\partial K_\mu^\nu}{\partial y} - \delta_\mu^\nu \frac{\partial K}{\partial y} \right] dy \rightarrow \\
& \kappa_5^2 S_\mu^\nu = \epsilon \left(\lim_{\tau \rightarrow 0} K_\mu^\nu \Big|_{-\tau}^{\tau} - \delta_\mu^\nu \lim_{\tau \rightarrow 0} K \Big|_{-\tau}^{\tau} \right) \rightarrow \\
& \kappa_5^2 S_\mu^\nu = \epsilon [(K_\mu^\nu)^+ - (K_\mu^\nu)^-] - \epsilon \delta_\mu^\nu (K^+ - K^-) \rightarrow \\
& \kappa_5^2 S_\mu^\nu = \epsilon ([K_\mu^\nu] - \delta_\mu^\nu [K]) \rightarrow \\
& [K_{\mu\nu}] - h_{\mu\nu}[K] = \epsilon \kappa_5^2 S_{\mu\nu}, \quad (\text{Equazione di Laczcos}) \tag{3.38}
\end{aligned}$$

dove il tensore energia-impulso sulla brana risulta dato da:

$$S_{\mu\nu}(x, y) = -\lambda h_{\mu\nu}(x, y) + T_{\mu\nu}(x, y), \tag{3.39}$$

con λ indicante la densità di energia di vuoto (nel bulk λ viene vista come tensione di brana) e dove $T_{\mu\nu}$ è il tensore momento-energia di campi e particelle confinate sulla brana⁸.

Riscrivendo l'equazione (3.38) come:

$$\begin{aligned}
& [K_\mu^\mu] - h_\mu^\mu [K] = \epsilon \kappa_5^2 S_\mu^\mu \rightarrow \\
& [K] - 4[K] = \epsilon \kappa_5^2 S \rightarrow -3[K] = \epsilon \kappa_5^2 S \rightarrow [K] = -\frac{\epsilon \kappa_5^2 S}{3},
\end{aligned}$$

e sostituendo tale risultato nell'equazione (3.38) otteniamo infine:

$$[K_{\mu\nu}] - h_{\mu\nu} \left(-\frac{\epsilon \kappa_5^2 S}{3} \right) = \epsilon \kappa_5^2 S_{\mu\nu} \rightarrow [K_{\mu\nu}] = \epsilon \kappa_5^2 \left(-\frac{h_{\mu\nu} S}{3} + S_{\mu\nu} \right) \rightarrow$$

⁸La decomposizione di $S_{\mu\nu}$ in $T_{\mu\nu}$ e $\lambda h_{\mu\nu}$, può essere ambigua particolarmente in contesti cosmologici.

$$[K_{\mu\nu}] = \epsilon \kappa_5^2 \left(S_{\mu\nu} - \frac{1}{3} h_{\mu\nu} S \right). \quad (\text{Condizione di giunzione d'Israel}) \quad (3.40)$$

Questa equazione connette la differenza di immersione della brana Σ nel bulk attraverso il tensore momento-energia della brana $S_{\mu\nu}$. Il tensore di curvatura estrinseco sulla brana può allora essere determinato dalla condizione di giunzione d'Israel sulla brana. Imponendo infatti la Z_2 -symmetry⁹ su questo spazio-tempo, possiamo sostituire il salto nella curvatura estrinseca con due volte il valore della curvatura estrinseca nella localizzazione della brana. Abbiamo quindi per $\epsilon = +1$,

$$\begin{aligned} [K_{\mu\nu}] &= \kappa_5^2 \left(S_{\mu\nu} - \frac{1}{3} h_{\mu\nu} S \right) \rightarrow K_{\mu\nu}^+ - K_{\mu\nu}^- = \kappa_5^2 \left(S_{\mu\nu} - \frac{1}{3} h_{\mu\nu} S \right) \rightarrow \\ K_{\mu\nu}^+ - (-K_{\mu\nu}^+) &= \kappa_5^2 \left(S_{\mu\nu} - \frac{1}{3} h_{\mu\nu} S \right) \rightarrow 2K_{\mu\nu}^+ = \kappa_5^2 \left(S_{\mu\nu} - \frac{1}{3} h_{\mu\nu} S \right) \rightarrow \\ K_{\mu\nu} &= \frac{1}{2} \kappa_5^2 \left(S_{\mu\nu} - \frac{1}{3} h_{\mu\nu} S \right), \end{aligned} \quad (3.41)$$

avendo nell'ultimo passaggio cancellato la soprascritta +.

Questa può essere anche riscritta, utilizzando la (3.39), come

$$\begin{aligned} K_{\mu\nu} &= \frac{1}{2} \kappa_5^2 \left[-\lambda h_{\mu\nu} + T_{\mu\nu} - \frac{h_{\mu\nu}}{3} (-\lambda h_{\mu}^{\mu} + T) \right] \rightarrow \\ K_{\mu\nu} &= \frac{1}{2} \kappa_5^2 \left[-\lambda h_{\mu\nu} + T_{\mu\nu} + \frac{4}{3} h_{\mu\nu} \lambda - \frac{1}{3} h_{\mu\nu} T \right] \rightarrow \\ K_{\mu\nu} &= \frac{1}{2} \kappa_5^2 \left[\frac{1}{3} \lambda h_{\mu\nu} + T_{\mu\nu} - \frac{1}{3} h_{\mu\nu} T \right] \rightarrow \\ K_{\mu\nu} &= \frac{1}{2} \kappa_5^2 \left[T_{\mu\nu} + \frac{1}{3} (\lambda - T) h_{\mu\nu} \right]. \end{aligned} \quad (3.42)$$

L'equazione di campo sulla brana

Scriviamo l'equazione di campo sulla brana e vediamo quali sono le modifiche apportate dall'extra dimensione all'equazione di campo quadridimensionale. L'equazione (3.26) sulla brana, utilizzando il tensore di curvatura estrinseco dato dalla (3.41), è

$${}^{(4)}E_{\mu\nu} = -\Lambda h_{\mu\nu} + \kappa_4^2 T_{\mu\nu} + \kappa_5^4 \tau_{\mu\nu} - \epsilon_{\mu\nu} \quad (3.43)$$

⁹Imporre la condizione di Z^2 -symmetry significa che quando uno si avvicina alla brana da un lato e passa attraverso essa, emerge nel bulk lungo la stessa direzione ma con la normale cambiata ($n^A \rightarrow -n^A$), in altri termini, la fisica è simmetrica attorno all'ipersuperficie in $z = 0$.

dove

$$\kappa_4^2 = \frac{\kappa_5^4 \lambda}{6}; \quad (3.44)$$

$$\Lambda = \frac{\kappa_5^2}{2} \left(\Lambda_B + \frac{\kappa_5^2 \lambda^2}{6} \right) \quad \text{costante cosmologica effettiva}; \quad (3.45)$$

$$\tau_{\mu\nu} = -\frac{1}{4} T_{\mu\alpha} T_\nu^\alpha + \frac{1}{12} T T_{\mu\nu} + \frac{1}{24} h_{\mu\nu} \left(3T_{\alpha\beta} T^{\alpha\beta} - T^2 \right); \quad (3.46)$$

$$\epsilon_{\mu\nu} = {}^{(5)}C_{ACBD} n^C n^D h_\mu^A h_\nu^B. \quad (3.47)$$

Questa è dunque l'equazione di Einstein generalizzata (equazione di campo quadridimensionale effettiva) che un osservatore sperimenterebbe sulla brana con i termini $\tau_{\mu\nu}$ ed $\epsilon_{\mu\nu}$ che ci segnalano un esplicito allontanamento dalla dinamica dell'equazione di Einstein quadridimensionale standard.

Discutiamo i vari termini della (3.43).

- Il termine

$$\kappa_4^2 T_{\mu\nu} \quad (3.48)$$

è il contributo dovuto alla materia ordinaria. Abbiamo il tensore energia-impulso della materia sulla brana (ovvero di particelle e campi confinati sulla brana) e il termine κ_4 , il quale è legato all'energia di vuoto λ dalla (3.44); sappiamo inoltre (vedi la (2.50)) che $\kappa_4^2 = 8\pi G^{(4)}$, segue quindi

$$8\pi G^{(4)} = \kappa_4^2 = \frac{\kappa_5^4}{6} \lambda. \quad (3.49)$$

Questo ci permette di fare la seguente osservazione: l'esistenza della costante gravitazionale di Newton $G^{(4)}$ si fonda fortemente sulla presenza dell'energia di vuoto λ , in altre parole, diviene impossibile definire la costante gravitazionale di Newton durante un'era dove la distinzione tra energia di vuoto ed energia di materia normale è ambigua. Inoltre $G^{(4)}$ risulterebbe avere il segno sbagliato se $\lambda < 0$. Quindi l'equazione di campo sulla brana ci dice che una teoria gravitazionale normale può essere ottenuta sulla brana solo se la tensione (di brana) è positiva¹⁰, in questo caso la gravità di Einstein è recuperata nel limite di basse energie [27]. Quando abbiamo invece un modello a due brane, una a tensione positiva ed una a tensione negativa, è possibile recuperare la normale gravità se la distanza tra le due brane è soggetta ad un "fine tuning"¹¹ (come vedremo nel modello RS2 viene assunto una costante cosmologica di bulk negativa, cioè lo spazio di bulk deve essere uno spazio anti de-Sitter) e se è introdotto un qualche

¹⁰La misura dell'energia di vuoto nel nostro universo (nota anche come "dark energy" o costante cosmologica), risulta piccola ma di valore positivo (l'universo sta quindi accelerando).

¹¹Parliamo di "fine tuned" quando un parametro del modello viene aggiustato in modo tale che questo sia in accordo con le osservazioni.

meccanismo per stabilizzare la distanza (vedi [33] e i riferimenti al suo interno).

- La (3.45) stabilisce la relazione tra la costante cosmologica ordinaria Λ , misurata sulla brana, la costante cosmologica di bulk Λ_B e la densità di energia di vuoto λ (ovvero la tensione di brana nello spazio cinquedimensionale), nello spazio quadridimensionale. Nella teoria delle brane world è la Λ che determina la costante cosmologica sulla brana e non la λ , la quale è la costante cosmologica dovuta ai campi di materia sulla brana. Così mentre la λ , determina la cosmologia nel caso quadridimensionale, è la Λ che svolge questo ruolo quando si considera una 3-brana immersa nel bulk a cinque dimensioni [34].

Possiamo assumere $\Lambda_B < 0$ (lo spazio-tempo nel bulk è quindi uno spazio anti de Sitter) e quindi Λ può prendere valori arbitrari come uno desidera, specificando appropriatamente i valori di Λ_B e λ . Se abbiamo una teoria a quattro dimensioni con solo sorgenti quadridimensionali, queste condurranno necessariamente ad un universo in espansione. Se abbiamo invece sorgenti quadridimensionali in uno spazio a cinque dimensioni possiamo bilanciare gli effetti della sorgente di brane quadridimensionale con la costante cosmologica di bulk a cinque dimensioni, ottenendo una teoria dove la costante cosmologica effettiva risulta nulla, cioè l'universo quadridimensionale apparirebbe statico e piatto per un osservatore sulla brana. Il prezzo da pagare per questo è che lo stesso background cinquedimensionale sarà curvo, il che è chiaro dal fatto che uno ha introdotto una costante cosmologica di bulk. Possiamo così "spostare" la curvatura dalla brana nel bulk e mantenere la brana piatta curvando l'extra dimensione [35]. Questo, come vedremo, è quanto viene fatto nei modelli di Randall e Sundrum.

- Il termine $\tau_{\mu\nu}$ fornisce le correzioni al tensore energia-impulso, risulta quadratico in $T_{\mu\nu}$ ($\tau_{\mu\nu} \sim T_{\mu\nu}^2$) ed è il termine di correzione ad alta energia, abbiamo infatti:

$$\frac{|\kappa_5^4 \tau_{\mu\nu}|}{|\kappa_4^2 T_{\mu\nu}|} = \frac{|\kappa_5^4 \tau_{\mu\nu}|}{|\frac{\kappa_5^4 \lambda}{6} T_{\mu\nu}|} \sim \left| \frac{T_{\mu\nu}^2}{\lambda T_{\mu\nu}} \right| = \frac{|T_{\mu\nu}|}{\lambda} \sim \frac{\rho}{\lambda}, \quad (3.50)$$

avendo posto $|T_{\mu\nu}| \sim \rho$. Tale termine risulta allora trascurabile se $\rho \ll \lambda$, ma risulta dominante per $\rho \gg \lambda$; $\tau_{\mu\nu}$ può quindi giocare un ruolo molto importante nell'universo iniziale quando la scala energia-materia è alta [27],[29].

- L'ultimo termine $\epsilon_{\mu\nu}$ è la parte del tensore di Weyl cinquedimensionale ϵ_{MN} (vedi la (3.19)). Rappresenta l'effetto sulla brana del campo gravitazionale libero nel bulk e ci porta informazioni del campo gravitazionale esterno alla brana. Notiamo che $\epsilon_{\mu\nu}$ è il valore limite in

$y = 0^+$ ed $y = 0^-$ ma non è il valore esatto sulla brana (non risulta definito sulla brana). Questo dà conto delle correzioni dovute agli effetti del gravitone cinquedimensionale (i modi KK nel caso generalizzato). Mentre dal punto di vista di un osservatore sulla brana, le correzioni al tensore in $\tau_{\mu\nu}$ sono locali, le correzioni KK in $\epsilon_{\mu\nu}$ sono non locali, poiché esse incorporano i modi d'onda della gravità a cinque dimensioni. Queste correzioni non locali non possono essere determinate interamente dai dati sulla brana [27],[29].

A bassa energia $\rho \ll \lambda$, e dalla (3.50) segue $\kappa_5^4 \tau_{\mu\nu} \ll \kappa_4^2 T_{\mu\nu}$; si può inoltre dimostrare che a basse energie è anche trascurabile $\epsilon_{\mu\nu}$ [27], quindi l'equazione di campo effettiva sulla brana (3.43) può essere scritta come l'equazione di campo gravitazionale quadridimensionale usuale

$${}^{(4)}E_{\mu\nu} \simeq -\Lambda h_{\mu\nu} + \kappa_4^2 T_{\mu\nu}. \quad (3.51)$$

metrica	$ds^2 = h_{\mu\nu}(x^\alpha, y)dx^\mu dx^\nu + dy^2$	(3.7)
equazioni di campo		
nel bulk	${}^{(5)}E_{MN} = -\kappa_5^2 \Lambda g_{MN}$	(3.23)
sulla brana (equazione di campo effettiva)	${}^{(4)}E_{\mu\nu} = -\Lambda h_{\mu\nu} + \kappa_4^2 T_{\mu\nu} + \kappa_5^4 \tau_{\mu\nu} - \epsilon_{\mu\nu}$	(3.43)
sulla brana (a bassa energia)	${}^{(4)}E_{\mu\nu} \simeq -\Lambda h_{\mu\nu} + \kappa_4^2 T_{\mu\nu}$	(3.51)

3.4 Conclusioni

Abbiamo derivato l'equazione gravitazionale quadridimensionale effettiva in uno spazio a cinque dimensioni (3.43), assumendo che la gravità è confinata sulla brana. Questo approccio ci dà la forma più generale dell'equazione di campo a quattro dimensioni per un osservatore sulla brana, qualunque sia la forma della metrica di bulk, diversamente alla usuale riduzione dimensionale tipo Kaluza-Klein, che si basa sul prendere una particolare forma per la metrica di bulk allo scopo di integrare sulla extra dimensione. Il prezzo da pagare per tale generalità, è che l'osservatore della brana può essere

soggetto all'influenza da parte del bulk, in particolare onde gravitazionali, che non sono vincolate da quantità locali sulla brana, cioè l'insieme delle equazioni quadridimensionali non forma in generale un sistema chiuso. Tuttavia quando una brana è localizzata, il tensore momento-energia sulla brana è sufficiente a determinare la curvatura estrinseca della brana ed insieme con la metrica locale indotta, questo vincola fortemente la gravità della "brana world". L'effetto della gravità del bulk può essere descritta dalla proiezione del tensore di Weyl come pure dal tensore momento-energia dei campi di materia del bulk e risulta che questo oggetto a cinque dimensioni ci può fornire una "finestra" per vedere le extra dimensioni.

Sebbene questo approccio a quattro dimensioni risulta molto efficiente per alcune specifiche situazioni, l'analisi dell'intero spazio-tempo è comunque richiesto nello studio della teoria delle brane world [26].

Capitolo 4

Il modello ADD

4.1 Introduzione

Un modo per ottenere la gravità quadridimensionale sulla brana è combinare l'idea della braneworld con l'idea della compattificazione di Kaluza-Klein. Questo nuovo scenario fu proposto da Arkani-Hamed, Dimopoulos e Dvali (ADD) nel 1998 [2], aprendo nuove possibilità per risolvere il problema gerarchico e dando così forma a nuove previsioni che possono essere testate negli acceleratori, in astrofisica e negli esperimenti table-top¹. Inoltre tale struttura si presta a poter essere immersa in una teoria di stringa [3].

In sintesi l'idea contenuta nel modello ADD è che le grandi dimensioni extra possono spiegare la debole intensità dell'interazione gravitazionale, cioè le dimensioni extra molto grandi possono diluire la forza gravitazionale al punto che la sua intensità risulta molto più debole delle stime alle quali si perviene a prescindere dalle dimensioni extra. Tale modello come vedremo, non risolve comunque il problema della gerarchia, bisogna infatti spiegare perché le dimensioni extra risultano così grandi. Esso affronta anche la questione di quanto possono essere grandi le dimensioni extra arrotolate, se le particelle del Modello Standard sono confinate su una brana e non sono libere di viaggiare nel bulk, senza contraddire i risultati sperimentali.

I modelli ADD hanno tutti più di una dimensione extra e queste dimensioni sono arrotolate. Secondo i dettagli costruttivi, questa o quella versione del modello ADD prevede uno spazio contenente due, tre o più dimensioni aggiuntive incurvate. Inoltre, il modello presenta una brana singola sulla quale sono confinate le particelle del Modello Standard, ma tale brana non ha la funzione di delimitare lo spazio. Essa semplicemente trova posto entro le dimensioni extra arrotolate.

Se le particelle del Modello Standard sono tutte intrappolate su una brana e la sola forza presente nel bulk pluridimensionale è quella di gravità ci

¹Esperimenti limitati condotti su piccola scala che possono aiutarci a supporre che cosa accade su una scala molto più grande

chiediamo come mai le grandi dimensioni extra possono tuttavia sfuggire alla nostra osservazione. La risposta fornita da Arkani-Hamed, Dimopoulos e Dvali, a prima vista sorprendente, è che le dimensioni extra arrotolate possono avere l'estensione del millimetro e non di 10^{-17} cm di cui abbiamo discusso nel capitolo sulla teoria di Kaluza-Klein. Le brane ci permettono di concepire dimensioni extra molto maggiori. Dobbiamo infatti tener presente che le brane possono intrappolare quark, leptoni e bosoni di gauge, in modo tale che solo la gravità è in grado di interagire su tutte le dimensioni dello spazio pluridimensionale. Nello scenario di ADD - dove tutto tranne la gravità è confinato sulla brana - tutto ciò che non è in relazione con la gravità apparirebbe esattamente come sarebbe in assenza di dimensioni extra, anche se le dimensioni extra sono estremamente grandi. L'unico modo per rilevare le dimensioni extra grandi, è disporre di uno strumento di misura della gravità estremamente sensibile. Tutti i processi consueti della fisica delle particelle - come le interazioni mediate dalla forza elettromagnetica, la creazione di coppie elettrone-positrone e il legame del nucleo attraverso l'interazione forte - avvengono soltanto sulla brana di quattro dimensioni: questi processi sarebbero esattamente gli stessi in un universo puramente quadridimensionale. Neanche le particelle KK cariche sarebbero un problema. Quando tutte le particelle sono nel bulk, le dimensioni extra non possono essere molto grandi: se lo fossero, avremmo già visto i partners KK delle particelle del Modello Standard. Ma questo non vale nello scenario di ADD, perché tutte le particelle del Modello Standard sono vincolate a una brana. Quindi, le particelle del Modello Standard, le quali non si spostano nel bulk a dimensionalità più elevata, non sono portatrici di quantità di moto extradimensionali e non avrebbero partners di tipo KK; non essendoci partners di tipo KK, i vincoli considerati nel capitolo due, non si applicano. Nel modello ADD la sola particella che deve avere partners di tipo KK è il gravitone che, come sappiamo, viaggia nel bulk pluridimensionale. Tuttavia, i partners KK del gravitone interagiscono molto più debolmente di quanto interagirebbero i partners KK delle particelle del Modello Standard, se ci fossero. Mentre le particelle del Modello Standard interagiscono attraverso l'elettromagnetismo, l'interazione debole e l'interazione forte, i partners KK del gravitone interagiscono solo mediante l'interazione gravitazionale, cioè, con la medesima intensità debole del gravitone stesso. I partners KK del gravitone, quindi, sarebbero molto più difficili da produrre e rilevare dei partners KK del Modello Standard. Dopo tutto, nessuno ha mai visto direttamente un gravitone. I suoi partners KK, che interagiscono tanto debolmente quanto il gravitone stesso, non dovrebbero essere più facili da individuare.

4.2 Il modello ADD

L'interpretazione della massa di Planck M_P , come scala di energia fondamentale (dove l'interazione gravitazionale diventa forte) si basa sull'assunzione che la gravità non risulta modificata oltre i 33 ordini di grandezza tra dove essa è misurata a circa 1 cm , fino alla lunghezza di Planck (10^{-33} cm). Mentre le interazioni elettrodeboli sono state indagate fino a distanze dell'ordine di $\sim M_{EW}^{-1}$ (10^{-17} cm), le forze gravitazionali non sono state studiate a distanze della scala di Planck ($M_P^{-1} = 10^{-33} \text{ cm}$)²

Arkani-Hamed, Dimopoulos e Dvali proposero di abbassare la scala della gravità quantistica ai TeV , localizzando il Modello Standard su una superficie a $3 + 1$ dimensioni o "brana" in uno spazio-tempo a dimensione più elevata. Le dimensioni extra sono compattificate in un grande volume, il che effettivamente diluisce la forza della gravità dalla scala fondamentale (la scala dei TeV) alla scala di Planck. In questo approccio viene inoltre trascurata la tensione di brana (la densità di energia per unità di volume tridimensionale sulla brana) e le extra dimensioni vengono considerate compatte, reintroducendo in questo modo la rappresentazione di Kaluza-Klein. La grandezza delle extra dimensioni R non è comunque necessariamente microscopica; infatti le distanze alle quali le interazioni non gravitazionali cessano di essere quadridimensionali sono determinate dalle dinamiche sulle brane e possono essere molto più piccole di R . Solo la gravità diviene multidimensionale a scale appena sotto R .

Gli ingredienti principali dello scenario ADD più semplice sono [14], [16]:

- spazio-tempo $R^{(4)} \times M^{(n)}$ ($n \geq 2$), con n extra dimensioni, ciascuna compattificata con raggio R (assumiamo per semplicità che le grandezze delle extra dimensioni sono dello stesso ordine), su un toro con volume $V_n = (2\pi R)^n$;
- particelle del Modello Standard (materia, Higgs, campi di gauge) localizzate su una 3-brana "rigida" (qui la larghezza della brana è presa uguale a zero; in generale la scala naturale per la larghezza della brana può essere M^{-1}), mentre la gravità si diffonde in tutte le $4 + n$ dimensioni (il bulk), dove comunque altri campi possono vivere;
- scala fondamentale della gravità M (scala di Planck a 5D) e scala ultravioletta (UV) (scala elettrodebole M_{EW}) del Modello Standard intorno a pochi TeV (questo porterebbe all'eliminazione del problema gerarchico);

²La legge di attrazione gravitazionale quadridimensionale è stata stabilita sperimentalmente (2001) fino a distanze di circa 0.2 mm , così la grandezza dell'extra dimensione può essere grande circa 0.1 mm [36].

- bulk e frontiera dello spazio-tempo risultano piatti, cioè le costanti cosmologiche di bulk e di frontiera sono nulle.

metrica	$ds^2 = h_{\mu\nu}(x^\alpha, y)dx^\mu dx^\nu + dy^2$ (3.7)
equazioni di campo	
nel bulk ($\Lambda_{bulk} = 0$)	${}^{(5)}E_{MN} = 0$ cf. (3.23)
sulla brana (brana rigida $\lambda = 0$)	${}^{(4)}E_{\mu\nu} = \kappa_4^2 T_{\mu\nu} + \kappa_5^4 \tau_{\mu\nu} - \epsilon_{\mu\nu}$ cf. (3.43)
sulla brana (a bassa energia e $\lambda = 0$)	${}^{(4)}E_{\mu\nu} = \kappa_4^2 T_{\mu\nu}$ cf. (3.51)

L'azione per questo modello si divide in due parti:

$$S = S_{bulk} + S_{brane}, \quad (4.1)$$

dove assumiamo che c'è solo una brana sulla quale tutti i campi del Modello Standard vivono.

L'azione gravitazionale a D dimensioni (poniamo $S_{bulk} = S^{(D)}$) è data dalla (2.57) (in cui si è posto la costante cosmologica di bulk uguale a zero)

$$S^{(D)} = \frac{1}{16\pi G^{(D)}} \int d^D x \sqrt{-g^{(D)}(x, z)} R^{(D)}, \quad (4.2)$$

dove (vedi la (1.22))

$$G^{(D)} = \frac{1}{(M^{(D)})^{d-1}} = \frac{1}{M^{(n+2)}} \quad (4.3)$$

è la costante di Newton D -dimensionale e $d^D x = d^4 x d^n z$.

Nella rappresentazione ADD, la gravità quadridimensionale a grandi distanze è mediata dal gravitone di modo zero, la cui funzione d'onda è omogenea sulle extra dimensioni. Quindi l'azione effettiva quadridimensionale descrivente la gravità a grandi distanze è ottenuta dall'equazione (4.2) prendendo la metrica indipendente dall'extra coordinata z [36]. Dalla (2.3) per $n = 0$, a basse energie, abbiamo³:

$$g_{AB}(x, z) = g_{AB}^{(0)}(x). \quad (4.4)$$

³Dato che i partners KK del gravitone interagiscono molto debolmente (interagiscono solamente mediante l'interazione gravitazionale) possiamo considerare il solo modo $n = 0$.

L'azione a bassa energia (il modo zero) è allora data da

$$S_0^{(D)} = \frac{M^{(n+2)}}{16\pi} \int d^4x d^n z \sqrt{-g_0^{(D)}(x)} R_0^{(D)},$$

che possiamo scrivere, tenendo conto che il tensore metrico e lo scalare di Ricci non dipendono più dall'extra dimensione, come

$$S_0^{(D)} = \frac{M^{(n+2)}}{16\pi} \int d^4x \sqrt{-g_0^{(D)}(x)} R_0^{(D)} \int_0^{2\pi R} d^n z \rightarrow$$

$$S_{eff}^{(D)} = \frac{M^{(n+2)}}{16\pi} (2\pi R)^n \int d^4x \sqrt{-g_0^{(D)}(x)} R_0^{(D)},$$

che è l'azione effettiva a bassa energia nel bulk. Sulla brana, considerando i soli indici della metrica dello spazio a quattro dimensioni, l'azione di campo effettiva a bassa energia la scriviamo come

$$S_{eff} = \frac{M^{(n+2)}}{16\pi} (2\pi R)^n \int d^4x \sqrt{-g^{(4)}(x)} R^{(4)} \rightarrow$$

$$S_{eff} = \frac{M^{(n+2)}}{16\pi} V^n \int d^4x \sqrt{-g^{(4)}(x)} R^{(4)}. \quad (4.5)$$

Questa, confrontata con l'azione per la gravità dello spazio quadridimensionale (vedi la (2.44) per $\Lambda^{(4)} = 0$)

$$S^{(4)} = \frac{1}{16\pi G} \int d^4x \sqrt{-g^{(4)}(x)} R^{(4)} \rightarrow$$

$$S^{(4)} = \frac{M_P^2}{16\pi} \int d^4x \sqrt{-g^{(4)}(x)} R^{(4)}, \quad (4.6)$$

ci dà

$$M_P^2 = M^{n+2} V^n. \quad (4.7)$$

La (4.7) - che abbiamo già incontrato nel capitolo 1 (vedi la (1.38)) - mette in relazione la scala di Planck quadridimensionale con la scala di Planck fondamentale e ci pone la seguente questione: è possibile che la "vera" scala di Planck sia di pochi TeV di modo che è possibile eliminare il problema gerarchico ?

Assumiamo che la scala fondamentale di gravità M è dello stesso ordine della scala elettrodebole $M_{EW} \sim 1 TeV$, poniamo cioè:

$$M \sim M_{EW} \rightarrow M \sim 1 TeV. \quad (4.8)$$

Il problema gerarchico tra M_P e M_{EW} è allora interamente dovuto alla grandezza dell'extra dimensione. La gravità ci appare debole perché è distribuita in uno spazio pluridimensionale molto esteso. La forza elettromagnetica, l'interazione forte e quella debole, invece, non subiscono attenuazioni

perché sono confinate su una brana. La notevole minore entità della gravità in rapporto alle altre forze viene così spiegata con l'esistenza di grandi dimensioni extra e di una brana. L'estensione delle dimensioni compatte determina la relazione fra l'intensità della gravità quadridimensionale (ovvero quella che noi osserviamo) e l'intensità della gravità extradimensionale, che è all'origine della prima. Infatti, la gravità è distribuita nelle dimensioni extra e nel nostro mondo è tanto più debole quanto maggiore è il volume racchiuso dalle dimensioni extra arrotolate. Questa distribuzione della gravità nelle dimensioni extra potrebbe essere così grande da costituire una spiegazione della debole intensità della gravità quadridimensionale nel nostro mondo. Comunque il tentativo di tale modello di eliminare il problema gerarchico, cioè rimuovere il grande rapporto tra la scala debole e la vera scala fondamentale, fallisce: è vero che il grande rapporto tra M_P e M_{EW} è stato eliminato, ma abbiamo ottenuto un altro grande rapporto dato da

$$M_P^2 = M^{n+2}V^n \rightarrow M_P^2 = M^n M^2 (2\pi R)^n \rightarrow M_P^{\frac{2}{n}} = M M^{\frac{2}{n}} 2\pi R \rightarrow$$

$$R = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{M_P^2}{M^{(n+2)}} \right)^{\frac{1}{n}}. \quad (4.9)$$

che per n piccolo è un numero molto grande. Il problema gerarchico diventa ora il problema di spiegare perché R è grande. Ma quanto devono essere grandi queste dimensioni extra? La risposta dipende dal loro numero. Arkani-Hamed, Dimopoulos e Dvali considerarono per il loro modello diverse possibilità, dal momento che gli esperimenti non hanno ancora rivelato quante dimensioni ci sono. Notiamo che a noi interessano solo le grandi dimensioni, se il numero di dimensioni spaziali è nove o dieci, per quanto riguarda il numero delle grandi dimensioni abbiamo a disposizione tutto un ventaglio di scelte, assumendo che tutte le altre dimensioni siano così piccole da poter essere ignorate. Nel paragrafo successivo vedremo come la grandezza delle dimensioni extra dipende dalla loro quantità, perché il volume dipende dal numero di dimensioni. Se le dimensioni sono tutte della stessa grandezza, una regione con più dimensioni racchiuderebbe un volume maggiore di una regione con meno dimensioni, dunque la gravità risulterebbe attenuata.

4.3 Ricerca di violazioni dalla legge di Newton

Il risultato (4.9) ha dato origine ad una ricerca sperimentale per deviazioni dalla legge di Newton a distanze submillimetriche. Se ci sono dimensioni arrotolate, l'intensità della gravità a distanze minori della grandezza delle dimensioni extra ($r < R$) diminuirebbe con la distanza più rapidamente di quanto previsto dalla legge di Newton, perché la gravità si distribuirebbe su

più di tre dimensioni spaziali. Quando gli oggetti risultano separati da una distanza minore delle dimensioni extra, si applicherebbe la gravità extradimensionale. Esplorando la gravità a distanze piccole, quanto la grandezza di una dimensione arrotondata (o anche più piccole), e studiando in corrispondenza come l'intensità dell'interazione di gravità dipenda dalle distanze fra le masse, non solo si completerebbe lo studio della gravità, ma si troverebbe anche l'evidenza delle dimensioni extra. Purtroppo gli esperimenti intesi allo studio della gravità a distanze molto ravvicinate sono incredibilmente difficili da costruire. La gravità è così debole da essere facilmente soverchiata dalle altre forze, per esempio dall'interazione elettromagnetica.

Se consideriamo due masse separate da una distanza r in $(n + 4)$ dimensioni, la forza di attrazione dipende ora dalla grandezza relativa di r e dal raggio di compattificazione R :

$${}^{(4+n)}F = {}^{(4+n)}G \frac{m_1 m_2}{r^{n+2}} \rightarrow {}^{(4+n)}F = \frac{1}{M^{n+2}} \frac{m_1 m_2}{r^{n+2}},$$

per la (1.22); abbiamo poi per la (4.7)

$$\begin{aligned} {}^{(4+n)}F &= \frac{V^n}{M_P^2} \frac{m_1 m_2}{r^n r^2} \rightarrow {}^{(4+n)}F = {}^{(4)}G \frac{V^n}{r^n} \frac{m_1 m_2}{r^2} \rightarrow \\ {}^{(4+n)}F &= \frac{V^n}{r^n} {}^{(4)}F \rightarrow {}^{(4+n)}F = (2\pi)^n \frac{R^n}{r^n} {}^{(4)}F. \end{aligned} \quad (4.10)$$

Per $r \gg R$, le dimensioni extra sono essenzialmente invisibili e lo spazio risulterà a tutti gli effetti quadridimensionale; abbiamo infatti dalla (4.10), per $\frac{R^n}{r^n} \ll 1$, ${}^{(4+n)}F \ll {}^{(4)}F$. Nel limite opposto $r \ll R$, gli effetti di trovarci in uno spazio $4 + n$ dimensionale sarebbero ovvi, non realizzando neppure che l'extra dimensione è compattificata (${}^{(4+n)}F \gg {}^{(4)}F$). Cominceremo a vedere deviazioni significative della legge di gravitazione di Newton non appena $r \sim R$ (così che non può essere molto grande) [37] (vedi figura (4.1)). Per avere un'idea se questo scenario può funzionare è necessario avere qualche idea circa il volume dello spazio compattificato V^n . Studiamo i vari casi che si presentano dalla (4.9) per $M = 1 \text{ TeV} \simeq 10^{15} \text{ cm}^{-1}$, utilizzando il valore della scala di Planck ridotta $M_P = 10^{15} \text{ TeV}$ [14],[16],[36],[37].

• $n = 1$

Otteniamo dalla (4.9):

$$R \simeq \left(\frac{(10^{15} \text{ TeV})^2}{(1 \text{ TeV})^3} \right) = 10^{30} \text{ TeV}^{-1} \simeq 10^{14} \text{ cm}.$$

Se la dimensione extra fosse così grande, l'Universo si comporterebbe come un universo a cinque dimensioni a distanze misurabili. Sappiamo che la legge di attrazione gravitazionale di Newton a queste distanze si applica benissimo: dunque una grande dimensione extra che modificasse la gravità a così grandi distanze è chiaramente da escludere.

- $n = 2$

Abbiamo:

$$R \simeq \left(\frac{(10^{15} \text{ TeV})^2}{(1 \text{ TeV})^4} \right)^{\frac{1}{2}} = 10^{15} \text{ TeV}^{-1} \simeq 10^{-1} \text{ cm}$$

Questo caso è particolarmente interessante poiché predice modificazioni della legge di gravità quadridimensionale a distanze submillimetriche ed è oggetto di attivi studi sperimentali. Tale valore è vicino al limite della ricerca sperimentale table-top corrente per deviazioni dalla legge di gravità di Newton. Non solo questa scala può essere sfiorata dalle verifiche sperimentali, ma due dimensioni aggiuntive di quest'ordine di grandezza possono essere rilevanti per il problema della gerarchia. Distribuita su queste due dimensioni millimetriche, la gravità avrebbe conseguito il debole valore d'intensità che conosciamo. All'epoca in cui ADD formularono la loro proposta, c'erano stati degli esperimenti intesi a determinare eventuali scostamenti del comportamento dell'interazione gravitazionale dalla legge di Newton ed è stato assodato che la legge di Newton continua ad essere valida almeno fino a distanze dell'ordine di un millimetro.

Osserviamo infine che una scala di massa tanto bassa quanto $M \sim 1 \text{ TeV}$ è esclusa per l'astrofisica e la cosmologia. Un valore più realistico è dato da $M = 30 \text{ TeV}$, il quale implica $R \sim 1 - 10 \mu\text{m}$. Questo motiva le ricerche per deviazioni dalla legge di Newton nel range dei μm , le quali risultano difficili ma non impossibili [36]. Gli esperimenti comunque non hanno per ora trovato deviazioni fino a $200 \mu\text{m}$ [38].

- $n \geq 2$

Se n cresce ulteriormente, R diventa troppo piccolo da poter essere sondato attraverso una deviazione diretta della legge $\frac{1}{r^2}$.

Per $n = 3$, per esempio, abbiamo

$$R \simeq \left(\frac{(10^{15} \text{ TeV})^2}{(1 \text{ TeV})^5} \right)^{\frac{1}{3}} = 10^{10} \text{ TeV}^{-1} \simeq 10^{-6} \text{ cm}$$

La ricerca per violazioni della legge di Newton a queste scale si presenta senza speranze.

Quanto può essere grande n ? Se crediamo nella teoria delle superstringhe, a scale più elevate possiamo allora aspettarci che sia $n \leq 6$ o $n \leq 7$.

Per $n = 6$ (più la dimensionalità dello spazio-tempo abbiamo $D = 4 + n = 10$) otteniamo

$$R \simeq \left(\frac{(10^{15} \text{ TeV})^2}{(1 \text{ TeV})^8} \right)^{\frac{1}{6}} = 10^5 \text{ TeV}^{-1} \simeq 10^{-11} \text{ cm},$$

che risulta più grande che la scala elettrodebole $1 \text{ TeV}^{-1} \simeq 10^{-17} \text{ cm}$. Persino con dimensioni così piccole si può sperare di trovare un riscontro, non negli esperimenti gravitazionali diretti, ma nei collisori di particelle ad alta energia.

Figura 4.1: La legge di Gauss descrive il comportamento dei campi con range infinito e ci aiuta a conoscere come le extra dimensioni influenzano l'interazione gravitazionale. In tre dimensioni (infinite) la legge di Gauss enuncia che le forze associate con un tale campo vanno come $\frac{1}{r^2}$, poiché le linee di forza sono diffuse su un'area che è proporzionale ad r^2 . In generale, la legge di Gauss predice che la forza va come $\frac{1}{r^{n-1}}$, dove n è il numero di dimensioni spaziali. Le linee di forza gravitazionali sono prodotte da una massa puntiforme in uno spazio con una dimensione infinita ed una dimensione finita o "curled up". La forza gravitazionale sentita da una seconda massa puntiforme ad una distanza r è proporzionale al numero di linee di forza per unità di area. Quando r è minore che la grandezza della dimensione "curled up", le linee si diffondono uniformemente in due dimensioni così, in accordo alla legge di Gauss per $n = 2$, la forza gravitazionale varierebbe come $\frac{1}{r}$. Ma per separazioni molto maggiori le linee diventano parallele e la forza non cambia con la distanza. Nello scenario ADD con tre dimensioni infinite e due dimensioni curled up "grandi", la forza gravitazionale sarebbe proporzionale a $\frac{1}{r^4}$ per separazioni minori che la più piccola delle "grandi" extra dimensioni. (Figura da *Science Magazine*, 24 May 2002)

4.4 Implicazioni e prospettive del modello ADD

È possibile avere conseguenze fenomenologiche per il modello ADD negli esperimenti condotti con gli acceleratori. Le particelle del Modello Standard sono localizzate su una brana fino ad una scala di energia comparabile con la massa di Planck M . Intorno a questa scala le particelle del Modello Standard possono in linea di principio fuggire nel bulk e questo porterebbe alla scomparsa di segnali di energia. Inoltre si può avere anche perdita di energia

per l'emissione di gravitoni KK nel bulk [14].

I gravitoni leggeri KK, possono inoltre avere importanti effetti anche in astrofisica e cosmologia, dove incontriamo dei problemi sia in ambito sperimentale che teorico. In astrofisica, dove possono essere prodotti da stelle o supernovae e portando via energia, contraddicono i dati sperimentali; in cosmologia, nell'universo iniziale, dove possono essere prodotti a temperature sufficientemente elevate, distruggendo la rappresentazione standard del Big Bang [36]. Perchè questa teoria si accordi quindi con i fatti conosciuti, relativi all'evoluzione dell'universo, alcuni dei suoi parametri devono essere scelti con molta cura ("fine tuning"). Il bulk per esempio, dovrebbe contenere pochissima energia, altrimenti l'evoluzione cosmologica non sarebbe in accordo con le osservazioni. Questo potrebbe essere possibile, ma tutto l'interesse per una soluzione al problema della gerarchia stava proprio nell'eliminare la necessità di aggiustamenti risolutivi ad hoc.

Come si è detto inoltre il modello ADD non risolve il problema della gerarchia ma lo trasforma in un altro problema: possono le dimensioni aggiuntive essere così grandi? Questa rimane una questione in sospeso in tale scenario. Se non intervengono principi fisici nuovi, non c'è da aspettarsi che le dimensioni extra siano così straordinariamente grandi.

Il modello ADD ha aperto comunque un campo finora inesplorato di ricerca, la quale ci ha fatto capire quanto poco sapessimo della gravità e della forma dell'universo. L'articolo di ADD ha stimolato una lunga serie di riflessioni originali e ha avuto un impatto notevole e aperto nuovi punti di riflessione. Gli scenari che prevedono l'esistenza di grandi dimensioni extra sono stati all'origine di una molteplicità di lavori teorici e sperimentali. In ogni caso, quando l'LHC entrerà in fase operativa, certi preconcetti teorici diventeranno irrilevanti, perché sarà possibile passare alla verifica sperimentale di quanto è stato ipotizzato.

Capitolo 5

I modelli di Randall e Sundrum

5.1 Introduzione

Ci siamo focalizzati finora esclusivamente su casi relativamente semplici nei quali le nostre extra dimensioni sono piatte. Benché queste extra dimensioni possano essere compatte su cerchi o tori, queste varietà non contengono alcuna curvatura intrinseca propria. Comunque la semplice presenza di brane massive implica che esse devono deformare lo spazio-tempo intorno a loro, conducendo ad un effetto di "warping" che abbiamo finora trascurato.

Figura 5.1: Linee di forza e superfici equipotenziali per una geometria "warped". Le linee di forza sono più dense vicino alla brana. La funzione di probabilità del gravitone presenta un picco in corrispondenza della brana, quindi decresce indefinitamente con andamento esponenziale via via che ci allontaniamo dalla brana di gravità lungo la quinta dimensione. (Figura da *Scienze Magazine*, 24 May 2002)

Ci aspettiamo che tale effetto di warping possa condurre ad un numero di importanti e sorprendenti fenomeni e dare forma ad approcci teorici completamente differenti verso la risoluzione del problema gerarchico e/o sviluppi alternativi ai metodi standard di compattificazione. Discuteremo due modelli nei quali le brane assunte massive deformano lo spazio-tempo intorno a loro e che si basano su un fenomeno di localizzazione della gravità scoperto da Randall e Sundrum nel 1999.

Il modello RS2 [4], considera una brana piatta quadridimensionale, sulla quale risiede il Modello Standard e dove la gravità può essere "intrappolata", immersa in un bulk cinquedimensionale la cui extra dimensione può avere una estensione spaziale infinita. Questa idea segue da una proprietà delle brane per la quale le brane portano energia (vedi paragrafo (3.1)). In presenza di una brana, l'isotropia del bulk viene rotta e l'intensità della forza gravitazionale varia in accordo alla distanza dalla brana. La curvatura dello spazio-tempo è tale che il campo gravitazionale si addensa tutto su una piccola regione in prossimità della brana tanto che l'estensione di una dimensione infinita non ha alcun effetto, risultando praticamente invisibile (fig.(5.1)). In tale modello le fluttuazioni gravitazionali sulla brana riproducono la gravità newtoniana dal modo zero rinormalizzabile [35], [39].

Figura 5.2: La funzione d'onda del gravitone (la funzione di probabilità) decresce esponenzialmente via via che ci allontaniamo dalla brana di gravità in direzione della brana debole. (Figura da *Scienze Magazine*, 24 May 2002)

Il modello RS1 [5] prevede invece l'esistenza di due brane, la brana di gravità e la brana debole, posizionate agli estremi di una quinta dimensione di grandezza finita (poste in due punti fissi dell'orbifold) e dove l'energia nel bulk e sulle brane inflette lo spazio-tempo (fig.(5.2)). La brana di Planck intrappola la gravità mentre quarks, leptoni, fotoni ed altri ingredienti del Modello Standard sono bloccati sulla brana dei *TeV*. La forza elettrodebole

vede solo la seconda brana (quella dei TeV), mentre la gravità è libera di accedere all'intero spazio [35]. Il problema gerarchico può allora essere risolto grazie all'introduzione di una quinta extra dimensione "warped", una volta proceduto alla stabilizzazione della distanza tra le due brane¹.

Abbiamo visto come l'extra dimensione può venire compattificata su una varietà (teorie tipo Kaluza-Klein), questa può però essere compattificata anche su un orbifold ottenendo una teoria con caratteristiche nuove e del tutto differenti. I modelli di Randall e Sundrum si caratterizzano, tra le altre cose, proprio per la compattificazione dell'extra dimensione sull'orbifold. Inizieremo questo capitolo con lo studiare il caso più semplice di teoria compattificata sull'orbifold, quella del campo scalare, scrivendo nel paragrafo (5.2) la metrica a cinque dimensioni per la simmetria di orbifold (Z_2 -symmetry); nel paragrafo (5.3), scriveremo questo elemento di linea sotto la richiesta d'invarianza di Lorentz quadridimensionale e nel paragrafo (5.4) l'azione per i due modelli, risolvendo nel paragrafo (5.5) l'equazione di campo per la metrica data. Studieremo lo spettro del gravitone nel paragrafo (5.6), osservando come la compattificazione sull'orbifold differenzia lo spettro per i modelli di Randall e Sundrum dalle teorie tipo Kaluza-Klein, e le implicazioni fisiche del modello RS2 (localizzazione della gravità) nel paragrafo (5.7) e del modello RS1 (soluzione del problema gerarchico) nel paragrafo (5.8). L'ultimo paragrafo sarà dedicato allo studio della stabilizzazione della distanza tra le brane nel modello RS1.

5.2 Teorie compattificate su un orbifold

Studiamo come si modifica lo spettro nel caso del campo scalare a cinque dimensioni, quando l'extra dimensione è compattificata su un orbifold [15].

Consideriamo il campo scalare $\phi(x^\mu, z)$ compattificato sull'orbifold $\frac{S^1}{Z_2}$. Il campo scalare sviluppato in serie di Fourier ha la forma (vedi la (2.1))

$$\phi(x, z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi R}} \sum_{n=-\infty}^{n=+\infty} \phi^{(n)}(x) e^{\frac{inz}{R}}. \quad (5.1)$$

Riscriviamo la nostra espansione di modi KK in termini di funzioni d'onda che sono pari (denotate con $+$) e dispari (denotate con $-$) sotto la Z_2 -symmetry ($z \rightarrow -z$) (vedi appendice (C.1)):

$$\phi(x^\mu, z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi R}} \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \phi_0^{(+)}(x^\mu) + \right.$$

¹Affinché questo scenario possa funzionare è infatti essenziale avere un meccanismo che può stabilizzare questa distanza. Goldeberger e Wise hanno illustrato che questa stabilizzazione avviene in presenza di un campo scalare addizionale, il quale è una particella (il radione) la cui energia è minimizzata per un particolare valore della grandezza della quinta dimensione [40]. Il radione (modo a massa nulla) corrisponde ad oscillazioni della distanza relativa tra le due brane. Dare massa al radione corrisponde a stabilizzare la distanza tra le brane.

$$+ \left[\sum_{n=1}^{n=+\infty} \phi^{(n)(+)}(x^\mu) \cos\left(\frac{nz}{R}\right) + \sum_{n=1}^{n=+\infty} \phi^{(n)(-)}(x^\mu) \sin\left(\frac{nz}{R}\right) \right]. \quad (5.2)$$

Abbiamo ottenuto un singolo modo zero KK ($\phi_0^{(+)}$) ed una torre infinita di modi eccitati KK doppiamente degeneri, dove la corrispondenza esplicita tra i modi KK, ϕ_n , nell'equazione (5.1) ed i modi $\phi_n^{(\pm)}$ nell'equazione (5.2) è data da

$$\begin{aligned} \phi_0^{(+)} &= \phi_0; \\ \phi_{n>0}^+ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\phi_n + \phi_{-n}); \\ \phi_{n>0}^- &= \frac{i}{\sqrt{2}} (\phi_n - \phi_{-n}). \end{aligned}$$

La (5.2) non è altro che la riscrittura della (5.1); non abbiamo ancora cambiato in alcun modo la fisica, ma ci siamo limitati ad un rimescolamento dei modi KK. Questa è ancora la compattificazione eseguita su una varietà. Consideriamo ora l'azione originale a cinque dimensione (vedi la (2.4) e la (2.6))

$$S^{(5)} = \int d^4x \int_0^{2\pi R} dz L,$$

dove

$$L = \frac{1}{2} \partial_A \phi(x, z) \partial^A \phi(x, z),$$

ed imponiamo l'identificazione Z_2 -symmetry sull'orbifold, richiedendo che l'azione cinquedimensionale sia invariante sotto parità per $z \rightarrow -z$. Questo implica che dobbiamo eliminare metà dei nostri modi KK.

Abbiamo infatti

$$\begin{aligned} S^{(5)} &= \int d^4x \int_0^{2\pi R} dz \frac{1}{2} \partial_A \phi \partial^A \phi \rightarrow \\ S^{(5)} &= \frac{1}{2} \int d^4x \int_0^{2\pi R} dz \times \\ &\times \partial_A \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi R}} \left(\frac{1}{2} \phi_0^+ + \sum_{n=1}^{n=+\infty} \phi^{(n)(+)} \cos\left(\frac{nz}{R}\right) + \sum_{n=1}^{n=+\infty} \phi^{(n)(-)} \sin\left(\frac{nz}{R}\right) \right) \right] \times \\ &\times \partial^A \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi R}} \left(\frac{1}{2} \phi_0^+ + \sum_{n=1}^{n=+\infty} \phi^{(n)(+)} \cos\left(\frac{nz}{R}\right) + \sum_{n=1}^{n=+\infty} \phi^{(n)(-)} \sin\left(\frac{nz}{R}\right) \right) \right], \end{aligned}$$

e per la Z_2 -symmetry ($z \rightarrow -z$) otteniamo

$$S^{(5)} = \frac{1}{2} \int d^4x \int_0^{2\pi R} dz \times$$

$$\begin{aligned} & \times \partial_A \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi R}} \left(\frac{1}{2} \phi_0^+ + \sum_{n=1}^{n=+\infty} \phi^{(n)(+)} \cos\left(-\frac{nz}{R}\right) + \sum_{n=1}^{n=+\infty} \phi^{(n)(-)} \sin\left(-\frac{nz}{R}\right) \right) \right] \times \\ & \times \partial^A \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi R}} \left(\frac{1}{2} \phi_0^+ + \sum_{n=1}^{n=+\infty} \phi^{(n)(+)} \cos\left(-\frac{nz}{R}\right) + \sum_{n=1}^{n=+\infty} \phi^{(n)(-)} \sin\left(-\frac{nz}{R}\right) \right) \right]; \end{aligned}$$

quindi se $\phi(x, z)$ è pari dobbiamo avere $\phi^{(n)(-)} = 0$, mentre se $\phi(x, z)$ è dispari dobbiamo avere $\phi^{(n)(+)} = 0$.

In generale abbiamo che

- se $\phi(x, z)$ è pari $\rightarrow \phi_n^{(-)} = 0$ per tutti gli $n > 0$;
- se $\phi(x, z)$ è dispari $\rightarrow \phi_n^{(+)} = 0$ per tutti gli $n \geq 0$.

La "proiezione di orbifold" rimuove così metà dei gradi di libertà della teoria, stando a significare che stiamo compattificando su un orbifold piuttosto che su un cerchio. La scelta se prendere ϕ pari o dispari è in questo caso completamente arbitraria, governata dai nostri scopi fenomenologici per il campo ϕ . In ogni caso la torre di Kaluza-Klein risultante è ora solo singolarmente degenera. Per di più se scegliamo ϕ dispari, allora perdiamo pure lo stato fondamentale di modo zero. La proiezione di orbifold ha anche un'altro importante effetto sulla struttura di Lorentz per campi a dimensione elevata. Per vedere questo consideriamo un campo di gauge vettoriale A^M dove $0 \leq M \leq 4$. Il termine cinetico per tale campo prende la forma usuale

$${}^{(5)}S = \int dx^4 dz \left[-\frac{1}{4} F_{MN} F^{MN} \right],$$

dove $F_{MN} = \partial_M A_N - \partial_N A_M + \dots$ è il tensore di campo cinquedimensionale. Consideriamo le componenti miste $F_{\mu 4} = \partial_\mu A_4 - \partial_4 A_\mu$. Chiaramente, poiché ∂_μ è pari sotto simmetria di parità mentre $\partial_4 = \partial_z$ è dispari, vediamo che A_μ e A_4 devono essere scelti avere parità opposta. Così anche se A_μ ed A_4 fanno parte dello stesso multipletto di Lorentz, o A_μ può avere modi zero oppure A_4 può avere modo zero, ma non entrambi. Infatti, a livello dei modi zero, la simmetria di Lorentz a dimensioni elevate è rotta (conclusioni simili possono essere ottenute per campi a spin maggiore). Notiamo anche che l'intera azione a cinque dimensioni deve essere invariante sotto la simmetria discreta Z_2 . Questo include non solo termini cinetici, ma anche possibili termini di interazione. Così, vediamo che l'imposizione di una simmetria di orbifold può essere un potente modo di rimuovere certe interazioni dalla lagrangiana a dimensioni elevate.

Benché abbiamo illustrato la procedura di orbifold per il semplice caso di compattificazione su un segmento di linea unidimensionale $\frac{S^1}{Z_2}$, queste proprietà tendono ad essere del tutto generali e sussistono senza riguardo alla varietà e alla simmetria discreta. In conclusione vediamo che la compattificazione su un orbifold piuttosto che su una varietà ha generalmente due importanti effetti sullo spettro di Kaluza-Klein:

- una riduzione nel numero totale degli stati KK;
- l'eliminazione del modo zero per i campi che trasformano non banalmente sotto l'azione discreta dell'orbifold.

L'eliminazione del modo zero è per certi campi un modo potente di usare la compattificazione per rompere certe simmetrie del modo zero (che possono essere i soli campi osservabili a basse energie). La compattificazione su un orbifold piuttosto che su una varietà gioca un ruolo fondamentale nel tentativo di costruzione di modelli realistici a dimensione elevata.

5.3 La metrica

La metrica cinquedimensionale generale

$$ds^2 = g_{AB}(x^C)dx^A dx^B,$$

viene riscritta in coordinate normali gaussiane come (vedi la (3.7), qui riscritta ponendo $h_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}$)

$$ds^2 = g_{\mu\nu}(x^\alpha, y)dx^\mu dx^\nu + dy^2. \quad (5.3)$$

Per il nostro spazio-tempo a quattro dimensioni possiamo richiedere l'invarianza di Lorentz quadridimensionale sulla 3-brana, dove localizziamo il nostro universo quadridimensionale, la quale include la generalizzazione delle simmetrie classiche continue di spazio e di tempo. L'elemento di linea cinquedimensionale (5.3), non ha in generale l'invarianza di Lorentz a quattro dimensioni²; se richiediamo però una brana statica (ovvero indipendente dal tempo) e piatta (ovvero deve dipendere solo dalla coordinata dell'extra dimensione y), possiamo scrivere la metrica indotta in ogni punto lungo l'extra dimensione come la metrica di Minkowski piatta quadridimensionale [35]. La metrica più generale che possiamo scrivere - la quale ha l'invarianza di Lorentz quadridimensionale - è

$$ds^2 = e^{-2\sigma(y)}\eta_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu + dy^2, \quad (5.4)$$

sulla quale sono verificate le simmetrie discrete $x^i \rightarrow -x^i$ (parity), $t \rightarrow -t$ (time reversal) e dove il fattore di warp $\sigma(y)$, nei modelli da considerare, è una funzione dell'extra dimensione variante rapidamente e sulla quale è richiesta la Z_2 -symmetry ($y \rightarrow -y$). Notiamo che a differenza delle metriche che si presentano negli usuali scenari di Kaluza-Klein questa non corrisponde al prodotto dello spazio di Minkowski quadridimensionale e di una varietà

²È noto [41],[36], che la geometria di uno spazio-tempo multidimensionale può non avere l'invarianza di Lorentz quadridimensionale e che la geometria quadridimensionale indotta sulla "nostra" brana può essere invariante sotto simmetria di Lorentz.

(compatta) di extra dimensioni, è cioè una metrica non fattorizzabile³. In forma matriciale la metrica cinquedimensionale la possiamo infine scrivere come

$$g_{AB}(y) = \begin{pmatrix} e^{-2\sigma(y)}\eta_{\mu\nu} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (5.5)$$

e la cui inversa è

$$g^{AB}(y) = \begin{pmatrix} e^{2\sigma(y)}\eta^{\mu\nu} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (5.6)$$

La (5.5) è la metrica per il modello RS2 dove la compattificazione dell'extra dimensione viene eseguita sull'orbifold $\frac{R}{Z_2}$ (R è l'insieme dei reali) con

$$-\infty < y < +\infty \rightarrow 0 \leq y < +\infty,$$

e lo zero punto di singolarità. Nel modello RS1 eseguiamo la compattificazione sull'orbifold $\frac{S^1}{Z_2}$ (vedi fig.(1.2)), ottenendo

$$0 \leq y \leq \pi r_c,$$

e ponendo $y = r_c z$,

$$0 \leq \frac{y}{r_c} \leq \pi \rightarrow 0 \leq z \leq \pi,$$

dove lo zero e π sono i punti di singolarità.

Eseguiamo il cambiamento di variabili $y \rightarrow r_c z$, la metrica per il modello RS1 la scriviamo come

$$ds^2 = e^{-2\tilde{\sigma}(z)}\eta_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu + r_c^2 dz^2, \quad (5.7)$$

dove

$$g_{AB}(z) = \begin{pmatrix} e^{-2\tilde{\sigma}(z)}\eta_{\mu\nu} & 0 \\ 0 & r_c^2 \end{pmatrix} \quad (5.8)$$

la cui inversa è

$$g^{AB}(z) = \begin{pmatrix} e^{2\tilde{\sigma}(z)}\eta^{\mu\nu} & 0 \\ 0 & r_c^{-2} \end{pmatrix}, \quad (5.9)$$

e dove, rispetto alla funzione $\sigma(y)$ nell'equazione (5.4), abbiamo $\sigma(y) = \sigma(r_c z) = \tilde{\sigma}(z)$ e con πr_c indicante la distanza tra i due punti fissi dell'orbifold (assumeremo comunque, nei paragrafi successivi, per semplicità notazionale, $\tilde{\sigma} = \sigma$).

Uno dei nostri compiti è ora quello di determinare la funzione σ risolvendo l'equazione di Einstein della Relatività Generale nel bulk in presenza della o delle brane con la richiesta della Z_2 - symmetry.

³Per metrica fattorizzabile intendiamo che la metrica D-dimensionale può essere messa nella forma diagonale a blocchi nella quale un blocco è la metrica quadridimensionale e dove i vari blocchi non dipendono dalle coordinate che si riferiscono agli altri blocchi [42].

5.4 L'azione e l'equazioni di campo

L'azione per il modello RS1 è composta da:

$$S^{RS1} = S_{gravity} + S_{matter}.$$

L'azione per la gravità nel bulk è data da [5],

$$S_{gravity} = \int d^5x \sqrt{-^{(5)}g} \left(-\Lambda_5 + 2M^3 {}^{(5)}R \right) \quad (5.10)$$

che riscriviamo come

$$\begin{aligned} S_{gravity} &= \int d^5x \sqrt{-^{(5)}g} \left(-\frac{\Lambda_5}{2M^3} + {}^{(5)}R \right) 2M^3 = \\ &= \frac{2}{8\pi {}^{(5)}G} \int d^5x \sqrt{-^{(5)}g} \left(-2 \frac{\Lambda_5}{4M^3} + {}^{(5)}R \right) = \frac{2}{\kappa_5^2} \int d^5x \sqrt{-^{(5)}g} \left(-2\bar{\Lambda}_5 + {}^{(5)}R \right) \rightarrow \\ S_{gravity} &= \frac{4}{2\kappa_5^2} \int d^5x \sqrt{-^{(5)}g} \left(-2\bar{\Lambda}_5 + {}^{(5)}R \right). \end{aligned} \quad (5.11)$$

Dove M^3 è la massa di Planck cinquedimensionale ridotta⁴ e dove abbiamo posto

$$\kappa_5^2 = 8\pi {}^{(5)}G \quad (5.12)$$

e

$$\bar{\Lambda}_5 = \frac{\Lambda_5}{4M^3}. \quad (5.13)$$

La (5.11) è - a parte il fattore quattro - l'azione che scriviamo in Relatività Generale (vedi la (2.44)), che ci dà l'equazioni di campo di Einstein, con

⁴Dalla (1.11) e (1.13) abbiamo

$$M_p^{(ridotta)} = \frac{M_p}{\sqrt{8\pi}}.$$

Dalla (1.22) sappiamo che

$${}^{(D)}G = \frac{1}{{}^{(D)}M^{D-2}}$$

da cui segue

$$\begin{aligned} GM_p^2 = {}^{(5)}GM^3 &\rightarrow G M_p^{(ridotta)2} 8\pi = {}^{(5)}GM^3 \rightarrow \\ G M_p^{(ridotta)2} &= {}^{(5)}G M^{(ridotta)3} \rightarrow \\ {}^{(5)}G &= G \frac{M_p^2}{M^3}, \end{aligned}$$

avendo posto $M^{(ridotta)3} = \frac{M^3}{8\pi}$ e sempre dalla (1.22) - scritta per $D = 5$ - segue

$${}^{(5)}G = \frac{1}{M^3} \rightarrow {}^{(5)}G = \frac{1}{(M^{(ridotta)})^3 8\pi} \rightarrow M^3 = \frac{1}{8\pi {}^{(5)}G}$$

dove si è posto $M^{(ridotta)} \equiv M$ nell'ultimo passaggio.

costante cosmologica non nulla. La variazione dell'azione ci dà quindi (vedi la (2.45))

$$\delta S_{gravity} = \frac{4}{2\kappa_5^2} \int d^5x \sqrt{-^{(5)}g} \left(R_{AB} - \frac{1}{2} g_{AB} R + \bar{\Lambda}_5 g_{AB} \right) \delta g_{AB}. \quad (5.14)$$

L'azione per la materia per uno spazio a cinque dimensioni è (vedi la (2.47))

$$^{(5)}S_m = \int ^{(5)}L_m \sqrt{-^{(5)}g} d^5x,$$

la cui variazione ci dà

$$\delta ^{(5)}S_m = \int \left\{ \frac{\partial \left(\sqrt{-^{(5)}g} ^{(5)}L_m \right)}{\partial g^{AB}} - \left[\frac{\partial \left(\sqrt{-^{(5)}g} ^{(5)}L_m \right)}{\partial ^{(5)}g_{,C}^{AB}} \right]_{,C} \right\} \delta ^{(5)}g^{AB} d^5x \rightarrow$$

$$\delta ^{(5)}S_m = -\frac{1}{2} \int d^5x ^{(5)}T_{AB}(x^\alpha, z) \sqrt{-^{(5)}g} \delta g^{AB}.$$

Includendo esplicitamente il contributo dovuto al bulk e quello dovuto alle brane, la riscriviamo come

$$\delta ^{(5)}S_m = -\frac{1}{2} \int d^5x \left[^{(5)}T_{AB}^{bulk}(x^\alpha, z) + \right.$$

$$\left. + T_{AB}^{(brana \ hid)}(x^\alpha, z) + T_{AB}^{brana \ vis}(x^\alpha, z) \right] \sqrt{-^{(5)}g} \delta g^{AB},$$

con il tensore energia-impulso sulle brane dato da

$$T_{AB}^{brana \ vis}(x^\alpha, z) = \delta(z - \pi) S_{\mu\nu}^{brana \ vis}(x^\alpha, z) \delta_A^\mu \delta_B^\nu,$$

$$T_{AB}^{brana \ hid}(x^\alpha, z) = \delta(z) S_{\mu\nu}^{brana \ hid}(x^\alpha, z) \delta_A^\mu \delta_B^\nu,$$

dove (vedi la (3.39))

$$S_{\mu\nu}(x^\alpha, z) = -\lambda g_{\mu\nu}(x^\alpha, z) + T_{\mu\nu}(x^\alpha, z), \quad (5.15)$$

con λ indicante la densità di energia di vuoto⁵ e dove $T_{\mu\nu}(x^\alpha, z)$ è il tensore energia-impulso di particelle e campi confinati sulla brana. Sappiamo che [29]

$$\nabla^\nu T_{\mu\nu} = -2 ^{(5)}T_{AB}^{bulk} n^A h_\mu^B,$$

quando c'è scambio di energia-impulso tra bulk e brana. Noi assumiamo che $^{(5)}T_{AB}^{bulk}(x^\alpha, z) = 0$, da cui segue che $\nabla^\nu T_{\mu\nu} = 0$ (equazione di conservazione quadridimensionale), il che vuol dire che l'interazione tra bulk

⁵La densità di energia della brana non è altro che il campo gravitazionale che la brana produce; nel bulk vista come tensione di brana, contrasta l'influenza della costante cosmologica di bulk negativa [36], [29] (vedi dopo le (5.37)-(5.38) e le (5.44)-(5.45)).

e brana è puramente gravitazionale. Avendo assunto ${}^{(5)}T_{AB}^{bulk}(x^\alpha, z) = 0$, il tensore energia-impulso $T_{\mu\nu}(x^\alpha, z)$ non sarà per tanto rilevante per determinare la metrica cinquedimensionale classica nello stato fondamentale (stato di vuoto), possiamo scrivere allora la (5.15) come

$$S_{\mu\nu}(x^\alpha, z) = -\lambda g_{\mu\nu}(x^\alpha, z).$$

La variazione dell'azione per la materia cinquedimensionale per il nostro set up si riduce alla variazione dell'azione per le due brane date da

$$\delta S_{brana\ vis} = \frac{1}{2} \int d^5x \lambda^{brana\ vis} g_{\mu\nu}(x^\alpha, z) \delta_A^\mu \delta_B^\nu \delta(z - \pi) \sqrt{-g^{brana\ vis}} \delta g^{AB} \quad (5.16)$$

e

$$\delta S_{brana\ hid} = \frac{1}{2} \int d^5x \lambda^{brana\ hid} g_{\mu\nu}(x^\alpha, z) \delta_A^\mu \delta_B^\nu \delta(z) \sqrt{-g^{brana\ hid}} \delta g^{AB}, \quad (5.17)$$

dove si è posto $\sqrt{-{}^{(5)}g} = \sqrt{-g}$. La variazione totale per il nostro set up è quindi

$$\begin{aligned} \delta S^{RS1} = \delta S_{gravity} + \delta S_{brana\ vis} + \delta S_{brana\ hid} = 0 \rightarrow \\ \frac{4}{2\kappa_5^2} \int d^5x \left\{ \sqrt{-{}^{(5)}g} \left(R_{AB} - \frac{1}{2} g_{AB} R + \bar{\Lambda}_5 g_{AB} \right) + \right. \\ \left. + \frac{\kappa_5^2}{4} \left[\lambda^{brana\ vis} g_{\mu\nu}(x^\alpha, z) \delta_A^\mu \delta_B^\nu \delta(z - \pi) \sqrt{-g^{brana\ vis}} + \right. \right. \\ \left. \left. + \lambda^{brana\ hid} g_{\mu\nu}(x^\alpha, z) \delta_A^\mu \delta_B^\nu \delta(z) \sqrt{-g^{brana\ hid}} \right] \right\} \delta g^{AB} = 0 \quad (5.18) \end{aligned}$$

e l'equazioni di campo sono

$$\begin{aligned} \sqrt{-{}^{(5)}g} \left(R_{AB} - \frac{1}{2} g_{AB} R + \bar{\Lambda}_5 g_{AB} \right) + \\ + \frac{\kappa_5^2}{4} \left[\lambda^{brana\ vis} g_{\mu\nu}(x^\alpha, z) \delta_A^\mu \delta_B^\nu \delta(z - \pi) \sqrt{-g^{brana\ vis}} + \right. \\ \left. + \lambda^{brana\ hid} g_{\mu\nu}(x^\alpha, z) \delta_A^\mu \delta_B^\nu \delta(z) \sqrt{-g^{brana\ hid}} \right] = 0, \quad (5.19) \end{aligned}$$

che riscriviamo, utilizzando la (5.13), quanto detto nella nota (5) e la (5.12), come

$$\begin{aligned} \sqrt{-{}^{(5)}g} \left(R_{AB} - \frac{1}{2} g_{AB} R \right) = -\frac{\Lambda_5}{4M^3} \sqrt{-{}^{(5)}g} g_{AB} + \\ -\frac{1}{4M^3} \left[\lambda^{brana\ vis} g_{\mu\nu}(x^\alpha, z) \delta_A^\mu \delta_B^\nu \delta(z - \pi) \sqrt{-g^{brana\ vis}} + \right. \\ \left. + \lambda^{brana\ hid} g_{\mu\nu}(x^\alpha, z) \delta_A^\mu \delta_B^\nu \delta(z) \sqrt{-g^{brana\ hid}} \right] \rightarrow \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sqrt{-^{(5)}g} \left(R_{AB} - \frac{1}{2} g_{AB} R \right) &= -\frac{1}{4M^3} \left[\Lambda_5 \sqrt{-^{(5)}g} g_{AB} + \right. \\
&+ \lambda^{brana\ vis} g_{\mu\nu}(x^\alpha, z) \delta_A^\mu \delta_B^\nu \delta(z - \pi) \sqrt{-g^{brana\ vis}} + \\
&\left. + \lambda^{brana\ hid} g_{\mu\nu}(x^\alpha, z) \delta_A^\mu \delta_B^\nu \delta(z) \sqrt{-g^{brana\ hid}} \right]. \quad (5.20)
\end{aligned}$$

Nello stato di vuoto, per una brana piatta immersa nel bulk con l'extra dimensione warped, abbiamo⁶ (vedi la (5.6)) $g_{\mu\nu}(x^\alpha, z) = \eta_{\mu\nu} e^{-2\sigma(z)}$ e quindi l'equazioni di campo (5.20) sono riscritte come

$$\begin{aligned}
\sqrt{-^{(5)}g} \left(R_{AB} - \frac{1}{2} g_{AB} R \right) &= -\frac{1}{4M^3} \left[\Lambda_5 \sqrt{-^{(5)}g} g_{AB} + \right. \\
&+ \lambda^{brana\ vis} \eta_{\mu\nu} e^{-2\sigma(z)} \delta_A^\mu \delta_B^\nu \delta(z - \pi) \sqrt{-g^{brana\ vis}} + \\
&\left. + \lambda^{brana\ hid} \eta_{\mu\nu} e^{-2\sigma(z)} \delta_A^\mu \delta_B^\nu \delta(z) \sqrt{-g^{brana\ hid}} \right]. \quad (5.21)
\end{aligned}$$

Queste sono l'equazioni di campo per il nostro set up (due 3-brane immerse nel bulk a cinque dimensioni). Valutiamo tale equazione nel bulk lungo l'extra dimensione ($A = z, B = z$) e sulla brana ($A = \rho, B = \sigma$) in termini della funzione $\sigma(z)$.

Le componenti del tensore di Ricci sono⁷

$$R_{\mu\nu} = r_c^{-2} \eta_{\mu\nu} \left[\sigma''(z) - 3\sigma'^2(z) \right] e^{-2\sigma(z)}, \quad (5.22)$$

$$R_{zz} = \sigma''(z); \quad (5.23)$$

lo scalare di Ricci è invece dato da

$$R = r_c^{-2} \left[5\sigma''(z) - 12\sigma'^2(z) \right]. \quad (5.24)$$

Le componenti dell'equazioni di Einstein alla luce di questi risultati risultano allora scritte come

$$\frac{6\sigma'^2(z)}{r_c^2} = -\frac{\Lambda_5}{4M^3} \quad (5.25)$$

e

$$\frac{3\sigma''(z)}{r_c} = \frac{\lambda_v}{4M^3} \delta(z - \pi) + \frac{\lambda_h}{4M^3} \delta(z). \quad (5.26)$$

Per il modello RS2, una linea di ragionamento completamente analoga ci porta a scrivere la variazione dell'azione come

$$\delta S^{RS2} = \delta S_{gravity} + \delta S_{brana} = 0 \rightarrow$$

⁶Stiamo costruendo una teoria effettiva, che descrive piccole fluttuazioni del campo intorno allo stato di vuoto [35].

⁷Per il calcolo del tensore di Ricci, dello scalare di Ricci e delle componenti delle equazioni di Einstein per i due modelli, vedi appendice (C.2) e (C.3).

$$\begin{aligned} & \frac{4}{2\kappa_5^2} \int d^5x \left\{ \sqrt{-^{(5)}g} \left(R_{AB} - \frac{1}{2}g_{AB}R + \bar{\Lambda}_5 g_{AB} \right) + \right. \\ & \left. + \frac{\kappa_5^2}{4} \left[\lambda^{brana} g_{\mu\nu}(x^\alpha, y) \delta_A^\mu \delta_B^\nu \delta(y) \sqrt{-g^{brana}} \right] \right\} \delta g^{AB} = 0 \end{aligned} \quad (5.27)$$

e l'equazione di campo (bulk + 3-brana) come

$$\begin{aligned} \sqrt{-^{(5)}g} \left(R_{AB} - \frac{1}{2}g_{AB}R \right) &= -\frac{1}{4M^3} \left[\Lambda_5 \sqrt{-^{(5)}g} g_{AB} + \right. \\ & \left. + \lambda^{brana} \eta_{\mu\nu} e^{-2\sigma(y)} \delta_A^\mu \delta_B^\nu \delta(y) \sqrt{-g^{brana}} \right]. \end{aligned} \quad (5.28)$$

Le componenti dell'equazioni di Einstein sono invece

$$6\sigma'^2(y) = -\frac{\Lambda_5}{4M^3} \quad (5.29)$$

e

$$3\sigma''(y) = \frac{\lambda}{4M^3} \delta(y). \quad (5.30)$$

Determiniamo ora la funzione σ per questi due modelli.

5.5 Soluzione dell'equazione di Einstein

Risolviamo l'equazioni di Einstein per le relative metriche nello spazio-tempo a cinque dimensioni. Queste equazioni forniranno un'unica soluzione per la costante cosmologica e la tensione di brana e determineranno il valore della funzione σ . Cominciamo con il calcolare il valore della funzione σ per il modello di Randall e Sundrum ad una brana.

RS2

La soluzione dell'equazione (5.29) è

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma(y)}{dy} &= \pm \sqrt{-\frac{\Lambda_5}{24M^3}} \rightarrow \sigma(y) = \pm ky + \text{costante} \rightarrow \\ \sigma(y) &= \pm ky, \end{aligned} \quad (5.31)$$

dove si è posto

$$k = \sqrt{-\frac{\Lambda_5}{24M^3}},$$

ed ometto la costante d'integrazione (questa può essere eliminata nella metrica attraverso un riscaldamento delle variabili spazio-temporali della 3-brana). La soluzione dell'equazione (5.31) consistente con la Z_2 -symmetry ($y \rightarrow -y$) è

$$\sigma(y) = \pm k|y|, \quad (5.32)$$

e dato che non siamo interessati a soluzioni che esplodono esponenzialmente, consideriamo il solo fattore di warp che decresce esponenzialmente; richiediamo cioè che la gravità si addensa vicino alla brana e decresce quando ci allontaniamo da essa.

Figura 5.3: La funzione metrica dello spazio-tempo anti-de Sitter e^{2ky} , si annulla per $y \rightarrow -\infty$ e diverge per $y \rightarrow +\infty$, mentre la e^{-2ky} si comporta in maniera opposta. La soluzione dell'equazione $\sigma(y) = \pm ky$, consistente con la Z_2 -symmetry ($y \rightarrow -y$), ci dà: (a) $e^{-2\sigma(y)} = e^{-2k|y|}$ (linea continua), (b) $e^{-2\sigma(y)} = e^{2k|y|}$ (linea a tratti).

Abbiamo quindi (vedi fig.(5.3))

$$\sigma(y) = k|y| \quad (5.33)$$

e la metrica la scriviamo come

$$ds^2 = e^{-2k|y|} \eta_{\mu\nu} dx_\mu dx_\nu + dy^2. \quad (5.34)$$

Derivando rispetto a y la (5.33), abbiamo

$$\frac{d\sigma}{dy} = k \frac{d|y|}{dy} \rightarrow \frac{d\sigma}{dy} = k [\theta(y) - \theta(-y)], \quad (5.35)$$

da cui segue

$$\frac{d^2\sigma}{dy^2} = 2k\delta(y). \quad (5.36)$$

Uguagliando la (5.36) con la (5.30), riscritta come

$$\frac{d^2\sigma}{dy^2} = \frac{\lambda}{12M^3} \delta(y),$$

otteniamo

$$2k = \frac{\lambda}{12M^3} \rightarrow \lambda = 24M^3k, \quad (5.37)$$

con

$$k = \sqrt{-\frac{\Lambda_5}{24M^3}} \rightarrow \Lambda_5 = -24M^3k^2. \quad (5.38)$$

Queste soluzioni hanno senso solo se $\Lambda_5 < 0$ ("fine tuning") ed è quanto assumeremo d'ora in poi. Uno spazio con la costante cosmologica negativa è uno spazio anti de-Sitter (AdS_5).

Notiamo infine che la metrica (5.34) può essere riscritta, eseguendo il cambio di coordinate

$$e^{-k|y|} = \frac{1}{1 + k|w|}$$

e tenendo conto che

$$dy = \frac{\text{sgn}(w)}{\text{sgn}(y)} \frac{e^{k|y|}}{(1 + k|w|)^2} dw,$$

come metrica conformemente piatta

$$ds^2 = \frac{1}{(1 + k|w|)^2} (\eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu + dw^2). \quad (5.39)$$

RS1

La soluzione della (5.25) è

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{dz} &= \pm r_c \sqrt{-\frac{\Lambda_5}{24M^3}} \rightarrow \frac{d\sigma}{dz} = \pm r_c k \rightarrow \\ \sigma(z) &= \pm r_c k z, \end{aligned} \quad (5.40)$$

con r_c indicante la distanza tra le due brane, dove $k = \sqrt{-\frac{\Lambda_5}{24M^3}}$ ed omissis la costante d'integrazione e dove per la Z_2 -symmetry ($z \rightarrow -z$) scriviamo

$$\sigma(z) = \pm r_c k |z|.$$

Siamo interessati in questo modello a soluzioni per le quali la funzione metrica decresce dalla brana a tensione positiva (la brana di Planck) a quella a tensione negativa (la brana dei TeV), poniamo quindi

$$\sigma(z) = r_c k |z| \quad (5.41)$$

e scriviamo la metrica come

$$ds^2 = e^{-2r_c k |z|} \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu + r_c^2 dz^2. \quad (5.42)$$

Derivando la (5.41) rispetto a z abbiamo

Figura 5.4: Grafico della funzione $\theta(z) - \theta(-z)$.

$$\frac{d\sigma(z)}{dz} = r_c k \frac{d|z|}{dz} = r_c k [\theta(z) - \theta(-z)].$$

In questo modello oltre alla Z_2 -symmetry, la metrica è una funzione periodica in z , segue allora che la $\sigma'(z)$ non è altro che una funzione differenziabile a tratti nell'intervallo $(-n\pi, n\pi)$ dove i punti $-n\pi, 0, n\pi$, in questo intervallo, ammettono una discontinuità di prima specie. La derivata seconda della funzione $\sigma(z)$ è

$$\frac{d^2\sigma(z)}{dz^2} = kr_c \frac{d}{dz} [\theta(z) - \theta(-z)]$$

e considerando l'intervallo $(-\pi, \pi)$ ed i punti di discontinuità $-\pi, 0$ e π otteniamo⁸:

$$\begin{aligned} \sigma''(z) = & -kr_c \delta(z + (-\pi)) - (-kr_c) \delta(z - (-\pi)) + \\ & + kr_c \delta(z + 0) - (-kr_c) \delta(z - 0) + kr_c \delta(z + \pi) - kr_c \delta(z - \pi). \end{aligned}$$

⁸Data una funzione $f(x)$ differenziabile a pezzi in un intervallo (a,b) , dove con $\{x_k\}$ indichiamo i punti nell'intervallo in cui essa o la sua derivata ammettono discontinuità di prima specie, abbiamo

$$f' = f'_{cl}(x) + \sum_k [f]_{x_k} \delta(x - x_k)$$

dove

- $f'_{cl}(x)$ è la derivata classica della funzione $f(x)$, uguale a $f'(x)$ per $x \neq x_k$ e non definita nei punti $\{x_k\}$;
- $[f]_{x_k}$ è il salto della funzione $f(x)$ nel punto x_k :

$$[f]_{x_k} = f(x_k + 0) - f(x_k - 0).$$

(Vedi per esempio V.S.Vladimirov, *Le distribuzioni nella fisica matematica* - Edizioni Mir).

Nell'intervallo $[-\pi, \pi]$ abbiamo

$$\begin{aligned}\sigma''(z) &= -kr_c\delta(z + (-\pi)) + kr_c\delta(z + 0) - (-kr_c)\delta(z - 0) - kr_c\delta(z + (-\pi)) \rightarrow \\ \sigma''(z) &= -kr_c\delta(z - \pi) + kr_c\delta(z) + kr_c\delta(z) - kr_c\delta(z - \pi) \rightarrow \\ \sigma''(z) &= 2r_c[\delta(z) - \delta(z - \pi)]\sqrt{-\frac{\Lambda_5}{24M^3}}.\end{aligned}\quad (5.43)$$

Sostituendo infine la (5.43) nella (5.26) si ha

$$\begin{aligned}\frac{3}{r_c}2r_c[\delta(z) - \delta(z - \pi)]\sqrt{-\frac{\Lambda_5}{24M^3}} &= \frac{\lambda_v}{4M^3}\delta(z - \pi) + \frac{\lambda_h}{4M^3}\delta(z) \rightarrow \\ 6\delta(z)\sqrt{-\frac{\Lambda_5}{24M^3}} - 6\delta(z - \pi)\sqrt{-\frac{\Lambda_5}{24M^3}} &= \frac{\lambda_v}{4M^3}\delta(z - \pi) + \frac{\lambda_h}{4M^3}\delta(z)\end{aligned}$$

da cui segue

$$\begin{cases} 6\sqrt{-\frac{\Lambda_5}{24M^3}} = \frac{\lambda_h}{4M^3} \\ -6\sqrt{-\frac{\Lambda_5}{24M^3}} = \frac{\lambda_v}{4M^3} \end{cases}$$

e quindi

$$\lambda_h = -\lambda_v = 24M^3k \quad (5.44)$$

con

$$k = \sqrt{-\frac{\Lambda_5}{24M^3}} \rightarrow \Lambda_5 = -24M^3k^2. \quad (5.45)$$

Otteniamo allora una soluzione dell'equazione (5.26) se λ_h, λ_v e Λ_5 sono messe in relazione in termini di un singolo fattore di scala k ("fine tuning"). Queste relazioni tra i termini di frontiera e quello cosmologico di bulk sono richiesti al fine di ottenere una soluzione che rispetti l'invarianza di Poincaré quadridimensionale.

Possiamo infine riscrivere la metrica (5.42), eseguendo il cambio di variabili

$$e^{-kr_c|z|} = \frac{1}{1 + k|w|}$$

e tenendo conto che

$$dz = \frac{\text{sgn}(w)}{\text{sgn}(z)} \frac{1}{r_c} \frac{e^{kr_c|z|}}{(1 + k|w|)^2},$$

come metrica conformemente piatta

$$ds^2 = \frac{1}{(1 + k|w|)^2} (\eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu + dw^2). \quad (5.46)$$

Il fattore esponenziale nella (5.34) e nella (5.42) riflette il ruolo di confinamento svolto dalla costante cosmologica di bulk negativa; è questa costante che impedisce alla gravità di "fuoriuscire" a basse energie nell'extra dimensione. Osserviamo infine che le condizioni (5.44) e (5.45) (così come la (5.37) e la (5.38)) equivalgono a porre la costante cosmologica del mondo quadridimensionale a zero.

5.6 Il modello RS2

Spettro del gravitone

Quando abbiamo una extra dimensione piatta su un cerchio (compattificazione su una varietà), ci aspettiamo un gravitone di modo zero, un vettore di modo zero ed uno scalare di modo zero, che formano i cinque gradi di libertà del gravitone a massa nulla, mentre a livello massivo abbiamo un gravitone massivo a quattro dimensioni, il quale ha cinque gradi di libertà (vedi tabella (2.6)). Differentemente dalle teorie tipo Kaluza-Klein, nei modelli Randall-Sundrum, a causa della proiezione di orbifold $y \rightarrow -y$, il modo zero del vettore - che nelle teorie tipo KK corrisponde all'isometria continua dell'extra dimensione - viene eliminato (compattificazione su un orbifold $(\frac{S^1}{Z_2})$), cioè il modo zero del gravifotone $A_\mu^{(0)}$ è assente. Inoltre nello spazio cinquedimensionale, ci sono solo le eccitazioni KK del gravitone perché le eccitazioni KK del gravifotone e del graviscalare sono completamente assorbiti nelle componenti longitudinali $f_{\mu\nu}^{(m)}(x, y)$ dei gravitoni massivi KK. Lo spettro per il modello di Randall Sundrum è dato così da (vedi tabella (5.1)) [16]

- da un gravitone a massa nulla $f_{\mu\nu}^{(0)}(x, y)$;
- da un singolo campo scalare reale $f_{55}^{(0)}(x, y)$;
- dalle eccitazioni del gravitone massivo KK $\bar{f}_{\mu\nu}^{(m)}(x, y)$.

Consideriamo piccole fluttuazioni gravitazionali δg_{AB} sulla data metrica di background $g_{AB}(x, y)$:

$$ds^2 = [g_{AB}(x, y) + \delta g_{AB}(x, y)] dx^A dx^B \rightarrow$$

$$ds^2 = g_{\mu\nu}(x, y) dx^\mu dx^\nu + 2g_{5\nu}(x, y) dy^2 dx^\nu + g_{55}(x, y) dy^2 +$$

$$+ \delta g_{\mu\nu}(x, y) dx^\mu dx^\nu + 2\delta g_{5\nu}(x, y) dy dx^\nu + \delta g_{55}(x, y) dy^2.$$

Siamo per ora interessati alle sole fluttuazioni gravitazionali quadridimensionali. Poniamo allora a zero le fluttuazioni sul campo scalare

$$\delta g_{55}(x, y) = 0,$$

mentre quelle del campo gravitazionale sulla brana sono

$$\delta g_{\mu\nu}(x, y) = \bar{f}(x, y);$$

infine per l'invarianza dell'elemento di linea, sotto la Z_2 -symmetry ($y \rightarrow -y$), poniamo

$$g_{5\nu}(x, y) = 0$$

m	$D = 5$	gradi di libertà	$D = 4$	gradi di libertà	spettro fisico
0	$f_{AB}^{(0)}(x, y)$	$\frac{D(D-3)}{2} =$ $= 5$	$f_{\mu\nu}^{(0)}(x, y)$ $f_{55}^{(0)}(x, y)$	$\frac{D(D-3)}{2} = 2$ 1	gravitone ($m = 0$) $\bar{f}_{\mu\nu}^{(0)}(x, y) \equiv f_{\mu\nu}^{(0)}(x, y)$ scalare ($m = 0$)
$m \neq 0$	$f_{AB}^{(m)}(x, y)$	$\frac{D(D-3)}{2} =$ $= 5$	$f_{\mu\nu}^{(m)}(x, y)$ $f_{5\nu}^{(m)}(x, y)$ $f_{55}^{(m)}(x, y)$	$\frac{D(D-3)}{2} = 2$ $\frac{D(D-3)}{2} = 2$ 1	gravitone ($m \neq 0$) $\bar{f}_{\mu\nu}^{(m)}(x, y) \equiv$ $\equiv \{f_{\mu\nu}^{(m)}, f_{5\nu}^{(m)}, f_{55}^{(m)}\}$ $\left(\frac{D(D-1)}{2} - 1\right) = 5$

Tabella 5.1: Il gravitone nello spazio a cinque dimensioni ha cinque gradi di libertà (vedi tabella (2.6)). Nel modello di Randall e Sundrum, la richiesta della Z_2 -symmetry porta all'annullamento del modo zero del gravivettore.

e

$$\delta g_{5\nu}(x, y) = 0;$$

abbiamo quindi

$$ds^2 = g_{\mu\nu}(x, y)dx^\mu dx^\nu + g_{55}(x, y)dy^2 + \bar{f}_{\mu\nu}(x, y)dx^\mu dx^\nu$$

che per la (5.4), tenendo conto della (5.33), può essere riscritta come

$$ds^2 = e^{-2k|y|}\eta_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu + dy^2 + \bar{f}_{\mu\nu}(x, y)dx^\mu dx^\nu, \quad (5.47)$$

dove $\bar{f}_{\mu\nu}(x, y)$ è il termine perturbativo sulla brana.

Gravità linearizzata nel modello di Randall e Sundrum

Illustriamo come la gravità quadridimensionale della Relatività Generale e quella newtoniana è riprodotta sulla 3-brana (localizzazione), mostrando come l'intrappolamento della gravità sia effettivamente quadridimensionale per un volume extra dimensionale infinito⁹. Eseguiamo una esplicita decomposizione di Kaluza-Klein, ottenendo come risultato che le masse e gli accoppiamenti dei modi KK sono fissati alla scala dei TeV .

Consideriamo l'elemento di linea dato dalla (5.47)

$$ds^2 = \left(e^{-2k|y|}\eta_{\mu\nu} + \bar{f}_{\mu\nu}(x, y) \right) dx^\mu dx^\nu + dy^2 \rightarrow \quad (5.48)$$

$$ds^2 = \bar{h}_{\mu\nu}(x, y)dx^\mu dx^\nu + dy^2,$$

e determiniamo se lo spettro delle fluttuazioni del tensore linearizzato generale

$$\bar{h}_{\mu\nu}(x, y) = e^{-2k|y|}\eta_{\mu\nu} + \bar{f}_{\mu\nu}(x, y),$$

è consistente con la gravità sperimentale quadridimensionale. Andiamo a conoscere i modi che si presentano nella teoria effettiva quadridimensionale assunta, effettuando una riduzione alla Kaluza-Klein a quattro dimensioni. Dalla (5.28), l'equazione di campo scritta per la metrica, la cui perturbazione è considerata sulla brana, è

$$\bar{R}_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\bar{h}_{\mu\nu}\bar{R} = \frac{1}{4M^3}\Lambda_5\bar{h}_{\mu\nu} - \frac{1}{4M^3}\lambda\bar{h}_{\mu\nu}\delta(y);$$

da cui otteniamo nella gauge

$$\partial^\mu \bar{f}_{\mu\nu} = 0, \quad \bar{f}^\mu{}_\mu = 0, \quad (\text{gauge di Randall e Sundrum})$$

l'equazione di campo effettiva sulla brana, cioè l'equazione linearizzata per piccole fluttuazioni [39]

$$\left[\frac{1}{2} \left(e^{2k|y|}\eta^{\rho\sigma}\partial_\rho\partial_\sigma + \partial_y^2 \right) + 2k\delta(y) - 2k^2 \right] \bar{f}_{\mu\nu}(x^\alpha, y) = 0. \quad (5.49)$$

⁹I calcoli espliciti dei risultati ottenuti sono rimandati in appendice C.4

Eseguendo la separazione di variabili

$$\bar{f}_{\mu\nu}(x^\alpha, y) = \psi(y)f_{\mu\nu}(x^\alpha), \quad (5.50)$$

riscriviamo la (5.48) come

$$ds^2 = \left(e^{-2k|y|}\eta_{\mu\nu} + \psi(y)f_{\mu\nu}(x) \right) dx^\mu dx^\nu + dy^2, \quad (5.51)$$

e la (5.49) come

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \left[e^{2k|y|}\psi(y)\eta^{\rho\sigma}\partial_\rho\partial_\sigma f_{\mu\nu}(x^\alpha) + f_{\mu\nu}(x^\alpha)\frac{d^2}{dy^2}\psi(y) \right] + \\ + 2k\delta(y)\psi(y)f_{\mu\nu}(x^\alpha) - 2k^2\psi(y)f_{\mu\nu}(x^\alpha) = 0. \end{aligned} \quad (5.52)$$

Dividendo la (5.52) per $e^{2k|y|}\psi(y)f_{\mu\nu}(x^\alpha)$, otteniamo una parte che dipende dalle sole coordinate quadridimensionali ed un'altra parte che dipende solo dalla coordinata della extra dimensione; affinché questa equazione possa sussistere per tutti gli x^α e y , entrambe le quantità devono risultare costanti, abbiamo quindi:

$$\eta^{\rho\sigma}\partial_\rho\partial_\sigma f_{\mu\nu}(x^\alpha) = (\text{costante})f_{\mu\nu}(x^\alpha) \quad (5.53)$$

e

$$\left[-\frac{(\text{costante})}{2}e^{2k|y|} - \frac{1}{2}\frac{d^2}{dy^2} - 2k\delta(y) + 2k^2 \right] \psi(y) = 0. \quad (5.54)$$

La soluzione della (5.52), cercata nella forma di onde piane, è data da

$$f_{\mu\nu}(x^\alpha) = C_{\mu\nu}e^{-ipx},$$

dove $C_{\mu\nu}$ è un tensore (0,2) simmetrico e costante e dove p è il quadrimpulso. Riscriviamo quindi la (5.53) come¹⁰

$$\eta^{\rho\sigma}\partial_\rho\partial_\sigma f_{\mu\nu}(x^\alpha) = m^2 f_{\mu\nu}(x^\alpha), \quad (5.55)$$

dove le $f_{\mu\nu}(x)$ sono i modi quadridimensionali, e la (5.54) come

$$\left[-\frac{m^2}{2}e^{2k|y|} - \frac{1}{2}\frac{d^2}{dy^2} - 2k\delta(y) + 2k^2 \right] \psi(y) = 0, \quad (5.56)$$

la quale è l'equazione del moto linearizzata per le fluttuazioni tensoriali lungo la dimensione extra e dove le condizioni di orbifold ci permettono di considerare le sole funzioni pari di y ¹¹.

¹⁰Ricordiamo che $p^2 = p_\mu p^\mu = \frac{E^2}{c^2} - \vec{p}\vec{p} = mc^2 \rightarrow p^2 = E^2 - \vec{p}^2 = m^2$ per $c = 1$.

¹¹Affinché la (5.56) sia invariante sotto la Z_2 -symmetry, dobbiamo avere $\psi(y) = \psi(-y)$, cioè la ψ deve essere una funzione pari; abbiamo infatti sotto la trasformazione $y \rightarrow -y$

$$\begin{aligned} -\frac{m^2}{2}e^{2k|y|} - \frac{\partial_y^2}{2} - 2k\delta(y) + 2k^2 \quad \psi(y) = 0 \rightarrow \\ -\frac{m^2}{2}e^{2k|-y|} - \frac{(\partial_{-y})^2}{2} - 2k\delta(-y) + 2k^2 \quad \psi(-y) = 0. \end{aligned}$$

Figura 5.5: Dalla (5.62) abbiamo che per $w = 0$, $\hat{V}(w) \sim -\delta(w)$ e per un valore grande di w , $\hat{V}(w) \sim \frac{1}{w^2}$. La forma tipo "vulcano" del potenziale illustra come il gravitone cinquedimensionale è localizzato vicino alla brana a basse energie. (Nota che le unità di misura sugli assi sono state scelte in maniera arbitrarie.)

Risulta più conveniente mettere la (5.56) nella forma di un analogo problema quanto meccanico non relativistico, eseguendo un cambiamento di variabili. Poniamo

$$w = \frac{\text{sgn}(y)}{k} \left(e^{k|y|} - 1 \right), \quad (5.57)$$

dove

$$\text{sgn}(y) \equiv \frac{y}{|y|} = \theta(y) - \theta(-y);$$

$$\hat{\psi}(w) = e^{\frac{k|y|}{2}} \psi(y); \quad (5.58)$$

$$\bar{f}_{\mu\nu}(x, y) = \psi(y) f_{\mu\nu}(x^\alpha) = \hat{\psi}(w) e^{-\frac{k|y|}{2}} f_{\mu\nu}(x^\alpha) = \hat{f}_{\mu\nu}(x, w) e^{-\frac{k|y|}{2}} \rightarrow (5.59)$$

$$\hat{f}_{\mu\nu}(x, w) = e^{\frac{k|y|}{2}} \bar{f}_{\mu\nu}(x, y). \quad (5.60)$$

Riscriviamo allora la (5.56) come

$$-\frac{1}{2} \frac{d^2 \hat{\psi}}{dw^2} + \hat{V}(w) \hat{\psi} = \frac{m^2}{2} \hat{\psi}, \quad (5.61)$$

la quale si presenta come una equazione tipo Schrödinger ad una dimensione alla quale le fluttuazioni gravitazionali obbediscono, con

$$\hat{V}(w) = \frac{15k^2}{8(k|w| + 1)^2} - \frac{3}{2} k \delta(w). \quad (5.62)$$

Questo potenziale diminuisce come $\frac{1}{w^2}$ lontano dalla brana UV (brana di Planck), con una singola funzione δ che implica che c'è un singolo stato legato (il gravitone quadridimensionale a massa nulla). Il potenziale ha la forma di un vulcano, poichè c'è un picco dovuto al primo termine, ma c'è una funzione delta la quale è come il cratere di un vulcano. Questo è il motivo per cui ci si riferisce comunemente ad esso come "potenziale vulcano" (vedi figura (5.5)) [16], [35], [39].

Scriviamo ora $\bar{f}_{\mu\nu}$ come somma di modi

$$\bar{f}_{\mu\nu}(x^\alpha, y) \equiv \sum_{m=0}^{m=+\infty} \bar{f}_{\mu\nu}^{(m)}(x^\alpha, y) = \sum_{m=0}^{m=+\infty} \psi^{(m)}(y) f_{\mu\nu}^{(m)}(x^\alpha).$$

Nel limite di campo gravitazionale debole, statico e lentamente variabile, la metrica $\bar{h}_{\mu\nu}(x, y)$ viene riscritta come

$$\bar{h}_{00}(x^i, y) = e^{-2k|y|} \eta_{00} + \bar{f}_{00}(x^i, y);$$

considerando il solo termine perturbativo ed espresso come somma di modi, abbiamo

$$\begin{aligned} \bar{f}_{00}(x^i, y) &\equiv \sum_{m=0}^{m=+\infty} \bar{f}_{00}^{(m)}(x^i, y) = \\ &= \sum_{m=0}^{m=+\infty} \psi^{(m)}(y) f_{00}^{(m)}(x^i) = \sum_{m=0}^{m=+\infty} \psi^{(m)}(y) \phi^{(m)}(x^i). \end{aligned}$$

Discutiamo ora, sotto l'ipotesi di campo gravitazionale debole, statico e lentamente variabile, il modo zero ($m = 0$) concentrato vicino alla brana e le proprietà dei modi massivi continui accoppiati debolmente alla brana ($m \neq 0$).

- **m = 0**

L'equazione (5.55), viene riscritta come

$$\begin{aligned} \square f_{\mu\nu}^{(m=0)}(x^\alpha) = 0 \quad \rightarrow \quad \square \phi^{(m=0)}(x^i) = 0 \quad \rightarrow \\ \Delta \phi(x^i) = 0, \end{aligned}$$

la quale è l'equazione di Laplace. In coordinate sferiche (r, θ, ψ) , la funzione scalare per l'ipotesi di isotropia è $\phi(r, \theta, \psi) \rightarrow \phi(r)$ e l'equazione di Laplace si riduce a

$$\begin{aligned} \frac{1}{r} \frac{d^2}{dr^2} (r\phi(r)) = 0 \quad \rightarrow \\ \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\phi}{dr} \right) = 0, \end{aligned} \tag{5.63}$$

dove

$$\phi(r) = \frac{A^{(m=0)}}{r},$$

soddisfa, eccetto per la sorgente posta nell'origine $r = 0$, l'equazione (5.63) come si può facilmente verificare. Inoltre $\phi(\infty) = 0$ e $A^{(m=0)} = {}^{(5)}Gm_1m_2$, per due particelle di massa m_1 ed m_2 sulla brana in $y = 0$, e quindi

$$\phi(r) = \frac{{}^{(5)}Gm_1m_2}{r}. \quad (5.64)$$

Risolviamo ora la $\psi(y)$ nell'extra dimensione. L'equazione (5.56) la riscriviamo per $m = 0$, come¹²

$$-\frac{1}{2} \frac{d^2}{dy^2} \psi_0(y) - 2k\delta(y)\psi_0(y) + 2k^2\psi_0(y) = 0; \quad (5.65)$$

nel bulk $y \neq 0 \rightarrow \delta(y) = 0$, e quindi otteniamo

$$\frac{d^2}{dy^2} \psi_0(y) = 4k^2\psi_0(y). \quad (5.66)$$

La soluzione di questa equazione differenziale è

$$\psi_0(y) = \bar{\psi}_0 e^{-2k|y|}, \quad (5.67)$$

dove il valore della costante sarà fissato dalla condizione di normalizzazione. La domanda interessante da porci è sotto quali circostanze questo gravitone di modo zero sarà in realtà normalizzabile. Per questo valutiamo la usuale norma quantomeccanica

$$\int_0^{r_c} dy |\psi_0(y)|^2 = 1, \quad (5.68)$$

dove r_c è la grandezza dell'extra dimensione nella coordinata y e dove l'espressione $|\psi_0(y)|^2 dy$ è interpretata come la probabilità che il gravitone venga osservato nell'intervallo $(y, y + dy)$ (densità di probabilità).

L'osservazione più importante che possiamo fare sull'integrale è che questo converge anche nel limite $r_c \rightarrow \infty$, ovvero quando la grandezza dell'extra dimensione diventa infinitamente grande. Questo usualmente non accade nelle teorie extra dimensionali: quando abbiamo una extra dimensione compatta, c'è usualmente un gravitone di modo zero ed una torre di modi di Kaluza-Klein (KK). Come la grandezza dell'extra dimensione diventa infinitamente grande, il modo zero diventa sempre più disaccoppiato a causa della sua elevata diffusione nella extra dimensione, comunque i modi KK diventano più leggeri, ed eventualmente formano un continuo che riproduce la gravità

¹²Risulta più conveniente in questo caso utilizzare l'espressione (5.56) anziché quella trasformata (5.61).

a dimensioni più elevate (vedi figura (2.1)). Qui non troviamo che il modo zero si disaccoppia nel limite di extra dimensioni infinitamente grandi, e la ragione per questo è che, contrariamente al caso dell'extra dimensione piatta, il modo zero del gravitone ha una funzione d'onda non banale che è piccata intorno alla brana a tensione positiva. Questo implica, nel modello RS2, che la gravità stessa diviene localizzata intorno alla brana a tensione positiva e lontana da questa si ha solo una piccola coda per la funzione d'onda del gravitone [35].

Quindi il sovrapporsi del gravitone alla brana dei TeV è soppresso esponenzialmente ed è questo il motivo per il quale la gravità si presenta così debole nel modello di Randall e Sundrum [16],[35].

La condizione di normalizzazione ci permette di calcolare la costante $\bar{\psi}_0$ e di riscrivere la (5.68) come

$$\psi_0(y) = \sqrt{2k} e^{-2k|y|}. \quad (5.69)$$

Il potenziale gravitazionale non relativistico tra due particelle di massa m_1 e m_2 sulla nostra brana posta in $y = 0$, cioè il potenziale statico generato dallo scambio di modo zero, è

$$V^{(m=0)}(r, y) = \phi(r) |\psi_0(y)|^2,$$

dove con $|\psi_0(y)|^2$, abbiamo indicato la densità degli stati.

• $m \neq 0$

Per $m \neq 0$, la (5.55) viene riscritta come

$$\square \phi^{(m \neq 0)}(x^i) = m^2 \phi^{(m \neq 0)}(x^i) \rightarrow$$

$$\Delta \phi(x^i) = m^2 \phi(x^i),$$

la quale è una equazione tipo Klein-Gordon nel limite di campo statico e dove sono stati omessi gli indici m .

In coordinate sferiche la funzione scalare che risulta invariante nello spazio isotropo è data da

$$\phi(r, \theta, \psi) \rightarrow \phi(r)$$

e l'equazione di Klein-Gordon la scriviamo come

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\phi(r)}{dr} \right) = m^2 \phi(r),$$

la cui soluzione ci dà

$$\phi(r) = A^{m \neq 0} \cdot \frac{e^{-mr}}{r} \rightarrow \phi(r) = {}^{(5)}G m_1 m_2 \frac{e^{-mr}}{r}, \quad (5.70)$$

dove si è posto $A^{m \neq 0} = {}^{(5)}Gm_1m_2$, per due particelle massive nel bulk. La (5.61) viene riscritta nel bulk (dove $w \neq 0$) come

$$-\frac{1}{2} \frac{d^2 \hat{\psi}}{dw^2} + \left(\frac{15k^2}{8(k|w|+1)^2} \right) \hat{\psi} = \frac{m^2}{2} \hat{\psi}. \quad (5.71)$$

Ridefinendo la funzione $\hat{\psi}$ come

$$\hat{\psi}(w) = (k|w|+1)^{\frac{1}{2}} g(w) \quad (5.72)$$

e sostituendola nella (5.71) otteniamo

$$(k|w|+1)^{\frac{1}{2}} \times \\ \times \left[g''(w) + \frac{k}{(k|w|+1)} g'(w) + \left(-\frac{k^2}{4} \frac{1}{(k|w|+1)^2} + m^2 - \frac{15}{4} \frac{k^2}{(k|w|+1)^2} \right) g(w) \right] = 0; \quad (5.73)$$

eseguendo il cambiamento di variabili

$$p = m \left(|w| + \frac{1}{k} \right) \rightarrow |w| = \frac{kp - m}{km},$$

riscriviamo la (5.73) come

$$\left(\frac{kp}{m} \right)^{\frac{1}{2}} \times \\ \times \left[m^2 h''(p) + \frac{k(\text{sgn } w)}{\left(\frac{kp}{m} \right)} m(\text{sgn } w) h'(p) + \left(-\frac{k^2}{4} \frac{1}{\left(\frac{kp}{m} \right)^2} + m^2 - \frac{15}{4} \frac{k^2}{\left(\frac{kp}{m} \right)^2} \right) h(p) \right] = 0 \rightarrow \\ \left(\frac{kp}{m} \right)^{\frac{1}{2}} \left[h''(p) + \left(\frac{1}{p} \right) h'(p) + \left(1 - \frac{4}{p^2} \right) h(p) \right] = 0$$

e la (5.72) come

$$\hat{\psi} \left(\frac{kp - m}{km} \right) = \left(\frac{kp}{m} \right)^{\frac{1}{2}} g \left(\frac{kp - m}{km} \right) \rightarrow \psi(p) = \left(\frac{kp}{m} \right)^{\frac{1}{2}} h(p). \quad (5.74)$$

La $h(p) = aY_2(p) + bJ_2(p)$ è soluzione dell'equazione del secondo ordine tipo Bessel

$$\partial_p^2 h(p) + \frac{1}{p} \partial_p h(p) + \left(1 - \frac{4}{p^2} \right) h(p) = 0.$$

Quindi dalla (5.74) segue

$$\psi(p) = \left(\frac{kp}{m} \right)^{\frac{1}{2}} [aY_2(p) + bJ_2(p)],$$

da cui eseguendo nuovamente il cambio di variabili otteniamo

$$\hat{\psi}(w) = (k|w| + 1)^{\frac{1}{2}} \left\{ aY_2 \left[m \left(|w| + \frac{1}{k} \right) \right] + bJ_2 \left[m \left(|w| + \frac{1}{k} \right) \right] \right\}, \quad (5.75)$$

ed esplicitando la dipendenza dai modi massivi m abbiamo infine [16]

$$\hat{\psi}_m(w) = (k|w| + 1)^{\frac{1}{2}} \left\{ a_m Y_2 \left[m \left(|w| + \frac{1}{k} \right) \right] + b_m J_2 \left[m \left(|w| + \frac{1}{k} \right) \right] \right\}. \quad (5.76)$$

Eseguendo un nuovo cambiamento di variabili

$$\tilde{w} = k|w| + 1; \quad (5.77)$$

$$\tilde{m} = \frac{m}{k}, \quad (5.78)$$

scriviamo la (5.76) come

$$\hat{\psi}_{\tilde{m}}(\tilde{w}) = (\tilde{w})^{\frac{1}{2}} [a_{\tilde{m}} Y_2(\tilde{m}\tilde{w}) + b_{\tilde{m}} J_2(\tilde{m}\tilde{w})], \quad (5.79)$$

ponendo poi

$$a_{\tilde{m}} = N_{\tilde{m}};$$

$$\frac{b_{\tilde{m}}}{a_{\tilde{m}}} = F_{\tilde{m}}$$

abbiamo infine

$$\hat{\psi}_{\tilde{m}}(\tilde{w}) = (\tilde{w})^{\frac{1}{2}} N_{\tilde{m}} [Y_2(\tilde{m}\tilde{w}) + F_{\tilde{m}} J_2(\tilde{m}\tilde{w})]. \quad (5.80)$$

Studiamo ora come si comporta questa funzione quando l'extra dimensione tende all'infinito ed a zero.

I) $|w| \rightarrow \infty \Rightarrow \tilde{w} \rightarrow \infty$

Per $\tilde{w} \rightarrow \infty$, i modi KK diventano approssimativamente onde piane.

Abbiamo¹³ per $\tilde{m}\tilde{w} \gg 1 \rightarrow m \left(|w| + \frac{1}{k} \right) \gg 1$

$$J_\nu(\tilde{m}\tilde{w}) \rightarrow \sqrt{\frac{2}{\pi} \frac{1}{\tilde{m}\tilde{w}}} \cos \left(\tilde{m}\tilde{w} - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right) \quad (5.81)$$

e

$$Y_\nu(\tilde{m}\tilde{w}) \rightarrow \sqrt{\frac{2}{\pi} \frac{1}{\tilde{m}\tilde{w}}} \sin \left(\tilde{m}\tilde{w} - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right), \quad (5.82)$$

dove ν è reale e non negativo e per $\nu = 2$ otteniamo

$$J_2(\tilde{m}\tilde{w}) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi} \frac{1}{\tilde{m}\tilde{w}}} \cos \left(\tilde{m}\tilde{w} - \frac{5\pi}{4} \right) \quad (5.83)$$

¹³Vedi *Handbook of Mathematical Functions* edito da M. Abramowitz e I.A. Stegun, Dover Publication, Inc, New York.

e

$$Y_2(\tilde{m}\tilde{w}) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi} \frac{1}{\tilde{m}\tilde{w}}} \sin\left(\tilde{m}\tilde{w} - \frac{5\pi}{4}\right). \quad (5.84)$$

Dalla (5.80) segue allora

$$\hat{\psi}_{\tilde{m}}(\tilde{w}) \simeq N_{\tilde{m}} \sqrt{\frac{2}{\pi} \frac{1}{\tilde{m}}} \left[F_{\tilde{m}} \cos\left(\tilde{m}\tilde{w} - \frac{5\pi}{4}\right) + \sin\left(\tilde{m}\tilde{w} - \frac{5\pi}{4}\right) \right], \quad (5.85)$$

e quindi le funzioni $\hat{\psi}_{\tilde{m}}$ hanno un andamento oscillante (vedi figura (5.6)) [36]. La (5.85) la possiamo anche riscrivere come

$$\hat{\psi}_{\tilde{m}}(\tilde{w}) \simeq N_{\tilde{m}} \sqrt{\frac{2(1+F_{\tilde{m}}^2)}{\pi\tilde{m}}} \sin\left(\tilde{m}\tilde{w} - \frac{5}{4}\pi + \beta_{\tilde{m}}\right), \quad (5.86)$$

dove

$$\beta_{\tilde{m}} = \arctg F_{\tilde{m}}.$$

Consideriamo ora una brana posta in $y = \pi r_c \rightarrow w_c = \frac{e^{k\pi r_c - 1}}{k}$ (vedi la (5.57)). La condizione al contorno sulla brana in πr_c è

$$\partial_w \hat{\psi}(w) \Big|_{w_c} = -\frac{3}{2} \frac{k}{k|w| + 1} \psi(w) \Big|_{w_c}.$$

Per grandi w_c i modi KK hanno uno spettro continuo (sono nella regione asintotica di onde piane) e la costante di normalizzazione è approssimativamente quella di onde piane

$$N_{\tilde{m}} \sim \sqrt{\frac{\tilde{m}}{1+F_{\tilde{m}}^2}}, \quad (5.87)$$

dove abbiamo trascurato i fattori di ordine uno.

II) $|w| \rightarrow 0 \Rightarrow \tilde{w} \rightarrow 1$

La forza d'interazione dei modi dei gravitoni KK con altri campi sulla brana è determinato dal quadrato delle loro funzioni d'onda nella posizione $\tilde{w} = 1$ della brana. Per $\tilde{m}\tilde{w} \ll 1 \rightarrow \frac{m}{k} (|w| + 1) \ll 1$ abbiamo¹⁴:

$$J_\nu(\tilde{m}\tilde{w}) \rightarrow \frac{1}{\Gamma(\nu + 1)} \left(\frac{\tilde{m}\tilde{w}}{2}\right)^\nu \quad (5.88)$$

¹⁴Ricordiamo che la funzione gamma di Eulero è data dalla rappresentazione integrale

$$\Gamma(z) \equiv \int_0^\infty dt t^{z-1} e^{-t} \text{ con } \text{Re } z > 0.$$

Alcune proprietà sono

$$\begin{aligned} \Gamma(1) &= \Gamma(2) = 1, \\ \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) &= \sqrt{\pi}, \\ \Gamma(1+z) &= z\Gamma(z). \end{aligned}$$

Figura 5.6: Si è rappresentato l'andamento della funzione $\hat{\psi}_{\tilde{m}}(\tilde{w}) = (\tilde{w})^{\frac{1}{2}} [Y_2(\tilde{m}\tilde{w}) + J_2(\tilde{m}\tilde{w})]$. Questa oscilla per $w \rightarrow +\infty$ e decresce per $w \rightarrow 0$.

e per $\nu = 2$

$$J_2(\tilde{m}\tilde{w}) \sim \frac{1}{\Gamma(3)} \left(\frac{\tilde{m}\tilde{w}}{2}\right)^2 \rightarrow$$

$$J_2(\tilde{m}\tilde{w}) \sim \frac{(\tilde{m}\tilde{w})^2}{8}. \quad (5.89)$$

Per $\nu \neq 0$

$$Y_\nu(\tilde{m}\tilde{w}) \simeq -\frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{2}\tilde{m}\tilde{w}\right)^{-\nu} \sum_{k=0}^{(\nu-1)} \frac{(\nu-k-1)!}{k!} \left[\frac{1}{4}(\tilde{m}\tilde{w})^2\right]^k, \quad (5.90)$$

e per $\nu = 2$

$$Y_2(\tilde{m}\tilde{w}) \sim -\frac{\Gamma(2)}{\pi} \left(\frac{2}{\tilde{m}\tilde{w}}\right)^2 - \frac{1}{\pi} \rightarrow$$

$$Y_2(\tilde{m}\tilde{w}) \sim -\frac{4}{\pi} \frac{1}{(\tilde{m}\tilde{w})^2} - \frac{1}{\pi}. \quad (5.91)$$

Riscriviamo quindi la (5.80) come

$$\hat{\psi}_{\tilde{m}}(\tilde{w}) \sim N_{\tilde{m}}(\tilde{w})^{\frac{1}{2}} \left[F_{\tilde{m}} \frac{1}{8} (\tilde{m}\tilde{w})^2 - \frac{4}{\pi} \frac{1}{(\tilde{m}\tilde{w})^2} - \frac{1}{\pi} \right], \quad (5.92)$$

che illustra che le funzioni d'onda $\hat{\psi}_{\tilde{m}}$ decrescono per piccoli \tilde{w} [36], ed eseguendo il cambio di variabili (5.77) e (5.78), otteniamo

$$\hat{\psi}_m(w) \sim N_m(k|w|+1)^{\frac{1}{2}} \left[-\frac{4}{\pi} \frac{1}{m^2 \left(|w| + \frac{1}{k}\right)^2} - \frac{1}{\pi} + F_m \frac{1}{8} m^2 \left(|w| + \frac{1}{k}\right)^2 \right]. \quad (5.93)$$

La condizione di frontiera sulla brana in $y = 0 \rightarrow w = 0 \rightarrow \tilde{w} = 1$, data dalla

$$\partial_w \hat{\psi}(w) \Big|_{w=0} = -\frac{3}{2} k \hat{\psi}(w) \Big|_{w=0}, \quad (5.94)$$

ci permette di fissare la costante $F_{\tilde{m}}$, come

$$F_{\tilde{m}} = -\frac{4}{\pi} \frac{1}{\tilde{m}^2}, \quad (5.95)$$

che possiamo riscrivere, tenendo conto che

$$Y_1(\tilde{m}) \simeq -\frac{1}{\pi} \frac{2}{\tilde{m}}$$

e

$$J_1(\tilde{m}) \simeq \frac{\tilde{m}}{2},$$

come

$$F_{\tilde{m}} = -\frac{Y_1(\tilde{m})}{J_1(\tilde{m})} \simeq \frac{4}{\pi} \frac{1}{\tilde{m}^2} = \frac{4}{\pi} \frac{k^2}{m^2}.$$

Dalla (5.92) per $w = 0 \rightarrow \tilde{w} = 1$ otteniamo

$$\hat{\psi}_{\tilde{m}}(1) \simeq \sqrt{\frac{\tilde{m}^5 \pi^2}{\pi^2 \tilde{m}^4 + 16}} \left[-\frac{1}{2} \frac{1}{\pi} - \frac{4}{\pi} \frac{1}{\tilde{m}^2} \right],$$

e per $\tilde{m} \ll 1 \rightarrow m \ll k \rightarrow m \ll M \rightarrow m \ll 10^{18} \text{GeV}$, abbiamo

$$\hat{\psi}_{\tilde{m}}(1) \simeq \sqrt{\tilde{m}} = \sqrt{\frac{m}{k}}, \quad (5.96)$$

avendo nell'ultimo passaggio utilizzato la (5.78). Il potenziale statico generato dai modi continui è

$$V^{(m \neq 0)}(r, w) \sim \int_0^{+\infty} \phi(r) \left| \hat{\psi}_m(w) \right|^2 dm \rightarrow$$

$$V^{(m \neq 0)}(r, y) \sim \int_0^{+\infty} \phi(r) \left| \psi_m(y) e^{-\frac{k|y|}{2}} \right|^2 dm,$$

e sulla brana, per $y = 0$, è riscritto come

$$V^{(m \neq 0)}(r) = A^{(m \neq 0)} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-mr}}{r} \cdot |\psi_m(0)|^2 dm, \quad (5.97)$$

dove¹⁵

$$A^{(m \neq 0)} = {}^{(5)}G m_1 m_2 = \frac{G}{k} m_1 m_2,$$

¹⁵Ricordiamo che $\frac{G}{k} = G \frac{M_P^2}{M^3} = {}^{(5)}G$.

con $\psi_m(0)$ dato dalla (5.96).

Noto quindi lo spettro KK della teoria quadridimensionale effettiva, calcoliamo il potenziale gravitazionale non relativistico tra due particelle di massa m_1 ed m_2 sulla brana posta in $y = 0$, cioè il potenziale statico generato dallo scambio dei propagatori di modo zero e dei modi continui di Kaluza-Klein. Abbiamo

$$\begin{aligned} V(r, y) &= \int_0^\infty \phi^{(m)}(x^i) \left| \psi^{(m)}(y) \right|^2 dm = \\ &= \int_0^\infty \phi^{(m=0)}(x^i) \left| \psi^{(m=0)}(y) \right|^2 \delta(m) dm + \int_0^\infty \phi^{(m \neq 0)}(x^i) \left| \psi^{(m \neq 0)}(y) \right|^2 dm = \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi^{(m=0)}(x^i) \left| \psi^{(m=0)}(y) \right|^2 \delta(m) dm + \int_0^\infty \phi^{(m \neq 0)}(x^i) \left| \psi^{(m \neq 0)}(y) \right|^2 dm. \end{aligned}$$

Sulla brana, utilizzando la (5.64), (5.69) e la (5.70) otteniamo

$$V(r) \sim \underbrace{G \frac{m_1 m_2}{r}}_{\text{modo zero}} + \underbrace{\frac{G}{k} m_1 m_2 \int_0^{+\infty} dm \left| \hat{\psi}_m(0) \right|^2 \frac{e^{-mr}}{r}}_{\text{termine correttivo}}, \quad (5.98)$$

dove il primo termine deriva dallo scambio del modo zero, che causa l'interazione gravitazionale, mentre il secondo termine è dovuto allo scambio dei modi continui KK e dove ogni gravitone KK produce un potenziale tipo Yukawa. Il termine correttivo alla legge di Newton è allora della forma

$$\frac{G}{k} m_1 m_2 \int_0^\infty dm \left(\frac{m}{k} \right) \frac{e^{-mr}}{r},$$

dove è presente un'esponenziale tipo Yukawa che ci dà l'andamento decrescente ed il fattore extra $\frac{m}{k}$, che abbiamo ottenuto dalle funzione d'onda $\psi(w)$ per $m \neq 0$, in $w = 0$. Calcolando l'integrale, riscriviamo la (5.98) come

$$\begin{aligned} V(r) &\sim G \frac{m_1 m_2}{r} + \frac{1}{r^2} \left(\frac{G}{k^2} \frac{m_1 m_2}{r} \right) \rightarrow \\ V(r) &\sim G \frac{m_1 m_2}{r} \left(1 + \frac{1}{r^2 k^2} \right). \end{aligned} \quad (5.99)$$

Questo risultato illustra che la correzione dovuta ai modi KK è estremamente piccola per distanze più grandi che la curvatura AdS, $\frac{1}{k}$, la quale nel nostro caso è dell'ordine della lunghezza di Planck¹⁶, cioè per

$$r \gg \frac{1}{k} \rightarrow kr \gg 1 \quad (5.100)$$

segue

$$V(r) \sim G_N \frac{m_1 m_2}{r}.$$

¹⁶Sappiamo infatti che $[k] = [M] = [L]^{-1}$.

Questo significa che per distanze superiori alla lunghezza di Planck si ottiene il potenziale gravitazionale quadridimensionale indipendentemente dalla compattificazione. In presenza di gravità localizzata non c'è necessità di compattificare l'extra dimensione [35]. La localizzazione del gravitone sulla brana di gravità è responsabile del fatto che la gravità si manifesti con quattro dimensioni. Sulla brana di gravità i partners KK del gravitone interagiscono così debolmente che il loro effetto non è avvertito e quindi, malgrado l'esistenza di una dimensione infinita, tutte le leggi e i processi fisici, gravità compresa, appaiono in accordo con quanto ci si aspetterebbe che avvenga in un mondo quadridimensionale. In questo spazio molto curvo, una extra dimensione infinita è ammessa ed è questo il motivo per il quale otteniamo una teoria della gravità quadridimensionale effettiva.

5.7 Il modello RS1

Vediamo come il modello RS1 risolve il problema gerarchico.

Utilizziamo una descrizione di teoria di campo effettiva a quattro dimensioni e deriviamo i parametri di questa teoria di campo quadridimensionale effettiva a bassa energia, determiniamo cioè la scala di Planck a quattro dimensioni ed i parametri di massa dei campi quadridimensionali in termini dei parametri cinquedimensionali M , k e r_c .

Identifichiamo le fluttuazioni gravitazionali a massa nulla intorno alla nostra soluzione classica (5.42); questo fornirà i campi gravitazionali per la nostra teoria effettiva.

La teoria effettiva quadridimensionale segue dal sostituire l'equazione

$$ds^2 = e^{-2kr_c|z|} [\eta_{\mu\nu} + \bar{f}_{\mu\nu}(x^\alpha)] dx_\mu dx_\nu + r_c^2 dz^2, \quad (5.101)$$

nell'azione di gravità (vedi la (5.10))

$$\begin{aligned} S_{gravity} &= \int d^5x \sqrt{-^{(5)}g} \left(-\Lambda_5 + 2M^3 {}^{(5)}R \right) = \\ &= - \int d^4x \int_{-\pi}^{\pi} dz \sqrt{-^{(5)}g} \Lambda_5 + \int d^4x \int_{-\pi}^{\pi} dz \sqrt{-^{(5)}g} 2M^3 {}^{(5)}R. \end{aligned} \quad (5.102)$$

Siamo interessati al solo termine di curvatura

$$S^{(curvature)} = \int d^4x \int_{-\pi}^{\pi} dz \sqrt{-^{(5)}g} 2M^3 {}^{(5)}R,$$

dal quale possiamo derivare la scala delle interazioni gravitazionali.

La metrica è

$$g_{AB}(x, z) = \begin{pmatrix} e^{-2kr_c|z|} \bar{h}_{\mu\nu}(x) & 0 \\ 0 & r_c^2 \end{pmatrix} \quad (5.103)$$

dove

$$\bar{h}_{\mu\nu}(x) = \eta_{\mu\nu} + f_{\mu\nu}(x) \quad (5.104)$$

e tenendo conto che $\sqrt{-(5)g} = e^{-4kr_c|z|}r_c\sqrt{-\bar{h}}$ e che $(5)R = (5)R_{AB}g^{AB}$, otteniamo

$$S^{(curvature)} = \int d^4x \int_{-\pi}^{\pi} dz e^{-4kr_c|z|}r_c\sqrt{-\bar{h}} \cdot \\ \cdot 2M^3 \left((5)R_{\mu\nu}e^{2kr_c|z|}\bar{h}^{\mu\nu} + (5)R_{zz}g^{zz} \right).$$

Assumiamo che viviamo sulla 3-brana posta in $z = r_c\pi$ ed effettuiamo così una riduzione dimensionale della gravità di Einstein da 4 + 1 dimensioni (nel bulk) a 3 + 1 dimensioni sulla brana, ottenendo

$$S_{a \text{ bassa energia}}^{(curvature)} = \int d^4x \int_{-\pi}^{\pi} dz 2M^3 r_c e^{-2kr_c|z|} \sqrt{-\bar{h}} \bar{R}, \quad (5.105)$$

dove $\bar{R} = (5)R_{\mu\nu}\bar{h}^{\mu\nu}$, è lo scalare di Ricci quadridimensionale costruito dalla (5.104) contrariamente allo scalare di Ricci cinquedimensionale $(5)R = (5)R_{AB}g^{AB}$ costruito a partire dalla (5.103). Le fluttuazioni a bassa energia non cambiano la dipendenza da z (i campi effettivi dipendono solo da x), possiamo quindi eseguire esplicitamente l'integrale su z ottenendo un'azione puramente quadridimensionale:

$$S_{eff. a \text{ bassa energia}}^{(curvature)} = \int d^4x 2M_P^2 \sqrt{-\bar{h}} \bar{R} \quad (5.106)$$

dove la massa di Planck effettiva è (vedi appendice C.5)

$$M_P^2 = M^3 r_c \int_{-\pi}^{\pi} dz e^{-2kr_c|z|} \rightarrow \\ M_P^2 = M^3 \frac{(1 - e^{-2kr_c\pi})}{k}. \quad (5.107)$$

Per distanze più grandi che la curvatura AdS^5 , $\frac{1}{k}$, la quale nel nostro caso è dell'ordine della lunghezza di Planck, cioè per $r_c \gg \frac{1}{k} \rightarrow r_c k \gg 1$ segue $M_P^2 \sim \frac{M^3}{k} \rightarrow M_P \sim M^{17}$. Quindi la scala di Planck quadridimensionale è

¹⁷Dalla (5.44) abbiamo $\lambda_{vis} = -24M^3k$, che riscriviamo per la (5.45) come

$$\lambda_{vis} = -24M^3 \sqrt{\frac{-\Lambda_5}{24M^3}} \rightarrow \lambda_{vis}^2 = -24M^3 \frac{(-\Lambda_5)}{(24M^3)} \rightarrow \\ \lambda_{vis}^2 = -24M^3 \Lambda_5 \rightarrow \lambda_{vis}^2 = -24 \frac{\Lambda_5}{(5)G} \rightarrow \\ \Lambda_5 = -\frac{1}{24} \lambda_{vis}^2 (5)G.$$

avendo utilizzato la (1.22).

Sappiamo che λ è una densità di energia per unità di volume tridimensionale, abbiamo quindi dimensionalmente (in unità naturali)

$$[\lambda] = [M]^4$$

paragonabile alla scala fondamentale cinquedimensionale (notiamo che questa espressione è completamente differente dall'analoga espressione (1.38) o (4.7)) Questo risultato ci dice che M_P , dipende solo debolmente da r_c nel limite di grandi kr_c [5], [35]. Per la presenza quindi del fattore esponenziale, la scala effettiva sulla brana visibile in $z = \pi$ è M_P . Il modello RS1 dà così un nuovo approccio al problema della gerarchia. Poiché la gravità è confinata sulla brana a tensione positiva, gli osservatori che vivono lontano da questa brana (sulla brana dei TeV in $z = \pi$), sentiranno solo la coda finale della funzione d'onda del gravitone, la quale risulta esponenzialmente soppressa comparata alla brana di Planck. D'altro canto le interazioni sperimentate dalle particelle del Modello Standard avranno la stessa forza indipendentemente da quanto lontano si è dall'extra dimensione. La soluzione del problema gerarchico può così essere riassunta dicendo che la gravità è debole, confrontata con la fisica del Modello Standard, poiché si dà il caso che viviamo in un punto dell'extra dimensione il quale è lontano da dove la gravità è localizzata. La gravità risulta molto più debole che la fisica del Modello Standard, poiché la sua forza è diluita nelle extra dimensioni mentre ciò non accade per le interazioni sperimentate dalle particelle del Modello Standard [35].

Benché l'esponenziale ha un effetto molto piccolo nel determinare la scala di Planck, vedremo che esso gioca un ruolo cruciale nella determinazione delle masse del settore visibile. Allo scopo di determinare la lagrangiana del campo di materia, è necessario conoscere l'accoppiamento dei campi sulle 3-brane con i campi gravitazionali a bassa energia, in particolare è necessario conoscere la metrica (5.104).

e

$$[{}^{(5)}G] = [M]^{-3},$$

da cui segue

$$[\Lambda_5] = [M]^5,$$

e dalla

$$k = \sqrt{-\frac{\Lambda_5}{4M^3}}$$

segue pure

$$[k] = [M] = [L^{-1}].$$

Per $r_c > \frac{1}{k} \rightarrow r_c k > 1$, otteniamo dalla (5.107)

$$M_P^2 \simeq \frac{M^3}{k} \rightarrow M_P^2 \simeq M^3 \sqrt{-\frac{24M^3}{\Lambda_5}}$$

e dato che la costante cosmologica di bulk ha le dimensioni di una massa di Planck (cinquedimensionale) elevata alla quinta potenza, segue

$$M_P \simeq M.$$

Dall'equazione (5.101)

$$ds^2 = e^{-2kr_c|z|} \bar{h}_{\mu\nu}(x) dx^\mu dx^\nu + r_c^2 dz^2,$$

abbiamo per il settore nascosto ($z = 0$)

$$g_{\mu\nu}^{hid}(x) = g_{\mu\nu}(x, z)|_{z=0} = e^{-2kr_c|z|} \bar{h}_{\mu\nu}(x)|_{z=0} = \bar{h}_{\mu\nu}(x) \quad (5.108)$$

e per il settore visibile ($z = \pi$)

$$g_{\mu\nu}^{vis}(x) = g_{\mu\nu}(x, z)|_{z=\pi} = e^{-2kr_c|z|} \bar{h}_{\mu\nu}(x)|_{z=\pi} = e^{-2kr_c\pi} \bar{h}_{\mu\nu}(x). \quad (5.109)$$

Normalizzando i campi possiamo determinare le masse fisiche. Illustriamo come il problema della gerarchia è risolto, considerando i seguenti esempi:

- campo scalare massivo
- campo di Higgs

Campo scalare massivo

Consideriamo un campo scalare neutro e massivo sulla 3-brana posta in $z = \pi$ ed effettuiamo un processo di riduzione dimensionale [39].

L'azione per tale campo scalare, che vive su una 3-brana ed immerso nel bulk a cinque dimensioni, è

$$S = \left(-\frac{1}{2}\right) \int d^5x L_{materia} \sqrt{-{}^{(5)}g},$$

dove

$$L_{materia} = \delta(z - \pi) \bar{L} \rightarrow \\ L_{materia} = \left[\frac{1}{2} (\partial_A \varphi \partial^A \varphi) - V(\varphi) \right] \delta(z - \pi)$$

con

$$V(\varphi) = \frac{1}{2} M^2 \varphi^2(x^\rho, z)$$

che per la (5.107) - sotto l'ipotesi che $r_c k \gg 1$ - riscriviamo come

$$V(\varphi) = \frac{1}{2} M_P^2 \varphi^2(x^\rho, z),$$

e dove

$$\sqrt{-{}^{(5)}g} = \sqrt{-g^{brana\ vis}} = e^{-4kr_c|z|} \sqrt{-\bar{h}}; \quad (5.110)$$

abbiamo allora sulla brana, utilizzando ancora la (5.109),

$$S_{(a\ bassa\ energia)} = -\frac{1}{2} \int d^4x \int_{-\pi}^{\pi} dz \delta(z - \pi) \times$$

$$\times \left(\frac{1}{2} e^{2kr_c|z|} \bar{h}^{\alpha\beta}(x) \partial_\alpha \varphi(x^\rho, z) \partial_\beta \varphi(x^\rho, z) - \frac{1}{2} M_P^2 \varphi^2(x^\rho, z) \right) e^{-4kr_c|z|} \sqrt{-\bar{h}} \rightarrow$$

$$S_{(a \text{ bassa energia})} = -\frac{1}{2} \int d^4x \left[\frac{1}{2} \bar{h}^{\alpha\beta}(x) \int_{-\pi}^{\pi} dz \delta(z - \pi) e^{-2kr_c|z|} \partial_\alpha \varphi(x^\rho, z) \partial_\beta \varphi(x^\rho, z) + \right.$$

$$\left. - \frac{1}{2} M_P^2 \int_{-\pi}^{\pi} dz \delta(z - \pi) e^{-4kr_c|z|} \varphi^2(x^\rho, z) \right] \sqrt{-\bar{h}}$$

ed eseguendo un processo di riduzione dimensionale otteniamo l'azione effettiva a bassa energia

$$S_{(a \text{ bassa energia})}^{effettiva} = -\frac{1}{2} e^{-2kr_c\pi} \int d^4x \sqrt{-\bar{h}} \left[\frac{1}{2} \bar{h}^{\alpha\beta} \partial_\alpha \bar{\varphi}(x^\rho) \partial_\beta \bar{\varphi}(x^\rho) + \right.$$

$$\left. - \frac{1}{2} \left(M_P e^{-kr_c\pi} \right)^2 \bar{\varphi}^2(x^\rho) \right],$$

dove la densità lagrangiana sulla 3-brana è quindi

$$\bar{L} = \frac{1}{2} \bar{h}^{\alpha\beta} \partial_\alpha \bar{\varphi}(x^\rho) \partial_\beta \bar{\varphi}(x^\rho) - \frac{1}{2} \left(M_P e^{-kr_c\pi} \right)^2 \bar{\varphi}^2(x^\rho) \rightarrow$$

$$\bar{L} = \frac{1}{2} \partial^\alpha \bar{\varphi}(x^\rho) \partial_\alpha \bar{\varphi}(x^\rho) - \frac{1}{2} M_{EW}^2 \bar{\varphi}^2(x^\rho),$$

dove abbiamo posto

$$M_{EW} = M_P e^{-kr_c\pi} \rightarrow \frac{M_{EW}}{M_P} = e^{-kr_c\pi}. \quad (5.111)$$

La massa M_P sulla brana visibile in uno spazio-tempo a 4 + 1 dimensioni corrisponderà alla massa fisica M_{EW} quando misurata con $\bar{h}_{\mu\nu}$, la quale è la metrica che si presenta nell'azione effettiva di Einstein. Poiché $M_{EW} \sim 10^{-16} M_P$ segue $kr_c\pi \sim \log 10^{16} \sim 37$; quindi quando $e^{kr_c\pi}$ è dell'ordine di 10^{16} , questo meccanismo produce scale massive dell'ordine dei TeV a partire dai parametri fondamentali non lontano dalla scala di Planck che è dell'ordine di $10^{19} GeV$ [5], [35].

Campo di Higgs

Consideriamo un campo di Higgs H che vive sulla 3-brana visibile in $y = \pi$, [5]. L'azione è

$$S = \int_{-\pi}^{\pi} dy \delta(y - \pi) \int d^4x L \sqrt{-^{(5)}g},$$

con la densità lagrangiana data da

$$L = \frac{1}{2} g^{AB} D_A H^+ D_B H - \frac{1}{4} \lambda^2 (H^+ H)^2 + \frac{1}{2} \mu_0^2 (H^+ H) - \frac{1}{16\pi} F^{AB} F_{AB},$$

dove $\frac{1}{16\pi}F^{AB}F_{AB}$ è la densità di lagrangiana per il campo elettromagnetico libero, λ e μ sono costanti reali e dove il termine $\frac{1}{4}\lambda^2(H^+H)^2$ viene visto come termine d'interazione e il termine $\frac{1}{2}\mu_0^2(H^+H)$ come termine di massa. L'azione la riscriviamo quindi come

$$S = \int_{-\pi}^{\pi} dy \delta(y - \pi) \int d^4x \left[\frac{1}{2} g^{AB} D_A H^+ D_B H + \right. \\ \left. - \frac{1}{4} \lambda^2 (H^+ H)^2 + \frac{1}{2} \mu_0^2 (H^+ H) - \frac{1}{16\pi} F^{AB} F_{AB} \right] \sqrt{{}^{(5)}g},$$

e sulla brana visibile per la (5.109), trascurando il termine di densità lagrangiana relativa al campo elettromagnetico libero, abbiamo

$$S_{brana\ vis} \supset \int_{-\pi}^{\pi} dy \delta(y - \pi) \times \\ \times \int d^4x \left[\frac{1}{2} e^{2kr_c|y|} \bar{h}^{\alpha\beta} D_\alpha H^+ D_\beta H - \frac{1}{4} \lambda^2 (H^+ H)^2 + \frac{1}{2} \mu_0^2 (H^+ H) \right] \sqrt{-\bar{h}} e^{-4kr_c|y|} \rightarrow \\ S_{brana\ vis} \supset \int_{-\pi}^{\pi} dy \delta(y - \pi) \cdot \int d^4x \left[\frac{1}{2} e^{-2kr_c|y|} \bar{h}^{\alpha\beta} D_\alpha H^+ D_\beta H + \right. \\ \left. - \frac{1}{4} \lambda^2 (H^+ H)^2 e^{-4kr_c|y|} + \frac{1}{2} \mu_0^2 (H^+ H) e^{-4kr_c|y|} \right] \sqrt{-\bar{h}}.$$

Eseguito un processo di riduzione dimensionale abbiamo

$$S_{brana\ vis}^{eff.} \supset \\ \int d^4x \left[\frac{1}{2} e^{-2kr_c\pi} \bar{h}^{\alpha\beta} D_\alpha H^+ D_\beta H + \right. \\ \left. - \frac{1}{4} \lambda^2 (H^+ H)^2 e^{-4kr_c\pi} + \frac{1}{2} \mu_0^2 e^{-2kr_c\pi} (H^+ H) e^{-2kr_c\pi} \right] \sqrt{-\bar{h}},$$

e riscaldando la funzione d'onda $H \rightarrow e^{kr_c\pi} H$, otteniamo infine

$$S_{brana\ vis}^{eff.} \supset \int d^4x \left[\frac{1}{2} \bar{h}^{\alpha\beta} D_\alpha H^+ D_\beta H - \frac{1}{4} \lambda^2 (H^+ H)^2 + \frac{1}{2} \mu^2 H^+ H \right] \sqrt{-\bar{h}},$$

dove

$$\mu = e^{-kr_c\pi} \mu_0.$$

Quindi un qualsiasi parametro di massa μ_0 sulla 3-brana visibile, nella teoria a più dimensioni corrisponderà alla massa fisica μ , quando misurata con la metrica $\bar{h}_{\mu\nu}$ che si presenta dall'azione effettiva di Einstein.

5.8 Stabilizzazione della distanza tra le brane

Consideriamo una coordinata tipo spazio, la quale è "curled up" in un cerchio di raggio arbitrario R ; il parametro R , viene indicato come "modulo" se il potenziale $V(R)$ si annulla per R e, di conseguenza, nessun valore particolare di R è selezionato, mentre lo spazio delle possibili scelte dei moduli R viene indicato come "spazio modulo". Possiamo pensare di scegliere un valore di R e lavorare con questo, ma abbiamo una complicazione. La teoria nello spazio-tempo ridotto, contiene uno scalare a massa nulla associato con le fluttuazioni nel valore di R . Denotate con x le coordinate dello spazio-tempo ridotto, il raggio $R(x)$ del cerchio in x è un campo a massa nulla poiché il potenziale $V(R(x))$, costretto ad annullarsi per $R(x)$ costante, non può contenere un termine di massa $\frac{1}{2}m^2R^2(x)$.

Nello scenario di Randall e Sundrum si presenta proprio questo problema. Nel modello RS1 abbiamo assunto che la dinamica delle brane porti in modo naturale alla descrizione di brane poco distanti l'una dall'altra, ma non abbiamo esplicitato tale distanza. Affinché tale modello risolva il problema della gerarchia è infatti necessario che la distanza tra queste sia stabilizzata ad una piccola distanza, ma finita. In questo modello r_c è associato con il valore di aspettazione del vuoto di un campo scalare quadridimensionale a massa nulla. Questo "modulus field" ha potenziale zero e conseguentemente r_c non è determinato dalle dinamiche del modello. Affinché questo modello sia corretto, è necessario trovare un meccanismo per generare un potenziale che stabilizza il valore di r_c . Quando il raggio r_c non è fissato dinamicamente, ma fissato ad un valore desiderabile, nella teoria effettiva ci sarà un campo scalare a massa nulla il quale corrisponderà alla fluttuazione del raggio dell'extra dimensione, chiamato radione. Possiamo conoscere perché questo campo è a massa nulla osservando che la soluzione per il modello RS1 che abbiamo discusso fino ad ora non fa alcuna differenza per la grandezza dell'extra dimensione, essa è una soluzione per valori arbitrari. Questo significa che questo parametro nella teoria effettiva è anche arbitrario, non ha pertanto potenziale, quindi è una direzione piatta e perciò non può avere massa. Un campo scalare a massa nulla è però inconsistente con l'osservazione. Il radione a massa nulla contribuirebbe alla legge di Newton e conseguentemente alla violazione del principio di equivalenza (causerebbe una quinta forza), il che è fenomenologicamente inaccettabile ed è pertanto necessario ottenere una massa, cioè il raggio deve essere stabilizzato [35].

Goldeberger e Wise illustrano [40] che tale potenziale può presentarsi classicamente dalla presenza di un campo scalare di bulk con termini di interazione che sono localizzati sulle due 3-brane. Questi misero a punto un modello di stabilizzazione secondo il quale la distanza tra le due brane è un numero modesto ed anche l'inverso dell'esponenziale di quella distanza è estremamente piccolo, suggerendo che oltre al gravitone, nel bulk a cinque dimensioni ci fosse una particella scalare massiva, il radione.

metrica	$ds^2 = h_{\mu\nu}(x^\alpha, y)dx^\mu dx^\nu + dy^2$ (SMS)
equazioni di campo	${}^{(5)}E_{MN} = -\Lambda_B g_{MN} + 8\pi {}^{(5)}G\delta(y)S_{MN}^{brana} + 8\pi {}^{(5)}GT_{MN}$
nel bulk in assenza di materia	${}^{(5)}E_{MN} = -\Lambda_B g_{MN}$ ($y \neq 0$)
equazione effettiva sulla brana	${}^{(4)}E_{\mu\nu} = -\Lambda h_{\mu\nu} + \kappa_4^2 T_{\mu\nu} + \kappa_5^4 \tau_{\mu\nu} - \epsilon_{\mu\nu}$
nel limite di bassa energia	${}^{(4)}E_{\mu\nu} = -\Lambda h_{\mu\nu} + \kappa_4^2 T_{\mu\nu}$
metrica	$ds^2 = e^{-2k y }\eta_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu + dy^2$ (RS2)
equazioni di campo	$\sqrt{-{}^{(5)}g} (R_{MN} - \frac{1}{2}g_{MN}R) = -\frac{1}{4M^3} \left(\Lambda_5 \sqrt{-{}^{(5)}g} g_{AB} + \lambda^{brana} \eta_{\mu\nu} e^{-2k y } \delta_A^\mu \delta_B^\nu \delta(y) \sqrt{-g} \right)$
sulla brana ($M = \rho$ e $N = \sigma$)	$\sqrt{-{}^{(5)}g} (R_{\rho\sigma} - \frac{1}{2}g_{\rho\sigma}R) = -\frac{1}{4M^3} \left(\Lambda_5 \sqrt{-{}^{(5)}g} g_{\rho\sigma} + \lambda^{brana} \eta_{\rho\sigma} e^{-2k y } \delta(y) \sqrt{-g} \right)$
nel bulk in assenza di materia	$R_{MN} - \frac{1}{2}g_{MN}R = -\frac{\Lambda_5}{4M^3} g_{MN}$ ($y \neq 0$)
metrica perturbata	$ds^2 = [e^{-2k y }\eta_{\mu\nu} + \bar{f}_{\mu\nu}(x, y)] dx_\mu dx_\nu + dy^2$ (RS1)
equazioni di campo	${}^{(5)}E_{MN} = -\Lambda_B g_{MN} + 8\pi {}^{(5)}G\delta(y)S_{MN}^{brana} + 8\pi {}^{(5)}GT_{MN}$
equazioni sulla brana	$[\frac{1}{2} (e^{2k y }\eta^{\rho\sigma} \partial_\rho \partial_\sigma + \partial_y^2) + 2k\delta(y) - 2k^2] \bar{f}_{\mu\nu}(x, y) = 0$

Tabella 5.2: Tabella riepilogativa dei risultati trovati (SMS \equiv Shiromizu-Maeda-Sasaki e RS \equiv Randall-Sundrum).

Capitolo 6

Discussione e conclusioni

Devo avere un'enorme massa di intelletto.

A volte ci vuole perfino una settimana per metterlo in moto.

Mark Twain

In questo lavoro si è studiata la teoria della gravitazione, considerando lo spazio-tempo con una extra dimensione tipo spazio. Si è studiata prima la teoria di Kaluza-Klein. Considerata l'extra dimensione compattificata su un cerchio di raggio $R \sim 10^{-33} \text{ cm}$, dell'ordine della lunghezza di Planck, si è ricavata formalmente, dalla teoria gravitazionale a cinque dimensioni, la teoria gravitazionale quadridimensionale e la teoria elettromagnetica di Maxwell. Al fine di scrivere l'equazioni di campo nello spazio a quattro dimensioni abbiamo calcolato, nello spazio a cinque dimensioni, le componenti dei simboli di Christoffel, quelle del tensore di Ricci e dello scalare di Ricci e trovato la relazione esistente tra il tensore di Einstein cinquedimensionale e l'usuale tensore di Einstein nello spazio quadridimensionale. Questo ci ha permesso di mostrare come il campo gravitazionale e il campo di gauge a quattro dimensioni presentano una origine comune nel campo gravitazionale a cinque dimensioni.

Quando l'extra dimensione è assunta della lunghezza di Planck, i modi massivi KK non nulli si presentano all'energia di Planck, la quale non è una scala raggiungibile sperimentalmente e quindi i modi KK non risultano osservabili. Se invece le extra dimensioni non vengono assunte della lunghezza di Planck, deve essere possibile rilevare i modi KK negli acceleratori. Fin quando l'energia accessibile nel nostro esperimento è molto minore dell'inverso del raggio di compattificazione del cerchio R^{-1} , non avremo energia sufficiente per eccitare i modi KK più elevati, ottenendo il solo modo zero, ovvero lo stato quadridimensionale usuale con m_0 , che è l'usuale massa quadridimensionale. L'energia di soglia è quindi $\sim R^{-1}$, poiché questa è la soglia per produrre il primo stato eccitato KK. Finora, nei collisori che operano ad energie fino ai 1000 GeV (LEP, TEVATRON), non si sono registrate manifestazioni di

particelle cariche KK, e questo ci dice che le dimensioni extra non possono essere troppe grandi. Gli attuali vincoli sperimentali ci dicono che le extra dimensioni non possono essere più grandi di 10^{-17} cm. Con lo sviluppo della teoria delle brane world si è visto però che nelle teorie a dimensione più elevate si ottengono nuovi ingredienti che danno nuovi contributi alle teorie effettive quadridimensionali ed in molti casi, questi nuovi gradi di libertà effettivi quadridimensionali portano conseguenze osservative nel nostro universo. Nella teoria delle brane world abbiamo calcolato le equazioni di campo gravitazionale sulla 3-brana immersa nel bulk a cinque dimensioni, nella sua formulazione covariante (eq.(3.43)), utilizzando l'equazioni di Gauss-Codacci e la condizione di giunzione d'Israel. L'equazione covariante (3.43)

$${}^{(4)}E_{\mu\nu} = -\Lambda h_{\mu\nu} + \kappa_4^2 T_{\mu\nu} + \kappa_5^4 \tau_{\mu\nu} - \epsilon_{\mu\nu},$$

è l'equazione di campo quadridimensionale effettiva, che un osservatore sperimenterebbe sulla brana, dove i termini $\tau_{\mu\nu}$ e $\epsilon_{\mu\nu}$ segnalano un esplicito allontanamento dalla dinamica delle equazioni di Einstein a quattro dimensioni. Si è mostrato che $\tau_{\mu\nu}$, è il termine che fornisce le correzioni, ad alta energia, al tensore energia-impulso, svolgendo quindi un ruolo importante nel periodo iniziale della storia dell'universo, quando la scala energia-materia è elevata. L'altro termine $\epsilon_{\mu\nu}$, è la parte quadridimensionale del tensore di Weyl cinquedimensionale e rappresenta l'effetto sulla 3-brana del campo gravitazionale libero nel bulk; si è visto come questo porti informazioni del campo gravitazionale esterno alla brana, in altri termini come questo dia conto delle correzioni all'equazione di campo sulla 3-brana, dovute agli effetti del gravitone cinquedimensionale. Abbiamo poi mostrato, come nel limite di basse energie, questa equazione si riduce all'equazione di campo gravitazionale a quattro dimensioni.

La gravità nelle brane world risulta alquanto differente dalla teoria di Kaluza-Klein, benchè entrambi i modelli sono costruiti in uno spazio-tempo a dimensione più elevata. In una teoria tipo Kaluza-Klein la extra dimensione è una dimensione nella quale tutte le particelle e forze si propagano e per la quale tutte le particelle possono presentare stati eccitati tipo KK. In una teoria di brane-world possiamo invece distinguere tra extra dimensioni "longitudinali" e "trasversali" alla brana. In questo scenario campi di materia e di gauge intrappolati su una 3-brana non si propagano nel bulk e non sperimentano la extra dimensione trasversale e quindi non presentano modi KK associati alle extra dimensioni nel bulk; i gravitoni che sono invece liberi di allontanarsi dalla brana, sperimentano l'intero spazio D -dimensionale e presentano stati KK dovuti alle extra dimensioni trasversali. In questo contesto i modelli costruiti con extra dimensioni e discussi in questa tesi (il modello ADD [2] e i due modelli RS [5],[4]), suggeriscono possibili conseguenze osservative per l'eventuale esistenza della/e extra dimensioni e possibili nuove soluzioni a problemi di lunga data presenti in fisica (per esempio il problema della gerarchia, la cui soluzione è stata discussa in questo lavoro, o il problema

della costante cosmologica). Una volta introdotta la teoria delle brane world si è visto come questa porti modifiche sostanziali alle assunzioni fatte sulle dimensioni della/e extra dimensioni: queste possono essere molto maggiori dei vincoli sperimentali di 10^{-17} cm, fissati per le dimensioni extra nelle teorie tipo Kaluza-Klein, possono infatti essere nel modello ADD dell'ordine del millimetro, mentre nel modello RS2 addirittura infinita.

Il modello ADD si presenta con più di una dimensione extra e queste dimensioni sono arrotolate. Secondo i dettagli costruttivi, questa o quella versione del modello ADD, prevede uno spazio contenente due, tre o più dimensioni aggiuntive "curled up" e una brana singola sulla quale sono confinate le particelle del Modello Standard. In questo modello, abbiamo mostrato che la massa di Planck a quattro dimensioni è legata alla massa di Planck fondamentale dalla relazione

$$M_P^2 = M^{(n+2)} V^n \rightarrow M_P^2 = M^{(n+2)} (2\pi R)^n, \quad (6.1)$$

dove con n si è indicato il numero delle extra dimensioni. Si è potuto allora riformulare il problema della gerarchia assumendo la vera scala fondamentale di gravità intorno ai TeV , e ottenere il valore della massa di Planck, nello spazio a quattro dimensioni, prendendo un grande valore per RM ($R^{-1} \ll M$). In questo set up la gravità D -dimensionale risulta quindi debole, poiché questa viene diluita in un spazio molto grande. Il problema gerarchico viene cioè interpretato come dovuto al fatto che viviamo in uno spazio-tempo quadridimensionale, il quale è così "distante" dallo spazio-tempo fondamentale in D dimensioni. Si è discusso quindi la questione di quanto "grande" deve essere questo volume e quale deve essere il numero delle extra dimensioni da prendere in considerazione, affinché si possa costruire un modello consistente e potenzialmente verificabile sperimentalmente. Il problema gerarchico si è fatti ora trasformato nel problema di spiegare perché R è grande. Il risultato ottenuto dalla (6.1)

$$R^{-1} = M \left(\frac{M}{M_P} \right)^{\frac{2}{n}}, \quad (6.2)$$

ha dato il via a ricerche sperimentali per individuare eventuali deviazioni dalla legge di Newton a distanze submillimetriche. Infatti se ci sono dimensioni arrotolate, l'intensità della gravità a distanze minori della grandezza delle dimensioni extra ($r < R$), diminuirebbe con la distanza più rapidamente di quanto previsto dalla legge di Newton, perché la gravità si distribuirebbe su più di tre dimensioni spaziali. Quando gli oggetti risultano separati da una distanza minore delle dimensioni extra, si applicherebbe la gravità extradimensionale. Nel considerare due masse separate da una distanza r in $(n+4)$ dimensioni abbiamo discusso la dipendenza della forza di attrazione dalla grandezza relativa r e dal raggio di compattificazione R . Si è visto come per

$M \sim 1 \text{ TeV}$		
n	R	R^{-1}
1	10^{14} cm	10^{-19} eV
2	10^{-1} cm	10^{-4} eV
3	10^{-6} cm	1 KeV
4	10^{-8} cm	20 KeV
\vdots	\vdots	\vdots
6	10^{-12} cm	7 MeV
\vdots	\vdots	\vdots

Tabella 6.1: Nella tabella sono riassunti, per la scala di Planck a $\sim 1 \text{ TeV}$, i valori delle grandezze delle extra dimensioni ed i corrispondenti valori di energia.

$r \gg R$, le dimensioni extra sono essenzialmente invisibili, con lo spazio risultante quindi a tutti gli effetti a quattro dimensioni, mentre nel limite opposto $r \ll R$, gli effetti di trovarci in uno spazio a $(4 + n)$ dimensioni risultano ovvi non realizzando neppure che le extra dimensioni sono compattificate. Si sono studiati quindi i vari casi per $r \sim R$, dove si pensa che si possano cominciare a vedere deviazioni significative dalla legge di gravitazione di Newton (vedi tabella (6.1)). Gli esperimenti hanno stabilito che la legge di Newton continua ad essere valida almeno fino a distanze dell'ordine di un millimetro [38].

Le extra dimensioni con scala fondamentale dell'ordine dei TeV^{-1} , possono anche essere studiati con esperimenti condotti con gli acceleratori, ad energie che si avvicinano a questa scala. Nel modello ADD (così come anche nei modelli RS), l'extra dimensioni sono sentite esclusivamente dai gravitoni capaci di propagarsi nel bulk. Quindi la maggiore caratteristica di questo scenario è la possibilità di emettere gravitoni nel bulk; tale processo ha una forte dipendenza dal centro di massa delle particelle che collidono sulla brana ed ha elevate probabilità ad energie confrontabili con la scala di gravità fondamentale. Dal punto di vista quadridimensionale, l'emissione dei gravitoni nelle extra dimensioni corrisponde alla produzione di gravitoni di Kaluza-Klein (vedi figura (6.1)). Ciascun stato del gravitone KK, interagisce con la materia sulla brana con intensità gravitazionale a quattro dimensioni. Sebbene l'accoppiamento di ogni gravitone KK è debole, il rate di emissione totale dei gravitoni KK è grande ad energie che si avvicinano alla scala di Planck fondamentale M , dovuto al gran numero di stati del gravitone KK. I gravitoni KK prodotti finiranno nel bulk, lontano dal rivelatore, così un tipico processo di collisione coinvolgerà la scomparsa di energia, per esempio

$$e^+e^- \rightarrow \gamma + \cancel{E}_t.$$

Figura 6.1: L'emissione di un gravitone nelle extra dimensioni (o equivalentemente, la creazione di un gravitone KK) nel processo $e^+e^- \rightarrow \gamma + \cancel{E}_t$. L'elettrone, il positrone ed il fotone si propagano lungo la brana, il gravitone fugge nel bulk.

Benché ogni gravitone KK ha un accoppiamento gravitazionale limitato da M_P^{-1} , i processi per i quali sommiamo su un gran numero di gravitoni ha una sezione d'urto limitata solo dalle potenze di M . Infatti, per scattering con energia tipica E , ci aspettiamo una sezione d'urto

$$\sigma \sim \frac{E^n}{M^{2+n}}.$$

Processi che coinvolgono gravitoni sono quindi rivelabili negli esperimenti con gli acceleratori, se M è nella regione dei TeV .

Il set up studiato per il modello RS1 risulta differente da quello del modello ADD. Abbiamo considerato uno spazio a cinque dimensioni, nel quale la quinta dimensione viene compattificata su $\frac{S^1}{Z_2}$, ovvero su un cerchio proiettato su un segmento, con l'identificazione dei punti opposti del cerchio rispetto al suo diametro (un orbifold). Nei due punti finali del segmento (ovvero nei punti fissi dell'orbifold) si è localizzata una brana tridimensionale. Le due brane hanno tensione uguale ma opposta (una brana a tensione negativa - brana IR - sulla quale localizziamo i campi del Modello Standard ed una brana a tensione positiva - brana UV - sulla quale vive la sola interazione gravitazionale). La costante cosmologica di bulk in tale modello è "fine tuned", cioè la costante cosmologica effettiva nello spazio tridimensionale viene posta uguale a zero. Tale assunzione fatta nel lavoro di Randall

e Sundrum [5], è una conseguenza della relazione (3.45), ottenuta nella formulazione covariante della teoria di brane world, discussa nel capitolo tre. Per questo set up, la soluzione dell'equazione di Einstein cinquedimensionale nel vuoto, dà la metrica corrispondente all'elemento di linea (vedi la (5.36))

$$ds^2 = e^{-2k|y|} \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu + dy^2, \quad (6.3)$$

dove le brane a tensione positiva e a tensione negativa vengono localizzate rispettivamente in $y = 0$ e in $y = \pi r_c$, con r_c indicante il raggio di compatificazione e k la curvatura dello spazio anti de Sitter. La metrica a quattro dimensioni nella (6.3), risulta modificata rispetto alla metrica minkowskiana $\eta_{\mu\nu}$, per il fattore esponenziale $e^{-2k|y|}$. Questo illustra che lo spazio a cinque dimensioni, non è fattorizzato, a differenza delle metriche che si presentano nelle teorie tipo KK, cioè la metrica a quattro dimensioni dipende dalla coordinata extra dimensionale y . Questa proprietà è la caratteristica desiderata. Mentre la gravità che viene considerata nel modello ADD è una gravità con extra dimensioni piatte, i modelli RS sono caratterizzati da una gravità in cui l'extra dimensione è "warped", ottenendo come conseguenza uno spettro per il gravitone completamente differente. Studiando lo spettro del gravitone si è trovato che esiste un modo zero, la cui funzione d'onda, a meno di fattori di normalizzazione, è (vedi la (5.69))

$$\psi_0(y) = e^{-2ky}. \quad (6.4)$$

Questo modo descrive l'usuale gravità a quattro dimensioni, e a differenza delle teorie tipo KK con geometria fattorizzabile, la funzione di modo zero dipende in modo non banale da y , e decresce per $y = r_c$, il che ci ha suggerito che l'accoppiamento tra particelle residenti sulla brana a tensione negativa è debole confrontata con quelle residenti sulla brana a tensione positiva. Si è dimostrata quindi la relazione esistente tra la massa di Planck a quattro dimensioni M_P e la massa di Planck fondamentale M data dalla (5.107)

$$M_P^2 = M^3 \frac{(1 - e^{-2kr_c\pi})}{k}, \quad (6.5)$$

la quale risulta ovviamente completamente differente dall'analoga espressione (6.1). Per distanze più grandi che la curvatura AdS^5 , $\frac{1}{k}$, la quale nel nostro caso è dell'ordine della lunghezza di Planck, cioè per $r_c \gg \frac{1}{k} \rightarrow r_c k \gg 1$ segue $M_P^2 \sim \frac{M^3}{k} \rightarrow M_P \sim M$: la scala di Planck quadridimensionale risulta allora paragonabile alla scala fondamentale cinquedimensionale. Questo risultato ci dice che M_P , dipende solo debolmente da r_c nel limite di grandi kr_c [5], [35]. Studiando il campo scalare massivo ed il campo di Higgs si è poi mostrato che esiste una gerarchia esponenziale tra massa di Planck dello spazio a quattro dimensioni M_P e la massa elettrodebole M_{EW} , data da

$$M_P \sim e^{k\pi r_c} M_{EW}. \quad (6.6)$$

Un raggio r_c , moderatamente più grande che la scala fondamentale k è quindi sufficiente a riprodurre la grande gerarchia tra scala di Planck e la scala di Fermi. Prendendo infatti un valore di r_c di solo circa 37 volte più grande del raggio anti de Sitter k^{-1} , abbiamo ottenuto un valore, per il rapporto $\frac{M_P}{M_{EW}}$, del giusto ordine di grandezza, ($e^{kr_c\pi}$ risulta dell'ordine di 10^{16}). Questo meccanismo produce scale massive dell'ordine dei TeV a partire dai parametri fondamentali non lontano dalla scala di Planck che è dell'ordine di $10^{19} GeV$ [5], [35]. Per la presenza del fattore esponenziale, la scala effettiva sulla brana visibile in $y = \pi$ è allora M_P .

Il modello RS1 ha dato così un nuovo approccio al problema della gerarchia. Poiché la gravità è confinata sulla brana a tensione positiva, gli osservatori che vivono lontano da questa brana (sulla brana dei TeV in $y = \pi$), sentiranno solo la coda finale della funzione d'onda del gravitone (vedi la (6.4) e la figura (5.2)), la quale risulta esponenzialmente soppressa comparata alla brana di Planck. D'altro canto le interazioni sperimentate dalle particelle del Modello Standard avranno la stessa forza indipendentemente da quanto lontano si è dall'extra dimensione. La soluzione del problema gerarchico può così essere riassunta dicendo che la gravità è debole, confrontata con la fisica del Modello Standard, poiché si dà il caso che viviamo in un punto dell'extra dimensione il quale è lontano da dove la gravità è localizzata [35].

È importante comunque notare che mentre la massa di Planck M_P , nel modello ADD si presenta a noi molto più grande che la scala debole, poiché la gravità è diluita in uno spazio molto grande, nel modello RS1, la spiegazione di questa grande differenza si basa nella configurazione non banale del campo gravitazionale: la funzione del gravitone del modo zero è "piccata" intorno alla brana UV e decresce esponenzialmente verso la brana IR, dove viviamo. Le extra dimensioni nel modello ADD sono grandi e "quasi piatte" e le eccitazioni dei gravitoni sono accoppiate molto debolmente ed hanno un gap di massa che risulta piccolo e trascurabile negli esperimenti con gli acceleratori. Quando consideriamo per esempio il campo bosonico D -dimensionale espanso nei modi di Fourier come

$$\phi(x, z) = \sum_n \frac{\phi^{(n)}}{\sqrt{(2\pi R)^n}} e^{\frac{inz}{R}},$$

la somma è discreta, a causa della grandezza finita dello spazio compattificato, quando però R^{-1} è molto più piccolo che la tipica energia di risoluzione negli esperimenti con gli acceleratori (nel caso ADD, $R^{-1} \ll M$), la distribuzione di massa dei gravitoni KK diventa praticamente continua. Qui invece i gravitoni hanno un gap di massa della grandezza dei TeV e diventano fortemente accoppiati alla scala debole.

In questa set up rimane comunque una questione non banale, legata alla stabilizzazione della distanza tra le brane, che qui non abbiamo discusso, e che è stato risolto nel lavoro di Goldenberg e Wise, aggiungendo una particella

scalare con massa (il radione) nel bulk e termini di potenziale differenti sulle due brane [40].

Si è trovato poi che il modo zero del gravitone (6.4), è normalizzabile per $z_c \rightarrow \infty$, cioè quando la brana a tensione negativa viene mandata all'infinito. Questo significa che la gravità è ancora localizzata se esiste una singola brana a tensione positiva e l'extra dimensione è infinita. Tale risultato ci ha condotto ad un set up, chiamato RS2, con la materia residente sulla brana a tensione positiva, la quale sperimenta la gravità a quattro dimensioni a grandi distanze, dovuta allo scambio del gravitone di modo zero.

Il motivo per il quale la gravità è quadridimensionale a grandi distanze, è chiaro dall'equazione (5.107) riscritta qui come

$${}^{(4)}G = {}^{(5)}G \frac{k}{(1 - e^{-2kr_c})};$$

infatti nel limite $r_c \rightarrow \infty$, la costante di Newton a quattro dimensioni tende ad un valore finito, ottenendo

$${}^{(4)}G = {}^{(5)}Gk.$$

Per comprovare l'asserzione che la gravità sperimentata dalla materia residente sulla brana (a tensione positiva) è effettivamente a quattro dimensioni a grandi distanze, abbiamo considerato i gravitoni KK e studiato il loro spettro; abbiamo così visto che lo spettro KK dei gravitoni è continuo in accordo alla funzione d'onda (5.76). Si è dimostrato come l'accoppiamento di questi gravitoni KK alla materia residenti sulla brana, è abbastanza debole per piccoli m , così la loro produzione ad energie relativamente basse non è importante e può essere trascurabile. Come esempio abbiamo considerato il contributo, dovuto allo scambio di gravitoni KK, al potenziale gravitazionale tra due masse unitarie poste sulla brana, ottenendo un potenziale dato da

$$V(r) \sim G \frac{m_1 m_2}{r} \left(1 + \frac{1}{r^2 k^2} \right), \quad (6.7)$$

che ci illustra come la correzione dovuta ai modi KK è estremamente piccola per distanze più grandi che la curvatura AdS, $\frac{1}{k}$, la quale nel nostro caso è dell'ordine della lunghezza di Planck; cioè per $r \gg \frac{1}{k} \rightarrow kr \gg 1$ segue

$$V(r) \sim G_N \frac{m_1 m_2}{r}.$$

Questo significa che per distanze superiori alla lunghezza di Planck, si ottiene il potenziale gravitazionale quadridimensionale indipendentemente dalla compattezza. In presenza di gravità localizzata non c'è necessità di compattezza l'extra dimensione [35]. La localizzazione del gravitone sulla brana di gravità è responsabile del fatto che la gravità si manifesti con

quattro dimensioni. Sulla brana di gravità i partners KK del gravitone interagiscono così debolmente che il loro effetto non è avvertito e quindi, malgrado l'esistenza di una dimensione infinita, tutte le leggi e i processi fisici, gravità compresa, appaiono in accordo con quanto ci si aspetterebbe che avvenga in un mondo quadridimensionale.

Teorie con extra dimensioni grandi ed infinite vengono guardate, almeno per il momento, come piuttosto esotiche. Le extra dimensioni sono diventate comunque un'area di enorme ricerca ed un gran numero di idee e modelli sono stati proposti e possiamo pensare che molte altre idee saranno formulate in futuro. Il loro studio ci ha condotto ad un largo range di nuovi fenomeni (sia nel campo della fisica delle particelle che in ambito astrofisico e cosmologico) che sono oggi investigati e lo saranno ancora di più nei prossimi anni. Solo l'esperimento deciderà comunque se grandi extra dimensioni dello spazio-tempo esistono in realtà in natura e se scale fondamentali della fisica ad alta energia sono realmente tanto basse quanto alla scala dei TeV . Tuttavia, ciò che è notevole circa i recenti sviluppi ottenuti nelle teorie con extra dimensioni è che esse illustrano che le scale fondamentali ad alte energie non sono immutabili e che lo scenario teorico per la fisica oltre il Modello Standard, può essere significativamente più ampio di quanto precedentemente pensato. Inoltre è egualmente notevole e gratificante che le idee originalmente nate nella teoria delle stringhe stanno avendo un profondo effetto nello sviluppare risposte a questioni principalmente fenomenologiche e che queste idee possono essere potenzialmente testabili in un futuro non così distante. Tutto questo ci lascia presagire un eccitante futuro davanti a noi.

Appendice A

La teoria di Kaluza-Klein

A.1 L'equazioni di campo e l'azione

In questa sezione sviluppiamo in dettaglio i calcoli per l'equazioni di campo e l'azione i cui risultati sono stati esposti nel paragrafo (2.6).

- Simboli di Christoffel.

I simboli di Christoffel nello spazio a cinque dimensioni

$$\Gamma_{BC}^A = \frac{1}{2}g^{AD}(-\partial_D g_{BC} + \partial_C g_{DB} + \partial_B g_{CD}), \quad (\text{A.1})$$

risritti per la metrica a cinque dimensioni per una extra dimensione tipo spazio

$$g_{AB}(x^\mu) = \begin{pmatrix} g_{\alpha\beta}(x^\mu) & g_{\alpha 5}(x^\mu) \\ g_{5\beta}(x^\mu) & g_{55}(x^\mu) \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$g_{AB}(x^\mu) = \begin{pmatrix} h_{\alpha\beta}(x^\mu) - \Phi^2(x^\mu)A_\alpha(x^\mu)A_\beta(x^\mu) & -\Phi^2(x^\mu)A_\beta(x^\mu) \\ -\Phi^2(x^\mu)A_\beta(x^\mu) & -\Phi^2(x^\mu) \end{pmatrix}, \quad (\text{A.2})$$

la cui inversa è data da

$$g^{AB}(x^\mu) = \begin{pmatrix} g^{\alpha\beta}(x^\mu) & g^{\alpha 5}(x^\mu) \\ g^{5\beta}(x^\mu) & g^{55}(x^\mu) \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$g^{AB}(x^\mu) = \begin{pmatrix} h^{\alpha\beta}(x^\mu) & -A^\alpha(x^\mu) \\ -A^\beta(x^\mu) & -\frac{1}{\Phi^2(x^\mu)} + A^\lambda(x^\mu)A_\lambda(x^\mu) \end{pmatrix}, \quad (\text{A.3})$$

sono per $A = \alpha$, $B = \beta$, $C = \gamma$:

$${}^{(5)}\Gamma_{\beta\gamma}^\alpha = \frac{1}{2}g^{\alpha\rho}(-\partial_\rho g_{\beta\gamma} + \partial_\gamma g_{\rho\beta} + \partial_\beta g_{\gamma\rho}) + \frac{1}{2}g^{\alpha 5}(-\partial_5 g_{\beta\gamma} + \partial_\gamma g_{5\beta} + \partial_\beta g_{\gamma 5}) \rightarrow$$

$${}^{(5)}\Gamma_{\beta\gamma}^\alpha = \frac{1}{2}h^{\alpha\rho}[-\partial_\rho (h_{\beta\gamma} - \Phi^2 A_\beta A_\gamma) + \partial_\gamma (h_{\rho\beta} - \Phi^2 A_\rho A_\beta) + \partial_\beta (h_{\gamma\rho} - \Phi^2 A_\gamma A_\rho)] +$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{1}{2}(-A^\alpha) [\partial_\gamma(\Phi^2 A_\beta) + \partial_\beta(\Phi^2 A_\gamma)] \rightarrow \\
& {}^{(5)}\Gamma_{\beta\gamma}^\alpha = \frac{1}{2}h^{\alpha\rho} (-\partial_\rho h_{\beta\gamma} + \partial_\gamma h_{\rho\beta} + \partial_\beta h_{\gamma\rho}) + \\
& + \frac{1}{2}h^{\alpha\rho} (2\Phi\partial_\rho\Phi A_\beta A_\gamma + \Phi^2\partial_\rho A_\beta \cdot A_\gamma + \Phi^2 A_\beta \cdot \partial_\rho A_\gamma) + \\
& - \frac{1}{2}h^{\alpha\rho} (2\Phi\partial_\gamma\Phi A_\rho A_\beta + \Phi^2\partial_\gamma A_\rho \cdot A_\beta + \Phi^2 A_\rho \cdot \partial_\gamma A_\beta) + \\
& - \frac{1}{2}h^{\alpha\rho} (2\Phi\partial_\beta\Phi A_\gamma A_\rho + \Phi^2\partial_\beta A_\gamma \cdot A_\rho + \Phi^2 A_\gamma \cdot \partial_\beta A_\rho) + \\
& + \frac{1}{2}A^\alpha (2\Phi\partial_\gamma\Phi \cdot A_\beta + \Phi^2\partial_\gamma A_\beta + 2\Phi\partial_\beta\Phi \cdot A_\gamma + \Phi^2\partial_\beta A_\gamma) \rightarrow \\
& {}^{(5)}\Gamma_{\beta\gamma}^\alpha = \Gamma_{\beta\gamma}^\alpha + \frac{1}{2}\Phi^2 [h^{\alpha\rho} A_\gamma (\partial_\rho A_\beta - \partial_\beta A_\rho) + \\
& + h^{\alpha\rho} A_\rho (-\partial_\gamma A_\beta - \partial_\beta A_\gamma) + h^{\alpha\rho} A_\beta (\partial_\rho A_\gamma - \partial_\gamma A_\rho)] + \\
& + h^{\alpha\rho}\Phi [A_\beta A_\gamma \partial_\rho \Phi - A_\rho A_\beta \partial_\gamma \Phi - A_\gamma A_\rho \partial_\beta \Phi] + \\
& + A^\alpha A_\beta \Phi \partial_\gamma \Phi + A^\alpha A_\gamma \Phi \partial_\beta \Phi + \frac{1}{2}\Phi^2 (A^\alpha \partial_\gamma A_\beta + A^\alpha \partial_\beta A_\gamma).
\end{aligned}$$

Ponendo

$$\partial_\rho \Phi \equiv \Phi_\rho \quad (\text{A.4})$$

e

$$F_{\rho\beta} = \partial_\rho A_\beta - \partial_\beta A_\rho; \quad F_{\rho\gamma} = \partial_\rho A_\gamma - \partial_\gamma A_\rho, \quad (\text{A.5})$$

abbiamo

$$\begin{aligned}
{}^{(5)}\Gamma_{\beta\gamma}^\alpha & = \Gamma_{\beta\gamma}^\alpha + \frac{1}{2}\Phi^2 (h^{\alpha\rho} A_\gamma F_{\rho\beta} + h^{\alpha\rho} A_\beta F_{\rho\gamma}) + \frac{1}{2}\Phi^2 h^{\alpha\rho} A_\rho (-\partial_\gamma A_\beta - \partial_\beta A_\gamma) + \\
& h^{\alpha\rho} A_\beta A_\gamma \Phi \partial_\rho \Phi - h^{\alpha\rho} \Phi (A_\rho A_\beta \partial_\gamma \Phi + A_\gamma A_\rho \partial_\beta \Phi) + \\
& + A^\alpha A_\beta \Phi \partial_\gamma \Phi + A^\alpha A_\gamma \Phi \partial_\beta \Phi + \frac{1}{2}\Phi^2 (A^\alpha \partial_\gamma A_\beta + A^\alpha \partial_\beta A_\gamma)
\end{aligned}$$

ed eseguendo le opportune semplificazioni otteniamo la (2.72)

$${}^{(5)}\Gamma_{\beta\gamma}^\alpha = \Gamma_{\beta\gamma}^\alpha + \frac{1}{2}\Phi^2 (A_\gamma F^\alpha{}_\beta + A_\beta F^\alpha{}_\gamma) + A_\beta A_\gamma \Phi \Phi^\alpha. \quad (\text{A.6})$$

Per $A = \alpha, B = \beta, C = 5$:

$${}^{(5)}\Gamma_{\beta 5}^\alpha = \frac{1}{2}g^{\alpha\rho} (-\partial_\rho g_{\beta 5} + \partial_5 g_{\rho\beta} + \partial_\beta g_{5\rho}) + \frac{1}{2}g^{\alpha 5} (-\partial_5 g_{\beta 5} + \partial_5 g_{5\beta} + \partial_\beta g_{55}) \rightarrow$$

$${}^{(5)}\Gamma_{\beta 5}^\alpha = \frac{1}{2}h^{\alpha\rho} [-\partial_\rho (-\Phi^2 A_\beta) + \partial_\beta (-\Phi^2 A_\rho)] + \frac{1}{2}(-A^\alpha)\partial_\beta(-\Phi^2) \rightarrow$$

$${}^{(5)}\Gamma_{\beta 5}^\alpha = -\frac{1}{2}h^{\alpha\rho} (-2\Phi\partial_\rho\Phi A_\beta - \Phi^2\partial_\rho A_\beta) + \frac{1}{2}h^{\alpha\rho} (-2\Phi\partial_\beta\Phi A_\rho - \Phi^2\partial_\beta A_\rho) +$$

$$+ \frac{1}{2} A^\alpha 2\Phi \partial_\beta \Phi \rightarrow$$

$$\Gamma_{\beta 5}^\alpha = \frac{1}{2} h^{\alpha\rho} \Phi^2 (\partial_\rho A_\beta - \partial_\beta A_\rho) + A_\beta \Phi h^{\alpha\rho} \partial_\rho \Phi - A^\alpha \Phi \partial_\beta \Phi + \Phi A^\alpha \partial_\beta \Phi,$$

semplificando ed utilizzando le (A.4)-(A.5) otteniamo la (2.73)

$$\begin{aligned} {}^{(5)}\Gamma_{\beta 5}^\alpha &= \frac{1}{2} \Phi^2 h^{\alpha\rho} F_{\rho\beta} + \Phi \Phi^\alpha A_\beta \rightarrow \\ {}^{(5)}\Gamma_{\beta 5}^\alpha &= \frac{1}{2} \Phi^2 F_{\beta}^\alpha + \Phi \Phi^\alpha A_\beta. \end{aligned} \quad (\text{A.7})$$

Per $A = \alpha, B = C = 5$:

$${}^{(5)}\Gamma_{55}^\alpha = \frac{1}{2} g^{\alpha\rho} (-\partial_\rho g_{55} + \partial_5 g_{\rho 5} + \partial_5 g_{5\rho}) + \frac{1}{2} g^{\alpha 5} (-\partial_5 g_{55} + \partial_5 g_{55} + \partial_5 g_{55}) \rightarrow$$

$${}^{(5)}\Gamma_{55}^\alpha = -\frac{1}{2} g^{\alpha\rho} \partial_\rho g_{55} \rightarrow {}^{(5)}\Gamma_{55}^\alpha = -\frac{1}{2} h^{\alpha\rho} \partial_\rho (-\Phi^2) \rightarrow {}^{(5)}\Gamma_{55}^\alpha = h^{\alpha\rho} \Phi \partial_\rho \Phi,$$

da cui segue, utilizzando la (A.4), la (2.74)

$${}^{(5)}\Gamma_{55}^\alpha = \Phi \Phi^\alpha. \quad (\text{A.8})$$

Per $A = B = C = 5$:

$${}^{(5)}\Gamma_{55}^5 = \frac{1}{2} g^{5\rho} (-\partial_\rho g_{55} + \partial_5 g_{\rho 5} + \partial_5 g_{5\rho}) + \frac{1}{2} g^{55} (-\partial_5 g_{55} + \partial_5 g_{55} + \partial_5 g_{55}) \rightarrow$$

$${}^{(5)}\Gamma_{55}^5 = -\frac{1}{2} g^{5\rho} \partial_\rho g_{55} \rightarrow {}^{(5)}\Gamma_{55}^5 = -\frac{1}{2} A^\rho \partial_\rho \Phi^2 \rightarrow {}^{(5)}\Gamma_{55}^5 = -\frac{1}{2} A^\rho 2\Phi \partial_\rho \Phi.$$

Utilizzando la (A.4) abbiamo infine la (2.75)

$${}^{(5)}\Gamma_{55}^5 = -\Phi \Phi_\rho A^\rho. \quad (\text{A.9})$$

Per $A = 5, B = \beta, C = \gamma$:

$${}^{(5)}\Gamma_{\beta\gamma}^5 = \frac{1}{2} g^{5\rho} (-\partial_\rho g_{\beta\gamma} + \partial_\gamma g_{\rho\beta} + \partial_\beta g_{\gamma\rho}) + \frac{1}{2} g^{55} (-\partial_5 g_{\beta\gamma} + \partial_\gamma g_{5\beta} + \partial_\beta g_{\gamma 5}) \rightarrow$$

$${}^{(5)}\Gamma_{\beta\gamma}^5 = -\frac{1}{2} A^\rho [-\partial_\rho (h_{\beta\gamma} - \Phi^2 A_\beta A_\gamma) + \partial_\gamma (h_{\rho\beta} - \Phi^2 A_\rho A_\beta) + \partial_\beta (h_{\gamma\rho} - \Phi^2 A_\gamma A_\rho)] +$$

$$+ \frac{1}{2} (-\Phi^{-2} + A^\mu A_\mu) [\partial_\gamma (-\Phi^2 A_\beta) + \partial_\beta (-\Phi^2 A_\gamma)] \rightarrow$$

$${}^{(5)}\Gamma_{\beta\gamma}^5 = -\frac{1}{2} A^\rho [-\partial_\rho h_{\beta\gamma} + \partial_\gamma h_{\rho\beta} + \partial_\beta h_{\gamma\rho}] +$$

$$-\frac{1}{2} A^\rho [-\partial_\rho (-\Phi^2 A_\beta A_\gamma) + \partial_\gamma (-\Phi^2 A_\rho A_\beta) + \partial_\rho (-\Phi^2 A_\gamma A_\beta)] +$$

$$+ \frac{1}{2} (-\Phi^{-2}) [\partial_\gamma (-\Phi^2 A_\beta) + \partial_\beta (-\Phi^2 A_\gamma)] + \frac{1}{2} (A^\mu A_\mu) [\partial_\gamma (-\Phi^2 A_\beta) + \partial_\beta (-\Phi^2 A_\gamma)] \rightarrow$$

$$\begin{aligned}
{}^{(5)}\Gamma_{\beta\gamma}^5 &= -\frac{1}{2}A_\lambda h^{\lambda\rho} [-\partial_\rho h_{\beta\gamma} + \partial_\gamma h_{\rho\beta} + \partial_\beta h_{\gamma\rho}] + \\
&- \frac{1}{2}A^\rho [2\Phi\partial_\rho\Phi \cdot A_\beta A_\gamma + \Phi^2\partial_\rho A_\beta \cdot A_\gamma + \Phi^2 A_\beta\partial_\rho A_\gamma] + \\
&- \frac{1}{2}A^\rho [-2\Phi\partial_\gamma\Phi \cdot A_\rho A_\beta - \Phi^2\partial_\gamma A_\rho \cdot A_\beta - \Phi^2 A_\rho\partial_\gamma A_\beta] + \\
&- \frac{1}{2}A^\rho [-2\Phi\partial_\beta\Phi \cdot A_\gamma A_\rho - \Phi^2\partial_\beta A_\gamma \cdot A_\rho - \Phi^2 A_\gamma\partial_\beta A_\rho] + \\
&+ \frac{1}{2}\Phi^{-2} [2\Phi\partial_\gamma\Phi \cdot A_\beta + \Phi^2\partial_\gamma A_\beta + 2\Phi\partial_\beta\Phi \cdot A_\gamma + \Phi^2\partial_\beta A_\gamma] \\
&+ \frac{1}{2}(A^\mu A_\mu) [-2\Phi\partial_\gamma\Phi \cdot A_\beta - \Phi^2\partial_\gamma A_\beta - 2\Phi\partial_\beta\Phi \cdot A_\gamma - \Phi^2\partial_\beta A_\gamma].
\end{aligned}$$

Semplificando otteniamo

$$\begin{aligned}
{}^{(5)}\Gamma_{\beta\gamma}^5 &= -A_\lambda\Gamma_{\beta\gamma}^\lambda + \\
&- \frac{1}{2}A^\rho [2\Phi\partial_\rho\Phi \cdot A_\beta A_\gamma + \Phi^2\partial_\rho A_\beta \cdot A_\gamma + \Phi^2 A_\beta\partial_\rho A_\gamma] + \\
&- \frac{1}{2}A^\rho [-\Phi^2\partial_\gamma A_\rho \cdot A_\beta] - \frac{1}{2}A^\rho [-\Phi^2 A_\gamma\partial_\beta A_\rho] + \\
&+ \Phi^{-1} [\partial_\gamma\Phi \cdot A_\beta + \partial_\beta\Phi \cdot A_\gamma] + \frac{1}{2} [\partial_\gamma A_\beta + \partial_\beta A_\gamma] \rightarrow \\
{}^{(5)}\Gamma_{\beta\gamma}^5 &= \frac{1}{2} [-A_\lambda\Gamma_{\beta\gamma}^\lambda - A_\lambda\Gamma_{\beta\gamma}^\lambda] - A^\rho\Phi\partial_\rho\Phi \cdot A_\beta A_\gamma + \\
&+ \frac{1}{2}A^\rho\Phi^2 A_\gamma [-\partial_\rho A_\beta + \partial_\beta A_\rho] + \frac{1}{2}A^\rho\Phi^2 A_\beta [-\partial_\rho A_\gamma + \partial_\gamma A_\rho] + \\
&+ \Phi^{-1} [\partial_\gamma\Phi \cdot A_\beta + \partial_\beta\Phi \cdot A_\gamma] + \frac{1}{2} [\partial_\gamma A_\beta + \partial_\beta A_\gamma] \rightarrow \\
{}^{(5)}\Gamma_{\beta\gamma}^5 &= \frac{1}{2} [\partial_\beta A_\gamma - A_\lambda\Gamma_{\beta\gamma}^\lambda + \partial_\gamma A_\beta - A_\lambda\Gamma_{\gamma\beta}^\lambda] + \\
&+ \frac{1}{2}A^\rho\Phi^2 [A_\gamma (\partial_\beta A_\rho - \partial_\rho A_\beta) + A_\beta (\partial_\gamma A_\rho - \partial_\rho A_\gamma)] + \\
&- A^\rho\Phi\partial_\rho\Phi \cdot A_\beta A_\gamma + \Phi^{-1} [\partial_\gamma\Phi \cdot A_\beta + \partial_\beta\Phi \cdot A_\gamma].
\end{aligned}$$

Abbiamo infine la (2.76)

$$\begin{aligned}
\Gamma_{\beta\gamma}^5 &= \frac{1}{2} (A_{\beta;\gamma} + A_{\gamma;\beta}) - \frac{1}{2}\Phi^2 A^\lambda (A_\beta F_{\lambda\gamma} + A_\gamma F_{\lambda\beta}) + \\
&- A_\beta A_\gamma \Phi \Phi^\lambda A_\lambda + \Phi^{-1} (A_\beta \Phi_\gamma + A_\gamma \Phi_\beta), \tag{A.10}
\end{aligned}$$

dove abbiamo utilizzato la (A.4) e posto

$$F_{\beta\rho} = \partial_\beta A_\rho - \partial_\rho A_\beta \tag{A.11}$$

e

$$A_{\alpha;\beta} = A_{\alpha,\beta} - \Gamma_{\alpha\beta}^{\lambda} A_{\lambda}. \quad (\text{A.12})$$

Per $A = B = 5, C = \gamma$:

$${}^{(5)}\Gamma_{5\gamma}^5 = \frac{1}{2}g^{5\rho}(-\partial_{\rho}g_{5\gamma} + \partial_{\gamma}g_{\rho 5} + \partial_5g_{\gamma\rho}) + \frac{1}{2}g^{55}(-\partial_5g_{5\gamma} + \partial_{\gamma}g_{55} + \partial_5g_{\gamma 5}) \rightarrow$$

$${}^{(5)}\Gamma_{5\gamma}^5 = \frac{1}{2}g^{5\rho}(-\partial_{\rho}g_{5\gamma} + \partial_{\gamma}g_{\rho 5}) + \frac{1}{2}g^{55}(\partial_{\gamma}g_{55}) \rightarrow$$

$${}^{(5)}\Gamma_{5\gamma}^5 = \frac{1}{2}(-A^{\rho})[-\partial_{\rho}(-\Phi^2 A_{\gamma}) + \partial_{\gamma}(-\Phi^2 A_{\rho})] + \frac{1}{2}(-\Phi^{-2} + A^{\mu}A_{\mu})\partial_{\gamma}(-\Phi^2) \rightarrow$$

$$\begin{aligned} {}^{(5)}\Gamma_{5\gamma}^5 &= -\frac{1}{2}A^{\rho}[2\Phi\partial_{\rho}\Phi \cdot A_{\gamma} + \Phi^2\partial_{\rho}A_{\gamma}] + \frac{1}{2}A^{\rho}[2\Phi\partial_{\gamma}\Phi \cdot A_{\rho} + \Phi^2\partial_{\gamma}A_{\rho}] + \\ &+ \frac{1}{2}\Phi^{-2}2\Phi\partial_{\gamma}\Phi - \frac{1}{2}A^{\mu}A_{\mu}2\Phi\partial_{\gamma}\Phi \rightarrow \end{aligned}$$

$${}^{(5)}\Gamma_{5\gamma}^5 = -A^{\rho}\Phi\partial_{\rho}\Phi \cdot A_{\gamma} - \frac{1}{2}A^{\rho}\Phi^2\partial_{\rho}A_{\gamma} + \frac{1}{2}A^{\rho}\Phi^2\partial_{\gamma}A_{\rho} + \Phi^{-1}\Phi\partial_{\gamma}\Phi.$$

La (2.77) è allora data da

$${}^{(5)}\Gamma_{5\gamma}^5 = -\Phi\Phi_{\rho}A^{\rho}A_{\gamma} - \frac{1}{2}\Phi^2A^{\rho}F_{\rho\gamma} + \Phi^{-1}\Phi_{\gamma}, \quad (\text{A.13})$$

dove abbiamo utilizzato la (A.4) e la (A.11).

Per $A = C, B = 5$ abbiamo

$$\Gamma_{5A}^A = \frac{1}{2}g^{AD}(-\partial_Dg_{5A} + \partial_Ag_{D5} + \partial_5g_{AD}) \rightarrow$$

$$\Gamma_{5A}^A = -\frac{1}{2}g^{\rho D}\partial_Dg_{5\rho} - \frac{1}{2}g^{5D}\partial_Dg_{55} + \frac{1}{2}g^{\rho D}\partial_{\rho}g_{D5} + \frac{1}{2}g^{5D}\partial_5g_{D5} \rightarrow$$

$$\begin{aligned} \Gamma_{5A}^A &= -\frac{1}{2}g^{\rho\sigma}\partial_{\sigma}g_{5\rho} - \frac{1}{2}g^{\rho 5}\partial_5g_{5\rho} + \\ &- \frac{1}{2}g^{5\sigma}\partial_{\sigma}g_{55} - \frac{1}{2}g^{55}\partial_5g_{55} + \\ &+ \frac{1}{2}g^{\rho\sigma}\partial_{\rho}g_{\sigma 5} + \frac{1}{2}g^{\rho 5}\partial_{\rho}g_{55}, \end{aligned}$$

da cui segue la (2.78)

$$\Gamma_{5A}^A = 0. \quad (\text{A.14})$$

Per $A = C, B = \beta$ abbiamo

$$\Gamma_{\beta A}^A = {}^{(5)}\Gamma_{\beta\alpha}^{\alpha} + {}^{(5)}\Gamma_{\beta 5}^5,$$

ed utilizzando la (A.6) riscritta per $\alpha = \gamma$ e la (A.13) - riscritta rinominando l'indice γ con β e sfruttando la commutatività degli indici di Christoffel - otteniamo

$$\Gamma_{\beta A}^A = \Gamma_{\beta\alpha}^{\alpha} + \frac{1}{2}\Phi^2(A_{\alpha}F^{\alpha}_{\beta} + A_{\beta}F^{\alpha\alpha}) + A_{\beta}A_{\alpha}\Phi\Phi^{\alpha} +$$

$$- \Phi \Phi_{,\rho} A^\rho A_\beta - \frac{1}{2} \Phi^2 A^\rho F_{\rho\beta} + \Phi^{-1} \Phi_{,\beta};$$

semplificando otteniamo infine la (2.79)

$$\Gamma_{\beta A}^A = \Gamma_{\beta\alpha}^\alpha + \Phi^{-1} \Phi_{,\beta}. \quad (\text{A.15})$$

- Tensore di Ricci.

Il tensore di Ricci nello spazio-tempo a cinque dimensioni è dato dalla (2.80)

$${}^{(5)}R_{AB} = \partial_C \Gamma_{AB}^C - \partial_B \Gamma_{CA}^C + \Gamma_{AB}^C \Gamma_{CD}^D - \Gamma_{AD}^C \Gamma_{CB}^D.$$

Per $A = \alpha, B = \beta$ otteniamo

$$\begin{aligned} {}^{(5)}R_{\alpha\beta} &= \partial_C \Gamma_{\alpha\beta}^C - \partial_\beta \Gamma_{C\alpha}^C + \Gamma_{\alpha\beta}^C \Gamma_{CD}^D - \Gamma_{\alpha D}^C \Gamma_{C\beta}^D \rightarrow \\ {}^{(5)}R_{\alpha\beta} &= \partial_\rho \left({}^{(5)}\Gamma_{\alpha\beta}^\rho \right) + \partial_5 \left({}^{(5)}\Gamma_{\alpha\beta}^5 \right) - \partial_\beta \left({}^{(5)}\Gamma_{C\alpha}^C \right) + \\ &+ \left({}^{(5)}\Gamma_{\alpha\beta}^\rho \right) \left({}^{(5)}\Gamma_{\rho D}^D \right) + \left({}^{(5)}\Gamma_{\alpha\beta}^5 \right) \left({}^{(5)}\Gamma_{5D}^D \right) + \\ &- \left({}^{(5)}\Gamma_{\alpha\sigma}^\rho \right) \left({}^{(5)}\Gamma_{\rho\beta}^\sigma \right) - \left({}^{(5)}\Gamma_{\alpha 5}^\rho \right) \left({}^{(5)}\Gamma_{\rho\beta}^5 \right) + \\ &- \left({}^{(5)}\Gamma_{\alpha\sigma}^5 \right) \left({}^{(5)}\Gamma_{5\beta}^\sigma \right) - \left({}^{(5)}\Gamma_{\alpha 5}^5 \right) \left({}^{(5)}\Gamma_{5\beta}^5 \right). \end{aligned}$$

Utilizzando le (A.6)-(A.10) e le (A.13)-(A.15) abbiamo:

$$\begin{aligned} {}^{(5)}R_{\alpha\beta} &= \partial_\rho \left[\Gamma_{\alpha\beta}^\rho + \frac{1}{2} \Phi^2 (A_\beta F^\rho_\alpha + A_\alpha F^{\rho\beta}) + A_\alpha A_\alpha \Phi \Phi^\rho \right] + \\ &+ \partial_5 \left[\frac{1}{2} (A_{\alpha;\beta} + A_{\beta;\alpha}) - \frac{1}{2} \Phi^2 A^\lambda (A_\alpha F_{\lambda\beta} + A_\beta F_{\lambda\alpha}) + \right. \\ &- A_\alpha A_\beta \Phi \Phi^\lambda A_\lambda + \Phi^{-1} (A_\alpha \Phi_\beta + A_\beta \Phi_\alpha) \left. \right] + \\ &- \partial_\beta \left[\Gamma_{\alpha\lambda}^\lambda + \Phi^{-1} \Phi_\alpha \right] + \\ &+ \left[\Gamma_{\alpha\beta}^\rho + \frac{1}{2} \Phi^2 (A_\alpha F^\rho_\alpha + A_\alpha F^{\rho\alpha}) + A_\alpha A_\alpha \Phi \Phi^\rho \right] \times \left[\Gamma_{\rho\alpha}^\alpha + \Phi^{-1} \Phi_\rho \right] + \\ &- \left[\Gamma_{\alpha\sigma}^\rho + \frac{1}{2} \Phi^2 (A_\sigma F^\rho_\alpha + A_\alpha F^{\rho\sigma}) + A_\alpha A_\sigma \Phi \Phi^\rho \right] \times \\ &\times \left[\Gamma_{\rho\beta}^\sigma + \frac{1}{2} \Phi^2 (A_\beta F^\sigma_\rho + A_\rho F^{\sigma\beta}) + A_\rho A_\beta \Phi \Phi^\sigma \right] + \\ &- \left[\frac{1}{2} \Phi^2 F^\rho_\alpha + \Phi \Phi^\rho A_\alpha \right] \times \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \times \left[\frac{1}{2} (A_{\rho;\beta} + A_{\beta;\rho}) - \frac{1}{2} \Phi^2 A^\lambda (A_\beta F_{\lambda\rho} + A_\rho F_{\lambda\beta}) + \right. \\
& \quad \left. - A_\beta A_\rho \Phi \Phi^\lambda A_\lambda + \Phi^{-1} (A_\rho \Phi_\beta + A_\beta \Phi_\rho) \right] + \\
& - \left[\frac{1}{2} (A_{\alpha;\sigma} + A_{\sigma;\alpha}) - \frac{1}{2} \Phi^2 A^\lambda (A_\alpha F_{\lambda\sigma} + A_\sigma F_{\lambda\alpha}) + \right. \\
& \quad \left. - A_\alpha A_\sigma \Phi \Phi^\lambda A_\lambda + \Phi^{-1} (A_\alpha \Phi_\sigma + A_\sigma \Phi_\alpha) \right] \times \\
& \quad \times \left[\frac{1}{2} \Phi^2 F_\beta^\sigma + \Phi \Phi^\sigma A_\beta \right] + \\
& - \left[\Phi \Phi_\rho A^\rho A_\alpha - \frac{1}{2} \Phi^2 A^\rho F_{\rho\alpha} + \Phi^{-1} \Phi_\alpha \right] \times \left[-\Phi \Phi_\rho A^\rho A_\beta - \frac{1}{2} \Phi^2 A^\rho F_{\rho\beta} + \Phi^{-1} \Phi_\beta \right].
\end{aligned}$$

Sviluppando e semplificando otteniamo la (2.81)

$$\begin{aligned}
{}^{(5)}R_{\alpha\beta} &= R_{\alpha\beta} + \frac{1}{2} \Phi^2 F_{\alpha\lambda} F_\beta^\lambda - \Phi^{-1} \Phi_{\alpha;\beta} + \\
& + \frac{1}{2} A_\alpha (\Phi^2 F^\gamma{}_{\beta;\gamma} + 3\Phi \Phi^\gamma F_{\gamma\beta}) + \frac{1}{2} A_\beta (\Phi^2 F^\gamma{}_{\alpha;\gamma} + 3\Phi \Phi^\gamma F_{\gamma\alpha}) + \\
& + A_\alpha A_\beta \left(\frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} + \Phi \Phi^\mu{}_{;\mu} \right). \tag{A.16}
\end{aligned}$$

Per $A = B = 5$ abbiamo

$${}^{(5)}R_{55} = \partial_C \Gamma_{55}^C - \partial_5 \Gamma_{C5}^C + \Gamma_{55}^C \Gamma_{CD}^D - \Gamma_{5D}^C \Gamma_{C5}^D.$$

Tenendo conto che i simboli di Christoffel non dipendono dall'extra dimensione e per la (A.14) otteniamo

$$\begin{aligned}
{}^{(5)}R_{55} &= \partial_\rho \left({}^{(5)}\Gamma_{55}^\rho \right) + \left({}^{(5)}\Gamma_{55}^\rho \right) \left({}^{(5)}\Gamma_{\rho D}^D \right) + \\
& - \left({}^{(5)}\Gamma_{5\sigma}^\rho \right) \left({}^{(5)}\Gamma_{\rho 5}^\sigma \right) - \left({}^{(5)}\Gamma_{55}^\rho \right) \left({}^{(5)}\Gamma_{5\rho}^5 \right) - \left({}^{(5)}\Gamma_{5\sigma}^5 \right) \left({}^{(5)}\Gamma_{55}^\sigma \right) - \left({}^{(5)}\Gamma_{55}^5 \right) \left({}^{(5)}\Gamma_{55}^5 \right).
\end{aligned}$$

Utilizzando la (A.7), (A.8), (A.9), (A.13) e (A.15) otteniamo infine la (2.82)

$${}^{(5)}R_{55} = \frac{1}{4} \Phi^4 F^{\rho\sigma} F_{\rho\sigma} + \Phi \Phi^\alpha{}_{;\alpha}; \tag{A.17}$$

Per $A = 5$ e $B = \alpha$ abbiamo

$${}^{(5)}R_{5\alpha} = \partial_C \Gamma_{5\alpha}^C - \partial_\alpha \Gamma_{C5}^C + \Gamma_{5\alpha}^C \Gamma_{CD}^D - \Gamma_{5D}^C \Gamma_{C\alpha}^D$$

ottenendo infine la (2.83)

$${}^{(5)}R_{5\alpha} = \frac{1}{2} \Phi^2 F^\rho{}_{\alpha;\rho} + \frac{3}{2} \Phi \Phi^\rho F_{\rho\alpha} + A_\alpha \left(\frac{1}{4} \Phi^4 F^{\rho\sigma} F_{\rho\sigma} + \Phi \Phi^\rho{}_{;\rho} \right). \tag{A.18}$$

- Scalare di Ricci.

Lo scalare di Ricci viene calcolato utilizzando le componenti del tensore di Ricci 2.81-2.83 e le componenti del tensore metrico. Abbiamo

$$\begin{aligned}
{}^{(5)}R &= g^{AB} R_{AB} = {}^{(5)}g^{\alpha\beta} {}^{(5)}R_{\alpha\beta} + 2 {}^{(5)}g^{5\alpha} {}^{(5)}R_{5\alpha} + {}^{(5)}g^{55} {}^{(5)}R_{55} \rightarrow \\
{}^{(5)}R &= h^{\alpha\beta} \left[R_{\alpha\beta} + \frac{1}{2} \Phi^2 F_{\alpha\lambda} F_{\beta}{}^{\lambda} - \Phi^{-1} \Phi_{\alpha;\beta} + \right. \\
&+ \frac{1}{2} A_{\alpha} (\Phi^2 F^{\gamma}{}_{\beta;\gamma} + 3\Phi \Phi^{\gamma} F_{\gamma\beta}) + \frac{1}{2} A_{\beta} (\Phi^2 F^{\gamma}{}_{\alpha;\gamma} + 3\Phi \Phi^{\gamma} F_{\gamma\alpha}) + \\
&\quad \left. + A_{\alpha} A_{\beta} \left(\frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} + \Phi \Phi^{\mu}{}_{;\mu} \right) \right] + \\
&- 2A^{\alpha} \left[\frac{1}{2} \Phi^2 F^{\rho}{}_{\alpha;\rho} + \frac{3}{2} \Phi \Phi^{\rho} F_{\rho\alpha} + A_{\alpha} \left(\frac{1}{4} \Phi^4 F^{\rho\sigma} F_{\rho\sigma} + \Phi \Phi^{\rho}{}_{;\rho} \right) \right] + \\
&\quad + \left(\Phi^2 + A^{\lambda} A_{\lambda} \right) \left[\frac{1}{4} \Phi^4 F^{\rho\sigma} F_{\rho\sigma} + \Phi \Phi^{\lambda}{}_{;\lambda} \right].
\end{aligned}$$

Semplificando otteniamo la (2.85)

$${}^{(5)}R = R + \frac{1}{4} \Phi^2 F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} - 2\Phi^{-1} \Phi^{\mu}{}_{;\mu}. \quad (\text{A.19})$$

- Calcolo della (2.87).

Calcoliamo la componente controvarianate quadridimensionale del tensore di Ricci a cinque dimensioni. Abbiamo:

$$\begin{aligned}
{}^{(5)}R^{\alpha\beta} &= {}^{(5)}g^{\alpha A} {}^{(5)}g^{\beta B} R_{AB} = \\
&= {}^{(5)}g^{\alpha\rho} {}^{(5)}g^{\beta\sigma} {}^{(5)}R_{\rho\sigma} + 2 {}^{(5)}g^{\alpha 5} {}^{(5)}g^{\beta\sigma} {}^{(5)}R_{5\sigma} + {}^{(5)}g^{\alpha 5} {}^{(5)}g^{\beta 5} {}^{(5)}R_{55}.
\end{aligned}$$

Sostituendo i valori delle componenti del tensore di Ricci (2.81), (2.82) e (2.83) e delle componenti della metrica inversa (A.3) otteniamo:

$$\begin{aligned}
{}^{(5)}R^{\alpha\beta} &= h^{\alpha\rho} h^{\beta\sigma} \left[R_{\alpha\beta} + \frac{1}{2} \Phi^2 F_{\alpha\lambda} F_{\beta}{}^{\lambda} - \Phi^{-1} \Phi_{\alpha;\beta} + \right. \\
&+ \frac{1}{2} A_{\alpha} (\Phi^2 F^{\gamma}{}_{\beta;\gamma} + 3\Phi \Phi^{\gamma} F_{\gamma\beta}) + \frac{1}{2} A_{\beta} (\Phi^2 F^{\gamma}{}_{\alpha;\gamma} + 3\Phi \Phi^{\gamma} F_{\gamma\alpha}) + \\
&\quad \left. + A_{\alpha} A_{\beta} \left(\frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} + \Phi \Phi^{\mu}{}_{;\mu} \right) \right] + \\
&- 2A^{\alpha} h^{\beta\sigma} \left[\frac{1}{2} \Phi^2 F^{\rho}{}_{\alpha;\rho} + \frac{3}{2} \Phi \Phi^{\rho} F_{\rho\alpha} + A_{\alpha} \left(\frac{1}{4} \Phi^4 F^{\rho\sigma} F_{\rho\sigma} + \Phi \Phi^{\rho}{}_{;\rho} \right) \right] + \\
&\quad + A^{\alpha} A^{\beta} \left[\frac{1}{4} \Phi^4 F^{\rho\sigma} F_{\rho\sigma} + \Phi \Phi^{\lambda}{}_{;\lambda} \right].
\end{aligned}$$

Semplificando otteniamo infine la (2.87)

$${}^{(5)}R^{\alpha\beta} = R^{\alpha\beta} + \frac{1}{2} \Phi^2 F^{\alpha}{}_{\lambda} F^{\beta\lambda} - \Phi^{-1} \Phi^{\alpha;\beta}, \quad (\text{A.20})$$

A.2 La relatività generale a cinque dimensioni

A.2.1 Equazioni di campo linearizzate nel vuoto

Il nostro punto di partenza è la decomposizione della metrica dello spazio-tempo cinquedimensionale $g_{AB}(x)$ in un background fissato (cioè non dinamico) ed una perturbazione.

Prendiamo per background piatto lo spazio-tempo di Minkowski con la metrica standard $(-, +, +, +, +)$ (cioè ci restringiamo a coordinate nelle quali η_{AB} prende la forma canonica $\eta_{AB} = \text{diag}(-, +, +, +, +)$) ed indichiamo la perturbazione metrica con f_{AB} , abbiamo cioè

$$g_{AB}(x) = \eta_{AB} + f_{AB}(x), \quad (\text{A.21})$$

dove abbiamo posto $x^E \equiv x$ con $E = 1, 2, 3, 4, 5$. Assumiamo che la perturbazione è piccola, cioè che le componenti di f_{AB} sono piccole in coordinate cartesiane standard ($|f_{AB}| \ll 1$).

L'espressione per i simboli di Christoffel in termini della metrica $g_{AB}(x)$ è

$$\Gamma_{AB}^C = \frac{1}{2}g^{AD}(-\partial_D g_{AB} + \partial_B g_{DA} + \partial_A g_{BD}); \quad (\text{A.22})$$

utilizzando la (A.21), otteniamo al primo ordine

$$\Gamma_{AB}^C = \frac{1}{2}\eta^{CD}(-\partial_D f_{AB} + \partial_B f_{DA} + \partial_A f_{BD}) + O(f^2). \quad (\text{A.23})$$

Il tensore di Ricci dato da

$${}^{(5)}R_{AB} = \partial_C \Gamma_{AB}^C - \partial_B \Gamma_{CA}^C + \Gamma_{AB}^C \Gamma_{CD}^D - \Gamma_{AD}^C \Gamma_{CB}^D, \quad (\text{A.24})$$

lo scriviamo, al primo ordine, come

$$\begin{aligned} {}^{(5)}R_{AB} &= \partial_C \Gamma_{AB}^C - \partial_B \Gamma_{CA}^C + O(f^2) \rightarrow \\ {}^{(5)}R_{AB} &= \frac{1}{2}\eta^{CD} [(-\partial_C \partial_D f_{AB} + \partial_C \partial_B f_{DA} + \partial_C \partial_A f_{BD}) \\ &\quad - (-\partial_B \partial_D f_{CA} + \partial_B \partial_A f_{DC} + \partial_B \partial_C f_{AD})] + O(f^2) \rightarrow \\ {}^{(5)}R_{AB} &= \frac{1}{2}\eta^{CD} [(-\partial_C \partial_D f_{AB} + \partial_C \partial_A f_{BD} + \partial_B \partial_D f_{CA} - \partial_B \partial_A f_{DC})] + O(f^2), \end{aligned}$$

le quali sono un insieme di 15 equazioni differenziali parziali lineari per $f_{AB}(x)$. Finché ci limitiamo al primo ordine in $f_{AB}(x)$, abbassiamo ed alziamo tutti gli indici usando η^{AB} , non g^{AB} ; cioè¹

$$\eta^{AB} f_{BC} \equiv f_C^A \quad \eta^{AB} \frac{\partial}{\partial x^B} \equiv \frac{\partial}{\partial x_A}, \quad \text{etc.}$$

¹Abbiamo infatti $f_C^A = g^{AB} f_{BC} = (\eta^{AB} + f^{AB}) f_{BC} = \eta^{AB} f_{BC} + f^{AB} f_{BC} \simeq \eta^{AB} f_{BC}$.

ed abbiamo quindi a meno di infinitesimi di ordine superiore

$$R_{AB}^{(5)} \simeq \frac{1}{2} [-\square f_{AB} + \partial_C \partial_A f_B^C + \partial_C \partial_B f_A^C - \partial_A \partial_B f_C^C], \quad (\text{A.25})$$

che per comodità successiva riscriviamo come

$$R_{AB}^{(5)} \simeq \frac{1}{2} \left[-\square f_{AB} + \partial_C \partial_A f_B^C - \frac{1}{2} \partial_A \partial_B f_C^C + \partial_C \partial_B f_A^C - \frac{1}{2} \partial_A \partial_B f_C^C \right], \quad (\text{A.26})$$

dove

$$\square \equiv \eta^{AB} \partial_A \partial_B = -\frac{\partial^2}{\partial t^2} + \nabla^2,$$

indica l'operatore d'onda per lo spazio vuoto (d'Alambertiano) e dove

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x^1} + \frac{\partial}{\partial x^2} + \frac{\partial}{\partial x^3} + \frac{\partial}{\partial x^4}.$$

L'equazione di Einstein linearizzata nel vuoto risulta allora data da

$$\begin{aligned} {}^{(5)}R_{AB} = 0 &\rightarrow \\ -\square f_{AB} + \partial_C \partial_A f_B^C - \frac{1}{2} \partial_A \partial_B f_C^C + \partial_C \partial_B f_A^C - \frac{1}{2} \partial_A \partial_B f_C^C &= 0 \rightarrow \\ -\square f_{AB} + \partial_A \left[\partial_C f_B^C - \frac{1}{2} \partial_B f_C^C \right] + \partial_B \left[\partial_C f_A^C - \frac{1}{2} \partial_A f_C^C \right] &= 0. \end{aligned} \quad (\text{A.27})$$

A.2.2 Dimostrazione della (2.116)

Consideriamo un cambiamento nelle coordinate della forma

$$x^A \rightarrow x'^A = x^A + \xi^A(x), \quad (\text{A.28})$$

dove $\xi^A(x)$ sono cinque funzioni arbitrarie di piccola grandezza come la perturbazione metrica $f_{AB}(x)$. Sotto un cambiamento di coordinate la metrica trasforma come

$$g'_{AB}(x') = \frac{\partial x^C}{\partial x'^A} \frac{\partial x^D}{\partial x'^B} g_{CD}(x). \quad (\text{A.29})$$

Dalla (A.28) abbiamo:

$$\begin{aligned} x'^A = x^A + \xi^A(x^B) &\Rightarrow x^A = x'^A - \xi^A(x^B) \\ x^A = x'^A - \xi^A(x'^B), \end{aligned} \quad (\text{A.30})$$

l'ultima espressione essendo esatta al primo ordine. Infatti, generalmente possiamo sostituire x'^A con x^A o viceversa in una qualsiasi espressione al primo ordine in ξ^A . Per esempio:

$$\frac{\partial x^A}{\partial x'^B} = \frac{\partial [x'^A - \xi^A(x^B)]}{\partial x'^B} = \delta_B^A - \frac{\partial \xi^A(x^B)}{\partial x'^B} = \delta_B^A - \frac{\partial \xi^A(x'^B)}{\partial x^B}. \quad (\text{A.31})$$

Riscriviamo allora la (A.29), utilizzando la (A.21) e la (A.31), come

$$\begin{aligned}
g'_{AB}(x') &= \eta'_{AB} + f'_{AB}(x') = \frac{\partial x^C}{\partial x'^A} \frac{\partial x^D}{\partial x'^B} g_{CD}(x) = \\
&= \left[\delta_A^C - \frac{\partial \xi^C(x)}{\partial x'^A} \right] \left[\delta_B^D - \frac{\partial \xi^D(x)}{\partial x'^B} \right] \eta_{CD} + \\
&+ \left[\delta_A^C - \frac{\partial \xi^C(x)}{\partial x'^A} \right] \left[\delta_B^D - \frac{\partial \xi^D(x)}{\partial x'^B} \right] f_{CD}(x) \rightarrow \\
g'_{AB}(x') &= \eta'_{AB} + f'_{AB}(x') = \left[\delta_A^C \delta_B^D - \delta_A^C \frac{\partial \xi^D}{\partial x'^B} - \delta_B^D \frac{\partial \xi^C}{\partial x'^A} \right] \eta_{CD} + \\
&+ \left[\delta_A^C \delta_B^D - \delta_A^C \frac{\partial \xi^D}{\partial x'^B} - \delta_B^D \frac{\partial \xi^C}{\partial x'^A} \right] f_{CD}(x) + O(\xi^2)
\end{aligned}$$

ed abbiamo

$$\begin{aligned}
\eta'_{AB} + f'_{AB}(x') &= \eta_{AB} - \eta_{AD} \frac{\partial \xi^D}{\partial x'^B} - \eta_{CB} \frac{\partial \xi^C}{\partial x'^A} + \\
&+ f_{AB}(x) - f_{AD}(x) \frac{\partial \xi^D}{\partial x'^B} - f_{CB}(x) \frac{\partial \xi^C}{\partial x'^A} + O(\xi^2)
\end{aligned}$$

e ricordando che le $\xi^A(x)$ sono cinque funzioni arbitrarie dello stesso ordine della perturbazione metrica, otteniamo

$$\begin{aligned}
\eta'_{AB} + f'_{AB}(x') &\simeq \eta_{AB} - \eta_{AD} \frac{\partial \xi^D}{\partial x'^B} - \eta_{CB} \frac{\partial \xi^C}{\partial x'^A} + f_{AB}(x) \rightarrow \\
f'_{AB}(x') &= f_{AB}(x) - \frac{\partial \xi_A}{\partial x'^B} - \frac{\partial \xi_B}{\partial x'^A}, \tag{A.32}
\end{aligned}$$

a meno di infinitesimi di ordine superiore in f .

Abbiamo quindi fatto vedere dalla (A.29), che la metrica (A.21) trasforma in una metrica della stessa forma con nuove perturbazioni date dalle (A.32). Questa rappresenta il cambiamento della perturbazione metrica sotto la trasformazione infinitesima (A.30). Le trasformazioni (A.32) sono spesso chiamate trasformazioni di gauge (nella teoria linearizzata) a causa della loro analogia con le trasformazioni di gauge nell'elettromagnetismo.

Appendice B

Teoria delle Brane World

B.1 Introduzione

Diamo il concetto di ipersuperficie e definiamo il campo vettoriale normale a tale superficie. Mostriamo la differenza tra curvatura intrinseca ed estrinseca. Introduciamo il concetto di operatore di derivazione, trasporto parallelo, geodetica e formalizziamo il concetto di curvatura intrinseca ed estrinseca. Diamo inoltre la definizione di coordinate normali gaussiane e scriviamo il tensore di curvatura estrinseco in tali coordinate. Scriviamo poi l'equazione di Gauss e di Codacci e l'equazione di campo di Einstein sulla varietà. Definiamo il tensore di curvatura di Weyl e la condizione di giunzione d'Israel e infine scriviamo l'equazione di campo.

B.2 Ipersuperfici

Chiamiamo ipersuperficie una sottovarietà S , $n - 1$ dimensionale (a codimensione uno) di una varietà M , n dimensionale¹. Le ipersuperfici sono di grande utilità in Relatività Generale ed una certa quantità del formalismo che si incontra è legato proprio allo studio delle ipersuperfici, per esempio i vettori normali, le coordinate normali gaussiane, le metriche indotte, le varietà con frontiera etc.

Distinguiamo le ipersuperfici in ipersuperfici tipo spazio ed in ipersuperfici tipo tempo, a secondo del valore assunto dalla norma del vettore normale unitario all'ipersuperficie. Introduciamo le superfici tipo spazio nel caso tridimensionale, generalizzando questo discorso ad uno spazio-tempo cinquedimensionale e mostrando la differenza tra queste e le superfici tipo tempo.

Una 3-superficie può essere specificata dando una coordinata come funzione delle altre tre, per esempio $x^0 = h(x^1, x^2, x^3)$. La funzione h dà la

¹Se $n = 3$, S viene chiamata "superficie", ma comunque continueremo ad usare il suffisso "iper" per consistenza.

Figura B.1: Una famiglia d'ipersuperfici.

posizione in x^0 del punto sulla superficie localizzata da (x^1, x^2, x^3) . Più simmetricamente, una 3-superficie può essere specificata da una funzione $f(x^\alpha)$:

$$f(x^\alpha) = 0.$$

L'equazione di una famiglia di ipersuperfici sarà invece data da

$$f(x^\alpha) = \mu, \quad (\text{B.1})$$

dove membri differenti della famiglia corrispondono a differenti valori di μ (fig. B.1). Consideriamo due punti vicini P e Q con coordinate x^α e $x^\alpha + dx^\alpha$ rispettivamente, giacenti in una delle ipersuperfici, diciamo S (fig. B.2). Poichè $x^\alpha + dx^\alpha$ giace in S , abbiamo anche

$$\mu = f(x^\alpha + dx^\alpha) \simeq f(x^\alpha) + \frac{\partial f}{\partial x^\alpha} dx^\alpha \quad (\text{B.2})$$

al primo ordine. Per la (B.1) abbiamo quindi in P

$$\frac{\partial f}{\partial x^\alpha} dx^\alpha = 0.$$

Se definiamo ora il campo vettoriale n^α nella famiglia di ipersuperfici come

$$n_\alpha \equiv \frac{\partial f}{\partial x^\alpha}, \quad (\text{B.3})$$

abbiamo in P

$$n_\alpha dx^\alpha = 0 \rightarrow g_{\alpha\beta} n^\alpha dx^\beta = 0, \quad (\text{B.4})$$

che ci dice che n^α è ortogonale al campo vettoriale controvariante infinitesimo dx^α . Dato che dx^α giace in S per costruzione, segue che n^α è ortogonale ad S ed è quindi conosciuto come campo vettoriale normale ad S in P .

In ogni punto sulla 3-superficie, ci sono direzioni nello spazio-tempo che giacciono sulla superficie, cioè direzioni che sono tangenti ad essa. I vettori tangenti, che indichiamo con \mathbf{t} , puntano in queste direzioni e quelli linearmente indipendenti sono tre. La direzione normale giace invece lungo un vettore \mathbf{n} nel punto che è ortogonale ad ogni vettore tangente. Cioè $\mathbf{t} \cdot \mathbf{n} = 0$

Figura B.2: Un campo vettoriale normale n^α in un punto P .

per tutti i vettori tangenti \mathbf{t} , dove il vettore \mathbf{n} è normale alla superficie. Se consideriamo per esempio uno spazio-tempo piatto in coordinate rettangolari (t, x, y, z) di un sistema di Lorentz, l'elemento di linea è (con $c = 1$)

$$ds^2 = -dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2. \quad (\text{B.5})$$

Un qualsiasi valore costante di t specifica una 3-superficie in uno spazio-tempo piatto:

$$t = \text{costante}. \quad (\text{B.6})$$

Un punto sulla superficie è localizzato da (x, y, z) e la metrica ottenuta sostituendo la (B.6) nella (B.5) è

$$dS^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2, \quad (\text{B.7})$$

definendo la geometria di uno spazio tridimensionale piatto. Un qualsiasi vettore con componente temporale nulla è un vettore tangente \mathbf{t} alla superficie

$$t^\alpha = (0, \vec{t}) \quad (\text{vettore tipo spazio}). \quad (\text{B.8})$$

Un vettore normale \mathbf{n} soddisfacente la $\mathbf{t} \cdot \mathbf{n} = 0$ è

$$n^\alpha = (1, 0, 0, 0) \quad (\text{vettore tipo tempo}), \quad (\text{B.9})$$

il quale è un vettore normale unitario (abbiamo $\eta_{\alpha\beta} n^\alpha n^\beta = \mathbf{n} \cdot \mathbf{n} = -1$, dove la segnatura adottata è $(-, +, +, +)$).

Questo esempio illustra un caso semplice di superficie tipo spazio², una superficie per la quale ciascun vettore tangente è tipo spazio. Abbiamo quindi che le superfici tipo spazio hanno normali tipo tempo, ovvero

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{n} < 0 \quad (\text{per superfici tipo spazio}). \quad (\text{B.10})$$

²La famiglia di superfici tipo spazio a $t = \text{costante}$ in uno spazio-tempo piatto è un semplice esempio, un altro esempio è dato dalla famiglia di superfici con un valore costante del tempo $t' = \gamma(t - vx)$ di un differente sistema inerziale. In un diagramma spazio temporale (t, x) , le superfici a $t = \text{costante}$ sono orizzontali e quelle a $t' = \text{costante}$ hanno un pendenza v . Ci sono così molti modi di dividere lo spazio-tempo in spazio e tempo e così ci sono tante famiglie di superfici tipo spazio.

Questo discorso può essere generalizzato ad uno spazio-tempo cinquedimensionale. Una volta definito un vettore normale unitario $n^A = (0, 0, 0, 0, \epsilon)$ ad una superficie S , questa può essere tipo spazio o tipo tempo a seconda di quale valore assume la norma di \mathbf{n} , abbiamo cioè (per una segnatura data da $(-, +, +, +, \epsilon)$, dove $\epsilon = -1$ per una extra dimensione tipo tempo e $+1$ per una extra dimensione tipo spazio)³

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{n} = g_{AB} n^A n^B \equiv \epsilon =$$

$$= \begin{cases} 1 & \text{se la superficie } S \text{ è tipo tempo} \rightarrow \text{extra dimensione tipo spazio} \\ -1 & \text{se la superficie } S \text{ è tipo spazio} \rightarrow \text{extra dimensione tipo tempo.} \end{cases}$$

Noi considereremo il solo caso in cui l'extra dimensione è tipo spazio.

B.3 Curvatura intrinseca ed estrinseca

Introduciamo il concetto di curvatura di una varietà. Esistono due differenti tipi di curvatura: intrinseca ed estrinseca.

La nozione di curvatura intrinseca può essere definita in termini di trasporto parallelo. Su una superficie, per esempio come un piano o una sfera, abbiamo una nozione intuitiva di ciò che significa mantenere un vettore "che punta nella stessa direzione" (ma comunque sempre nello spazio tangente della varietà), come uno si muove lungo un cammino.

Figura B.3: Il trasporto parallelo di un vettore v^a , intorno ad una curva chiusa nel piano. Il vettore v^a ritorna sempre a puntare nella stessa direzione iniziale.

Su un piano, se uno trasporta in maniera parallela un vettore intorno ad un qualsiasi cammino chiuso, il vettore finale coinciderà sempre con il suo valore iniziale (fig. B.3). Comunque questo non accade sulla sfera; il vettore disegnato in figura (B.4) ritorna ruotato rispetto al suo valore iniziale quando viene spostato lungo il cammino illustrato. Questa semplice idea caratterizza il piano come piatto e la sfera come curva. In generale questo ci permette di caratterizzare la curvatura di una qualsiasi varietà intrinsecamente, non appena diciamo come i vettori sono "trasportati parallelamente" lungo le curve. La differenza cruciale tra spazi curvi e spazi piatti è che, in

³Il caso $\epsilon = 0$ non verrà qui trattato (vedi E.Poisson. *A Relativist's Toolkit*. Cambridge University Press, 2004.).

Figura B.4: Il trasporto parallelo di un vettore v^a , intorno ad una curva chiusa su una sfera. Nel caso illustrato qui, di una curva chiusa composta da tre segmenti, il vettore v^a ritorna ruotato di 90° .

uno spazio curvo il risultato che si ottiene nel trasportare parallelamente un vettore da un punto ad un'altro, dipenderà dal cammino scelto tra i punti. Data la sola struttura di varietà dello spazio, non abbiamo una nozione naturale di trasporto parallelo. La ragione è che lo spazio tangente, diciamo V_p e V_q di due punti distinti p e q , sono spazi vettoriali differenti e quindi non c'è modo di dire che un vettore in p è lo stesso del vettore in q . Così la definizione di trasporto parallelo richiede qualcosa in più che la struttura di varietà. La curvatura intrinseca si basa su qualcosa nota come "connessione", la quale ci dà un modo di relazionare vettori in spazi tangenti di punti vicini.

Consideriamo ora una superficie la quale presenta solo curvatura estrinseca. Possiamo immaginare ad un foglio di carta che viene arrotolato come se dovessimo formare un cilindro senza però far combaciare le parti terminali del foglio. Ora, mentre questa superficie bidimensionale sarà vista curva nel nostro spazio tridimensionale, la geometria della superficie è ancora la stessa come la geometria del foglio di carta piatto dal quale è stata fatta. Se ci fossero delle creature bidimensionali confinate a vivere su questa superficie, non ci sarebbe alcun esperimento che esse potrebbero effettuare per provare che si trovano su un foglio di carta piatto piuttosto che su un foglio di carta arrotolato per formare un cilindro. Se completiamo il cilindro, allora una creatura bidimensionale potrebbe dirci che la topologia globale è cambiata (per esempio, su un cilindro completo, essa potrebbe seguire un particolare cammino che la porterebbe indietro al punto di partenza). Comunque, questo non cambia il fatto che per tutto il cilindro, la geometria interna è proprio come la geometria del foglio di carta piatto da cui è stato fatto. Quindi, per un cilindro bidimensionale, la sua curvatura è "visibile" solo quando è vista da uno spazio a dimensione più elevata (il nostro spazio tridimensionale).

Nel caso invece della superficie di una sfera, la sua geometria sarà differente dalla geometria di un foglio di carta piatto. Consideriamo ancora una volta una coppia di creature bidimensionali le quali sono confinate sulla superficie della sfera: diciamo che esse stanno guardando nella stessa direzione e che si trovano ad una piccola distanza l'una dall'altra sulla superficie bidimensionale e che cominciano a camminare nella stessa direzione l'una parallela all'altra. Ognuno continuerà a seguire il cammino (geodetica) che sembrerà a lui una linea diritta, ma alla fine i loro cammini convergeranno (fig. B.5).

Figura B.5: Trasporto parallelo su una 2-sfera. Su una varietà curva, il risultato del trasporto parallelo può dipendere dal cammino eseguito.

Questo non si verificherebbe se essi effettuassero questo esperimento su un foglio di carta piatto o su un cilindro. Pertanto creature che sono confinate a vivere su una superficie bidimensionale di una sfera possono dire che la geometria del loro spazio è differente dalla geometria di un foglio di carta piatto (benché essi non possono "vedere" la curvatura poiché sono intrappolati in solo due dimensioni). Questa differenza è dovuta alla curvatura intrinseca della superficie della sfera. Distinguiamo allora tra curvatura intrinseca di uno spazio, come misurata dal tensore di Riemann, e la curvatura estrinseca⁴, la quale dipende da come lo spazio è immerso in un qualche spazio più grande. Mentre la curvatura estrinseca è rilevabile solo da dimensioni maggiori che la dimensione della varietà che stiamo considerando, la curvatura intrinseca può essere rilevata e conosciuta anche da creature che sono confinate a vivere entro le dimensioni della varietà. Nel nostro spazio-tempo in presenza di gravità, questo significa che la curvatura (intrinseca) della varietà quadridimensionale dello spazio-tempo nel quale noi viviamo può essere

⁴Una misura della curvatura estrinseca di uno spazio sarà ottenuta considerando come la direzione del vettore unitario normale alla ipersuperficie cambia con la posizione sull'ipersuperficie (vedi dopo la (B.33) e (B.36)).

conosciuta senza preoccuparci o speculare sull'esistenza di una qualche extra dimensione.

B.4 Richiami di Relatività Generale

In uno spazio piatto, in coordinate inerziali, l'operatore di derivazione ∂_a è una mappa da campi tensoriali (k, l) in campi tensoriali $(k, l + 1)$

$$\partial_a : T^{\alpha_1 \dots \alpha_k}_{\beta_1 \dots \beta_l} \rightarrow \partial_a T^{\alpha_1 \dots \alpha_k}_{\beta_1 \dots \beta_l},$$

che agisce linearmente su i suoi argomenti ed obbedisce alla regola di Leibniz sui prodotti tensoriali⁵. Sarebbe desiderabile che questo fosse vero anche in situazioni più generali, ma la mappa fornita dalla derivata parziale dipende dal sistema di coordinate usato, ovvero l'operatore di derivazione ∂_a non è associato naturalmente con la struttura della varietà. Definiamo allora un operatore di derivata covariante ∇ , che si riduce ad una derivata parziale in uno spazio piatto con coordinate inerziali, ma trasforma come un vettore su una varietà arbitraria ovvero un operatore che effettua la funzione delle derivate parziali ma in modo indipendente dalle coordinate. Definiamo la derivata covariante come

$$\nabla_a V^b = \partial_a V^b + \Gamma_{ac}^b V^c, \quad (\text{B.11})$$

dove i Γ_{ac}^b , sono noti come simboli di Christoffel.

Dato un operatore di derivazione ∇_a , possiamo allora definire la nozione di trasporto parallelo di un vettore lungo una curva C con tangente t^a . Un vettore v^a , dato in ogni punto sulla curva, è detto trasportato parallelamente lungo la curva (fig. (B.6)) se l'equazione

$$t^a \nabla_a v^b = 0 \quad (\text{B.12})$$

è soddisfatta lungo la curva, cioè richiediamo che il vettore v^a rimanga invariato quando viene trasportato parallelamente lungo la curva. Usando la (B.11), possiamo esprimere l'equazione (B.12) come

$$t^a \partial_a v^b + t^a \Gamma_{ac}^b v^c = 0, \quad (\text{B.13})$$

o in termini di componenti in una base coordinata e del parametro t lungo la curva, come

$$\frac{dv^\nu}{dt} + \sum_{\mu, \lambda} t^\mu \Gamma_{\mu\lambda}^\nu v^\lambda = 0. \quad (\text{B.14})$$

Questo illustra che il trasporto parallelo di v^a dipende solo dai valori di v^a sulla curva, così possiamo considerare le proprietà del trasporto parallelo dei

⁵Usiamo la notazione di indici astratti che permette di utilizzare le componenti del tensore, ma non richiede l'introduzione o l'esistenza di una base.

Figura B.6: In uno spazio piatto, possiamo trasportare parallelamente un vettore mantenendo semplicemente costanti le sue componenti cartesiane.

vettori definiti solo lungo la curva invece dei campi vettoriali. Inoltre, dalle proprietà delle equazioni differenziali ordinarie segue che l'equazione (B.14) ha sempre un'unica soluzione per un qualsiasi valore iniziale dato di v^a . Così, un vettore in un punto p sulla curva definisce unicamente un "vettore trasportato parallelamente" dovunque sulla curva. Possiamo usare questa nozione di trasporto parallelo per stabilire una corrispondenza tra lo spazio tangente V_p nel punto p e lo spazio tangente V_q nel punto q , se consideriamo un operatore di derivazione ed una curva che connette p e q .

La struttura matematica presentatesi da tale identificazione è chiamata connessione ed è qualche volta usata per riferirsi all'operatore ∇ e qualche volta ai coefficienti $\Gamma_{\mu\nu}^\lambda$. Al contrario possiamo partire con la nozione generale di connessione ed usarla per definire la nozione di operatore di derivazione.

Data la sola struttura di varietà, molti operatori di derivazione sono possibili e nessuno di loro è naturalmente preferito su gli altri. Se è data una metrica g_{ab} su una varietà, una scelta naturale dell'operatore di derivazione è individuata in maniera unica. Questo perché la metrica dà forma ad una condizione naturale che possiamo imporre sulla nozione di trasporto parallelo. Dati due vettori v^a e w^a , richiediamo che il loro prodotto interno $g_{ab}v^aw^b$ rimane invariato se li trasportiamo lungo una qualsiasi curva. Richiediamo così

$$t^a \nabla_a (g_{bc} v^b w^c) = 0 \quad (\text{B.15})$$

per v^b e w^c soddisfacente l'equazione (B.13). Usando la regola di Leibnitz, otteniamo

$$t^a \nabla_a (g_{bc} v^b w^c) = t^a \left[w^c \nabla_a (g_{bc} v^b) + v^b \nabla_a (g_{bc} w^c) \right] =$$

$$\begin{aligned}
&= t^a \left[w^c v^b \nabla_a g_{bc} + w^c g_{bc} \nabla_a v^b + v^b w^c \nabla_a g_{bc} + v^b g_{bc} \nabla_a w^c \right] = \\
&\quad 2t^a w^c v^b \nabla_a g_{bc} = 0 \rightarrow \\
&\quad t^a v^b w^c \nabla_a g_{bc} = 0, \tag{B.16}
\end{aligned}$$

avendo tenuto conto della (B.12). L'equazione (B.16) sussiste per tutte le curve ed i vettori trasportati parallelamente se e solo se

$$\nabla_a g_{bc} = 0, \tag{B.17}$$

la quale è la condizione addizionale che desideriamo imporre su ∇_a . Si può dimostrare [43] che data una metrica g_{bc} , esiste un unico operatore di derivazione ∇_a soddisfacente la $\nabla_a g_{bc} = 0$. Così una metrica g_{bc} determina naturalmente un operatore di derivazione ∇_a .

Curvatura (intrinseca)

Sia ω_a un campo vettoriale duale⁶ e consideriamo due operatori di derivazione ∇_a e $\tilde{\nabla}_a$. La differenza tra questi due operatori applicati ad ω_a è caratterizzata dal campo tensoriale C_{ab}^c , abbiamo cioè

$$\nabla_a \omega_b = \tilde{\nabla}_a \omega_b - C_{ab}^c \omega_c. \tag{B.18}$$

Viceversa non è difficile verificare che se $\tilde{\nabla}_a$ è un operatore di derivazione e C_{ab}^c è un tensore "smooth" arbitrario, il quale è simmetrico negli indici in basso, allora ∇_a sarà anche un operatore di derivazione [43]. Questo illustra che abbiamo una grande libertà nella scelta dell'operatore di derivazione. La differenza nell'azione di $\tilde{\nabla}_a$ e ∇_a su campi vettoriali (e su campi tensoriali di rango elevato) è determinata dall'equazione (B.18), dalla regola di Leibniz e dalla proprietà $t(f) = t^a \nabla_a f$, ottenendo [43]

$$\nabla_a t^b = \tilde{\nabla}_a t^b + C_{ac}^b t^c. \tag{B.19}$$

Quando $\tilde{\nabla}_a$ è un operatore di derivazione ordinaria ∂_a , il campo tensoriale C_{ab}^c è denotato da Γ_{ab}^c e chiamato simbolo di Christoffel, abbiamo cioè

$$\nabla_a t^b = \partial_a t^b + \Gamma_{ac}^b t^c. \tag{B.20}$$

Poiché conosciamo come calcolare la derivata ordinaria associata con un dato sistema di coordinate, l'equazione (B.20), ci dice come calcolare l'operatore

⁶Consideriamo la collezione, V^* , di mappe lineari $f : V \rightarrow R$. Se definiamo l'addizione di mappe lineari e di moltiplicazione per uno scalare in modo ovvio, otteniamo una struttura di spazio vettoriale su V^* . Chiamiamo V^* lo spazio vettoriale duale a V e gli elementi di V^* , vettori duali.

di derivazione ∇_a se conosciamo Γ_{ac}^b ⁷.

Se sulla varietà è data una metrica, la scelta dell'operatore risulta unica (vedi (B.17)). È possibile vedere allora che in termini di un operatore di derivazione ordinaria, il simbolo di Christoffel è

$$\Gamma_{ab}^c = \frac{1}{2}g^{cd}(-\partial_d g_{ab} + \partial_b g_{da} + \partial_a g_{bd}), \quad (\text{B.21})$$

per il quale la (B.20) risulta soddisfatta e che riscriviamo in termini di componenti in una base coordinata come

$$\Gamma_{\mu\nu}^\rho = \frac{1}{2}g^{\rho\sigma}(-\partial_\sigma g_{\mu\nu} + \partial_\nu g_{\sigma\mu} + \partial_\mu g_{\nu\sigma}). \quad (\text{B.22})$$

Consideriamo ora una funzione liscia f e calcoliamo l'azione dei due operatori di derivazione applicati ad $f\omega_a$:

$$\begin{aligned} \nabla_a \nabla_b (f\omega_c) &= \nabla_a (\omega_c \nabla_b f + f \nabla_b \omega_c) = \\ &= \omega_c \nabla_a (\nabla_b f) + \nabla_a \omega_c \nabla_b f + \nabla_a f \nabla_b \omega_c + f \nabla_a \nabla_b \omega_c. \end{aligned}$$

Scambiando l'indice a con l'indice b , questa equazione la riscriviamo come

$$\begin{aligned} \nabla_b \nabla_a (f\omega_c) &= \nabla_b (\omega_c \nabla_a f + f \nabla_a \omega_c) = \\ &= \omega_c \nabla_b (\nabla_a f) + \nabla_b \omega_c \nabla_a f + \nabla_b f \nabla_a \omega_c + f \nabla_b \nabla_a \omega_c \end{aligned}$$

e sottraendo membro a membro otteniamo infine

$$(\nabla_a \nabla_b - \nabla_b \nabla_a)(f\omega_c) = f(\nabla_a \nabla_b - \nabla_b \nabla_a)\omega_c. \quad (\text{B.23})$$

Il tensore $(\nabla_a \nabla_b - \nabla_b \nabla_a)\omega_c$ applicato in un punto p , dipende solo dal valore di ω_c in p . Di conseguenza la $\nabla_a \nabla_b - \nabla_b \nabla_a$ definisce una mappa lineare dal vettore duale $(0, 1)$ in p , al tensore tipo $(0, 3)$ in p :

$$\nabla_a \nabla_b - \nabla_b \nabla_a : \omega_c \longrightarrow (\nabla_a \nabla_b - \nabla_b \nabla_a)\omega_c;$$

cioè la sua azione è quella di un tensore di tipo $(1, 3)$:

$$R_{abc}{}^d : \omega_d \longrightarrow R_{abc}{}^d \omega_d.$$

Esiste quindi un campo tensoriale $R_{abc}{}^d$, tale che per tutti i campi vettoriali duali ω_c si ha

$$\nabla_a \nabla_b \omega_c - \nabla_b \nabla_a \omega_c = R_{abc}{}^d \omega_d, \quad (\text{B.24})$$

⁷Notiamo che, come definito qui, il simbolo di Christoffel è un campo tensoriale associato con l'operatore di derivazione ∇_a ed il sistema di coordinate usato per definire ∂_a . Tuttavia, se cambiamo coordinate, cambiamo anche il nostro operatore di derivazione ordinario da ∂_a a ∂'_a e così cambiamo il nostro tensore da Γ_{ab}^c in nuovo tensore $\Gamma'_{ab}{}^c$. Quindi le componenti coordinate di Γ_{ab}^c nelle coordinate non accentate non saranno relazionate alle componenti di $\Gamma'_{ab}{}^c$ nelle coordinate accentate attraverso la legge di trasformazione tensoriale, poiché cambiano i tensori come pure le coordinate.

dove $R_{abc}{}^d$ è chiamato il tensore di curvatura di Riemann. Dall'equazione (B.24) possiamo, in maniera analoga a quanto è stato fatto per l'equazione (B.19), esprimere l'azione del commutatore dell'operatore di derivazione su un campo vettoriale t^a (in generale su campi tensoriali arbitrari) in termini del tensore di Riemann ottenendo [43]

$$(\nabla_a \nabla_b - \nabla_b \nabla_a) t^c = R_{abd}{}^c t^d. \quad (\text{B.25})$$

L'equazione (B.24) definisce il tensore di curvatura di Riemann ma non ci dice come calcolare direttamente il tensore $R_{abd}{}^c$ data la metrica g_{ab} . È possibile illustrare che tale tensore è collegato direttamente all'impossibilità del vettore a ritornare al suo valore iniziale, quando trasportato parallelamente lungo una piccola curva chiusa [43].

L'espressione tecnica della curvatura intrinseca - contenuta nel tensore di Riemann - è ottenuta dalla connessione ed è

$$R_{\sigma\mu\nu}^\rho = \partial_\mu \Gamma_{\sigma\nu}^\rho - \partial_\nu \Gamma_{\sigma\mu}^\rho + \Gamma_{\mu\lambda}^\rho \Gamma_{\sigma\nu}^\lambda - \Gamma_{\lambda\nu}^\rho \Gamma_{\sigma\mu}^\lambda. \quad (\text{B.26})$$

Ogni cosa desideriamo conoscere sulla curvatura intrinseca di una varietà è data dal tensore di Riemann, il quale si annullerà se e solo se la metrica è perfettamente piatta. Come vedremo la (B.26) tornerà utile nello scrivere l'equazioni di Gauss-Codacci.

Geodetiche

Intuitivamente le geodetiche sono quelle linee che "curvano tanto poco quanto è possibile"; esse sono le "linee più diritte possibili" che uno può disegnare in una geometria curva. Dato un operatore di derivazione, ∇_a , definiamo una geodetica come una curva il cui vettore tangente si propaga parallelamente a se stesso, cioè una curva la cui tangente T^a soddisfa l'equazione (vedi (B.12))

$$T^a \nabla_a T^b = 0. \quad (\text{B.27})$$

L'equazione a cui soddisfa un vettore trasportato parallelamente lungo la curva $x^\mu(t)$ in R^n in una base coordinata, è data dalla (B.14). Le componenti T^μ , di T^a in questa base coordinata soddisfano allora la

$$\frac{dT^\mu}{dt} + \sum_{\sigma,\nu} \Gamma_{\sigma\nu}^\mu T^\sigma T^\nu = 0,$$

dove le componenti T^μ del vettore tangente alla curva sono date da

$$T^\mu = \frac{dx^\mu}{dt},$$

così, in una base coordinata, l'equazione geodetica diventa

$$\frac{d^2 x^\mu}{dt^2} + \sum_{\sigma,\nu} \Gamma_{\sigma\nu}^\mu \frac{dx^\sigma}{dt} \frac{dx^\nu}{dt} = 0. \quad (\text{B.28})$$

L'equazione (B.28) è un sistema accoppiato di n equazioni differenziali ordinarie del secondo ordine per le n funzioni $x^\mu(t)$. Dalla teoria delle equazioni differenziali ordinarie, sappiamo che un'unica soluzione dell'equazione (B.28) esiste sempre per un qualsiasi valore iniziale dato da $x^\mu(t)$ e da $\frac{dx^\mu}{dt}$. Questo significa che dato un punto $p \in M$ ed un qualsiasi vettore tangente, $T^a \in V_p$, esiste sempre un'unica geodetica che passa attraverso p con tangente T^a . Osserviamo che le soluzioni dell'equazioni del moto nella meccanica ordinaria condividono questa proprietà: data la posizione e la velocità iniziale, esiste un'unica soluzione. Proprio l'esistenza e l'unicità delle geodetiche ci permette di usarle per costruire sistemi di coordinate che risultano molto convenienti per alcuni calcoli (per esempio coordinate di Riemann o coordinate normali gaussiane).

Curvatura (estrinseca)

Formalizziamo in termini matematici quanto detto sulla curvatura estrinseca iniziando con lo studiare una superficie tridimensionale Σ immersa in uno spazio quadridimensionale, dove la segnatura qui adottata è $(-, +, +, +)$ ⁸. Consideriamo un vettore normale \mathbf{n} nel punto P sulla superficie Σ e trasportiamolo parallelamente a se stesso nel punto $P + \delta P$; andiamo poi a sottrarre questo vettore dal vettore normale che è presente in tale punto (fig. B.7). La differenza che indichiamo con $\delta\mathbf{n}$, la possiamo vedere - in una opportuna approssimazione - come un "vettore" il cui valore è governato e dipende linearmente dal "vettore" di spostamento δP lungo l'ipersuperficie Σ . In maniera più rigorosa possiamo pensare - attraverso un processo di limite - ad uno spostamento sull'ipersuperficie data da dP (d derivata esterna); allo stesso modo andiamo a sostituire il vettore finito, ma non rigorosamente definito $\delta\mathbf{n}$ con $d\mathbf{n}$. La quantità $d\mathbf{n}$, considerata come un vettore, dato che il cambiamento che si verifica nel vettore \mathbf{n} non riguarda la lunghezza, deve rappresentare un cambiamento nella direzione e così risulta perpendicolare ad \mathbf{n} e può quindi essere visto come giacente sull'ipersuperficie Σ ($d\mathbf{n}$ rappresenta la variazione del vettore \mathbf{n} sull'ipersuperficie Σ). Risultando dipendente linearmente da dP può essere rappresentato nella forma:

$$d\mathbf{n} = -\mathbf{K}(dP). \quad (\text{B.29})$$

Qui l'operatore lineare \mathbf{K} è la curvatura estrinseca presentata come oggetto geometrico indipendente dalle coordinate astratte.

Il segno di \mathbf{K} è definito positivo quando le frecce delle normali risultano più vicine che le loro basi (vedi fig.B.7) [44]; per esempio questo accade durante la ricontrazione di un modello di universo.

⁸Quando considereremo uno spazio-tempo a $4 + 1$ dimensioni, la segnatura sarà $(-, +, +, +, \epsilon)$ con $\epsilon = +1$ (avendo assunto la coordinata dell'extra dimensione tipo spazio); questo comporterà, come vedremo, una differenza di segno (ovvero il ruolo giocato dalla coordinata temporale nello spazio-tempo $3 + 1$, viene ora svolto nello spazio-tempo $4 + 1$ dalla coordinata tipo spazio dell'extra dimensione)

Figura B.7: Un diagramma spazio-temporale illustrante la nozione di curvatura estrinseca di una ipersuperficie Σ . La freccia tratteggiata in $P + \delta P$ rappresenta il vettore normale \mathbf{n} in P trasportato lungo la geodetica da P a $P + \delta P$. L'incapacità di questo vettore a coincidere con il vettore normale in $P + \delta P$ corrisponde intuitivamente alla curvatura di Σ nello spazio-tempo nel quale è immersa.

Al posto di un vettore tangente generale consideriamo, un particolare vettore tangente; sia \mathbf{e}_i un vettore di base e per uno spostamento nella direzione di coordinata i -ma, poniamo $\mathbf{d}P = \mathbf{e}_i dx^i$ con $i = 1, 2, 3$. Questa rappresenta uno spostamento all'interno della superficie, dove gli \mathbf{e}_i sono i vettori di base tangenti $\mathbf{e}_i = \frac{\partial}{\partial x^i}$. La (B.29) viene allora riscritta come:

$$d\mathbf{n} = -\mathbf{K}\mathbf{e}_i dx^i.$$

Moltiplicando tutto per il vettore di base \mathbf{e}_i abbiamo

$$(d\mathbf{n}, \mathbf{e}_i) = -\mathbf{K}(\mathbf{e}_j dx^j, \mathbf{e}_i)$$

e tenendo conto che

$$(d\mathbf{n}, \mathbf{e}_i) \equiv \mathbf{D}_{\mathbf{e}_i} \mathbf{n} \equiv \mathbf{D}_i \mathbf{n}$$

e che

$$(\mathbf{e}_j dx^j, \mathbf{e}_i) = \mathbf{e}_j dx^j \mathbf{e}_i = \mathbf{e}_i,$$

otteniamo

$$\mathbf{D}_i \mathbf{n} = -\mathbf{K}\mathbf{e}_i,$$

che possiamo riscrivere, esplicitando le componenti del tensore di curvatura estrinseco di rango $(0, 2)$, come

$$\mathbf{D}_i \mathbf{n} = -K_{mn} \mathbf{e}^m \mathbf{e}^n \mathbf{e}_i = -K_{mn} \mathbf{e}^m \delta_i^n = -K_{mi} \mathbf{e}^m \rightarrow$$

$$\mathbf{D}_i \mathbf{n} = -K_i^m \mathbf{e}_m, \quad (\text{B.30})$$

dove i K_i^m sono le componenti dell'operatore lineare \mathbf{K} in una rappresentazione di coordinate. Eseguendo poi il prodotto scalare di ambo i membri della (B.30) con il vettore di base \mathbf{e}_j , otteniamo

$$\mathbf{e}_j \mathbf{D}_i \mathbf{n} = -K_i^m \mathbf{e}_m \mathbf{e}_j \rightarrow$$

$$K_{ji} = -\mathbf{e}_j \mathbf{D}_i \mathbf{n}. \quad (\text{B.31})$$

La derivata covariante presa nello spazio ambiente $M^{(4)}$ mi dice come cambia \mathbf{n} per uno spostamento nella direzione di \mathbf{e}_i (ovvero come cambia \mathbf{n} sotto trasporto parallelo).

Riscriviamo ora la (B.31) in forma covariante come

$$\begin{aligned} K_{ji} = -\mathbf{e}_j \mathbf{D}_i \mathbf{n} &\rightarrow K_{ji} = (-\mathbf{e}_\alpha \mathbf{D}_\beta \mathbf{n}) \delta_j^\alpha \delta_i^\beta \rightarrow \\ K_{ij} &= -\mathbf{e}_\alpha \mathbf{D}_\beta (\mathbf{e}^\rho n_\rho) h_i^\alpha h_j^\beta \\ K_{ij} &= -\mathbf{e}_\alpha \mathbf{e}^\rho (\mathbf{D}_\beta n_\rho) h_i^\alpha h_j^\beta - \mathbf{e}_\alpha n_\rho (\mathbf{D}_\beta \mathbf{e}^\rho) h_i^\alpha h_j^\beta \rightarrow \\ K_{ij} &= -\mathbf{e}_\alpha \mathbf{e}^\rho (\mathbf{D}_\beta n_\rho) h_i^\alpha h_j^\beta \end{aligned}$$

e dato che $\mathbf{e}_\alpha \mathbf{e}^\rho = \delta_\alpha^\rho$, segue

$$K_{ij} = -h_i^\alpha h_j^\beta \mathbf{D}_\beta n_\alpha;$$

ricordando che $h_{\alpha\beta} = q_{\alpha\beta} - n_\alpha n_\beta$, abbiamo

$$K_{ij} = -q_i^\alpha q_j^\beta \mathbf{D}_\beta n_\alpha$$

e sfruttando la simmetria del tensore di curvatura, otteniamo

$$K_{ij} = -q_i^\alpha q_j^\beta \mathbf{D}_\alpha n_\beta \rightarrow \quad (\text{B.32})$$

$$K_{\mu\nu} = -q_\mu^\alpha q_\nu^\beta \mathbf{D}_\alpha n_\beta, \quad (\text{B.33})$$

che mi descrive come la superficie tridimensionale è immersa nello spazio-tempo quadridimensionale.

Questo discorso può essere generalizzato considerando un tensore misurante la curvatura estrinseca di uno spazio quadridimensionale $M^{(4)}$, immerso in uno spazio cinquedimensionale $M^{(4+1)}$ avente segnatura $(-, +, +, +, \epsilon)$, il quale può essere anche curvo. Con l'extra dimensione assunta tipo spazio ($\epsilon = +1$), quindi con una metrica $g_{AB} = h_{AB} + n_A n_B$, abbiamo:

$$d\mathbf{n} = -\mathbf{K} (dP). \quad (\text{B.34})$$

Possiamo allora generalizzare il risultato ottenuto nelle (B.32) - (B.33), come

$$K_{\mu\nu} = h_\mu^A h_\nu^B \nabla_A n_B \rightarrow \quad (\text{B.35})$$

$$K_{CD} = h_C^A h_D^B \nabla_A n_B \rightarrow K_{CD} = \nabla_C n_D \quad (\text{B.36})$$

che mi descrive come l'ipersuperficie quadridimensionale è immersa in uno spazio-tempo cinquedimensionale.

B.5 Le coordinate normali gaussiane

Le coordinate normali gaussiane o coordinate sincrone risultano utili per calcoli in situazioni dove è data una ipersuperficie S , $n - 1$ dimensionale, immersa in una varietà M , n dimensionale. In ogni punto $p \in S$, lo spazio tangente $T_p S$ della varietà S può essere visto naturalmente come un sottospazio $n - 1$ dimensionale dello spazio tangente $T_p M$ di M . Così ci sarà un vettore $n^a \in T_p M$, il quale è ortogonale (rispetto alla metrica g_{ab}) a tutti i vettori in $T_p S$. Questo vettore n^a è detto essere normale a S .

Le coordinate normali gaussiane possono essere definite per una qualsiasi ipersuperficie non nulla nella maniera seguente.

Figura B.8: La costruzione di coordinate normali gaussiane a partire dalla superficie S . Le geodetiche ortogonali attraversano la superficie S ; le coordinate normali gaussiane sono ben definite e le superfici S_t (a t costante), rimangono ortogonali alle geodetiche.

Per ogni punto $p \in S$ di coordinate $y^i = (y^1, \dots, y^{n-1})$, costruiamo un'unica geodetica per la quale n^a è il vettore tangente in p . Un qualsiasi punto q in un intorno di S vive su una geodetica. Per ognuno di tali punti assegniamo coordinate (t, y^1, \dots, y^{n-1}) , dove le y^i sono le coordinate del punto p connesso a q dalla geodetica che abbiamo costruito. Queste coordinate (t, y^1, \dots, y^{n-1}) sono coordinate normali gaussiane⁹ e soddisfano l'importante proprietà che le geodetiche rimangono ortogonali a tutte l'ipersuperfici S_t definite dall'equazione $t = \text{costante}$ (fig. B.8).

Associate con le funzioni coordinate

$$\{t, y^1, y^2, \dots, y^{n-1}\},$$

⁹Da non confondere con le "coordinate di Riemann" che sono costruite dal seguire tutte le geodetiche in tutte le direzioni a partire da un singolo punto p .

abbiamo campi vettoriali tangenti alla curva coordinata in p dati da¹⁰

$$\{\partial_t, \partial_1, \partial_2, \dots, \partial_{n-1}\}.$$

Per convenienza notazionale etichettiamo questi campi vettoriali come

$$(\partial_t)^\mu = n^\mu,$$

$$(\partial_i)^\mu = Y_i^\mu,$$

con $\mu = (1, \dots, n)$ e $i = (1, \dots, n-1)$ e dove $(\partial_t)^\mu = n^\mu$, prende senso poiché ∂_t è semplicemente l'estensione lungo le geodetiche del vettore normale originale n^μ .

Il tensore metrico g definisce sulla varietà M l'operazione¹¹

$$g(X_i, Y_j) = X_i \cdot Y^j,$$

dove X ed Y sono due vettori appartenenti a $T_p M$ dati da

$$X_i = (X_i)^\mu \frac{\partial}{\partial x^\mu},$$

$$Y_j = (Y_j)^\nu \frac{\partial}{\partial y^\nu};$$

abbiamo quindi:

$$\begin{aligned} g(X_i, Y_j) &= g\left((X_i)^\mu \frac{\partial}{\partial x^\mu}, (Y_j)^\nu \frac{\partial}{\partial y^\nu}\right) = \\ &= (X_i)^\mu (Y_j)^\nu g\left(\frac{\partial}{\partial x^\mu}, \frac{\partial}{\partial y^\nu}\right) = (X_i)^\mu (Y_j)^\nu g_{\mu\nu}, \end{aligned}$$

dove abbiamo sfruttato la bilinearità e posto

$$g(\partial_\mu, \partial_\nu) = g_{\mu\nu}(x^\alpha) = h_{\mu\nu}(x^\alpha) + n_\mu n_\nu.$$

Rispetto a questi vettori di base, la metrica

$$g_{\mu\nu}(x) = \begin{pmatrix} g_{tt}(x) & g_{tj}(x) \\ g_{it}(x) & g_{ij}(x) \end{pmatrix},$$

¹⁰Lo spazio $T_p M$ dei vettori tangenti in p di coordinate $(t, y^1, y^2, \dots, y^{n-1})$ alla varietà n dimensionale M , è uno spazio vettoriale (su R) di dimensioni n ed i vettori $\{\partial_t, \partial_1, \partial_2, \dots, \partial_{n-1}\}$, tangenti alle curve coordinate in p , ne costituiscono una base.

¹¹Una varietà differenziabile n -dimensionale M è una varietà riemanniana se su di essa è assegnato un campo tensoriale $(0, 2)$, simmetrico, non degenere e definito positivo. Questo ci permette di definire in $T_p M$ un prodotto scalare tra vettori tangenti ad M in p nel modo seguente:

$$X_p \cdot Y_p = g_p(X_p, Y_p) = g_{ij} X^i Y^j.$$

prende una forma semplice. Abbiamo infatti

$$g_{tt} = g((\partial_t)^\mu, (\partial_t)^\nu) = g(n^\mu, n^\nu) = g_{\mu\nu}n^\mu n^\nu = n_\mu n^\mu = \pm 1,$$

poiché n^μ non è altro che il vettore normalizzato tangente alle geodetiche che partono da S . Per racchiudere l'ambiguità di segno poniamo $\epsilon = n_\mu n^\mu = \pm 1$ ottenendo quindi

$$g_{tt} = \epsilon; \quad (\text{B.37})$$

abbiamo poi

$$g_{ti} = g((\partial_t)^\mu, (\partial_i)^\nu) = g_{\mu\nu}n^\mu Y_i^\nu = n_\mu Y_i^\mu = 0, \quad (\text{B.38})$$

come possiamo facilmente verificare (questa equivale alla richiesta d'invarianza sotto inversione spaziale ($x^i \rightarrow -x^i$, "parity") e temporale ($t \rightarrow -t$, "time reversal"), che ci porta a richiedere l'annullamento delle componenti della metrica g_{ti} davanti ai $dx^i dt$), ed infine

$$g_{ij} = h_{ij} = g((\partial_i)^\mu, (\partial_j)^\nu) = g_{\mu\nu}Y_i^\mu Y_j^\nu = (Y_i)_\mu (Y_j)^\mu. \quad (\text{B.39})$$

Scriviamo quindi la metrica (sulla varietà M ad n dimensioni) in coordinate normali gaussiane come

$$\begin{aligned} ds^2 = g_{\mu\nu}(x^i, t)dx^\mu dx^\nu &\rightarrow ds^2 = g_{tt}dt^2 + 2g_{ti}dtdx^i + g_{ij}dy^i dy^j \rightarrow \\ ds^2 = \epsilon dt^2 + g_{ij}dy^i dy^j &\rightarrow ds^2 = \epsilon dt^2 + h_{ij}dx^i dx^j. \end{aligned} \quad (\text{B.40})$$

Non abbiamo fatto alcuna assunzione sulla geometria, abbiamo semplicemente scelto un sistema di coordinate nel quale la metrica prende una certa forma. La mancanza dei termini diagonali g_{ti} nella (B.40), riflette il fatto che il campo vettoriale n^μ è ortogonale a tutte queste superfici non solo a quella originale. Le coordinate normali gaussiane non sono niente affatto esotiche, noi le usiamo tutte le volte; semplici esempi includono le coordinate inerziali sullo spazio di Minkowski, per le quali abbiamo $ds^2 = \eta_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu \rightarrow ds^2 = -dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$ o le coordinate polari in uno spazio euclideo tridimensionale $ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2\theta d\phi^2$.

Nello scenario delle brane world - in uno spazio a cinque dimensioni - la metrica

$$g_{AB}(x, z) = \begin{pmatrix} g_{\mu\nu}(x, z) & g_{\mu 5}(x, z) \\ g_{\nu 5}(x, z) & g_{55}(x, z) \end{pmatrix},$$

in coordinate normali gaussiane, viene scritta come

$$ds^2 = g_{\mu\nu}(x^\alpha, z)dx^\mu dx^\nu + dz^2, \quad (\text{B.41})$$

dove $\mu, \nu = 1, 2, 3, 4$ e $\epsilon = +1$, perché la extra dimensione è assunta tipo spazio (la segnatura è $-, +, +, +, \epsilon$) (l'annullamento delle componenti della metrica $g_{z\mu}$ davanti ai termini $dz dx^\mu$, è equivalente alla richiesta della Z_2 -symmetry ($z \rightarrow -z$)).

B.6 Il tensore di curvatura estrinseco

Studiamo le proprietà di trasformazione del tensore metrico $g_{AB}(x)$ sotto la direzione normale n , vediamo cioè la trasformazione indotta sul tensore metrico, da una trasformazione di coordinate date da

$$x'^A = x^A - \varepsilon n^A \rightarrow x^A = x'^A + \varepsilon n^A. \quad (\text{B.42})$$

Abbiamo

$$\begin{aligned} g'_{CD}(x') &= \frac{\partial x^A}{\partial x'^C} \frac{\partial x^B}{\partial x'^D} g_{AB}(x) = \frac{\partial(x'^A + \varepsilon n^A)}{\partial x'^C} \frac{\partial(x'^B + \varepsilon n^B)}{\partial x'^D} g_{AB}(x) = \\ &= \left(\delta_C^A + \varepsilon \frac{\partial n^A}{\partial x'^C} \right) \left(\delta_D^B + \varepsilon \frac{\partial n^B}{\partial x'^D} \right) g_{AB}(x) \simeq \\ &\simeq \delta_C^A \delta_D^B g_{AB}(x) + \varepsilon \frac{\partial n^A}{\partial x'^C} \delta_D^B g_{AB}(x) + \varepsilon \frac{\partial n^B}{\partial x'^D} \delta_C^A g_{AB}(x) \rightarrow \\ g'_{CD}(x') &= g_{CD}(x) + \varepsilon \left(\frac{\partial n^A}{\partial x'^C} g_{AD}(x) + \frac{\partial n^B}{\partial x'^D} g_{CB}(x) \right). \end{aligned} \quad (\text{B.43})$$

D'altro canto espandendo in ε il tensore metrico (tensore metrico variato nel punto non variato) $g'_{CD}(x^E)$ otteniamo

$$g'_{CD}(x) = g'_{CD}(x' + \varepsilon n) \simeq g'_{CD}(x') + \varepsilon n^A \frac{\partial g'_{CD}(x')}{\partial x'^A}$$

ed utilizzando la (B.43), a meno di infinitesimi di ordine superiore la riscriviamo come

$$\begin{aligned} g'_{CD}(x) &= g_{CD}(x) + \varepsilon \left(\frac{\partial n^A}{\partial x'^C} g_{AD}(x) + \frac{\partial n^B}{\partial x'^D} g_{CB}(x) \right) + \\ \varepsilon n^A \frac{\partial}{\partial x'^A} \left[g_{CD}(x) + \varepsilon \left(\frac{\partial n^A}{\partial x'^C} g_{AD}(x) + \frac{\partial n^B}{\partial x'^D} g_{CB}(x) \right) \right] &\rightarrow \\ g'_{CD}(x) \simeq g_{CD}(x) + \varepsilon \left(\frac{\partial n^A}{\partial x'^C} g_{AD}(x) + \frac{\partial n^B}{\partial x'^D} g_{CB}(x) \right) + \varepsilon n^A \frac{\partial g_{CD}(x)}{\partial x'^A} &\rightarrow \\ g'_{CD}(x) - g_{CD}(x) = \varepsilon \left(n^A \frac{\partial g_{CD}(x)}{\partial x'^A} + \frac{\partial n^A}{\partial x'^C} g_{AD}(x) + \frac{\partial n^B}{\partial x'^D} g_{CB}(x) \right) &\rightarrow \\ \frac{g'_{CD}(x) - g_{CD}(x)}{\varepsilon} = n^A \frac{\partial g_{CD}(x)}{\partial x'^A} + \frac{\partial n^A}{\partial x'^C} g_{AD}(x) + \frac{\partial n^B}{\partial x'^D} g_{CB}(x). \end{aligned}$$

Per $\varepsilon \rightarrow 0$, $x^A \simeq x'^A$ e definendo la derivata normale come

$$\partial_n g_{CD} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{g'_{CD}(x) - g_{CD}(x)}{\varepsilon}, \quad (\text{B.44})$$

segue¹²

$$\partial_{\mathbf{n}}g_{CD} = n^A(x)\frac{\partial g_{CD}(x)}{\partial x^A} + \frac{\partial n^A(x)}{\partial x^C}g_{AD}(x) + \frac{\partial n^B(x)}{\partial x^D}g_{CB}(x). \quad (\text{B.45})$$

D'altro canto è possibile vedere che (vedi dopo)

$$\partial_{\mathbf{n}}g_{CD} = n_{C;D} + n_{D;C}, \quad (\text{B.46})$$

e ricordando che il tensore di curvatura estrinseco è dato dalla (B.36), abbiamo

$$K_{AB} = n_{B;A}, \quad (\text{B.47})$$

e quindi

$$\partial_{\mathbf{n}}g_{CD} = K_{DC} + K_{CD}. \quad (\text{B.48})$$

Dato che il tensore di curvatura estrinseco è simmetrico otteniamo

$$K_{CD} = \frac{1}{2}\partial_{\mathbf{n}}g_{CD}, \quad (\text{B.49})$$

ed osservando che $g_{CD} = h_{CD} + n_C n_D$ e che $n_C \partial_{\mathbf{n}} n^D = 0$, abbiamo infine

$$K_{CD} = \frac{1}{2}\partial_{\mathbf{n}}h_{CD}. \quad (\text{B.50})$$

Questo è il tensore di curvatura estrinseco scritto in coordinate normali gaussiane. Se il campo vettoriale normale è anche unitario, otteniamo

$$\mathbf{n} = n^A \frac{\partial}{\partial x^A} = \frac{\partial}{\partial y};$$

e il tensore di curvatura estrinseco (B.50) viene riscritto come

$$K_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \frac{\partial h_{\mu\nu}(x^\alpha, y)}{\partial y}, \quad (\text{B.51})$$

che ci dice come cambia la metrica, quando ci spostiamo lungo l'extra dimensione y . Data allora una famiglia di ipersuperfici Σ , con campo vettoriale n^A , la curvatura estrinseca di Σ è data semplicemente dalla derivata di Lie del tensore di proiezione h_{AB} lungo il campo vettoriale normale, (B.50) che in coordinate normali gaussiane - quando \mathbf{n} è anche un vettore unitario - riscriviamo come la (B.51). La curvatura estrinseca viene quindi interpretata come il "rate" del cambiamento del tensore di proiezione quando uno si muove lungo il campo vettoriale normale.

¹²Questa altro non è che la derivata di Lie del tensore metrico g_{CD}

$$L_{\mathbf{v}}g_{CD} = v^A \nabla_A g_{CD} + g_{AD} \nabla_C v^A + g_{CB} \nabla_D v^B$$

scritta in coordinate gaussiane per le quali

$$\nabla_A \rightarrow \partial_A,$$

$$\mathbf{v} \rightarrow \mathbf{n}.$$

Dimostrazione della $\partial_{\mathbf{n}}g_{MN} = n_{M;N} + n_{N;M}$

Usando la definizione di derivata covariante

$$n_{;M}^A = \partial_M n^A + \Gamma_{MB}^A n^B \rightarrow n_{A;M} = \partial_M n_A - \Gamma_{MA}^B n_B$$

e di connessione

$$\Gamma_{MA}^B = \frac{1}{2}g^{BN} (-\partial_N g_{MA} + \partial_A g_{NM} + \partial_M g_{AN})$$

abbiamo

$$\begin{aligned} n_{M;N} + n_{N;M} &= \partial_N n_M - \Gamma_{NM}^B n_B + \partial_M n_N - \Gamma_{MN}^B n_B = \\ &= \partial_N n_M - \left[\frac{1}{2}g^{BA} (-\partial_A g_{NM} + \partial_M g_{AN} + \partial_N g_{MA}) \right] n_B + \\ &+ \partial_M n_N - \left[\frac{1}{2}g^{BA} (-\partial_A g_{MN} + \partial_N g_{AM} + \partial_M g_{NA}) \right] n_B = \\ &= \partial_N n_M + \partial_M n_N + \\ &- \frac{1}{2}n^A [-\partial_A g_{NM} + \partial_M g_{AN} + \partial_N g_{MA} - \partial_A g_{MN} + \partial_N g_{AM} + \partial_M g_{NA}]. \end{aligned}$$

Per la simmetria della metrica g_{AB} otteniamo

$$\begin{aligned} n_{M;N} + n_{N;M} &= \partial_N n_M + \partial_M n_N - n^A (-\partial_A g_{NM} + \partial_M g_{AN} + \partial_N g_{MA}) = \\ &= n^A \partial_A g_{NM} + \\ \partial_N n_M - \partial_M (n^A g_{AN}) + g_{AN} \partial_M n^A + \partial_M n_N - \partial_N (n^A g_{MA}) + g_{MA} \partial_N n^A &\rightarrow \\ n_{M;N} + n_{N;M} &= n^A \partial_A g_{NM} + g_{AN} \partial_M n^A + g_{MA} \partial_N n^A \rightarrow \\ n_{M;N} + n_{N;M} &= \partial_{\mathbf{n}}g_{MN}, \end{aligned}$$

per la (B.45).

B.7 Equazioni di Gauss-Codacci

Ricaviamo la relazione tra i tensori di Riemann dello spazio 4 + 1-dimensionale $(M^{(4+1)}, g_{AB})$ e 4-dimensionale $(M^{(4)}, h_{AB})$ (misuranti la curvatura intrinseca delle varietà) e la curvatura estrinseca dello spazio $M^{(4)}$ immerso nello spazio $M^{(4+1)}$, dove

$$g_{AB} = h_{AB} + \epsilon n_A n_B, \quad (\text{B.52})$$

con n_A indicante le componenti del vettore normale unitario \mathbf{n} e dove il tensore h_{AB} agisce come tensore di proiezione sullo spazio $M^{(4)}$ e come tensore metrico dello spazio $M^{(4)}$ per i vettori su $M^{(4)}$.

Dato un campo vettoriale duale ω_A su $M^{(4)}$ esiste un campo tensoriale ${}^{(4)}R_{ABC}{}^D$, tale che per tutti i campi vettoriali duali ω_C si ha (vedi la (B.24)):

$${}^{(4)}R_{ABC}{}^D\omega_D = D_AD_B\omega_C - D_BD_A\omega_C, \quad (\text{B.53})$$

dove con D_A abbiamo denotato l'operatore di derivazione associato con h_{AB} . Sappiamo che la relazione esistente tra l'operatore di derivazione D_A , associato con la metrica h_{AB} , e l'operatore di derivazione ∇_A , associato con la metrica g_{AB} è data da [43]:

$$D_B\omega_C = h_B^D h_C^E \nabla_D \omega_E. \quad (\text{B.54})$$

Ponendo nella metrica (B.52) $\epsilon = +1$ (l'extra dimensione è tipo spazio, dove la segnatura è $(-, +, +, +, \epsilon)$) ed applicando l'operatore di derivazione D_A alla metrica h_{BC} , otteniamo

$$\begin{aligned} D_A h_{BC} &= h_A^D h_B^E h_C^F \nabla_D h_{EF} \rightarrow \\ D_A h_{BC} &= h_A^D h_B^E h_C^F \nabla_D (g_{EF} - n_E n_F) = \\ &= h_A^D h_B^E h_C^F \nabla_D g_{EF} - h_A^D h_B^E h_C^F (\nabla_D n_E) n_F - h_A^D h_B^E h_C^F n_E \nabla_D n_F. \end{aligned}$$

Dato che (vedi la (B.17))

$$\nabla_D g_{EF} = 0 \quad (\text{B.55})$$

e che

$$h_{AB} n^B = 0, \quad (\text{B.56})$$

si ha infine

$$D_A h_{BC} = 0. \quad (\text{B.57})$$

Applicando ora l'operatore di derivazione D_A alla (B.54) si ha:

$$D_A D_B \omega_C = D_A (h_B^D h_C^E \nabla_D \omega_E)$$

e tenendo conto della (B.57) e generalizzando il risultato dato dalla (B.54) otteniamo

$$\begin{aligned} D_A D_B \omega_C &= h_B^D h_C^E D_A (\nabla_D \omega_E) = h_B^D h_C^E h_A^F h_D^G h_E^K \nabla_F D_G \omega_K \rightarrow \\ D_A D_B \omega_C &= h_A^F h_B^G h_C^K \nabla_F (D_G \omega_K) = h_A^F h_B^G h_C^K \nabla_F (h_G^D h_K^E \nabla_D \omega_E), \end{aligned}$$

avendo nell'ultimo passaggio utilizzato ancora la (B.54), abbiamo infine

$$\begin{aligned} D_A D_B \omega_C &= h_A^F h_B^G h_C^K [(\nabla_F h_G^D) h_K^E \nabla_D \omega_E + \\ &+ h_G^D (\nabla_F h_K^E) \nabla_D \omega_E + h_G^D h_K^E (\nabla_F \nabla_D \omega_E)] \rightarrow \\ D_A D_B \omega_C &= h_A^F h_B^G h_C^K h_E^E \nabla_F h_G^D \nabla_D \omega_E + h_A^F h_B^G h_G^D h_C^K \nabla_F h_K^E \nabla_D \omega_E + \\ &+ h_A^F h_B^G h_G^D h_C^K h_K^E \nabla_F \nabla_D \omega_E \rightarrow \end{aligned}$$

$$D_A D_B \omega_C = (h_A^F h_B^G h_C^E \nabla_F h_G^D + h_A^F h_B^D h_C^K \nabla_F h_K^E + h_A^F h_B^D h_C^E \nabla_F) \nabla_D \omega_E \quad (\text{B.58})$$

Il primo termine in parentesi, a destra del segno di eguaglianza, può essere riscritto come:

$$\begin{aligned} h_C^E h_A^F h_B^G \nabla_F h_G^D &= h_C^E h_A^F h_B^G \nabla_F (g_G^D - n_G n^D) = \\ &= h_C^E h_A^F h_B^G \nabla_F g_G^D - h_C^E h_A^F h_B^G \nabla_F (n_G n^D), \end{aligned}$$

per la (B.17) abbiamo:

$$\begin{aligned} h_C^E h_A^F h_B^G \nabla_F h_G^D &= -h_C^E h_A^F h_B^G \nabla_F (n_G n^D) = \\ &= -h_C^E h_A^F h_B^G (\nabla_F n_G) n^D - h_C^E h_A^F h_B^G (\nabla_F n^D) n_G \end{aligned}$$

e per la (B.56) otteniamo

$$h_C^E h_A^F h_B^G \nabla_F h_G^D = -h_C^E h_B^G K_{AG} n^D,$$

avendo posto (vedi la (B.36)).

$$K_{AG} = h_A^F \nabla_F n_G. \quad (\text{B.59})$$

Analogamente il secondo termine in parentesi, a destra del segno di eguaglianza della C.60, è riscritto come

$$h_B^D h_A^F h_C^K \nabla_F h_K^E = -h_B^D h_C^K K_{AK} n^E.$$

Riscriviamo allora la (B.58) come:

$$\begin{aligned} D_A D_B \omega_C &= -h_C^E h_B^G K_{AG} n^D \nabla_D \omega_E - h_B^D h_C^K K_{AK} n^E \nabla_D \omega_E + h_A^F h_B^D h_C^E \nabla_F \nabla_D \omega_E \rightarrow \\ D_A D_B \omega_C &= -h_C^E K_{AB} n^D \nabla_D \omega_E - h_B^D K_{AC} n^E \nabla_D \omega_E + h_A^F h_B^D h_C^E \nabla_F \nabla_D \omega_E. \end{aligned} \quad (\text{B.60})$$

Sostituiamo tale risultato nella (B.53) ed abbiamo:

$$\begin{aligned} {}^{(4)}R_{ABC}{}^H \omega_H &= D_A D_B \omega_C - D_B D_A \omega_C \rightarrow \\ {}^{(4)}R_{ABC}{}^H \omega_H &= -h_C^E K_{AB} n^D \nabla_D \omega_E - h_B^D K_{AC} n^E \nabla_D \omega_E + h_A^F h_B^D h_C^E \nabla_F \nabla_D \omega_E \\ &\quad + h_C^E K_{AB} n^D \nabla_D \omega_E + h_A^D K_{BC} n^E \nabla_D \omega_E - h_B^F h_A^D h_C^E \nabla_F \nabla_D \omega_E \rightarrow \\ {}^{(4)}R_{ABC}{}^H \omega_H &= h_A^F h_B^D h_C^E (\nabla_F \nabla_D \omega_E - \nabla_D \nabla_F \omega_E) + \\ &\quad - h_B^D K_{AC} n^E \nabla_D \omega_E + h_A^D K_{BC} n^E \nabla_D \omega_E. \end{aligned}$$

Ponendo:

$${}^{(4+1)}R_{FDE}{}^G \omega_G = (\nabla_F \nabla_D \omega_E - \nabla_D \nabla_F \omega_E), \quad (\text{B.61})$$

abbiamo:

$${}^{(4)}R_{ABC}{}^H\omega_H = h_A^F h_B^D h_C^E {}^{(4+1)}R_{FDE}{}^G\omega_G - h_B^D n^E \nabla_D \omega_E K_{AC} + h_A^D n^E \nabla_D \omega_E K_{BC}. \quad (\text{B.62})$$

D'altro canto:

$$\begin{aligned} h_B^D n^E \nabla_D \omega_E &= h_B^D \nabla_D (n^E \omega_E) - h_B^D \omega_E \nabla_D n^E \rightarrow \\ h_B^D n^E \nabla_D \omega_E &= -h_B^D \omega_E \nabla_D n^E \end{aligned}$$

dato che per la (B.56)

$$n^E \omega_E = 0 \rightarrow h^{EB} n_B \omega_E = 0, \quad (\text{B.63})$$

e infine per la (B.36) si ha:

$$h_B^D n^E \nabla_D \omega_E = -K_B^E \omega_E. \quad (\text{B.64})$$

Analogamente otteniamo:

$$h_A^D n^E \nabla_D \omega_E = -K_A^E \omega_E. \quad (\text{B.65})$$

Riscriviamo quindi la (B.62) come:

$$\begin{aligned} {}^{(4)}R_{ABC}{}^H\omega_H &= h_A^F h_B^D h_C^E {}^{(4+1)}R_{FDE}{}^G\omega_G - K_A^E K_{BC}\omega_E + K_B^E K_{AC}\omega_E \rightarrow \\ {}^{(4)}R_{ABC}{}^H\omega_H &= h_A^F h_B^D h_C^E g_P^G {}^{(4+1)}R_{FDE}{}^P\omega_G - K_A^E K_{BC}\omega_E + K_B^E K_{AC}\omega_E \rightarrow \\ {}^{(4)}R_{ABC}{}^H\omega_H &= h_A^F h_B^D h_C^E (h_P^G + n_P n^G) {}^{(4+1)}R_{FDE}{}^P\omega_G - K_A^E K_{BC}\omega_E + K_B^E K_{AC}\omega_E, \end{aligned}$$

e per la (B.64) segue

$${}^{(4)}R_{ABC}{}^H\omega_H = h_A^F h_B^D h_C^E h_P^G {}^{(4+1)}R_{FDE}{}^P\omega_G - K_A^E K_{BC}\omega_E + K_B^E K_{AC}\omega_E;$$

rinominando alcuni indici di somma abbiamo infine

$${}^{(4)}R_{ABC}{}^E = h_A^F h_B^D h_C^G h_P^E {}^{(4+1)}R_{FDG}{}^P - K_A^E K_{BC} + K_B^E K_{AC}. \quad (\text{B.66})$$

Questa equazione, nota come equazione di Gauss, ci dà il tensore di curvatura quadridimensionale in termini della proiezione della curvatura cinquedimensionale, con la correzione della curvatura estrinseca¹³.

Valutando questa equazione sulla varietà $M^{(4)}$, in coordinate normali gaussiane otteniamo

$${}^{(4)}R_{\alpha\beta\gamma}{}^\chi = h_\alpha{}^\mu h_\beta{}^\nu h_\gamma{}^\rho h_\delta{}^\chi {}^{(4+1)}R_{\mu\nu\rho}{}^\delta - K_\alpha{}^\chi K_{\beta\gamma} + K_\beta{}^\chi K_{\alpha\gamma} \rightarrow$$

¹³Mentre ${}^{(4)}R_{ABC}{}^E$ ha $\frac{D^2(D^2-1)}{12} = 20$ componenti indipendenti richieste da un tensore di Riemann quadridimensionale, i suoi indici assumeranno in generale tutte e cinque i valori permessi per A, B, C, E a meno che $h_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}$, cioè a meno che g_{MN} e n^A sono tali che $g_{5\mu} = 0$ e $n^A = (0, 0, 0, 0, (g_{55})^{\frac{1}{2}})$.

$$\begin{aligned}
{}^{(4)}R_{\alpha\beta\gamma\delta} &= {}^{(5)}R_{\alpha\beta\gamma\delta} + K_{\beta\delta}K_{\alpha\gamma} - K_{\alpha\delta}K_{\beta\gamma} \\
{}^{(5)}R_{\alpha\beta\gamma\delta} &= {}^{(4)}R_{\alpha\beta\gamma\delta} - K_{\beta\delta}K_{\alpha\gamma} + K_{\alpha\delta}K_{\beta\gamma}.
\end{aligned} \tag{B.67}$$

Il cambiamento della curvatura estrinseca \mathbf{K} dell'ipersuperficie $M^{(4)}$ è data dall'equazione di Codacci (equazione dinamica). Questa la possiamo ricavare a partire dalla (B.36) a cui applichiamo l'operatore di derivazione D_A . Abbiamo allora:

$$\begin{aligned}
D_F K_{AB} &= D_F (h_A^C \nabla_C n_B) = h_A^C D_F \nabla_C n_B = \\
&= h_A^C (h_F^P h_C^Q h_B^R \nabla_P D_Q n_R) = h_A^C h_F^P h_C^Q h_B^R \nabla_P (h_Q^S h_R^T \nabla_S n_T) = \\
&= h_A^C h_F^P h_C^Q h_B^R h_Q^S h_R^T \nabla_P \nabla_S n_T = h_A^Q h_F^P h_B^T h_Q^S \nabla_P \nabla_S n_T \rightarrow \\
D_F K_{AB} &= h_A^S h_F^P h_B^T \nabla_P \nabla_S n_T.
\end{aligned} \tag{B.68}$$

Scambiando F con A abbiamo

$$D_A K_{FB} = h_F^S h_A^P h_B^T \nabla_P \nabla_S n_T$$

e rinominando gli indici muti $S \rightarrow P$ e $P \rightarrow S$ otteniamo infine

$$D_A K_{FB} = h_A^S h_F^P h_B^T \nabla_S \nabla_P n_T. \tag{B.69}$$

La differenza tra le (B.68) e (B.69), dà

$$\begin{aligned}
D_F K_{AB} - D_A K_{FB} &= h_A^S h_F^P h_B^T (\nabla_P \nabla_S - \nabla_S \nabla_P) n_T = \\
&= h_A^S h_F^P h_B^T (\nabla_P \nabla_S - \nabla_S \nabla_P) (n^Q g_{QT}) = \\
&= h_A^S h_F^P h_B^T g_{QT} (\nabla_P \nabla_S - \nabla_S \nabla_P) n^Q = -h_A^S h_F^P h_B^T g_{QT} R_{PSR}^Q n^R,
\end{aligned}$$

avendo utilizzato negli ultimi due passaggi la (B.17) e la (B.25).

Abbiamo poi

$$D_F h_{BF} K_A^F - D_A h_{BF} K_F^F = -h_A^S h^{PB} h_{BF} h_B^T g_{QT} R_{PSR}^Q n^R$$

ed eseguendo poi la contrazione sugli indici muti otteniamo

$$\begin{aligned}
D_F K_A^F - D_A K_F^F &= -h_A^S h^{PB} h_{BQ} R_{PSR}^Q n^R = -h_A^S h_Q^P R_{PSR}^Q n^R = \\
&= -h_A^S R_{PSR}^P n^R = h_A^S R_{SPR}^P n^R \rightarrow \\
D_F K_A^F - D_A K_F^F &= h_A^S {}^{(5)}R_{SR} n^R,
\end{aligned} \tag{B.70}$$

che è l'equazione cercata, nota come equazione di Codacci.

Questa può essere riscritta come

$$D_F K_A^F - D_A K_F^F = h_A^S g^{FA} {}^{(5)}R_{FSAR} n^R \rightarrow$$

$$D_F(h^{SF}K_{SA}) - D_A(h^{SF}K_{SF}) = h^{SF} {}^{(5)}R_{FSAR}n^R,$$

e per la (B.57)

$$h^{SF}D_FK_{SA} - h^{SF}D_AK_{SF} = h^{SF} {}^{(5)}R_{FSAR}n^R \rightarrow$$

$$D_FK_{SA} - D_AK_{SF} = {}^{(5)}R_{FSAR}n^R$$

e dato che $n^P = (0, 0, 0, 0, n^y) = (0, 0, 0, 0, 1)$, abbiamo

$$D_FK_{SA} - D_AK_{SF} = {}^{(5)}R_{FSAy}n^y \rightarrow$$

$$D_FK_{SA} - D_AK_{SF} = {}^{(5)}R_{FSAy}$$

e quindi sulla brana si ha (in coordinate normali gaussiane)

$${}^{(5)}R_{y\beta\gamma\delta} = D_\gamma K_{\beta\delta} - D_\delta K_{\beta\gamma}. \quad (\text{B.71})$$

Abbiamo infine la relazione [31],[32]

$${}^{(5)}R_{y\beta y\delta} = \frac{\partial K_{\beta\delta}}{\partial y} + K_{\rho\delta}K_{\beta}^{\rho}. \quad (\text{B.72})$$

L'equazioni (B.67), (B.71) e (B.72), sono complessivamente note come equazioni di Gauss-Codacci.

${}^{(5)}R_{\alpha\beta\gamma\delta} = {}^{(4)}R_{\alpha\beta\gamma\delta} - K_{\beta\delta}K_{\alpha\gamma} + K_{\alpha\delta}K_{\beta\gamma}$
${}^{(5)}R_{y\beta\gamma\delta} = D_\gamma K_{\beta\delta} - D_\delta K_{\beta\gamma}$
${}^{(5)}R_{y\beta y\gamma} = \frac{\partial K_{\beta\gamma}}{\partial y} + K_{\rho\delta}K_{\beta}^{\rho}$

Tabella B.1: Equazioni di Gauss-Codacci scritte in coordinate normali gaussiane.

B.8 Il tensore di Einstein.

Deriviamo l'equazioni di campo di Einstein sulla varietà $M^{(4)}$ immersa nella varietà $M^{(5)}$. Iniziamo con il calcolare il tensore di Einstein sulla varietà

$M^{(4)}$.

L'equazione di Gauss è data da:

$${}^{(4)}R_{MBN}{}^A = {}^{(5)}R_{FGH}{}^E h_E^A h_M^F h_B^G h_N^H + K_B^A K_{MN} - K_N^A K_{MB}, \quad (B.73)$$

contraendo A con B ed utilizzando la $h_{AB} = g_{AB} - n_A n_B$, la riscriviamo come

$${}^{(4)}R_{MN} = {}^{(5)}R_{GH} h_M^G h_N^H - {}^{(5)}R_{BEF}{}^A n_A h_M^B n^E h_N^F + K K_{MN} - K_M^A K_{AN}. \quad (B.74)$$

Il tensore di Einstein è dato dalla (3.18):

$${}^{(4)}E_{MN} = {}^{(4)}R_{MN} - \frac{1}{2} h_{MN} {}^{(4)}R \rightarrow \quad (B.75)$$

$${}^{(4)}E_{MN} = {}^{(4)}R_{MN} - \frac{1}{2} h_{MN} ({}^{(4)}R_{PT} h^{PT})$$

ed utilizzando la (B.75) abbiamo

$$\begin{aligned} {}^{(4)}E_{MN} &= {}^{(5)}R^{GH} h_M^G h_N^H - {}^{(5)}R_{BEF}{}^A n_A h_M^B n^E h_N^F + K K_{MN} - K_M^A K_{AN} + \\ &- \frac{1}{2} h_{MN} \left[({}^{(5)}R_{GH} h_P^G h_T^H - {}^{(5)}R_{BEF}{}^A n_A h_P^B n^E h_T^F + K K_{PT} - K_P^A K_{AT}) h^{PT} \right] \rightarrow \\ {}^{(4)}E_{MN} &= {}^{(5)}R^{GH} h_M^G h_N^H - {}^{(5)}R_{BEF}{}^A n_A h_M^B n^E h_N^F + K K_{MN} - K_M^A K_{AN} + \\ &- \frac{1}{2} h_{MN} {}^{(5)}R_{GH} h_P^G h_T^H h^{PT} + \frac{1}{2} h_{MN} {}^{(5)}R_{BEF}{}^A n_A h_P^B n^E h_T^F h^{PT} + \\ &- \frac{1}{2} h_{MN} (K K_{PT} h^{PT} - K_P^A K_{AT} h^{PT}) \rightarrow \\ {}^{(4)}E_{MN} &= {}^{(5)}R^{GH} h_M^G h_N^H - {}^{(5)}R_{BEF}{}^A n_A h_M^B n^E h_N^F + K K_{MN} - K_M^A K_{AN} + \\ &- \frac{1}{2} ({}^{(5)}R_{GH} h^{GH} h_{MN} + \frac{1}{2} ({}^{(5)}R_{BEF}{}^A n_A h^{BF} n^E h_{MN} - \frac{1}{2} h_{MN} (K K_P^P - K^{AP} K_{AP})) \rightarrow \\ {}^{(4)}E_{MN} &= {}^{(5)}R^{GH} h_M^G h_N^H - {}^{(5)}R_{BEF}{}^A n_A h_M^B n^E h_N^F + K K_{MN} - K_M^A K_{AN} + \\ &- \frac{1}{2} ({}^{(5)}R_{GH} h^{GH} h_{MN} + \frac{1}{2} ({}^{(5)}R_{BEF}{}^A n_A h^{BF} n^E h_{MN} - \frac{1}{2} h_{MN} (K^2 - K^{AB} K_{AB})) \end{aligned}$$

Utilizzando la (B.71) abbiamo:

$$\begin{aligned} {}^{(4)}E_{MN} &= {}^{(5)}R^{GH} h_M^G h_N^H - {}^{(5)}R_{BEF}{}^A n_A h_M^B n^E h_N^F + K K_{MN} - K_M^A K_{AN} + \\ &- \frac{1}{2} ({}^{(5)}R_{GH} (g^{GH} - n^G n^H) h_{MN} + \frac{1}{2} ({}^{(5)}R_{ABEF} n^A h^{BF} n^E h_{MN} + \\ &- \frac{1}{2} h_{MN} (K^2 - K^{AB} K_{AB})) \rightarrow \end{aligned}$$

$${}^{(4)}E_{MN} = {}^{(5)}R^{GH} h_M^G h_N^H - {}^{(5)}R_{BEF}{}^A n_A h_M^B n^E h_N^F + K K_{MN} - K_M^A K_{AN} +$$

$$-\frac{1}{2} {}^{(5)}R_{GH}g^{GH}h_{MN} + \frac{1}{2} {}^{(5)}R_{GH}n^G n^H h_{MN} + \frac{1}{2} {}^{(5)}R_{ABEF}n_A h^{BF} n^E h_{MN} +$$

$$-\frac{1}{2} h_{MN} (K^2 - K^{AB} K_{AB}) \rightarrow$$

$${}^{(4)}E_{MN} = {}^{(5)}R^{GH}h_M^G h_N^H - {}^{(5)}R_{BEF}{}^A n_A h_M^B n^E h_N^F + KK_{MN} - K_M^A K_{AN} +$$

$$-\frac{1}{2} {}^{(5)}R h_{MN} + \frac{1}{2} {}^{(5)}R_{GH}n^G n^H h_{MN} + \frac{1}{2} {}^{(5)}R_{AEF}n^A n^E h_{MN} +$$

$$-\frac{1}{2} h_{MN} (K^2 - K^{AB} K_{AB}) \rightarrow$$

$${}^{(4)}E_{MN} = {}^{(5)}R^{GH}h_M^G h_N^H - {}^{(5)}R_{BEF}{}^A n_A h_M^B n^E h_N^F + KK_{MN} - K_M^A K_{AN} +$$

$$-\frac{1}{2} {}^{(5)}R h_{GH}h_M^G h_N^H + \frac{1}{2} {}^{(5)}R_{GH}n^G n^H h_{MN} + \frac{1}{2} {}^{(5)}R_{AE}n^A n^E h_{MN} +$$

$$-\frac{1}{2} h_{MN} (K^2 - K^{AB} K_{AB}).$$

Rinominando gli indici:

$$G \rightarrow A; \quad H \rightarrow B; \quad E \rightarrow B,$$

nel quinto e sesto termine otteniamo:

$${}^{(4)}E_{MN} = {}^{(5)}R^{GH}h_M^G h_N^H - {}^{(5)}R_{BEF}{}^A n_A h_M^B n^E h_N^F + KK_{MN} - K_M^A K_{AN} +$$

$$-\frac{1}{2} {}^{(5)}R h_{GH}h_M^G h_N^H + \frac{1}{2} {}^{(5)}R_{AB}n^A n^B h_{MN} + \frac{1}{2} {}^{(5)}R^{AB}n_A n_B h_{MN} +$$

$$-\frac{1}{2} h_{MN} (K^2 - K^{AB} K_{AB}) \rightarrow$$

$${}^{(4)}E_{MN} = \left({}^{(5)}R_{GH} - \frac{1}{2} R^{(5)} h_{GH} \right) h_M^G h_N^H - {}^{(5)}R_{BEF}{}^A n_A h_M^B n^E h_N^F +$$

$$+ KK_{MN} - K_M^A K_{AN} + {}^{(5)}R^{AB}n_A n_B h_{MN} - \frac{1}{2} h_{MN} (K^2 - K^{AB} K_{AB})$$

e finalmente abbiamo la (3.16):

$${}^{(4)}E_{MN} = {}^{(5)}E_{GH}h_M^G h_N^H + {}^{(5)}R^{AB}n_A n_B h_{MN} + KK_{MN} - K_M^A K_{AN} +$$

$$-\frac{1}{2} h_{MN} (K^2 - K^{AB} K_{AB}) - {}^{(5)}R_{BEF}{}^A n_A h_M^B n^E h_N^F. \quad (\text{B.76})$$

B.9 Il tensore di curvatura di Weyl

Le proprietà algebriche del tensore di curvatura di Riemann sono date da:

1. $R_{ABCD} = R_{CDAB}$ (simmetria);
2. $R_{ABCD} = -R_{BACD} = -R_{ABDC} = R_{BADC}$ (antisimmetria);
3. $R_{ABCD} + R_{ADBC} + R_{ACDB} = 0$ (ciclicità).

Il numero di componenti algebricamente indipendenti per tensore di Riemann in uno spazio ad n dimensioni possono essere facilmente calcolate se consideriamo il fatto che il tensore di Riemann è antisimmetrico nei primi due indici e negli ultimi due indici (proprietà 2.) e simmetrico nello scambio di queste due coppie (proprietà 1.). Questo ci permette di pensare ad esso come una matrice $R_{[AB][CD]}$ (simmetrica per la proprietà 1.), dove le coppie AB e CD sono pensate come indici individuali (notazione di Petrov). Sapendo che una matrice simmetrica $n \times n$, ha $\frac{1}{2}n(n+1)$ componenti indipendenti, mentre una matrice antisimmetrica ha $\frac{1}{2}n(n-1)$ componenti indipendenti, otteniamo

$$\frac{1}{2} \left[\frac{1}{2}n(n-1) \right] \left\{ \left[\frac{1}{2}n(n-1) \right] + 1 \right\} = \frac{1}{8}n(n-1)(n^2 - n + 2)$$

componenti indipendenti.

La proprietà 3. ci dà l'ulteriore vincolo¹⁴

$$\frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{4!},$$

lasciando quindi il tensore R_{ABCD} con un numero di componenti indipendenti eguali a:

$$C_N = \frac{1}{8}n(n-1)(n^2 - n + 2) - \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{24} \rightarrow$$

$$C_N = n(n-1) \left[\frac{1}{8}(n^2 - n + 2) - \frac{1}{24}(n^2 - 5n + 6) \right] \rightarrow$$

$$C_N = \frac{1}{12}n^2(n^2 - 1). \quad (\text{B.77})$$

Ad una dimensione il tensore di curvatura si annulla sempre. Questo risultato può essere anche visto in maniera ovvia dalla relazione di antisimmetria 2. o dalla proprietà di ciclicità 3., od anche dalla stessa definizione del tensore di Riemann. Osserviamo che una linea curva avrebbe così curvatura zero;

¹⁴Per esempio per $n = 1$ la proprietà 3. ci fornisce una equazione in termini dei componenti del tensore di Riemann, quindi ci fornisce un vincolo su tali componenti, mentre per $n = 5$ abbiamo cinque equazioni e quindi cinque vincoli e così via.

ciò enfatizza il fatto che il tensore di curvatura di Riemann riflette solo le proprietà interne dello spazio e non come questo è immerso in uno spazio a dimensione più elevata.

Il tensore di Riemann R_{QMN}^P ha quindi $\frac{1}{12}n^2(n^2-1)$ componenti indipendenti in uno spazio n dimensionale, mentre il tensore di Ricci R_{MN} (simmetrico in M e N) ha $\frac{1}{2}n(n+1)$ componenti.

Le componenti del tensore di Riemann che non sono "catturate" nella parte del tensore Ricci, cioè le componenti

$$\frac{1}{12}n^2(n^2-1) - \frac{1}{2}n(n+1) = \frac{1}{12}n(n+1)(n+2)(n-3),$$

formano ciò che è chiamato il tensore di curvatura di Weyl.

Il tensore di Weyl, C_{ABCD} , è definito per varietà di dimensioni $n \geq 3$ dall'equazione [43]:

$$\begin{aligned} {}^{(n)}R_{ABCD} = & \frac{2}{n-2} \left(g_{A[C} {}^{(n)}R_{D]B} - g_{B[C} {}^{(n)}R_{D]A} \right) + \\ & - \frac{2}{(n-1)(n-2)} {}^{(n)}R g_{A[C} g_{D]B} + {}^{(n)}C_{ABCD}, \end{aligned} \quad (B.78)$$

che per $n = 4$ ed $n = 5$ riscriviamo rispettivamente come:

$${}^{(4)}R_{ABCD} = g_{A[C} {}^{(4)}R_{D]B} - g_{B[C} {}^{(4)}R_{D]A} - \frac{1}{3} {}^{(4)}R g_{A[C} g_{D]B} + {}^{(4)}C_{ABCD}; \quad (B.79)$$

$${}^{(5)}R_{ABCD} = \frac{2}{3} \left(g_{A[C} {}^{(5)}R_{D]B} - g_{B[C} {}^{(5)}R_{D]A} \right) - \frac{1}{6} {}^{(5)}R g_{A[C} g_{D]B} + {}^{(5)}C_{ABCD}. \quad (B.80)$$

B.10 La condizione di giunzione d'Israel

Calcolo delle componenti del tensore di Ricci

Dato il tensore di Ricci

$$R_{AB} = g^{CD} R_{CADB} \quad (B.81)$$

abbiamo per $A = y$ e $B = y$:

$$\begin{aligned} {}^{(5)}R_{yy} = g^{CD} R_{CyDy} = g^{\mu\nu} {}^{(5)}R_{\mu y \nu y} + 2g^{\mu y} {}^{(5)}R_{\mu y y y} + g^{yy} {}^{(5)}R_{yy y y} \rightarrow \\ {}^{(5)}R_{yy} = h^{\mu\nu} {}^{(5)}R_{\mu y \nu y}; \end{aligned} \quad (B.82)$$

avendo tenuto conto che in coordinate normali gaussiane, sulla brana

$${}^{(5)}g^{\mu\nu}(x, y) = h^{\mu\nu}(x, y); \quad (B.83)$$

e

$${}^{(5)}g^{\mu y}(x, y) = 0, \quad {}^{(5)}g^{yy}(x, y) = 1, \quad (B.84)$$

e delle proprietà del tensore di curvatura di Riemann

$${}^{(5)}R_{\mu y y y} = 0, \quad (\text{B.85})$$

$${}^{(5)}R_{y y y y} = 0. \quad (\text{B.86})$$

Utilizzando la (B.72) riscriviamo la (B.82) come

$$\begin{aligned} {}^{(5)}R_{yy} &= h^{\mu\nu} \left(\frac{\partial K_{\mu\nu}}{\partial y} + K_{\rho\nu} K_{\mu}^{\rho} \right) \rightarrow \\ {}^{(5)}R_{yy} &= h^{\mu\nu} \frac{\partial K_{\mu\nu}}{\partial y} + K_{\rho}^{\mu} K_{\mu}^{\rho} \rightarrow \\ {}^{(5)}R_{yy} &= h^{\mu\nu} \frac{\partial K_{\mu\nu}}{\partial y} + \text{Tr}(K^2), \end{aligned} \quad (\text{B.87})$$

dove abbiamo posto $\text{Tr}(K^2) = K^{\mu\rho} K_{\rho\mu}$.

Per $A = y$ e $B = \beta$ abbiamo:

$$\begin{aligned} {}^{(5)}R_{y\beta} &= g^{CD} R_{CyD\beta} = g^{\mu\nu} {}^{(5)}R_{\mu y \nu \beta} + 2g^{\mu y} {}^{(5)}R_{\mu y y \beta} + g^{yy} {}^{(5)}R_{yy y \beta} \rightarrow \\ {}^{(5)}R_{y\beta} &= h^{\mu\nu} {}^{(5)}R_{y\mu\beta\nu}, \end{aligned}$$

dove si è tenuto conto della (B.84) e (B.85); utilizzando l'equazione di Codazzi la riscriviamo come

$${}^{(5)}R_{y\beta} = h^{\mu\nu} (D_{\beta} K_{\mu\nu} - D_{\nu} K_{\mu\beta}),$$

e dato che $D_{\alpha} h_{\beta\gamma} = 0$ (vedi (B.57)), otteniamo

$${}^{(5)}R_{y\beta} = D_{\beta} K - D_{\nu} K_{\beta}^{\nu}, \quad (\text{B.88})$$

dove abbiamo posto $K_{\nu}^{\nu} \equiv K$.

Per $A = \alpha$ e $B = \beta$ abbiamo:

$${}^{(5)}R_{\alpha\beta} = g^{CD} R_{C\alpha D\beta} = g^{\mu\nu} {}^{(5)}R_{\mu\alpha\nu\beta} + 2g^{\mu y} {}^{(5)}R_{\mu\alpha y\beta} + g^{yy} {}^{(5)}R_{y\alpha y\beta},$$

che riscriviamo per la (B.84) e la (B.85) e tenendo conto che $g^{yy} = \epsilon$ (vedi (B.37)), come

$${}^{(5)}R_{\alpha\beta} = h^{\mu\nu} {}^{(5)}R_{\mu\alpha\nu\beta} + \epsilon R_{y\alpha y\beta}$$

ed utilizzando l'equazione di Gauss (B.67) e la (B.72), abbiamo

$$\begin{aligned} {}^{(5)}R_{\alpha\beta} &= h^{\mu\nu} \left[{}^{(4)}R_{\mu\alpha\nu\beta} + \epsilon (K_{\alpha\nu} K_{\mu\beta} - K_{\alpha\beta} K_{\mu\nu}) \right] + \epsilon \left(\frac{\partial K_{\alpha\beta}}{\partial y} + K_{\rho\beta} K_{\alpha}^{\rho} \right) \rightarrow \\ {}^{(5)}R_{\alpha\beta} &= {}^{(4)}R_{\alpha\beta} + \epsilon [K_{\alpha}^{\mu} K_{\mu\beta} - K_{\alpha\beta} K_{\mu}^{\mu}] + \epsilon \frac{\partial K_{\alpha\beta}}{\partial y} + \epsilon K_{\rho\beta} K_{\alpha}^{\rho} \rightarrow \\ {}^{(5)}R_{\alpha\beta} &= {}^{(4)}R_{\alpha\beta} + \epsilon \left[\frac{\partial K_{\alpha\beta}}{\partial y} + 2K_{\alpha}^{\rho} K_{\rho\beta} - K_{\alpha\beta} K \right]. \end{aligned} \quad (\text{B.89})$$

Calcolo dello scalare di curvatura di Ricci

La decomposizione dello scalare di curvatura è data da

$${}^{(5)}R = g^{\mu\nu} {}^{(5)}R_{\mu\nu} + 2g^{\mu y} {}^{(5)}R_{\mu y} + g^{yy} {}^{(5)}R_{yy} = h^{\mu\nu} {}^{(5)}R_{\mu\nu} + \epsilon {}^{(5)}R_{yy},$$

che per la (B.89) e (B.87) la riscriviamo come

$$\begin{aligned} {}^{(5)}R &= h^{\mu\nu} \left[{}^{(4)}R_{\mu\nu} + \epsilon \left(\frac{\partial K_{\mu\nu}}{\partial y} + 2K_{\mu}^{\rho} K_{\rho\nu} - K_{\mu\nu} K \right) \right] + \\ &\quad + \epsilon \left(h^{\mu\nu} \frac{\partial K_{\mu\nu}}{\partial y} + Tr(K^2) \right) \rightarrow \\ {}^{(5)}R &= {}^{(4)}R + \epsilon \left[2h^{\mu\nu} \frac{\partial K_{\mu\nu}}{\partial y} + 3Tr(K^2) - K^2 \right]. \end{aligned} \quad (B.90)$$

Calcolo delle componenti del tensore di Einstein

In termini della curvatura estrinseca ed intrinseca dell'ipersuperficie quadridimensionale $y = \text{costante}$, l'equazione di campo

$${}^{(5)}E_A^B = {}^{(5)}R_A^B - \frac{1}{2}g_A^B {}^{(5)}R = \kappa_5^2 T_A^B \rightarrow$$

$${}^{(5)}E_A^B = {}^{(5)}R_A^B - \frac{1}{2}(h_A^B + \epsilon n_A n^B) {}^{(5)}R = \kappa_5^2 T_A^B, \quad (B.91)$$

ha componenti date, per $A = y$ e $B = y$, da

$$E_y^y = R_y^y - \frac{1}{2}\epsilon^2 {}^{(5)}R = \kappa_5^2 T_y^y; \quad (B.92)$$

che riscriviamo, utilizzando la (B.87) e la (B.90) e tenendo conto che

$${}^{(5)}R_y^y = g^{yy} {}^{(5)}R_{yy} \rightarrow {}^{(5)}R_y^y = \epsilon {}^{(5)}R_{yy},$$

come

$$\begin{aligned} E_y^y &= \epsilon \left(h^{\mu\nu} \frac{\partial K_{\mu\nu}}{\partial y} + Tr(K^2) \right) + \\ &\quad - \frac{1}{2} \left[{}^{(4)}R + \epsilon \left(2h^{\mu\nu} \frac{\partial K_{\mu\nu}}{\partial y} + 3Tr(K^2) - K^2 \right) \right] = \kappa_5^2 T_y^y \rightarrow \\ E_y^y &= -\frac{1}{2} {}^{(4)}R + \frac{1}{2}\epsilon [K^2 - Tr(K^2)] = \kappa_5^2 T_y^y; \end{aligned} \quad (B.93)$$

per $A = \mu$ e $B = y$, abbiamo

$$E_{\mu}^y = R_{\mu}^y - \frac{1}{2}g_{\mu}^y {}^{(5)}R = \kappa_5^2 T_{\mu}^y \rightarrow E_{\mu}^y = R_{\mu}^y = \kappa_5^2 T_{\mu}^y$$

e per la (B.88) segue

$$E_\mu^y = D_\mu K - D_\nu K_\mu^\nu = \kappa_5^2 T_\mu^y; \quad (\text{B.94})$$

per $A = \mu$ e $B = \nu$, il tensore di Einstein per la (B.82) è

$${}^{(5)}E_\mu^\nu = {}^{(5)}R_\mu^\nu - \frac{1}{2} {}^{(5)}g_\mu^\nu {}^{(5)}R \rightarrow {}^{(5)}E_\mu^\nu = {}^{(5)}R_\mu^\nu - \frac{1}{2} (h_\mu^\nu) {}^{(5)}R, \quad (\text{B.95})$$

e l'equazioni di campo sono scritte come

$${}^{(5)}E_\mu^\nu = {}^{(5)}R_\mu^\nu - \frac{1}{2} h_\mu^\nu {}^{(5)}R = \kappa_5^2 T_\nu^\mu; \quad (\text{B.96})$$

utilizzando la (B.89) e la (B.90), le scriviamo come

$$\begin{aligned} {}^{(5)}E_\mu^\nu &= {}^{(4)}R_\mu^\nu + \epsilon \left[\frac{\partial K_\mu^\nu}{\partial y} + 2K_\mu^\rho K_\rho^\nu - K_\mu^\nu K \right] + \\ &- \frac{1}{2} h_\mu^\nu \left[{}^{(4)}R + \epsilon \left(2h^{\alpha\beta} \frac{\partial K_{\alpha\beta}}{\partial y} + 3Tr(K^2) - K^2 \right) \right] = \kappa_5^2 T_\nu^\mu \rightarrow \\ {}^{(5)}E_\mu^\nu &= {}^{(4)}R_\mu^\nu - \frac{1}{2} h_\mu^\nu {}^{(4)}R + \epsilon \left(\frac{\partial K_\mu^\nu}{\partial y} - h_\mu^\nu h^{\alpha\beta} \frac{\partial K_{\alpha\beta}}{\partial y} \right) + \\ &+ \epsilon \left(2K_\mu^\rho K_\rho^\nu - K_\mu^\nu K - \frac{3}{2} h_\mu^\nu Tr(K^2) + \frac{1}{2} K^2 h_\mu^\nu \right) = \kappa_5^2 T_\nu^\mu \rightarrow \\ {}^{(5)}E_\mu^\nu &= {}^{(4)}E_\mu^\nu + \epsilon \left(\frac{\partial K_\mu^\nu}{\partial y} - \delta_\nu^\mu \frac{\partial K}{\partial y} \right) + \\ &+ \epsilon \left(2K_{\mu\rho} K^{\rho\nu} - K_\mu^\nu K - \frac{3}{2} \delta_\mu^\nu Tr(K^2) + \frac{1}{2} K^2 \delta_\mu^\nu \right) = \kappa_5^2 T_\nu^\mu \rightarrow \\ {}^{(5)}E_\mu^\nu &= {}^{(4)}E_\mu^\nu + \epsilon \left(\frac{\partial K_\mu^\nu}{\partial y} - \delta_\nu^\mu \frac{\partial K}{\partial y} \right) + \\ &+ \epsilon \left(2Tr(K^2) \delta_\nu^\mu - K_\mu^\nu K - \frac{3}{2} \delta_\mu^\nu Tr(K^2) + \frac{1}{2} K^2 \delta_\mu^\nu \right) = \kappa_5^2 T_\nu^\mu \rightarrow \\ {}^{(5)}E_\mu^\nu &= {}^{(4)}E_\mu^\nu + \epsilon \left(\frac{\partial K_\mu^\nu}{\partial y} - \delta_\nu^\mu \frac{\partial K}{\partial y} \right) + \\ &+ \epsilon \left(-K K_\mu^\nu + \frac{1}{2} \delta_\mu^\nu Tr(K^2) + \frac{1}{2} \delta_\mu^\nu K^2 \right) = \kappa_5^2 T_\mu^\nu. \quad (\text{B.97}) \end{aligned}$$

Il formalismo d'Israel

Un problema centrale nelle teorie gravitazionali, sia newtoniane che relativistiche, è la formulazione delle condizioni di giunzione tra superfici di discontinuità [30]. Il formalismo d'Israel si fonda sulla decomposizione Gauss-Codazzi dello spazio-tempo ed esprime le proprietà della superficie in termini del salto della curvatura estrinseca attraverso lo strato, direttamente come funzione delle coordinate intrinseche dello strato [45]. Possiamo distinguere due tipi di superfici:

- "surface layers" (strati di superfici), cioè superfici dove la densità diventa infinita. Se consideriamo per esempio una stella che esplosa, questa espellerà uno strato sottile di materia ed il tensore momento-energia avrà un picco netto nella localizzazione dello strato. Facendo l'approssimazione che lo strato è infinitesimamente sottile, possiamo allora scrivere il tensore momento-energia attraverso una funzione delta dello strato. Questo è chiamato strato di superficie; più precisamente uno strato di superficie è uno strato sottile di materia dove il tensore momento-energia ha un valore non nullo $S_{\mu\nu}$. Questo è quanto abbiamo visto nella teoria delle brane world.
- "boundary surface" (superficie di contorno), cioè superfici caratterizzate da un salto discontinuo nella densità. Le "boundary surface" sono superfici di contorno dove $S_{\mu\nu} = 0$. Per esempio la superficie di una stella è una superficie di contorno; qui il tensore momento-energia ha solo una discontinuità alla superficie ed è dovunque limitato.

superficie	curvatura intrinseca	curvatura estrinseca
strato sottile di materia (surface layer), dove il tensore energia-impulso è non nullo ($S_{\mu\nu} \neq 0$)	$[h_{\mu\nu}] = 0$	$[K_{\mu\nu}] = \epsilon\kappa (S_{\mu\nu} - \frac{1}{3}h_{\mu\nu}S)$
superficie (boundary surface) in cui il tensore energia-impulso è nullo ($S_{\mu\nu} = 0$)	$[h_{\mu\nu}] = 0$	$[K_{\mu\nu}] = 0$

Sia Σ uno spazio tridimensionale il quale separa lo spazio-tempo riemanniano in due varietà quadridimensionali M^- e M^+ di classe $C^{(4)}$ (vedi fig.3.1),

ciascuna contenente Σ come parte della sua frontiera. Il vettore normale unitario \mathbf{n} (diretto da M^- a M^+) sarà assunto dovunque tipo spazio. Siano $K_{\mu\nu}^-$ e $K_{\mu\nu}^+$ le curvatures estrinseche di Σ associate con la sua immersione in M^- e M^+ . Se $K_{\mu\nu}^- \neq K_{\mu\nu}^+$, Σ sarà chiamata "surface layer"; se $K_{\mu\nu}^- = K_{\mu\nu}^+$, dovunque, Σ sarà la classe di tutte le superfici di contorno ("boundary surface"), caratterizzate da un salto nel tensore di energia (per esempio la superficie di contorno separante una stella dal vuoto circostante).

Con la richiesta della Z_2 -symmetry, abbiamo proceduto alla identificazione delle superfici della brana, cioè $\Sigma_+ = \Sigma_- \equiv \Sigma$, il che ci ha permesso di avere una singola varietà incollando M_+ con M_- , cioè $M = M_+ \cup M_-$. Ora sia per lo strato di superficie che per la superficie di contorno

$$[h_{\mu\nu}] = 0,$$

ovvero presentano la stessa geometria intrinseca, ma mentre nel caso della superficie di contorno non abbiamo curvatura estrinseca (in assenza di funzione delta), quindi

$$[K_{\mu\nu}] = 0 \quad (\text{boundary surface}),$$

cioè la superficie presenta identica immersione vista da M_+ che da M_- , nel caso dello strato di superficie, invece, dato che il contenuto di materia della shell conduce ad un salto nella curvatura estrinseca ($\delta(y) \neq 0$), abbiamo:

$$[K_{\mu\nu}] \neq 0 \quad (\text{surface layer}).$$

B.11 Equazioni di campo sulla brana

Calcoliamo l'equazione gravitazionale effettiva quadridimensionale sulla brana data dalla (3.43).

L'equazione gravitazionale quadridimensionale nello spazio a cinque dimensioni è data (in coordinate normali gaussiane) dalla (3.26)

$$\begin{aligned} {}^{(4)}E_{\mu\nu} = & -\frac{1}{2}\kappa_5^2\Lambda_B h_{\mu\nu} + \\ & + KK_{\mu\nu} - K_\mu^\alpha K_{\alpha\nu} - \frac{1}{2}h_{\mu\nu}(K^2 - K^{\alpha\beta}K_{\alpha\beta}) - \epsilon_{\mu\nu}. \end{aligned} \quad (\text{B.98})$$

Sostituendo in tale equazione il tensore di curvatura estrinseco dato dalla (3.41):

$$K_{\mu\nu} = \frac{\kappa_5^2}{2} \left(S_{\mu\nu} - \frac{1}{3}S h_{\mu\nu} \right) \quad (\text{B.99})$$

otteniamo:

$${}^{(4)}E_{\mu\nu} = -\frac{1}{2}\kappa_5^2\Lambda_B h_{\mu\nu} +$$

$$\begin{aligned}
& + \left(\frac{\kappa_5^2}{2}\right)^2 \left[\left(S - \frac{1}{3}Sh_\rho^\rho\right) \left(S_{\mu\nu} - \frac{1}{3}Sh_{\mu\nu}\right) - \left(S_\mu^\alpha - \frac{1}{3}Sh_\mu^\alpha\right) \left(S_{\alpha\nu} - \frac{1}{3}Sh_{\alpha\nu}\right) + \right. \\
& \left. - \frac{1}{2}h_{\mu\nu} \left(S - \frac{1}{3}Sh_\rho^\rho\right)^2 + \frac{1}{2}h_{\mu\nu} \left(S^{\alpha\beta} - \frac{1}{3}Sh^{\alpha\beta}\right) \left(S_{\alpha\beta} - \frac{1}{3}Sh_{\alpha\beta}\right) \right] - \epsilon_{\mu\nu} \rightarrow \\
& \quad {}^{(4)}E_{\mu\nu} = -\frac{1}{2}\kappa_5^2\Lambda_B h_{\mu\nu} + \left(\frac{\kappa_5^2}{2}\right)^2 \left[\left(S - \frac{4}{3}S\right) \left(S_{\mu\nu} - \frac{1}{3}Sh_{\mu\nu}\right) + \right. \\
& \left. - \left(S_\mu^\alpha S_{\alpha\nu} - \frac{1}{3}SS_{\alpha\nu}h_\mu^\alpha - \frac{1}{3}S_\mu^\alpha Sh_{\alpha\nu} + \frac{1}{9}S^2h_\mu^\alpha h_{\alpha\nu}\right) - \frac{1}{2}h_{\mu\nu} \left(S - \frac{4}{3}S\right)^2 + \right. \\
& \left. + \frac{1}{2}h_{\mu\nu} \left(S^{\alpha\beta}S_{\alpha\beta} - \frac{1}{3}SS_{\alpha\beta}h^{\alpha\beta} - \frac{1}{3}SS^{\alpha\beta}h_{\alpha\beta} + \frac{1}{9}S^2h^{\alpha\beta}h_{\alpha\beta}\right) \right] - \epsilon_{\mu\nu} \rightarrow \\
& \quad {}^{(4)}E_{\mu\nu} = -\frac{1}{2}\kappa_5^2\Lambda_B h_{\mu\nu} + \left(\frac{\kappa_5^2}{2}\right)^2 \left[\left(-\frac{1}{3}S\right) \left(S_{\mu\nu} - \frac{1}{3}Sh_{\mu\nu}\right) + \right. \\
& \left. - \left(S_\mu^\alpha S_{\alpha\nu} - \frac{2}{3}SS_{\mu\nu} + \frac{1}{9}S^2h_{\mu\nu}\right) - \frac{1}{2}h_{\mu\nu} \left(-\frac{1}{3}S\right)^2 + \right. \\
& \left. + \frac{1}{2}h_{\mu\nu} \left(S^{\alpha\beta}S_{\alpha\beta} - \frac{2}{3}SS^{\alpha\beta}h_{\alpha\beta} + \frac{4}{9}S^2\right) \right] - \epsilon_{\mu\nu} \rightarrow \\
& \quad {}^{(4)}E_{\mu\nu} = -\frac{1}{2}\kappa_5^2\Lambda_B h_{\mu\nu} + \left(\frac{\kappa_5^2}{2}\right)^2 \left[-\frac{1}{3}SS_{\mu\nu} + \frac{1}{9}S^2h_{\mu\nu} + \right. \\
& \left. - S_\mu^\alpha S_{\alpha\nu} + \frac{2}{3}SS_{\mu\nu} - \frac{1}{9}S^2h_{\mu\nu} - \frac{1}{18}S^2h_{\mu\nu} + \right. \\
& \left. + \frac{1}{2}S^{\alpha\beta}S_{\alpha\beta}h_{\mu\nu} - \frac{1}{3}S^2h_{\mu\nu} + \frac{2}{9}S^2h_{\mu\nu} \right] - \epsilon_{\mu\nu} \rightarrow \\
& \quad {}^{(4)}E_{\mu\nu} = -\frac{1}{2}\kappa_5^2\Lambda_B h_{\mu\nu} + \\
& \quad + \left(\frac{\kappa_5^2}{2}\right)^2 \left[\frac{1}{3}SS_{\mu\nu} - S_\mu^\alpha S_{\alpha\nu} - \frac{1}{6}S^2h_{\mu\nu} + \frac{1}{2}S^{\alpha\beta}S_{\alpha\beta}h_{\mu\nu} \right] - \epsilon_{\mu\nu}.
\end{aligned}$$

Utilizzando la (3.39)

$$S_{\mu\nu} = -\lambda h_{\mu\nu} + T_{\mu\nu} \quad (\text{B.100})$$

abbiamo:

$$\begin{aligned}
& {}^{(4)}E_{\mu\nu} = -\frac{1}{2}\kappa_5^2\Lambda_B h_{\mu\nu} + \\
& + \left(\frac{\kappa_5^2}{2}\right)^2 \left[\frac{1}{3}(-\lambda h_\rho^\rho + T) (-\lambda h_{\mu\nu} + T_{\mu\nu}) - (-\lambda h_\mu^\alpha + T_\mu^\alpha) (-\lambda h_{\alpha\nu} + T_{\alpha\nu}) + \right. \\
& \left. - \frac{1}{6}(-\lambda h_\rho^\rho + T)^2 h_{\mu\nu} + \frac{1}{2}(-\lambda h^{\alpha\beta} + T^{\alpha\beta}) (-\lambda h_{\alpha\beta} + T_{\alpha\beta}) h_{\mu\nu} \right] - \epsilon_{\mu\nu} \rightarrow
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
{}^{(4)}E_{\mu\nu} &= -\frac{1}{2}\kappa_5^2\Lambda_B h_{\mu\nu} + \\
&+ \left(\frac{\kappa_5^2}{2}\right)^2 \left[\frac{1}{3}(4\lambda^2 h_{\mu\nu} - 4\lambda T_{\mu\nu} - \lambda T h_{\mu\nu} + T T_{\mu\nu}) + \right. \\
&\quad - (\lambda^2 h_\mu^\alpha h_{\alpha\nu} - \lambda T_{\alpha\nu} h_\mu^\alpha - \lambda T_\mu^\alpha h_{\alpha\nu} + T_\mu^\alpha T_{\alpha\nu}) + \\
&\quad \left. - \frac{1}{6}(16\lambda^2 + T^2 - 8\lambda T) h_{\mu\nu} \right. \\
&+ \left. \frac{1}{2}(\lambda^2 h^{\alpha\beta} h_{\alpha\beta} - \lambda T_{\alpha\beta} h^{\alpha\beta} - \lambda T^{\alpha\beta} h_{\alpha\beta} + T^{\alpha\beta} T_{\alpha\beta}) h_{\mu\nu} \right] - \epsilon_{\mu\nu} \rightarrow
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
{}^{(4)}E_{\mu\nu} &= -\frac{1}{2}\kappa_5^2\Lambda_B h_{\mu\nu} + \\
&+ \left(\frac{\kappa_5^2}{2}\right)^2 \left[\frac{1}{3}(4\lambda^2 h_{\mu\nu} - 4\lambda T_{\mu\nu} - \lambda T h_{\mu\nu} + T T_{\mu\nu}) + \right. \\
&\quad - (\lambda^2 h_{\mu\nu} - 2\lambda T_{\mu\nu} + T_\mu^\alpha T_{\alpha\nu}) - \frac{1}{6}(16\lambda^2 + T^2 - 8\lambda T) h_{\mu\nu} + \\
&\quad \left. + \frac{1}{2}(4\lambda^2 - 2\lambda T_{\alpha\beta} h^{\alpha\beta} + T^{\alpha\beta} T_{\alpha\beta}) h_{\mu\nu} \right] - \epsilon_{\mu\nu} \rightarrow
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
{}^{(4)}E_{\mu\nu} &= -\frac{1}{2}\kappa_5^2\Lambda_B h_{\mu\nu} + \left(\frac{\kappa_5^2}{2}\right)^2 \left[\left(\frac{4}{3}\lambda^2 - \lambda^2 - \frac{8}{3}\lambda^2 + 2\lambda^2\right) h_{\mu\nu} \right] + \\
&+ \left(\frac{\kappa_5^2}{2}\right)^2 \left[-\frac{4}{3}T_{\mu\nu} - \frac{1}{3}T h_{\mu\nu} + 2T_{\mu\nu} + \frac{4}{3}T h_{\mu\nu} - T_{\alpha\beta} h^{\alpha\beta} h_{\mu\nu} \right] \lambda + \\
&+ \left(\frac{\kappa_5^2}{2}\right)^2 \left[\frac{1}{3}T T_{\mu\nu} - T_\mu^\alpha T_{\alpha\nu} - \frac{1}{6}T^2 h_{\mu\nu} + \frac{1}{2}T^{\alpha\beta} T_{\alpha\beta} h_{\mu\nu} \right] - \epsilon_{\mu\nu}
\end{aligned}$$

ponendo

$$\tau_{\mu\nu} = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{3}T T_{\mu\nu} - T_\mu^\alpha T_{\alpha\nu} - \frac{1}{6}T^2 h_{\mu\nu} + \frac{1}{2}T^{\alpha\beta} T_{\alpha\beta} h_{\mu\nu} \right] \rightarrow$$

$$\tau_{\mu\nu} = \left[\frac{1}{12}T T_{\mu\nu} - \frac{1}{4}T_\mu^\alpha T_{\alpha\nu} - \frac{1}{24}T^2 h_{\mu\nu} + \frac{1}{8}T^{\alpha\beta} T_{\alpha\beta} h_{\mu\nu} \right] \quad (\text{B.101})$$

abbiamo

$$\begin{aligned}
{}^{(4)}E_{\mu\nu} &= -\frac{\kappa_5^2}{2}\Lambda_B h_{\mu\nu} + \left(\frac{\kappa_5^2}{2}\right)^2 \left(-\frac{1}{3}\right) \lambda^2 h_{\mu\nu} + \\
&+ \left(\frac{\kappa_5^2}{2}\right)^2 \left(\frac{2}{3}T_{\mu\nu}\right) \lambda + \kappa_5^4 \tau_{\mu\nu} - \epsilon_{\mu\nu} \rightarrow \\
{}^{(4)}E_{\mu\nu} &= \left(-\frac{\kappa_5^2}{2}\right) \left(\Lambda_B + \frac{\kappa_5^2 \lambda^2}{6}\right) h_{\mu\nu} + \left(\frac{\kappa_5^4 \lambda}{6}\right) T_{\mu\nu} + \kappa_5^4 \tau_{\mu\nu} - \epsilon_{\mu\nu}
\end{aligned}$$

e ponendo:

$${}^{(4)}\Lambda = \frac{\kappa_5^2}{2} \left(\Lambda_B + \frac{\kappa_5^2 \lambda^2}{6} \right) \quad (\text{B.102})$$

e

$$\kappa_4^2 = \left(\frac{\kappa_5^4 \lambda}{6} \right), \quad (\text{B.103})$$

abbiamo infine la (3.43)

$${}^{(4)}E_{\mu\nu} = - {}^{(4)}\Lambda h_{\mu\nu} + \kappa_4^2 T_{\mu\nu} + \kappa_5^4 \tau_{\mu\nu} - \epsilon_{\mu\nu}. \quad (\text{B.104})$$

Appendice C

I modelli di Randall e Sundrum

C.1 Teorie compattificate su un orbifold

Calcolo della (5.2)

Dalla (5.1) abbiamo

$$\begin{aligned}
 \phi(x^\mu, z) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi R}} \phi_0(x^0) + \frac{1}{\sqrt{2\pi R}} \sum_{n=-\infty}^{n=-1} \phi_n e^{\frac{inz}{R}} + \frac{1}{\sqrt{2\pi R}} \sum_{n=1}^{n+\infty} \phi_n e^{\frac{inz}{R}} = \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi R}} \phi_0(x^0) + \frac{1}{\sqrt{2\pi R}} \sum_{n=1}^{n+\infty} \phi_{-n} e^{-\frac{inz}{R}} + \frac{1}{\sqrt{2\pi R}} \sum_{n=1}^{n+\infty} \phi_n e^{\frac{inz}{R}} = \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi R}} \phi_0(x^0) + \frac{1}{\sqrt{2\pi R}} \sum_{n=1}^{n+\infty} \phi_{-n} \left[\cos\left(\frac{nz}{R}\right) - i \sin\left(\frac{nz}{R}\right) \right] + \\
 &\quad + \frac{1}{\sqrt{2\pi R}} \sum_{n=1}^{n+\infty} \phi_n \left[\cos\left(\frac{nz}{R}\right) + i \sin\left(\frac{nz}{R}\right) \right] = \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi R}} \phi_0(x^0) + \frac{1}{\sqrt{2\pi R}} \sum_{n=1}^{n+\infty} (\phi_n + \phi_{-n}) \cos\left(\frac{nz}{R}\right) + \frac{i}{\sqrt{2\pi R}} \sum_{n=1}^{n+\infty} (\phi_n - \phi_{-n}) \left(\frac{nz}{R}\right).
 \end{aligned}$$

Da cui segue, ridefinendo le ϕ come

$$\begin{aligned}
 \phi_0^{(+)} &= \phi_0; \\
 \phi_{n>0}^+ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\phi_n + \phi_{-n}); \\
 \phi_{n>0}^- &= \frac{i}{\sqrt{2}} (\phi_n - \phi_{-n});
 \end{aligned}$$

la (5.2)

$$\phi(x^\mu, z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi R}} \phi_0^+ + \frac{1}{\sqrt{2\pi R}} \sum_{n=1}^{n+\infty} \phi_n^+ \cos\left(\frac{nz}{R}\right) + \frac{i}{\sqrt{2\pi R}} \sum_{n=1}^{n+\infty} \phi_n^- \left(\frac{nz}{R}\right).$$

C.2 Soluzione dell'equazione di Einstein (RS1)

I simboli di Christoffel

I simboli di Christoffel per uno spazio-tempo a cinque dimensioni sono dati da:

$$\Gamma_{AB}^P = \frac{1}{2}g^{PQ}(-\partial_Q g_{AB} + \partial_B g_{QA} + \partial_A g_{BQ}). \quad (C.1)$$

La metrica che consideriamo è data dalla (5.6):

$$g_{AB}(z) = \begin{pmatrix} e^{-2\sigma(z)}\eta_{\mu\nu} & 0 \\ 0 & r_c^2 \end{pmatrix}.$$

Per

$$P = \mu,$$

abbiamo:

$$\begin{aligned} \Gamma_{AB}^\mu &= \frac{1}{2}g^{\mu Q}(-\partial_Q g_{AB} + \partial_B g_{QA} + \partial_A g_{BQ}) \Rightarrow \\ \Gamma_{AB}^\mu &= \frac{1}{2}g^{\mu\nu}(-\partial_\nu g_{AB} + \partial_B g_{\nu A} + \partial_A g_{B\nu}) + \\ &+ \frac{1}{2}g^{\mu z}(-\partial_z g_{AB} + \partial_B g_{zA} + \partial_A g_{Bz}) \end{aligned}$$

ed essendo i termini off-diagonal della metrica nulli, risulta $g^{\mu z} = 0$ ed otteniamo:

$$\Gamma_{AB}^\mu = \frac{1}{2}g^{\mu\nu}(-\partial_\nu g_{AB} + \partial_B g_{\nu A} + \partial_A g_{B\nu}). \quad (C.2)$$

Quindi i simboli di Christoffel sono dati:

per $A = \rho, B = \sigma$ da

$$\begin{aligned} \Gamma_{\rho\sigma}^\mu &= \frac{1}{2}g^{\mu\nu}(-\partial_\nu g_{\rho\sigma} + \partial_\sigma g_{\nu\rho} + \partial_\rho g_{\sigma\nu}) = 0 \Rightarrow \\ \Gamma_{\rho\sigma}^\mu &= 0; \end{aligned} \quad (C.3)$$

per $A = \rho, B = z$ da

$$\begin{aligned} \Gamma_{\rho z}^\mu &= \frac{1}{2}g^{\mu\nu}(-\partial_\nu g_{\rho z} + \partial_z g_{\nu\rho} + \partial_\rho g_{z\nu}) = \\ &= \frac{1}{2}(e^{2\sigma(z)}\eta^{\mu\nu})[-2\sigma'(z)e^{-2\sigma(z)}\eta_{\nu\rho}] = -\sigma'(z)\eta^{\mu\nu}\eta_{\nu\rho} \Rightarrow \\ \Gamma_{\rho z}^\mu &= -\sigma'(z)\delta_\rho^\mu \Rightarrow \\ \Gamma_{\mu z}^\mu &= -\sigma'(z) \text{ se } \mu = \rho, \end{aligned} \quad (C.4)$$

$$\Gamma_{\rho z}^\mu = 0 \text{ se } \mu \neq \rho; \quad (C.5)$$

per $A = z, B = z$ da

$$\begin{aligned}\Gamma_{zz}^\mu &= \frac{1}{2}g^{\mu\nu}(-\partial_\nu g_{zz} + \partial_z g_{\nu z} + \partial_z g_{z\nu}) \Rightarrow \\ \Gamma_{zz}^\mu &= 0.\end{aligned}\tag{C.6}$$

Per

$$P = z,$$

abbiamo:

$$\begin{aligned}\Gamma_{AB}^z &= \frac{1}{2}g^{zQ}(-\partial_Q g_{AB} + \partial_B g_{QA} + \partial_A g_{BQ}) \Rightarrow \\ \Gamma_{AB}^z &= \frac{1}{2}g^{z\nu}(-\partial_\nu g_{AB} + \partial_B g_{\nu A} + \partial_A g_{B\nu}) + \\ &+ \frac{1}{2}g^{zz}(-\partial_z g_{AB} + \partial_B g_{zA} + \partial_A g_{Bz}) \Rightarrow \\ \Gamma_{AB}^z &= \frac{1}{2}g^{zz}(-\partial_z g_{AB} + \partial_B g_{zA} + \partial_A g_{Bz}).\end{aligned}\tag{C.7}$$

Ed i simboli di Christoffel sono dati:

per $A = \rho, B = \sigma$ da

$$\begin{aligned}\Gamma_{\rho\sigma}^z &= \frac{1}{2}g^{zz}(-\partial_z g_{\rho\sigma} + \partial_\sigma g_{z\rho} + \partial_\rho g_{\sigma z}) \Rightarrow \\ \Gamma_{\rho\sigma}^z &= \frac{1}{2}r_c^{-2} \left[-\left(-2\sigma'(z)e^{-2\sigma(z)}\eta_{\rho\sigma} \right) \right] = r_c^{-2}\sigma'(z)e^{-2\sigma(z)}\eta_{\rho\sigma} \Rightarrow \\ \Gamma_{\rho\sigma}^z &= r_c^{-2}\sigma'(z)e^{-2\sigma(z)}\eta_{\rho\sigma};\end{aligned}\tag{C.8}$$

per $A = \rho, B = z$ da

$$\begin{aligned}\Gamma_{\rho z}^z &= \frac{1}{2}g^{zz}(-\partial_z g_{\rho z} + \partial_z g_{z\rho} + \partial_\rho g_{zz}) \Rightarrow \\ \Gamma_{\rho z}^z &= 0;\end{aligned}\tag{C.9}$$

per $A = z, B = z$ da

$$\begin{aligned}\Gamma_{zz}^z &= \frac{1}{2}g^{zz}(-\partial_z g_{zz} + \partial_z g_{zz} + \partial_z g_{zz}) \Rightarrow \\ \Gamma_{zz}^z &= 0.\end{aligned}\tag{C.10}$$

Il tensore di Ricci

Il tensore di Ricci in uno spazio cinquedimensionale è dato da:

$$R_{AB} = \partial_P \Gamma_{AB}^P - \partial_B \Gamma_{PA}^P + \Gamma_{AB}^P \Gamma_{PR}^R - \Gamma_{AR}^P \Gamma_{PB}^R. \quad (\text{C.11})$$

Per $A = \mu, B = \nu$ abbiamo:

$$\begin{aligned} R_{\mu\nu} &= \partial_P \Gamma_{\mu\nu}^P - \partial_\nu \Gamma_{P\mu}^P + \Gamma_{\mu\nu}^P \Gamma_{PR}^R - \Gamma_{\mu R}^P \Gamma_{P\nu}^R \rightarrow \\ R_{\mu\nu} &= \partial_\rho \Gamma_{\mu\nu}^\rho + \partial_z \Gamma_{\mu\nu}^z - \partial_\nu \Gamma_{\rho\mu}^\rho - \partial_\nu \Gamma_{z\mu}^z + \\ &\quad \Gamma_{\mu\nu}^\rho (\Gamma_{\rho\chi}^\chi + \Gamma_{\rho z}^z) + \Gamma_{\mu\nu}^z (\Gamma_{z\rho}^\rho + \Gamma_{zz}^z) + \\ &\quad - \Gamma_{\mu\sigma}^\rho \Gamma_{\rho\nu}^\sigma - \Gamma_{\mu z}^\rho \Gamma_{\rho\nu}^z - \Gamma_{\mu\sigma}^z \Gamma_{z\nu}^\sigma - \Gamma_{\mu z}^z \Gamma_{z\nu}^z \rightarrow \\ R_{\mu\nu} &= \partial_z \Gamma_{\mu\nu}^z + \Gamma_{\mu\nu}^z \Gamma_{z\rho}^\rho. \end{aligned} \quad (\text{C.12})$$

Utilizzando la (C.8) e la (C.4) otteniamo

$$\begin{aligned} R_{\mu\nu} &= \partial_z \left(r_c^{-2} \sigma'(z) e^{-2\sigma(z)} \eta_{\mu\nu} \right) + \left(r_c^{-2} \sigma'(z) e^{-2\sigma(z)} \eta_{\mu\nu} \right) \left(-\sigma'(z) \right) \Rightarrow \\ R_{\mu\nu} &= r_c^{-2} \eta_{\mu\nu} \left[\sigma''(z) e^{-2\sigma(z)} + \sigma'(z) (-2\sigma'(z)) e^{-2\sigma(z)} \right] + \\ &\quad - r_c^{-2} \sigma'^2(z) e^{-2\sigma(z)} \eta_{\mu\nu} \Rightarrow \\ R_{\mu\nu} &= r_c^{-2} \eta_{\mu\nu} \left[\sigma''(z) - 2\sigma'^2(z) - \sigma'^2(z) \right] e^{-2\sigma(z)} \Rightarrow \\ R_{\mu\nu} &= r_c^{-2} \eta_{\mu\nu} \left[\sigma''(z) - 3\sigma'^2(z) \right] e^{-2\sigma(z)}. \end{aligned} \quad (\text{C.13})$$

Per $A = z, B = z$ abbiamo:

$$\begin{aligned} R_{zz} &= \partial_P \Gamma_{zz}^P - \partial_z \Gamma_{Pz}^P + \Gamma_{zz}^P \Gamma_{PR}^R - \Gamma_{zzR}^P \Gamma_{Pz}^R \rightarrow \\ R_{zz} &= \partial_\mu \Gamma_{zz}^\mu + \partial_z \Gamma_{zz}^z - \partial_z (\Gamma_{\mu z}^\mu + \Gamma_{zz}^z) + \\ &\quad \Gamma_{zz}^\rho (\Gamma_{\rho\nu}^\nu + \Gamma_{\rho z}^z) + \Gamma_{zz}^z (\Gamma_{z\rho}^\rho + \Gamma_{zz}^z) + \\ &\quad - \Gamma_{z\sigma}^\rho \Gamma_{\rho z}^\sigma - \Gamma_{zz}^\rho \Gamma_{\rho z}^z - \Gamma_{z\sigma}^z \Gamma_{zz}^\sigma - \Gamma_{zz}^z \Gamma_{zz}^z \rightarrow \\ R_{zz} &= -\partial_z \Gamma_{\mu z}^\mu \end{aligned} \quad (\text{C.14})$$

e per la (C.4) otteniamo alla fine:

$$\begin{aligned} R_{zz} &= -\partial_z \left(-\sigma'(z) \right) \Rightarrow \\ R_{zz} &= \sigma''(z). \end{aligned} \quad (\text{C.15})$$

Lo scalare di Ricci

Lo scalare di Ricci, tenendo conto che i termini off diagonal della metrica g_{AB} sono nulli, è dato da:

$$R = g^{AB} R_{AB} = g^{zz} R_{zz} + g^{\mu\nu} R_{\mu\nu},$$

che per la (C.13) e per la (C.12) riscriviamo come:

$$\begin{aligned} R &= r_c^{-2} \left(\sigma''(z) \right) + e^{2\sigma(z)} \eta^{\mu\nu} \left[r_c^{-2} \eta_{\mu\nu} \left(\sigma''(z) - 3\sigma'^2(z) \right) e^{-2\sigma(z)} \right] \Rightarrow \\ R &= r_c^{-2} \left[\sigma''(z) + 4 \left(\sigma''(z) - 3\sigma'^2(z) \right) \right] \Rightarrow \\ R &= r_c^{-2} \left[\sigma''(z) + 4\sigma''(z) - 12\sigma'^2(z) \right] \Rightarrow \\ R &= r_c^{-2} \left[5\sigma''(z) - 12\sigma'^2(z) \right]. \end{aligned} \quad (C.16)$$

Soluzione dell'equazione di Einstein

L'equazioni di Einstein sono date dalle (5.19)

$$\begin{aligned} \sqrt{-^{(5)}g} \left(R_{AB} - \frac{1}{2} g_{AB} R \right) &= -\frac{1}{4M^3} \left[\Lambda_5 \sqrt{-^{(5)}g} g_{AB} + \right. \\ &\left. + \lambda_{vis} \eta_{\mu\nu} e^{-2\sigma(z)} \sqrt{-g_{vis}} \delta_A^\mu \delta_B^\nu \delta(z - \pi) + \lambda_{hid} \eta_{\mu\nu} \sqrt{-g_{hid}} \delta_A^\mu \delta_B^\nu \delta(z) \right]. \end{aligned} \quad (C.17)$$

Valutiamo tale equazione nel bulk ($A = z, B = z$) e sulla brana ($A = \rho, B = \sigma$) Per $A = B = z$ riscriviamo la (C.17), come

$$\sqrt{-^{(5)}g} \left(R_{zz} - \frac{1}{2} g_{55} R \right) = -\frac{1}{4M^3} \Lambda_5 \sqrt{-^{(5)}g} g_{zz};$$

ed utilizzando la (C.13) e la (C.14) otteniamo:

$$\begin{aligned} \sigma''(z) - \frac{1}{2} r_c^2 r_c^{-2} \left[5\sigma''(z) - 12\sigma'^2(z) \right] &= -\frac{1}{4M^3} \Lambda_5 r_c^2 \Rightarrow \\ \sigma''(z) - \frac{5}{2} \sigma''(z) + 6\sigma'^2(z) &= -\frac{1}{4M^3} \Lambda_5 r_c^2 \Rightarrow \\ -\frac{3}{2} \frac{\sigma''(z)}{r_c^2} + \frac{6\sigma'^2(z)}{r_c^2} &= -\frac{\Lambda_5}{4M^3} \quad (\text{nel bulk}). \end{aligned} \quad (C.18)$$

L'equazione di campo quadridimensionale scritta sulla 3-brana massiva immersa nel bulk è invece data, tenendo conto che:

$$\sqrt{-^{(5)}g} = \sqrt{-e^{-8\sigma(z)} r_c^2 |\eta_{\mu\nu}|} = e^{-4\sigma(z)} r_c,$$

$$\sqrt{-g_v} = \sqrt{-e^{-8\sigma(z)}|\eta_{\mu\nu}|} = e^{-4\sigma(z)},$$

$$\sqrt{-g_h} = \sqrt{-e^{-8\sigma(z)}|\eta_{\mu\nu}|} = e^{-4\sigma(z)},$$

ed utilizzando le (C.12) e le (C.14), da

$$\begin{aligned} e^{-4\sigma(z)} r_c \left\{ \left[r_c^{-2} \eta_{\rho\sigma} \left(\sigma''(z) - 3\sigma'^2(z) \right) e^{-2\sigma(z)} \right] - \frac{1}{2} e^{-2\sigma(z)} \eta_{\rho\sigma} \left[r_c^{-2} \left(5\sigma''(z) - 12\sigma'^2(z) \right) \right] \right\} = \\ = -\frac{1}{4M^3} \left\{ \Lambda_5 \left(e^{-4\sigma(z)} r_c \right) \left(e^{-2\sigma(z)} \eta_{\rho\sigma} \right) + \right. \\ \left. + \lambda_v \left(e^{-4\sigma(z)} \right) \left(e^{-2\sigma(z)} \eta_{\rho\sigma} \right) \delta(z - \pi) + \lambda_h \left(e^{-4\sigma(z)} \right) \left(e^{-2\sigma(z)} \eta_{\rho\sigma} \right) \delta(z) \right\} \Rightarrow \\ r_c^{-1} \left[\sigma''(z) - 3\sigma'^2(z) - \frac{5}{2}\sigma''(z) + 6\sigma'^2(z) \right] = \\ -\frac{\Lambda_5}{4M^3} r_c - \frac{\lambda_v}{4M^3} \delta(z - \pi) - \frac{\lambda_h}{4M^3} \delta(z) \Rightarrow \\ r_c^{-1} \left[-\frac{3}{2}\sigma''(z) + 3\sigma'^2(z) \right] = -\frac{\Lambda_5}{4M^3} r_c - \frac{\lambda_v}{4M^3} \delta(z - \pi) - \frac{\lambda_h}{4M^3} \delta(z), \end{aligned}$$

ed utilizzando la (C.18) abbiamo infine:

$$\begin{aligned} r_c^{-1} \left[-\frac{3}{2}\sigma''(z) + 3\sigma'^2(z) \right] = \left[-\frac{3}{2} \frac{\sigma''(z)}{r_c^2} + \frac{6\sigma'^2(z)}{r_c^2} \right] r_c - \frac{\lambda_v}{4M^3} \delta(z - \pi) - \frac{\lambda_h}{4M^3} \delta(z) \rightarrow \\ \frac{3\sigma''^2(z)}{r_c} = \frac{\lambda_v}{4M^3} \delta(z - \pi) + \frac{\lambda_h}{4M^3} \delta(z) \quad (\text{sulla brana}). \end{aligned} \quad (\text{C.19})$$

Nel bulk la (C.19) ci dà

$$\frac{3\sigma''^2(z)}{r_c} = 0,$$

per cui riscriviamo la (C.18) come

$$\frac{6\sigma'^2(z)}{r_c^2} = -\frac{\Lambda_5}{4M^3} \quad (\text{nel bulk}). \quad (\text{C.20})$$

C.3 Soluzione dell'equazione di Einstein (RS2)

I simboli di Christoffel calcolati con la metrica (5.3)

$$g_{AB}(y) = \begin{pmatrix} e^{-2\sigma(y)} \eta_{\mu\nu} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

ci danno le componenti del tensore di Ricci

$$R_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} \left[\sigma''(y) - 3\sigma'^2(y) \right] e^{-2\sigma(y)}; \quad (\text{C.21})$$

$$R_{yy} = \sigma''(y) \quad (\text{C.22})$$

e lo scalare di Ricci

$$R = 5\sigma''(y) - 12\sigma'^2(y). \quad (\text{C.23})$$

L'equazione di Einstein è data da

$$\begin{aligned} \sqrt{-^{(5)}g} \left(R_{AB} - \frac{1}{2} g_{AB} R \right) = & -\frac{1}{4M^3} \left[\Lambda_5 \sqrt{-^{(5)}g} g_{AB} + \right. \\ & \left. + \lambda \sqrt{-g} g_{\mu\nu} \delta_A^\mu \delta_B^\nu \delta(y) \right] \end{aligned} \quad (\text{C.24})$$

che in termini di componenti scriviamo come

$$3\sigma''^2(y) = \frac{\lambda}{4M^3} \delta(y) \quad (\text{sulla brana}), \quad (\text{C.25})$$

$$6\sigma'^2(y) = -\frac{\Lambda_5}{4M^3} \quad (\text{nel bulk}). \quad (\text{C.26})$$

C.4 Modello RS2

Calcolo della (5.61)

Riscriviamo la (5.56),

$$\begin{aligned} \left[-\frac{m^2}{2} e^{2k|y|} - \frac{\partial_y^2}{2} - 2k\delta(y) + 2k^2 \right] \psi(y) = 0 \rightarrow \\ -\frac{m^2}{2} e^{2k|y|} \psi(y) - \frac{1}{2} \frac{d^2 \psi(y)}{dy^2} - 2k\delta(y) \psi(y) + 2k^2 \psi(y) = 0. \end{aligned} \quad (\text{C.27})$$

Eseguiamo un cambiamento di variabili:

$$\begin{aligned} w = \frac{\text{sgn}(y)}{k} \left(e^{k|y|} - 1 \right) \rightarrow \\ e^{k|y|} = \text{sgn}(y) k w + 1; \end{aligned} \quad (\text{C.28})$$

$$\begin{aligned} \hat{\psi}(w) = e^{\frac{k|y|}{2}} \psi(y) \rightarrow \\ \psi(y) = e^{-\frac{k|y|}{2}} \hat{\psi}(w); \end{aligned} \quad (\text{C.29})$$

$$\delta(y) = \delta(w), \quad (\text{C.30})$$

dove

$$\delta(y) = \frac{1}{2} \frac{d \text{sgn}(y)}{dy} \equiv \frac{1}{2} \frac{d}{dy} \frac{y}{|y|} = \frac{1}{2} \frac{d}{dy} [\theta(y) - \theta(-y)];$$

e tenendo conto che

$$\frac{d^2 \psi(y)}{dy^2} = \left(\frac{dw}{dy} \right)^2 \frac{d^2 \psi}{dw^2} + \frac{d\psi}{dw} \frac{d^2 w}{dy^2} \rightarrow \quad (\text{C.31})$$

$$\begin{aligned}
& \left(e^{k|y|} \right)^2 \left(\frac{k^2}{4} e^{-\frac{k|y|}{2}} e^{-2k|z|} \hat{\psi}(w) - k \operatorname{sgn}(y) e^{-\frac{k|y|}{2}} e^{-k|y|} \frac{d\hat{\psi}(w)}{dw} + \right. \\
& \left. -k\delta(w) e^{-\frac{k|y|}{2}} e^{-2k|y|} \hat{\psi}(w) + \frac{k^2}{2} e^{-\frac{k|y|}{2}} e^{-2k|y|} \hat{\psi}(w) + \frac{d^2\hat{\psi}(w)}{dw^2} e^{-\frac{k|y|}{2}} \right) + \\
& \left[e^{-\frac{k|y|}{2}} \left(-\frac{k}{2} \operatorname{sgn}(y) e^{-k|y|} \hat{\psi}(w) + \frac{d\hat{\psi}(w)}{dw} \right) \right] \left(k \operatorname{sgn}(y) e^{k|y|} \right) \rightarrow \\
& \frac{d^2\psi(y)}{dy^2} = e^{-\frac{k|y|}{2}} \left(\frac{k^2}{4} \hat{\psi}(w) - k\delta(w) \hat{\psi}(w) + e^{2k|y|} \frac{d^2\hat{\psi}(w)}{dw^2} \right), \quad (C.32)
\end{aligned}$$

riscriviamo la (C.27) come

$$\begin{aligned}
& -\frac{m^2}{2} e^{2k|y|} e^{-\frac{k|y|}{2}} \hat{\psi}(w) + \\
& -\frac{1}{2} \left[e^{-\frac{k|y|}{2}} \left(\frac{k^2}{4} \hat{\psi}(w) - k\delta(w) \hat{\psi}(w) + e^{2k|y|} \frac{d^2\hat{\psi}(w)}{dw^2} \right) \right] + \\
& -2k\delta(w) e^{-\frac{k|y|}{2}} \hat{\psi}(w) + 2k^2 e^{-\frac{k|y|}{2}} \hat{\psi}(w) = 0 \rightarrow \quad (C.33)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& -\frac{m^2}{2} e^{2k|y|} \hat{\psi}(w) + \\
& -\frac{k^2}{8} \hat{\psi}(w) + \frac{1}{2} k\delta(w) \hat{\psi}(w) - e^{2k|y|} \frac{1}{2} \frac{d^2\hat{\psi}(w)}{dw^2} + \\
& -2k\delta(w) \hat{\psi}(w) + 2k^2 \hat{\psi}(w) = 0 \rightarrow \quad (C.34)
\end{aligned}$$

$$-\frac{1}{2} \frac{d^2\hat{\psi}(w)}{dw^2} + e^{-2k|y|} \left[\frac{15}{8} k^2 - \frac{3}{2} k\delta(w) \right] \hat{\psi}(w) = \frac{m^2}{2} \hat{\psi}(w) \rightarrow \quad (C.35)$$

$$-\frac{1}{2} \frac{d^2\hat{\psi}(w)}{dw^2} + \hat{V}(w) \hat{\psi}(w) = \frac{m^2}{2} \hat{\psi}(w), \quad (C.36)$$

dove abbiamo posto

$$\begin{aligned}
\hat{V}(w) &= e^{-2k|y|} \left(\frac{15}{8} k^2 - \frac{3}{2} k\delta(w) \right) \rightarrow \\
\hat{V}(w) &= \frac{15}{8} k^2 \frac{1}{[k \operatorname{sgn}(y)w + 1]^2} - \frac{3}{2} k\delta(w) e^{-2k|y|} \rightarrow \\
\hat{V}(w) &= \frac{15}{8} \frac{k^2}{(k|w| + 1)^2} - \frac{3}{2} k\delta(w), \quad (C.37)
\end{aligned}$$

dato che

$$\frac{1}{[k \operatorname{sgn}(y)w + 1]^2} = \frac{1}{(k|w| + 1)^2}$$

e

$$\delta(y) e^{-2k|y|} = \delta(y) = \delta(w).$$

Calcolo della (5.69)

Risolviamo l'equazione differenziale (5.67)

$$\frac{d^2\psi_0(y)}{dy^2} = 4k^2\psi_0(y).$$

L'integrale generale assume la forma

$$\psi_0(y) = C_1e^{h_1y} + C_2e^{h_2y} \rightarrow \psi_0(y) = C_1e^{2ky} + C_2e^{-2ky},$$

che scriviamo come

$$\psi_0(y) = C_1e^{2k|y|} + C_2e^{-2k|y|}.$$

Dato che siamo interessati ad un fattore di warp che decresce esponenzialmente prendiamo come soluzione la

$$\psi_0(y) = C_2e^{-2k|y|},$$

per $y = 0$, segue $\bar{\psi}_0 = C_2$, ottenendo

$$\psi_0(y) = \bar{\psi}_0e^{-2k|y|}. \quad (\text{C.38})$$

Il valore di $\bar{\psi}_0$ è dato dalla condizione di normalizzazione, che ci dice la probabilità di osservare la particella nell'intervallo $(-\infty, +\infty)$,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dy |\psi_0(y)|^2 = 1,$$

da cui abbiamo

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dy \left| \bar{\psi}_0e^{-2k|y|} \right|^2 = 1 \rightarrow \bar{\psi}_0 = \sqrt{2k};$$

segue quindi dalla (C.38),

$$\psi_0(y) = \sqrt{2k}e^{-2k|y|}.$$

Calcolo della (5.76)

Ridefinendo la funzione $\hat{\psi}$ come

$$\hat{\psi}(w) = (k|w| + 1)^{\frac{1}{2}} g(w),$$

la sostituiamo nella (5.71)

$$\partial_w^2 \hat{\psi}(w) + \left(m^2 - \frac{15}{4} \frac{k^2}{(k|w| + 1)^2} \right) \hat{\psi}(w) = 0,$$

e tenendo conto che

$$\partial_w \hat{\psi}(w) = \frac{1}{2} (k|w| + 1)^{-\frac{1}{2}} k(\operatorname{sgn} w)g(w) + (k|w| + 1)^{-\frac{1}{2}} g'(w);$$

$$\begin{aligned} \partial_w^2 \hat{\psi}(w) &= -\frac{1}{4} (k|w| + 1)^{-\frac{3}{2}} k(\operatorname{sgn} w)^2 g(w) + \frac{1}{2} (k|w| + 1)^{-\frac{1}{2}} k(\operatorname{sgn} w)g'(w) + \\ &+ \frac{1}{2} (k|w| + 1)^{-\frac{1}{2}} k(\operatorname{sgn} w)g'(w) + (k|w| + 1)g''(w), \end{aligned}$$

otteniamo

$$\begin{aligned} &-\frac{k^2}{4} \frac{1}{(k|w| + 1)^{\frac{3}{2}}} g(w) + \frac{k}{(k|w| + 1)^{\frac{1}{2}}} (\operatorname{sgn} w)g'(w) + (k|w| + 1)^{\frac{1}{2}} g''(w) + \\ &+ \left(m^2 - \frac{15}{4} \frac{k^2}{(k|w| + 1)^2} \right) (k|w| + 1)^{\frac{1}{2}} g(w) = 0 \rightarrow \\ &(k|w| + 1)^{\frac{1}{2}} \left[g''(w) + \frac{k(\operatorname{sgn} w)}{(k|w| + 1)} g'(w) + \right. \\ &\left. + \left(-\frac{k^2}{4} \frac{1}{(k|w| + 1)^2} + m^2 - \frac{15}{4} \frac{k^2}{(k|w| + 1)^2} \right) g(w) \right] = 0. \end{aligned} \quad (\text{C.39})$$

Eseguendo ora il cambio di variabili

$$p = m \left(|w| + \frac{1}{k} \right) \rightarrow \frac{kp}{m} = k|w| + 1 \rightarrow \frac{kp - m}{km} = |w|,$$

ed osservando che

$$\begin{aligned} \frac{dp}{dw} &= m(\operatorname{sgn} w); \\ \frac{d}{dw} &= \frac{dp}{dw} \frac{d}{dp} = m(\operatorname{sgn} w) \frac{d}{dp}; \\ \frac{d^2}{dw^2} &= m \frac{d}{dp} \frac{d}{dw} = m^2 \frac{d^2}{dp^2}; \end{aligned}$$

segue

$$\begin{aligned} g(w) &= g \left(\frac{kp - m}{km} \right) \equiv h(p); \\ g'(w) &= m(\operatorname{sgn} w)h'(p); \\ g''(w) &= m^2 h''(p); \end{aligned}$$

sostituendo nella (C.39) otteniamo

$$\left(\frac{kp}{m} \right)^{\frac{1}{2}} \left[m^2 h''(p) + \frac{k(\operatorname{sgn} w)}{\left(\frac{kp}{m} \right)} m(\operatorname{sgn} w)h'(p) + \right.$$

$$+ \left(-\frac{k^2}{4} \frac{1}{\left(\frac{kp}{m}\right)^2} + m^2 - \frac{15}{4} \frac{k^2}{\left(\frac{kp}{m}\right)^2} \right) h(p) \Big] = 0 \rightarrow$$

$$m^2 \left(\frac{kp}{m}\right)^{\frac{1}{2}} \left[h''(p) + \left(\frac{1}{p}\right) h'(p) + \left(1 - \frac{4}{p^2}\right) h(p) \right] = 0.$$

Il termine in parentesi quadre altro non è che una equazione tipo Bessel del secondo ordine la cui soluzione in termini di funzioni di Bessel è data

$$h(p) = aY_2(p) + bJ_2(p) \rightarrow \quad (C.40)$$

$$g(w) = aY_2 \left[m \left(|w| + \frac{1}{k} \right) \right] + bJ_2 \left[m \left(|w| + \frac{1}{k} \right) \right].$$

Otteniamo quindi che la soluzione dell'equazione (5.71) è

$$\hat{\psi}(w) = (k|w| + 1)^{\frac{1}{2}} g(w) \rightarrow$$

$$\hat{\psi}_m(w) = (k|w| + 1)^{\frac{1}{2}} \left[a_m Y_2 \left(m \left(|w| + \frac{1}{k} \right) \right) + b_m J_2 \left(m \left(|w| + \frac{1}{k} \right) \right) \right], \quad (C.41)$$

dove abbiamo esplicitato la dipendenza dai modi massivi.

Calcolo della (5.86) e della (5.87)

Dalla (5.85)

$$\hat{\psi}_{\tilde{m}}(\tilde{w}) \simeq N_{\tilde{m}} \sqrt{\frac{2}{\pi \tilde{m}}} \left[F_{\tilde{m}} \cos \left(\tilde{m} \tilde{w} - \frac{5}{4} \pi \right) + \sin \left(\tilde{m} \tilde{w} - \frac{5}{4} \pi \right) \right]$$

abbiamo, ponendo $F_{\tilde{m}} = tg\beta_{\tilde{m}} \rightarrow \beta_{\tilde{m}} = \arctg F_{\tilde{m}}$ e moltiplicando i termini in parentesi quadra per $\cos\beta_{\tilde{m}}\sqrt{1+tg^2\beta_{\tilde{m}}}=1$, otteniamo

$$\hat{\psi}_{\tilde{m}}(\tilde{w}) \simeq N_{\tilde{m}} \sqrt{\frac{2}{\pi \tilde{m}}} \left[\sqrt{1+F_{\tilde{m}}^2} \sin\beta_{\tilde{m}} \cos \left(\tilde{m} \tilde{w} - \frac{5}{4} \pi \right) + \right.$$

$$\left. \sqrt{1+F_{\tilde{m}}^2} \cos\beta_{\tilde{m}} \sin \left(\tilde{m} \tilde{w} - \frac{5}{4} \pi \right) \right] \rightarrow$$

$$\hat{\psi}_{\tilde{m}}(\tilde{w}) \simeq N_{\tilde{m}} \sqrt{\frac{2}{\pi \tilde{m}}} \sqrt{1+F_{\tilde{m}}^2} \left[\sin\beta_{\tilde{m}} \cos \left(\tilde{m} \tilde{w} - \frac{5}{4} \pi \right) + \cos\beta_{\tilde{m}} \sin \left(\tilde{m} \tilde{w} - \frac{5}{4} \pi \right) \right],$$

da cui segue la (5.86)

$$\hat{\psi}_{\tilde{m}}(\tilde{w}) \simeq N_{\tilde{m}} \sqrt{\frac{2(1+F_{\tilde{m}}^2)}{\pi \tilde{m}}} \sin \left(\tilde{m} \tilde{w} - \frac{5}{4} \pi + \beta_{\tilde{m}} \right). \quad (C.42)$$

Per la condizione di normalizzazione abbiamo

$$\int_0^\pi d\tilde{w} \left| \hat{\psi}_{\tilde{m}}(\tilde{w}) \right|^2 = 1 \rightarrow$$

$$\int_0^\pi d\tilde{w} \left| N_{\tilde{m}} \sqrt{\frac{2(1+F_{\tilde{m}}^2)}{\pi\tilde{m}}} \sin\left(\tilde{m}\tilde{w} - \frac{5}{4}\pi + \beta_{\tilde{m}}\right) \right|^2 = 1 \rightarrow$$

$$N_{\tilde{m}}^2 \frac{2(1+F_{\tilde{m}}^2)}{\pi\tilde{m}} \int_0^\pi d\tilde{w} \left| \sin\left(\tilde{m}\tilde{w} - \frac{5}{4}\pi + \beta_{\tilde{m}}\right) \right|^2 = 1.$$

Il calcolo dell'integrale ci dà

$$\int_0^\pi d\tilde{w} \left| \sin\left(\tilde{m}\tilde{w} - \frac{5}{4}\pi + \beta_{\tilde{m}}\right) \right|^2 = \frac{\pi}{2}$$

ed otteniamo la (5.87)

$$N_{\tilde{m}}^2 \frac{2(1+F_{\tilde{m}}^2)}{\pi\tilde{m}} \frac{\pi}{2} = 1 \rightarrow N_{\tilde{m}} \sim \sqrt{\frac{\tilde{m}}{1+F_{\tilde{m}}^2}}.$$

Calcolo della (5.94)

Dalla (5.61), utilizzando la (5.62) abbiamo

$$-\frac{1}{2} \frac{d^2\hat{\psi}}{dw^2} + \left[\frac{15k^2}{8(k|w|+1)^2} - \frac{3}{2}k\delta(w) \right] \hat{\psi} = \frac{m^2}{2} \hat{\psi}.$$

Integrando entrambi i lati su w da $-\epsilon$ e $+\epsilon$, dove ϵ è un numero positivo arbitrariamente piccolo, otteniamo

$$-\int_{-\epsilon}^{+\epsilon} \frac{d^2\hat{\psi}}{dw^2} dw + \int_{-\epsilon}^{+\epsilon} \left[\frac{15k^2}{4(k|w|+1)^2} - m^2 \right] \hat{\psi}(w) dw - 3k \int_{-\epsilon}^{+\epsilon} \delta(w) \hat{\psi}(w) dw = 0. \quad (\text{C.43})$$

La soluzione del primo integrale è data da

$$\int_{-\epsilon}^{+\epsilon} \frac{d^2\hat{\psi}}{dw^2} dw = \partial_w \hat{\psi}(w)|_{-\epsilon}^{\epsilon} = \partial_w \hat{\psi}(\epsilon) - \partial_w \hat{\psi}(-\epsilon);$$

per la parità di $\psi(w)$, sotto la simmetria di orbifold ($w \rightarrow -w$), abbiamo

$$\hat{\psi}(w) = \hat{\psi}(-w),$$

$$\partial_w \hat{\psi}(w) = -\partial_w \hat{\psi}(-w),$$

segue quindi

$$\int_{-\epsilon}^{+\epsilon} \frac{d^2\hat{\psi}}{dw^2} dw = 2\partial_w \hat{\psi}(\epsilon).$$

Il secondo integrale lo possiamo calcolare sfruttando il teorema della media ottenendo

$$\begin{aligned} \int_{-\epsilon}^{+\epsilon} \left[\frac{15k^2}{4(k|w|+1)^2} - m^2 \right] \hat{\psi}(w) dw &= \int_{-\epsilon}^{+\epsilon} \frac{15k^2}{4(k|w|+1)^2} \hat{\psi}(w) dw - m^2 \hat{\psi}(0) 2\epsilon = \\ &= \frac{15}{4} \frac{k^2}{\text{sgn}(w)} \int_{-\epsilon}^{+\epsilon} \frac{1}{(k|w|+1)^2} d|w| = \frac{15}{4} \frac{k^2}{\text{sgn}(w)} \left(-\frac{1}{(k|w|+1)} \right) k \Big|_{-\epsilon}^{+\epsilon} = \\ &= -\frac{15}{4} \hat{\psi}(0) \frac{k^3}{\text{sgn } w} \frac{1}{(k|w|+1)} \Big|_{-\epsilon}^{+\epsilon} - m^2 \hat{\psi}(0) 2\epsilon = -m^2 \hat{\psi}(0) 2\epsilon. \end{aligned}$$

Il terzo integrale, per la proprietà delle funzioni delta, ci dà

$$\int_{-\epsilon}^{+\epsilon} \delta(w) \hat{\psi}(w) dw = \hat{\psi}(0).$$

Riscriviamo quindi la C.43 come

$$-2\partial_w \hat{\psi}(\epsilon) - m^2 2\epsilon \hat{\psi}(0) - 3k \hat{\psi}(0) = 0,$$

ed eseguendo il limite per $\epsilon \rightarrow 0^+$, otteniamo la (5.94)

$$\begin{aligned} -2\partial_w \hat{\psi}(0) - 3k \hat{\psi}(0) = 0 \quad \rightarrow \\ \partial_w \hat{\psi}(w) \Big|_{w=0} = -\frac{3}{2} k \hat{\psi}(w) \Big|_{w=0}. \end{aligned} \quad (\text{C.44})$$

Calcolo della (5.95)

Dalla (5.94)

$$\partial_w \hat{\psi}(w) \Big|_{w=0} = -\frac{3}{2} k \hat{\psi}(w) \Big|_{w=0},$$

utilizzando la (5.76), abbiamo

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} (k|w|+1)^{-\frac{1}{2}} k \text{sgn}(w) \left\{ a_m Y_2 \left[m \left(|w| + \frac{1}{k} \right) \right] + b_m J_2 \left[m \left(|w| + \frac{1}{k} \right) \right] \right\} \Big|_{w=0} + \\ + (k|w|+1)^{\frac{1}{2}} \left\{ a_m \partial_w Y_2 \left[m \left(|w| + \frac{1}{k} \right) \right] + b_m \partial_w J_2 \left[m \left(|w| + \frac{1}{k} \right) \right] \right\} \Big|_{w=0} = \\ = -\frac{3}{2} k (k|w|+1)^{\frac{1}{2}} \left[a_m Y_2 \left(m \left(|w| + \frac{1}{k} \right) \right) + b_m J_2 \left(m \left(|w| + \frac{1}{k} \right) \right) \right] \Big|_{w=0}. \end{aligned} \quad (\text{C.45})$$

Abbiamo dalla (5.91)

$$Y_2 \left[m \left(|w| + \frac{1}{k} \right) \right] \Big|_{w=0} \equiv Y_2 \left(\frac{m}{k} \right) = -\frac{4}{\pi} \frac{k^2}{m^2} - \frac{1}{\pi};$$

dalla (5.89)

$$J_2 \left[m \left(|w| + \frac{1}{k} \right) \right] \Big|_{w=0} \equiv J_2 \left(\frac{m}{k} \right) = \frac{1}{8} \frac{m^2}{k^2};$$

le derivate sono date da

$$\begin{aligned} \partial_w Y_2 \left[m \left(|w| + \frac{1}{k} \right) \right] &= \partial_w \left[-\frac{4}{\pi} \frac{1}{\left(\frac{m}{k} \right)^2 (k|w| + 1)^2} - \frac{1}{\pi} \right] = \\ &= \frac{8}{\pi} \frac{k^3}{m^2} \frac{\operatorname{sgn}(w)}{(k|w| + 1)^3} \rightarrow \\ \partial_w Y_2 \left[m \left(|w| + \frac{1}{k} \right) \right] \Big|_{w=0} &= \operatorname{sgn}(w) \frac{8}{\pi} \frac{k^3}{m^2}; \\ \partial_w J_2 \left[m \left(|w| + \frac{1}{k} \right) \right] &= \partial_w \left[\frac{1}{8} \frac{m^2}{k^2} (k|w| + 1)^2 \right] = \\ &= \frac{\operatorname{sgn}(w)}{4} \frac{m^2}{k} (k|w| + 1) \rightarrow \\ \partial_w J_2 \left[m \left(|w| + \frac{1}{k} \right) \right] \Big|_{w=0} &= \frac{\operatorname{sgn}(w)}{4} \frac{m^2}{k}. \end{aligned}$$

Abbiamo quindi dalla (C.45)

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2} k \operatorname{sgn}(w) \left\{ a_m \left(-\frac{4}{\pi} \frac{k^2}{m^2} - \frac{1}{\pi} \right) + b_m J_2 \left(\frac{1}{8} \frac{m^2}{k^2} \right) \right\} + \\ &+ \left\{ a_m \left(\operatorname{sgn}(w) \frac{8}{\pi} \frac{k^3}{m^2} \right) + b_m \left(\operatorname{sgn}(w) \frac{1}{4} \frac{m^2}{k} \right) \right\} = \\ &- \frac{3}{2} k \left\{ a_m \left(-\frac{4}{\pi} \frac{k^2}{m^2} - \frac{1}{\pi} \right) + b_m \left(\frac{1}{8} \frac{m^2}{k^2} \right) \right\}; \end{aligned} \quad (\text{C.46})$$

dividendo tutto per a_m , ponendo

$$F_m = \frac{b_m}{a_m},$$

e mettendo $\operatorname{sgn}(w)$ in evidenza, abbiamo infine

$$\begin{aligned} &\frac{k}{2} \operatorname{sgn}(w) \left\{ -\frac{4}{\pi} \frac{k^2}{m^2} + F_m \frac{1}{8} \frac{m^2}{k^2} - \frac{1}{\pi} + \frac{16}{\pi} \frac{k^2}{m^2} + F_m \frac{1}{2} \frac{m^2}{k^2} \right\} = \\ &= -\frac{3}{2} k \left\{ -\frac{4}{\pi} \frac{k^2}{m^2} - \frac{1}{\pi} + F_m \frac{1}{8} \frac{m^2}{k^2} \right\}; \end{aligned}$$

per $\operatorname{sgn}(w) = 1$ otteniamo, dopo semplici calcolo algebrici

$$F_m = \frac{4}{\pi} \frac{k^2}{m^2}, \quad (\text{C.47})$$

da cui segue la (5.95), tenendo conto che

$$Y_1(\tilde{m}) \simeq -\frac{1}{\pi} \frac{2}{\tilde{m}}$$

e

$$J_1(\tilde{m}) \simeq \frac{(\tilde{m})}{2}.$$

C.5 Modello RS1

Calcolo della (5.107)

Dalla (5.105)

$$\begin{aligned} S_{a \text{ bassa energia}}^{(curvature)} &= \int d^4x \int_{-\pi}^{\pi} dz 2M^3 r_c e^{-2kr_c|z|} \sqrt{-\bar{g}} \bar{R} = \\ &= \int d^4x 2M^3 r_c \sqrt{-\bar{g}} \bar{R} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-2kr_c|z|} dz, \end{aligned}$$

dato che

$$|z| = \begin{cases} z & \text{se } 0 \leq z \leq \pi \\ -z & \text{se } -\pi \leq z < 0 \end{cases}$$

segue

$$\begin{aligned} S_{a \text{ bassa energia}}^{(curvature)} &= \int d^4x 2M^3 r_c \sqrt{-\bar{g}} \bar{R} \left[\int_{-\pi}^0 e^{2kr_c z} dz + \int_0^{\pi} e^{-2kr_c z} dz \right] = \\ &= \int d^4x 2M^3 r_c \sqrt{-\bar{g}} \bar{R} \left[\left(\frac{e^{2kr_c z}}{2kr_c} \right) \Big|_{-\pi}^0 + \left(-\frac{e^{-2kr_c z}}{2kr_c} \right) \Big|_0^{\pi} \right] \rightarrow \\ S_{eff. a \text{ bassa energia}}^{(curvature)} &= \int d^4x 2M^3 r_c \sqrt{-\bar{g}} \bar{R} \left[\frac{1}{2kr_c} - \frac{e^{-2kr_c \pi}}{2kr_c} - \frac{e^{-2kr_c \pi}}{2kr_c} + \frac{1}{2kr_c} \right] = \\ &= \int d^4x 2M^3 r_c \sqrt{-\bar{g}} \bar{R} \left[\frac{1}{kr_c} - \frac{e^{-2kr_c \pi}}{kr_c} \right] = \\ &= \int d^4x \frac{2M^3}{k} \sqrt{-\bar{g}} \bar{R} \left[1 - e^{-2kr_c \pi} \right] = \int d^4x 2\sqrt{-\bar{g}} \bar{R} M_{Pl}^2, \end{aligned}$$

dove abbiamo posto

$$M_{Pl}^2 = \frac{M^3}{k} \left(1 - e^{-2kr_c \pi} \right). \quad (\text{C.48})$$

Bibliografia

- [1] P. Horava and E. Witten. *Heterotic and Type I String Dynamics from Eleven Dimensions*. Nucl. Phys., (B, 460):506–524, 1996. [arXiv:hep-th/9510209].
- [2] Nima Arkani-Hamed, Savas Dimopoulos, and Gia Dvali. *The Hierarchy Problem and New Dimensions at a Millimeter*. Physics Letters, B 429:263–272, 1998. [arXiv:hep-ph/9803315].
- [3] Ignatios Antoniadis, Nima Arkani-Hamed, Savas Dimopoulos, and Gia Dvali. *New Dimensions at a Millimeter to a Fermi and Superstrings at a TeV*. Physics Letters, B 436:257–263, 1998. [arXiv:hep-ph/9804398].
- [4] Lisa Randall and Raman Sundrum. *An Alternative to Compactification*. Physical Review Letters, 83(23), 6 December 1999. [arXiv:hep-th/9906064].
- [5] Lisa Randall and Raman Sundrum. *A Large Mass Hierarchy from a Small Extra Dimension*. Physical Review Letters, 83(17), 25 October 1999. [arXiv:hep-th/9905221].
- [6] T.Kaluza. *Zum Unitatsproblem der Physik*. Sitz. Preuss. Akad. Wiss. Phys. Math, K1:966, 1921. Traduzione in inglese in [19] e [24].
- [7] H. Weyl. *Gravitation and Electricity*. Ann. d. Physik, 59(101):465, 1919.
- [8] P.G. Bergmann. *Introduction to the Theory of Relativity*. Prentice-Hall,Inc., 1942.
- [9] J.M. Overduin and P.S. Wesson. *Kaluza-Klein Gravity*. Phys.Rept., 283:303–380, 1997.
- [10] O. Klein. *Quantentheorie und funfdimensionale Relativitatstheorie*. Zeits. Phys., 37:895, 1926. Traduzione in inglese in [19] e [24].
- [11] Paul S. Wesson. *Five-Dimensional Physics - Classical and Quantum Consequences of Kaluza-Klein Cosmology*. World Scientific, 2006.

- [12] M.J. Duff. *Kaluza-Klein Theory in Perspective*. In The Oskar Klein Centenary Symposium, 19-21 Settembre 1994. [arXiv: hep-th/9410046].
- [13] C.N.Pope. *Lectures on Kaluza-Klein*. Pope's Home Page: <http://faculty.physics.tamu.edu/pope/>.
- [14] Gregory Gabadadze. *ICTP Lectures on Large Extra Dimensions*. In Astroparticle Physics and Cosmology, pages 77–120, Trieste 2002. [arXiv:hep-ph/0308112].
- [15] Keith R. Dienes. *New Directions for New Dimensions: An Introduction to Kaluza - Klein Theory, Large Extra Dimensions, and the Brane World*. TASI Lecture, 2002.
- [16] Graham D. Kribs. *Lectures on the Phenomenology of Extra Dimensions*. In Boulder 2004, Physics in $D \geq 4$, pages 633–699. TASI Lectures, 2004. [arXiv:hep-ph/0605325].
- [17] Paul S. Wesson. *Space-Time-Matter. Modern Kaluza-Klein Theory*. World Scientific, 1999.
- [18] Paul S. Wesson and J Ponce de Leon. *The equation of motion in Kaluza-Klein cosmology and its implications for astrophysics*. 1995.
- [19] Bäuerce. *Gauge Fields, Gravitation and Kaluza-Klein Theory*. In R.Martini, editor, Geometrical Aspects of the Einstein Equations and Integrable Systems, Lectures Notes in Physics 239. Springer-Verlag, 1985.
- [20] D. Bailin and A. Love. *Kaluza-Klein Theory*. Rep. Prog. Phys., 50:1087–1170, 1987.
- [21] P. Jordan. *Erweiterung der projektiven Relativitätstheorie*. Ann. Phys (Leipzig), 1:219, 1947.
- [22] Y. Thiry. *Les équation de la théorie unitaire de Kaluza*. Comptes Rendus Acad. Sci., 226:216, 1948.
- [23] M.J. Duff, B.E.W. Nilsson, and C.N. Pope. *Kaluza-Klein Supergravity*. Physics Report (Review Section of Physics Letters), 130:1–142, 1986.
- [24] Lochlainn O’Raifeartaigh. *The Dawning of Gauge Theory*. Princeton University Press - Princeton, New Jersey, 1997.
- [25] Tomás Ortín. *Gravity and Strings*. Cambridge University Press, 2004.
- [26] K.J. Maeda. *Brane World Cosmology*. In N. Breton, J.L. Cervantes, and M. Salgado, editors, *The Early Universe and Observational Cosmology*. Springer-Verlag, 2004.

- [27] T. Shiromizu, K.J. Maeda, and M. Sasaki. *The Einstein Equation on the 3-Brane World*. Phys.Rev., (D, 62):024012, 2000. [gr-qc/9910076].
- [28] Ø. Grøn and S. Hervik. *Einstein's General Theory of Relativity*. Springer, 2007.
- [29] Roy Maartens. *Brane-World Gravity*. <http://www.livingreviews.org/lrr-2004-7>.
- [30] W. Israel. *Singular Hypersurface and Thin Shells in General Relativity*. Il Nuovo Cimento, XLIV B(N.1, Serie decima), 11 Luglio 1966.
- [31] A. Balcerzak and M.P. Dabrowski. *Generalized Israel Junction Conditions for a Fourth-Order Brane World*. Phys.Rev., D 77:023524, 2008. [arXiv.org/pdf/0710.3670v2].
- [32] N. Deruelle and T. Doležal. *Brane versus shell cosmologies in Einstein and Einstein-Gauss-Bonnet theories*. Phys.Rev., D 62:103502, 2000. [gr-qc/0004021v1].
- [33] M.Sasaki, T. Shiromizu, and K.J. Maeda. *Gravity, Stability and Energy Conservation on the Randall-Sundrum Brane-World*. Phys.Rev., (D, 62):0240008, 2000. [hep-th/9912233].
- [34] P.D. Mannheim. *Brane-Localized Gravity*. World Scientific, 2005.
- [35] Csaba Csáki. *TASI Lectures on Extra Dimensions and Branes*. Lecture at the Theoretical Advanced Study Institute, University of Colorado , 2002. [arXiv:hep-ph/0404096].
- [36] V.A. Rubakov. *Large and Infinite Extra Dimensions*. Phys.Usp., 44:871–893, 2001. [arXiv: hep-ph/0104152].
- [37] Thomas G. Rizzo. *Pedagogical Introduction to Extra Dimensions*. In the Proceedings of 32nd SLAC Summer Institute on Particle Physics (SSI 2004): Nature Greatest Puzzles, page pp L013, Menlo Park, California, 2-13 Aug 2004. [arXiv:hep-ph/0409309].
- [38] B.R. Heckel E.G. Aldeberger J.H. Gundlach U. Schmidt C.D. Hoyle, D.J. Kapner and H.E. Swanson. *Sub-millimeter Tests of the Gravitational Inverse-square Law*. Phys.Rev., D 70:042004, 2004. [hep-ph/0405262].
- [39] Y.Kim, C.Oh Lee, and I.Lee. *Brane World of Warp Geometry: An Introductory Review*. J.Kor.Astron.Soc., 37:1–14, 2004. [arXiv:hep-ph/0307023].
- [40] W.D. Goldeberger and M.B. Wise. *Modulus Stabilization with Bulk Fields*. Phys.Rev.Lett., 83:4922, 1999. [arXiv: hep-ph/9907447].

- [41] Matt Visser. *An Exotic Class of Kaluza-Klein models*. Physics Letters, B 159:22–25, 1985. [arXiv:hep-th/9910093].
- [42] Claus Kiefer. *Quantum Gravity*. Oxford University Press, 2004.
- [43] Robert Wald. *General Relativity*. The University Chicago Press, 1984.
- [44] C.W. Misner, K.S.Thorne, and J.A. Wheeler. *Gravitation*. W.H. Freeman, 1973.
- [45] R. Mansouri and M. Khorrami. *The Equivalence of Darmois-Israel and - Distributional - method for Thin Shells in General Relativity*. J.Math.Phys., 37:5672–5683, (1996). [gr-qc/9608029v1].

Opere di Carattere Generale

- S. Carroll. *Spacetime and Geometry*. Addison Wesley, 2004.
- R. d'Inverno. *Introducing Einstein's Relativity*. Clarendon Press - Oxford, 1972.
- Y. Fujii, K. Maeda. *The Scalar-Tensory Theory of Gravitation*. Cambridge University Press, 2004.
- Ø. Grøn, S. Hervik. *Einstein's General Theory of Relativity*. Springer, 2001.
- J.B. Hartle. *Gravity*. Addison Wesley, 2003.
- P.D. Mannheim. *Brane-Localized Gravity*. World Scientific, 2005.
- Robert Wald. *General Relativity*. The University Chicago Press, 1984.
- S. Weinberg. *Gravitation and Cosmology: Principles and Applications of the General Theory of Relativity*. John Wiley & Son, 1972.
- J.A. Wheeler. C.W. Misner, K.S. Thorne. *Gravitation*. W.H. Freeman and Company, 1973.
- B. Zwiebach. *A First Course in String Theory*. Cambridge University Press, 2004.

Elenco delle tabelle

2.1	Campo scalare a massa nulla ($m_0 = 0$).	29
2.2	Campo scalare massivo ($m_0 \neq 0$).	31
2.3	Campo di gauge a massa nulla a cinque dimensioni. Abbiamo una torre infinita di modi massivi quadridimensionali costituiti da particelle a spin 1. Esse si presentano come scalari e vettori a massa nulla interagenti etichettati da un numero intero $\{A_\mu^{(n)}(x), A_5^{(n)}(x)\}$	36
2.4	La teoria della Relatività Generale a 5D su $M^{(5)}$ nel vuoto.	40
2.5	La teoria di Kaluza-Klein a 5D su $M^{(4)} \times S^{(1)}$	52

- 2.6 In questa tabella sono mostrati la decomposizione del gravitone a cinque dimensione in campi quadridimensionali e viene dato lo spettro fisico. Il modo zero $f_{AB}^{(0)}(x^\alpha)$ è una matrice 5×5 che può essere decomposta (in svariati modi) in una matrice simmetrica 4×4 , che viene interpretata come una metrica quadridimensionale (il gravitone), un vettore quadridimensionale ed uno scalare. Il modo a massa nulla del gravitone cinquedimensionale, $f_{AB}^{(0)}(x^\alpha)$ (5 stati di elicità), può essere decomposto in un gravitone a massa nulla $f_{\mu\nu}^{(0)}(x^\alpha)$ (2 stati di elicità), un vettore $A_\mu(x^\alpha)$ (2 stati di elicità) ed uno scalare $\phi(x^\alpha)$ (1 stato di elicità). Il numero di stati di elicità (gradi di libertà) è conservato in questa decomposizione - questo non accadrà come vedremo quando studieremo lo spettro per il modello di Randall e Sundrum (vedi tabella (5.1)) - e lo spettro a massa nulla è $\{f_{\mu\nu}^{(0)}(x^\alpha), A_\mu(x^\alpha), \phi(x^\alpha)\}$. La torre infinita di modi massivi quadridimensionali è invece costituita da particelle a spin 2 (i gravitoni massivi). Questi si presentano come l'interazione di scalari, vettori e gravitoni a massa nulla per n intero e diverso da zero $\{f_{\mu\nu}^{(n)}(x^\alpha), A_\mu^{(n)}(x^\alpha), \phi^{(n)}(x^\alpha)\}$. I tre campi quadridimensionali $f_{\mu\nu}^{(n)}(x^\alpha)$, $A_\mu^{(n)}(x^\alpha)$ e $\phi^{(n)}(x^\alpha)$ per ogni n , si combinano attraverso il meccanismo di Higgs e rappresentano una particella a spin 2 massiva (il gravitone massivo) con massa $m = \frac{n}{R}$, il quale ha cinque gradi di libertà. Nella descrizione del gravitone massivo come sistema accoppiato di un campo scalare a massa nulla, di un quadrivettore a massa nulla e di un gravitone a massa nulla, l'invarianza sotto trasformazione generale di coordinate è rotta spontaneamente dal meccanismo di Higgs dando massa al gravitone quadridimensionale. Notiamo infine che non ci sono scalari massivi o vettori massivi nello spettro [25]. 63
- 5.1 Il gravitone nello spazio a cinque dimensioni ha cinque gradi di libertà (vedi tabella (2.6)). Nel modello di Randall e Sundrum, la richiesta della Z_2 -symmetry porta all'annullamento del modo zero del gravivettore. 110
- 5.2 Tabella riepilogativa dei risultati trovati (SMS \equiv Shiromizu-Maeda-Sasaki e RS \equiv Randall-Sundrum). 131
- 6.1 Nella tabella sono riassunti, per la scala di Planck a $\sim 1 TeV$, i valori delle grandezze delle extra dimensioni ed i corrispondenti valori di energia. 136
- B.1 Equazioni di Gauss-Codacci scritte in coordinate normali gaussiane. 179

Elenco delle figure

1.1	La griglia rappresenta le dimensioni estese di cui facciamo comunemente esperienza, mentre i cerchi sono una dimensione extra, piccola e compattificata, disegnati per semplicità solo all'intersezione della griglia.	2
1.2	L'intervallo $0 \leq y < 2\pi R$ è il dominio fondamentale per la linea con l'identificazione $y \leftrightarrow y + 2\pi R$. Lo spazio identificato è un cerchio di raggio R	4
1.3	Il processo di orbifold: il cerchio S^1 definito da $y \leftrightarrow y + 2\pi R$ è soggetto all'identificazione $Z_2, y \leftrightarrow -y$, divenendo un segmento $\frac{S^1}{Z_2}$ con due punti fissi in $y = 0$ e $y = \pi R$	5
1.4	Una world line che si propaga nello spazio-tempo.	5
1.5	World sheet di una stringa chiusa che si propaga nello spazio-tempo.	6
1.6	World sheet di una stringa aperta che si propaga nello spazio-tempo.	6
1.7	Stringhe aperte e chiuse che si propagano nelle extra dimensioni. Le stringhe chiuse si propagano nel bulk (figura a sinistra). Le stringhe aperte si propagano con $X_T = costante$ per differenti avvolgimenti, mentre dipendono da $X_L \equiv X_{\parallel}$ (figura a destra).	8
1.8	Rappresentazione schematica del confinamento della materia sulla brana, mentre la gravità si propaga nel bulk.	9

- 1.9 La M-theory unifica tutte le versioni note di teoria delle stringhe in dieci dimensioni e la supergravità a undici dimensioni. La teoria di stringa di tipo I prevede l'esistenza nelle dieci dimensioni, sia di stringhe aperte che chiuse; quella di tipo IIA contiene stringhe chiuse i cui modi vibrazionali destrorsi e sinistrorsi sono simmetrici; quella di tipo IIB contiene stringhe chiuse i cui modi vibrazionali destrorsi e sinistrorsi sono invece asimmetrici; le due teorie di stringhe eterotiche descrivono stringhe chiuse, i cui modi di vibrazione antiorari assomigliano a quelle di stringhe di tipo II, mentre i modi di vibrazione orari sono simili ai modi di vibrazione delle stringhe bosoniche. La teoria della supergravità fonde la relatività generale a 11 dimensioni con la supersimmetria la quale stabilisce una relazione tra le proprietà di particelle aventi spin intero (bosoni) con quelle aventi spin uguale a metà di un intero dispari (fermioni). 10
- 1.10 In presenza di una p -brana, il nostro universo contiene, oltre alle tre dimensioni spaziali (denotata da una singola linea scura - brana a tre dimensioni-), alcune dimensioni extra ($d_{//} = p - 3$) parallele alla nostra p -brana (brana a $3 + d_{//}$ dimensioni), lungo la quale i campi di gauge e di materia sono descritti dalla propagazione di stringhe aperte, come pure alcune dimensioni trasversali d_{\perp} , dove la sola gravità, descritta da stringhe chiuse, può propagarsi. Le extra dimensioni longitudinali hanno una grandezza di stringa dell'ordine di 10^{-18} metri, mentre la grandezza delle dimensioni trasversali varia nel range da 10^{-14} metri alla frazione di 1 mm. 12
- 1.11 Il problema della gerarchia è relativo al valore così elevato dell'energia della scala di Planck in rapporto a quello dell'energia di scala debole. 14
- 1.12 Tutte le particelle si possono disporre su una scala di energia o in modo equivalente di massa. Se lo spazio ha altre dimensioni oltre alle tre che ci sono familiari, le particelle potrebbero interagire in modo differente ad alte energie, e l'energia che si ipotizza sia necessaria per l'unificazione potrebbe essere meno elevata di quanto si creda. Il problema della gerarchia verrebbe riformulato o addirittura eliminato. (Figura da *Le Scienze*, Aprile 2008) 15
- 1.13 Un mondo con quattro dimensioni spaziali, una delle quali, x^4 , è compattificata in un cerchio di raggio R . Un anello di massa totale M avvolge questa dimensione compatta. 18

2.1 Il modo zero (o stato fondamentale) corrisponde al singolo campo scalare reale; abbiamo poi una torre di modi massivi $R^{-1}, 2R^{-1}, \dots$ (stati di KK eccitati), i quali imprimono l'effetto del campo scalare a cinque dimensioni sullo spazio-tempo quadridimensionale. Dalla meccanica quantistica conosciamo che se una dimensione spaziale è periodica, il momento in quella dimensione è quantizzato, $p = \frac{n}{R}$ ($n = 0, 1, 2, \dots$); mentre se una dimensione spaziale non è vincolata, il momento può prendere un valore continuo. Quindi la compattezza dell'extra dimensione conduce alla discretizzazione dello spettro mentre per un'extra dimensione infinita ($R \rightarrow \infty$), la separazione tra i modi scompare e la torre forma uno spettro continuo. In quest'ultimo caso, l'accoppiamento dei modi KK alla materia deve essere molto debole al fine di evitare l'eccitazione dei modi massivi più leggeri con $m \gtrsim 0$ 30

2.2 Due particelle (le sfere blu) collidono sulla brana e se l'energia è sufficientemente elevata, producono un gravitone ed una schiera di particelle familiari (tutte illustrate come generiche sfere blu) e di modi di Kaluza-Klein, i quali fuoriescono nel bulk. Il gravitone, qui rappresentato come un "ripple" della griglia spazio temporale, è la sola particella che è accoppiata alla curvatura dello spazio-tempo. Un osservatore che vive sulla brana e testimone della collisione vedrebbe un gravitone e la scomparsa di energia attribuita ai modi KK. (Da <http://home.fnal.gov/~liubo/KK/>) 64

3.1 Lo spazio-tempo cinquedimensionale ${}^{(5)}M$ è diviso in due regioni $M^+ \cup M^-$ con una frontiera comune ${}^{(4)}\Sigma = \partial M^+ \cup \partial M^-$ 74

- 4.1 La legge di Gauss descrive il comportamento dei campi con range infinito e ci aiuta a conoscere come le extra dimensioni influenzano l'interazione gravitazionale. In tre dimensioni (infinite) la legge di Gauss enuncia che le forze associate con un tale campo vanno come $\frac{1}{r^2}$, poiché le linee di forza sono diffuse su un'area che è proporzionale ad r^2 . In generale, la legge di Gauss predice che la forza va come $\frac{1}{r^{n-1}}$, dove n è il numero di dimensioni spaziali. Le linee di forza gravitazionali sono prodotte da una massa puntiforme in uno spazio con una dimensione infinita ed una dimensione finita o "curled up". La forza gravitazionale sentita da una seconda massa puntiforme ad una distanza r è proporzionale al numero di linee di forza per unità di area. Quando r è minore che la grandezza della dimensione "curled up", le linee si diffondono uniformemente in due dimensioni così, in accordo alla legge di Gauss per $n = 2$, la forza gravitazionale varierebbe come $\frac{1}{r}$. Ma per separazioni molto maggiori le linee diventano parallele e la forza non cambia con la distanza. Nello scenario ADD con tre dimensioni infinite e due dimensioni curled up "grandi", la forza gravitazionale sarebbe proporzionale a $\frac{1}{r^4}$ per separazioni minori che la più piccola delle "grandi" extra dimensioni. (Figura da *Science Magazine*, 24 May 2002) 91
- 5.1 Linee di forza e superfici equipotenziali per una geometria "warped". Le linee di forza sono più dense vicino alla brana. La funzione di probabilità del gravitone presenta un picco in corrispondenza della brana, quindi decresce indefinitamente con andamento esponenziale via via che ci allontaniamo dalla brana di gravità lungo la quinta dimensione. (Figura da *Scienze Magazine*, 24 May 2002) 93
- 5.2 La funzione d'onda del gravitone (la funzione di probabilità) decresce esponenzialmente via via che ci allontaniamo dalla brana di gravità in direzione della brana debole. (Figura da *Scienze Magazine*, 24 May 2002) 94
- 5.3 La funzione metrica dello spazio-tempo anti-de Sitter e^{2ky} , si annulla per $y \rightarrow -\infty$ e diverge per $y \rightarrow +\infty$, mentre la e^{-2ky} si comporta in maniera opposta. La soluzione dell'equazione $\sigma(y) = \pm ky$, consistente con la Z_2 -symmetry ($y \rightarrow -y$), ci dà: (a) $e^{-2\sigma(y)} = e^{-2k|y|}$ (linea continua), (b) $e^{-2\sigma(y)} = e^{2k|y|}$ (linea a tratti). 105
- 5.4 Grafico della funzione $\theta(z) - \theta(-z)$ 107

5.5	Dalla (5.62) abbiamo che per $w = 0$, $\hat{V}(w) \sim -\delta(w)$ e per un valore grande di w , $\hat{V}(w) \sim \frac{1}{w^2}$. La forma tipo "vulcano" del potenziale illustra come il gravitone cinquedimensionale è localizzato vicino alla brana a basse energie. (Nota che le unità di misura sugli assi sono state scelte in maniera arbitrarie.)	113
5.6	Si è rappresentato l'andamento della funzione $\hat{\psi}_{\tilde{m}}(\tilde{w}) = (\tilde{w})^{\frac{1}{2}} [Y_2(\tilde{m}\tilde{w}) + J_2(\tilde{m}\tilde{w})]$. Questa oscilla per $w \rightarrow +\infty$ e decresce per $w \rightarrow 0$.	120
6.1	L'emissione di un gravitone nelle extra dimensioni (o equivalentemente, la creazione di un gravitone KK) nel processo $e^+e^- \rightarrow \gamma + \cancel{E}_t$. L'elettrone, il positrone ed il fotone si propagano lungo la brana, il gravitone fugge nel bulk.	137
B.1	Una famiglia d'ipersuperfici.	156
B.2	Un campo vettoriale normale n^α in un punto P .	157
B.3	Il trasporto parallelo di un vettore v^a , intorno ad una curva chiusa nel piano. Il vettore v^a ritorna sempre a puntare nella stessa direzione iniziale.	158
B.4	Il trasporto parallelo di un vettore v^a , intorno ad una curva chiusa su una sfera. Nel caso illustrato qui, di una curva chiusa composta da tre segmenti, il vettore v^a ritorna ruotato di 90° .	159
B.5	Trasporto parallelo su una 2-sfera. Su una varietà curva, il risultato del trasporto parallelo può dipendere dal cammino eseguito.	160
B.6	In uno spazio piatto, possiamo trasportare parallelamente un vettore mantenendo semplicemente costanti le sue componenti cartesiane.	162
B.7	Un diagramma spazio temporale illustrante la nozione di curvatura estrinseca di una ipersuperficie Σ . La freccia tratteggiata in $P + \delta P$ rappresenta il vettore normale \mathbf{n} in P trasportato lungo la geodetica da P a $P + \delta P$. L'incapacità di questo vettore a coincidere con il vettore normale in $P + \delta P$ corrisponde intuitivamente alla curvatura di Σ nello spazio-tempo nel quale è immersa.	167
B.8	La costruzione di coordinate normali gaussiane a partire dalla superficie S . Le geodetiche ortogonali attraversano la superficie S ; le coordinate normali gaussiane sono ben definite e le superfici S_t (a t costante), rimangono ortogonali alle geodetiche.	169

*Questa tesi è stata scritta con KILE, versione 2.0.2, utilizzando KDE
Integrated LaTeX Environment, versione 3.3.1-3.11 Red Hat.*

Disclaimer on the content of the thesis

This thesis, submitted in 2010, contains original research and some material adapted from previously published sources. All images and figures taken from other publications are used solely for educational and non-commercial purposes, within an academic context. All rights related to third-party content belong to their respective authors and publishers. The author of this thesis does not claim ownership of such third-party content. Any further use, reproduction, or distribution of the content contained in this thesis requires authorization from the copyright holders.